

HfH

Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BEHINDERUNG IN KAMERUN

Eingereicht von:

Andrea Galli, Mariette Schönenberger, Verena Vonlanthen

Zuständiger Dozierender:

Roman Manser, Markus Eberhard

Abgabedatum:

Woche 52

„Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“

Ein afrikanisches Sprichwort

In stillem und dankbarem Gedenken an Pater Robert Bürcher († 2010), der uns den Zugang zu Kamerun ermöglicht hat und uns immer tatkräftig und motivierend zur Seite stand.

Abstract

Die vorliegende Masterthese setzt sich mit der aktuellen Situation von Menschen mit Behinderung in Kamerun auseinander. Sie basiert auf relevanter und umfassender Literatur zu Kamerun, Behinderung und vergleichender Heilpädagogik. Die direkte Feldforschung diente der methodischen Erfassung. Anhand verschiedener Interviews mit Menschen mit Behinderung, Angehörigen und Betreuungspersonen wurden spezifische Fragen geklärt. Die gesammelten Daten wurden transkribiert, übersetzt und kategorisiert. Aus der Analyse der Einzelfalldarstellungen wird ersichtlich: Die Integration von Menschen, deren Beeinträchtigung rein physisch ist, gestaltet sich einfacher, als bei Menschen mit mehrfacher Behinderung. Durch Prävention und Aufklärung in Bezug auf Hygiene, medizinische Versorgung und Ernährung könnten einige Behinderungen vermieden werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1	VORWORT UND DANKSAGUNG	9
1.1	LESERFÜHRUNG	10
1.2	GLOSSAR	11
2	EINLEITUNG	14
3	BEHINDERUNG	15
3.1	DEFINITION	15
3.2	MENSCHENRECHTE	17
3.3	ARMUT	18
3.4	ENTWICKLUNG	19
3.5	MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN	20
3.6	BEHINDERUNGEN	21
3.6.1	KÖRPERBEHINDERUNG	21
3.6.2	SINNESBEHINDERUNGEN	22
3.6.3	GEISTIGE BEHINDERUNG	25
3.6.4	MEHRFACHBEHINDERUNG	26
3.6.5	PSYCHISCHE STÖRUNGEN	27
3.7	BEHINDERUNG UND KRANKHEITEN	28
3.7.1	HIV/AIDS	28
3.7.2	MALARIA	29
3.7.3	RHEUMA	30
3.7.4	MENINGITIS	30
3.7.5	EPILEPSIE	30
3.7.6	RACHITIS, OSTEOMALAZIE, OSTEOPOROSE	31
3.8	GESUNDHEIT UND ENTWICKLUNG	31
3.8.1	MOBILITÄT	32
4	INTERKULTURELL VERGLEICHENDE HEIL-/SONDERPÄDAGOGIK	33
4.1	HEILPÄDAGOGIK	33
4.2	GESCHICHTE DER HEILPÄDAGOGIK	33
4.3	THEORIEN DER INTERNATIONALEN UND VERGLEICHENDEN HEIL-/SONDERPÄDAGOGIK	35
4.3.1	ERKLÄRUNG NACH BÜRLI	35
4.3.2	THEORIE VON ERDÉLYI	38
4.3.3	THEORIE VON ALBRECHT	39
4.4	BEWERTUNG UND REAKTION AUF BEHINDERUNG	40
4.5	SOZIOLOGISCHE ANSÄTZE	42
4.6	INTEGRATION UND INKLUSION	44
4.7	KULTUR UND BEHINDERUNG	45
4.7.1	FRAUEN UND MÄDCHEN	46
5	KAMERUN	47
5.1	GEOGRAFISCHE LAGE	47
5.2	GESCHICHTLICHER HINTERGRUND	48
5.2.1	KOLONIALISMUS	49
5.2.2	POLITISCHE LAGE IN KAMERUN	51
5.2.3	DIE MISSIONIERUNG	54
5.3	SOZIO-ÖKONOMISCHE LAGE IN KAMERUN	55
5.3.1	DEMOGRAPHISCHE DATEN	55
5.3.2	BEVÖLKERUNG UND SOZIALWESEN	55
5.3.3	BILDUNG UND SCHULWESEN IN KAMERUN	58
5.3.4	GESUNDHEITSWESEN	59
5.3.5	RELIGIONEN	60
5.3.6	AFRIKANISCHE RELIGIONEN	60
5.3.7	FETISCH-GLAUBE UND HEXEREI	61
5.3.8	KUNST UND KULTUR	62

5.4	INTERNATIONALE KONTAKTE MIT KAMERUN	63
5.4.1	BENEDIKTINERKLOSTER ENGELBERG	63
5.4.2	KLOSTER ST. ANDREAS, SARNEN	64
5.4.3	BABÉTÉ	65
5.5	BEHINDERUNG IN KAMERUN	65
5.5.1	MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IN KAMERUN	65
5.5.2	VERRÜCKTE ODER „FOUS“	66
5.5.3	HIV UND AIDS IN KAMERUN	66
5.6	INTEGRATION UND INKLUSION	67
5.7	FAMILIE UND BEHINDERUNG	67
5.7.1	FAMILIEN IN KAMERUN	68
5.7.2	BEHINDERUNG UND UMGANG IN DER FAMILIE	70
5.8	GESELLSCHAFT	71
5.9	FÖRDERMÖGLICHKEITEN UND HILFSMITTEL	71
5.9.1	ALLGEMEINE FÖRDERMÖGLICHKEITEN	71
5.9.2	VORHANDENE HILFSMITTEL UND GESETZE	72
5.10	AUSWIRKUNGEN DER INTERKULTURELL VERGLEICHENDEN HEIL-/SONDERPÄDAGOGIK	75
5.10.1	AKTUELLE SITUATION	77
5.10.2	WUNSCHVORSTELLUNG	78
6	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	80
<hr/>		
6.1	FORSCHUNGSDESIGN	80
6.1.1	DEDUKTION VERSUS INDUKTION	80
6.1.2	QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	81
6.2	GEWÄHLTE FORSCHUNGSSTRATEGIE	82
6.2.1	FELDFORSCHUNG	82
6.2.2	EINZELFALLDARSTELLUNG	82
6.3	METHODIK DER DATENERHEBUNG	83
6.3.1	LITERATURRECHERCHE	83
6.3.2	TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG	83
6.3.3	DAS EXPERTEN-INTERVIEW	85
6.3.4	TAGEBUCH	85
6.4	DATENERHEBUNG	86
6.4.1	LEITFADENKONSTRUKTION	86
6.4.2	AUSWAHL DES PERSONEN-SAMPLING	87
6.4.3	INTERVIEWPARTNER	88
6.4.4	SPRACHLICHE DIFFERENZEN	89
6.5	DATENAUSWERTUNG	89
6.5.1	SERENDIPITY PATTERN: VERSTEHEN – INTERPRETIEREN	90
6.5.2	TRANSKRIPTION	90
6.5.3	VERWENDETER TRANSKRIPTIONSCODE	91
6.6	DATENANALYSE	91
6.6.1	ANALYSE VON LEITFADENINTERVIEWS	92
6.6.2	DARSTELLUNG DER DATEN - DISKUSSION	94
6.7	ETHISCHE GRUNDSÄTZE	94
6.8	TRIANGULATION	95
6.9	FAZIT FÜR UNSERE QUALITATIVE FORSCHUNG	95
7	EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG DREIER EINZELFÄLLE	96
<hr/>		
7.1	EINZELFALLDARSTELLUNG, AUSWERTUNG & INTERPRETATION AUSGEWÄHLTER TEXTSTELLEN	96
7.2	TÉDÉ	96
7.2.1	AUSSCHNITTE AUS UNSEREM TAGEBUCH	99
7.2.2	INTERPRETATION	99
7.3	ADÉLINE	103
7.3.1	AUSSCHNITTE AUS UNSEREM TAGEBUCH	105
7.3.2	INTERPRETATION	105
7.4	ANDRÉ	109
7.4.1	AUSSCHNITTE AUS UNSEREM TAGEBUCH	111
7.4.2	INTERPRETATION	111

7.5	WEITERE SICHTWEISEN	115
7.5.1	ST. JOSEPH'S CHILDREN AND ADULT HOME, SAJOCAM MAMBU, BAFUT	115
7.5.2	AUSSCHNITTE AUS UNSEREM TAGEBUCH (SIEHE ANHANG KPT. 4)	116
7.5.3	SOEUR SUZANNE	117
8	DISKUSSION	119
8.1.1	DISKUSSION DER ERFORSCHTEN FRAGESTELLUNG	120
8.2	KRITISCHE WÜRDIGUNG DER FORSCHUNGSMETHODE	124
8.2.1	GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER SOZIALFORSCHUNG	124
8.2.2	FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	125
8.3	AUSBLICK	126
9	SCHLUSSFOLGERUNGEN	127
10	NACHWORT	129
11	LITERATURLISTE	130

Der Anhang ist in einem separaten Dossier ersichtlich.

TABELLEN UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS

TABELLEN

TAB. 1: HUMAN DEVELOPMENT INDEX 2010	53
TAB. 2: TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2010, SUB-SAHARAN AFRICA	54
TAB. 3: ÜBERBLICK DATENERHEBUNG	86
TAB. 4: SPSS – METHODE DER KONSTRUKTION VON LEITFADEN	87
TAB. 5: GEFÜHRTE INTERVIEWS MIT MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	88
TAB. 6: INTERVIEWS MIT IN DAS THEMA INVOLVIERTE PERSONEN	88
TAB. 7: ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT DER DATENAUSWERTUNG	94
TAB. 8: GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE, VERSUCH EINER TYPENBILDUNG	120

ABBILDUNGEN

ABB. 1: ASPEKTE DER INTERNATIONALEN HEIL- /SONDERPÄDAGOGIK (BÜRLI, 2009, S. 16)	36
ABB. 2: BEZUGSSYSTEME HEILPÄDAGOGISCHER THEORIE UND PRAXIS (BÜRLI, 1997, S. 21)	37
ABB. 3: LAGE VON KAMERUN (VGL. KAMERUNKARTEN, 2011)	47
ABB. 4: LANDKARTE KAMERUN (VGL. KAMERUNKARTEN 2011)	47
ABB. 5: BABÉTÉ (VGL. KAMERUNKARTEN 2011)	65
ABB. 6: TYPEN VON FAMILIENSTRUKTUREN IN KAMERUN (VGL. NAUCK & SCHÖNPFLUG, 1997)	69
ABB. 7: INDUKTION UND DEDUKTION (LOSEE, 1977, IN LAMNEK 2010, S. 223)	81
ABB. 8: TRANSKRIPTIONSREGELN NACH HOFFMANN-RIEM (1996, S. 331)	91

1 VORWORT UND DANKSAGUNG

Damit wir die vorliegende Arbeit schreiben konnten, sind wir vielen Menschen zu grossem Dank verpflichtet. Das grösste Dankeschön geht an die drei Menschen mit Behinderungen aus Kamerun und ihren Angehörigen. Sie haben uns alle mit offenen Armen empfangen und uns einen kurzen, aber sehr eindrücklichen Einblick in ihr Leben gewährt. Ohne ihre Offenheit und Ehrlichkeit wäre diese Arbeit nicht entstanden. Weiter möchten wir uns vor allem bei dem Kloster St. Benoît in Babété, Westkamerun und im Speziellen bei Mère Joséphine Djufouo ganz herzlich bedanken. Sie hat uns diese Reise ermöglicht und stand uns während der Entstehung dieser Arbeit die ganze Zeit unterstützend bei. Die Erlebnisse dieser kurzen, aber wunderbaren und beeindruckenden Reise werden uns ewig in Erinnerung bleiben. In der Schweiz möchten wir uns insbesondere bei Denis Memmishofer bedanken, der uns half, die elektronischen Daten zu transkribieren und vom (Kamerun-) Französisch ins Deutsche zu übersetzen. Wir bedanken uns bei allen, die sich die Zeit nahmen unsere Arbeit kritisch durchzulesen und zu korrigieren. Und nicht vergessen möchten wir unsere Familien und Freunde, die unsere berufliche Entwicklung mit Interesse und Verständnis begleitet und uns in Zeiten grosser Belastungen immer wieder motiviert und unsere Launen ausgehalten haben - Merci.

Schon während unseres Studiums haben wir uns immer wieder für die Heilpädagogik in anderen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern interessiert und uns gefragt, ob unsere Schwerpunkte auch dort relevant sein mochten. Bald stand für uns fest, dass wir uns bei der Masterthese um diese Thematik kümmern wollten. Der Kontakt zu Kamerun existierte bereits seit langem und somit war klar, dass wir dieses Land exemplarisch dafür aussuchten. Wir reisten in den Sommerferien 2011 für zwei Wochen nach Kamerun um uns ein Bild vor Ort zu machen.

Behinderung in Kamerun steht für Behinderung in anderen Teilen dieser Erde und soll die Leser¹ dieser Arbeit darauf aufmerksam machen, dass es Menschen gibt, die keinerlei Förderung, Unterstützung und Hilfe erhalten. Im Gegenteil, Menschen mit Behinderungen erleben meist die grösste Armut und Diskriminierung und können sich nicht dagegen wehren. In einem Land wie Kamerun, in welchem Armut vorherrscht, in welchem Korruption als höchstes Gesetz gilt und nicht einmal die Polizei sich dagegen einsetzt; in einem solchen Land haben Menschen mit Behinderungen keine Rechte.

Mit unserer Arbeit möchten wir darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass man diese Menschen nicht vergisst. Die Thematik „Behinderung in Entwicklungsländern“ muss mehr ins Blickfeld gerückt werden und an Wichtigkeit gewinnen. Denn Veränderung beginnt mit Aufklärung, auch wir dürfen die Augen davor nicht verschliessen.

¹ Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Leser / Leserinnen verzichtet. Natürlich sind aber immer beide Geschlechter gemeint.

1.1 Leserführung

Diese Arbeit ist in verschiedene Teile gegliedert. Im ersten Teil werden zuerst allgemeine theoretische Begriffe im Zusammenhang mit Behinderung, Krankheit, Entwicklungsländer und dem Schwerpunkt der interkulturell vergleichenden Heil-/Sonderpädagogik erklärt. Nachfolgend wird das Land Kamerun, die Bevölkerung und ihre Kultur vorgestellt. Um die Forschung nachvollziehen zu können, wird im dritten Teil dieser Arbeit, das forschungsmethodische Vorgehen ausführlich beschrieben. Als weiterer Schwerpunkt und Kernstück dieser Arbeit werden die Forschungsauswertungen, die Einzelfalldarstellungen und die Diskussion präsentiert. Abschliessend wird die Arbeit, das Ergebnis und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

1.2 Glossar

Entwicklungsland	<p>LDCs bezeichnen Less Developed Countries, was übersetzt so viel heisst wie: wenig entwickelte Länder.</p> <p>Was ein Entwicklungsland ist und welche Kennzeichen Grundlage für eine Definition sind, gilt als umstritten.</p> <p>Sozio-kulturelle Kriterien eines Entwicklungslandes sind: niedriges Pro-Kopf-Einkommen, niedrige Spar- und Investitionstätigkeit, geringe Kapitalintensität, niedriger, technischer Ausbildungsstand, mangelndes Know-how von Unternehmen und Managern, Beschäftigung hauptsächlich in der Landwirtschaft und Dominanz, weniger Produkte, mangelnde oder nicht ausreichende materielle Infrastruktur.</p> <p>Soziale Indikatoren eines Entwicklungslandes sind: geringe Lebenserwartung bei der Geburt und hohe Kindersterblichkeitsrate bis zum 4. Lebensjahr durch die schlechte Gesundheitsversorgung, ungenügende Ernährung, Analphabismus unter Erwachsenen (vgl. Nohlen, 1989).</p>
Globalisierung	<p>Die Globalisierung wird als Prozess aufgefasst, in dessen Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none">a) soziale Interaktionen immer weitere Räume erschliessen (Expansion)b) zunehmend dichtere Interaktionsnetzwerke diese Räume durchziehen (Netzwerkverdichtung), aus denenc) globale Wechselwirkungen (Reziprozität) erwachsen, welched) den strukturellen Umbau (Transformation) einbezogener Gesellschaften befördern (vgl. Fässler, 2007).
Subsaharische Zone	<p>Subsaharische Zonen bezeichnen Staaten unterhalb der Sahara-Grenzlinie. Diese Gebietsbegrenzung entspricht dem allgemeinen Standard in der Fachliteratur, in Forschung und Lehre und auch bei internationalen Organisationen (vgl. Kuhn, 2010).</p>
TerrEspoir	<p>TerrEspoir ist eine Organisation, welche durch das Missionarsdepartement und die Organisation „Brot für alle“ gegründet wurde. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Afrika und unterstützt die Kleinbauern und den fairen Handel (vgl. TerrEspoir, 2003).</p>
UN	<p>UN ist die Abkürzung für United Nations, häufig auch mit UNO für United Nations Organization (deutsch: Organisation der Vereinten Nationen) bezeichnet. Sie besteht aus einem Zusammenschluss von 193 Staaten und hat als globale internationale Organisation ein uneingeschränkt anerkanntes Völkerrechtssubjekt.</p>

Die wichtigsten Aufgaben der Organisation sind die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit (vgl. United Nation, 2008-2011e).

Die UN-Behindertenkonvention ist seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2007 von 153 Staaten unterzeichnet und von 106 Staaten ratifiziert² worden (vgl. United Nation, 2008-2011b).

UNAIDS

UNAIDS nennt sich das Programm der Vereinten Nationen zu HIV/AIDS und setzt sich im Kampf gegen die Verbreitung von Aids, für den universellen Zugang zu HIV-Prävention, für die Behandlung, Betreuung und Unterstützung der Betroffenen ein. Sie baut politisches Handeln auf, um die Rechte aller Menschen im Bereich der globalen Gesundheit und Entwicklung zu fördern (vgl. UNAIDS, o.J.a).

UNESCO

UNESCO bedeutet United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (deutsch: Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur). Sie ist eine internationale Organisation und gleichzeitig eine der 17 rechtlich selbstständigen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen. Derzeit sind 195 Mitglieder in der UNESCO vertreten. Die Organisation hat als oberstes Ziel die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit durch internationale Zusammenarbeit und Verständigung. Sie sieht im Bereich der Bildung den Schlüssel für Entwicklung und Frieden und strebt das Ziel „Bildung für alle“ an. Bis im Jahre 2015 soll deshalb allen Kindern eine Grundschulbildung ermöglicht und die Zahl der Analphabeten weltweit halbiert werden (vgl. Schweizerische UNESCO-Kommission, 2007-2011a).

Völkerbundmandat

Der Begriff „Mandat“ kommt aus dem Lateinischen „in manum datum“ und heisst übersetzt: „in die Hand gegeben“. Er bezeichnet im weiteren Sinne den einem Staat oder Staatenbund erteilten Auftrag, die staats- und völkerrechtlichen Interessen eines fremden Gebietes zu vertreten. Im engeren Sinn bedeutet der Begriff die Verantwortung für die Verwaltung bestimmter früherer Teile des Osmanischen Reiches und auch der früheren deutschen Kolonien (vgl. Nohlen, 1989).

WHO

Die WHO bildet die Leitung und Koordination im Gesundheitsbereich der Vereinten Nationen. Sie untersucht globale Gesundheitsfragen, überwacht und beurteilt „Gesundheitstrends“ und ist verantwortlich für die Gesundheits-

² Durch die Ratifizierung (Annahme) eines Vertrages, bleibt die Möglichkeit der Anpassung für die einzelnen Staaten.

Forschung. Sie fordert die gemeinsame Verantwortung für die Gesundheit der Nationen (vgl. WHO, 2011a).

2 EINLEITUNG

Heilpädagogik, Integration und Inklusion und darunter die Förderung von Menschen mit Behinderung ist in der Schweiz ein grosses Thema, welches nicht nur den Schulalltag beeinflusst. Menschen mit Behinderung leben in der Schweiz bei ihren Familien oder in geschützten Institutionen und sind zum Teil integriert in Regelschulen oder öffentliche Arbeitsmärkte. Man ist bemüht darum, sie mit dem bestmöglichen Wissen zu fördern und die Inklusion umzusetzen.

Obwohl wir während des Studiums an der Heilpädagogischen Hochschule in Zürich sehr viel über Behinderung erfahren haben, blieben für uns die Fragen offen, wie in Entwicklungsländern der Umgang mit dem Thema Behinderungen und der Umgang mit Menschen mit Behinderung ist:

- Wie leben Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern?
- Welche Art der Integration und Sozialisation erleben Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern?
- Welche Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten stehen Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern zur Verfügung?
- Haben Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern Zugang zu medizinischer Grundversorgung und Rehabilitation?

Um unser eigenes heilpädagogisches Blickfeld und dadurch unser Wissen erweitern zu können und auf diese Weise Beispiele kennen zu lernen, die keineswegs mit den schweizerischen zu vergleichen sind, haben wir uns entschieden, unsere Masterthese der Behinderung in einer anderen Kultur, einem anderen Land, zu widmen.

Unser Entschluss, die Masterthese auf die Thematik der international vergleichenden Heilpädagogik zu legen, wurde durch den glücklichen Umstand verstärkt, dass Verena bereits ein Jahr in Kamerun verbrachte. Ihr Aufenthalt wurde durch den Kontakt mit Menschen mit Behinderung intensiviert. Die Begeisterung, die sie für die Arbeit der Klosterfrauen, die sich um die Menschen mit Behinderungen kümmerten, versprühte, übertrug sich auf uns, so dass wir unsere Arbeit auf diese Zielgruppe in Kamerun fokussierten.

Durch diese Arbeit versprechen wir uns eine neue Sichtweise und wir hoffen, durch die Reise nach Kamerun vielseitige Informationen zu erhalten.

Gerade für uns Heilpädagogen in der Schweiz ist es wichtig einen Überblick zu haben, wie der Umgang mit Behinderung und der Integration in Entwicklungsländern gelebt wird. Auf diese Weise ist es möglich, den eigenen Horizont zu erweitern und unsere Arbeit mit diesen Erfahrungen zu bereichern.

3 BEHINDERUNG

3.1 Definition

Eine allgemein anerkannte Definition des Begriffs „Behinderung“ ist nicht vorhanden, da er im medizinischen, psychologischen, pädagogischen, soziologischen sowie bildungs- und sozialpolitischen Kontext unterschiedliche Funktionen hat. Das semantische Feld des Begriffs ergibt ein weites Spektrum sinn- und sachverwandter Termini, wie Hindernis, Erschwernis, Barriere, Hemmung, Hürde, Einschränkung oder Engpass und bezieht sich auf jegliche Art von Einschränkung (vgl. Dederich, 2009). In der Medizin wird der Begriff „Behinderung“ als Synonym für angeborene oder erworbene, langfristige bzw. dauerhafte Schädigung verwendet. Je nach Schädigung der Organe wird zwischen Körper-, Sinnes-, Sprachbehinderung, geistiger und seelischer Behinderung unterschieden. Der Begriff „Mehrfachbehinderung“ beschreibt gleichzeitig auftretende Schädigungen in mehreren Bereichen (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007a).

Die Bestimmungen der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahr 1980 berücksichtigten in ihrer Klassifikation die Begriffe „impairment“ (Schädigung), „disability“ (Leistungsminderung) und „handicap“ (Behinderung). Den Begriff „Behinderung“ setzt die WHO in Verbindung mit einer auf eine Schädigung und Leistungsminderung zurückgehende Benachteiligung. Ein Mensch mit Behinderung wird teilweise daran gehindert, eine altersentsprechende, geschlechtsspezifische und den soziokulturellen Faktoren angepasste Rolle auszuführen. Die defizitorientierten Begriffe „disability“ und „handicap“ ersetzte die WHO im Jahr 1997 durch die ressourcenorientierten Definitionen „activity“ (Aktivität) und „participation“ (Partizipation), mit der auf die Selbstbestimmung und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen aufmerksam gemacht wurde (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007a).

Die WHO griff in den siebziger Jahren die Bestrebung nach uneingeschränkter Integration von Menschen mit Behinderung auf. Die vorhandene internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD³) konnte diesen Ansprüchen, da es sich bei Behinderung um Folgezustände von Krankheiten handelte, gerecht werden. Doch schloss dieses Modell die Wechselwirkungen biotischer, psychischer und sozialer Faktoren aus, weshalb Beeinträchtigungen als personale Eigenschaften erschienen. In der im Jahr 2001 veröffentlichten Klassifikation „ICF“ (International Classification of Functioning, Disability and Health) der WHO wird primär das Wohlbefinden einer Person und ihren gesamten Lebenshintergrund berücksichtigt. Der Behinderungsbegriff wird als Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen gesehen (vgl. DIMDI, 2005). Eine Person ist funktionsfähig, wenn –

- ihre körperlichen Funktionen (einschliesslich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen, denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und -strukturen),
- sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem erwartet wird (Konzept der Aktivitäten),
- sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der

³ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation an Lebensbereichen) (vgl. ebd.).

Die ICF wird als internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit gebraucht und ICD-10⁴ dient als internationale Klassifikation der Krankheiten. Die beiden Klassifikationen ergänzen einander insofern, dass die ICD-10 eine Diagnose von Krankheiten und Gesundheitsstörungen zur Verfügung stellt und die ICF diese Information mit zusätzlichen Informationen zur Funktionsfähigkeit erweitert. „Die Familie der Internationalen Klassifikationen der WHO ist ein nützliches Instrument für die Beschreibung und den Vergleich der Gesundheit von Bevölkerungen im internationalen Kontext“ (DIMDI, 2005, S. 5).

Nach neuen Schätzungen der WHO (2011) lebt 15% der Weltbevölkerung mit irgendeiner Form von Behinderung. Die Steigerung der Anzahl Betroffener wird durch die Alterung der Bevölkerung, die rasche Verbreitung von chronischen Krankheiten, sowie die genaueren medizinischen Testverfahren verursacht (vgl. WHO, 2011b). Inwieweit eine Behinderung existent ist, hängt auch von der Reaktion des sozialen Umfelds ab, denn vorherrschende gesellschaftliche Normen bestimmen die Zuschreibung wesentlich mit (vgl. Bundschuh, 1994).

Die UN-Behindertenkonvention setzt sich für Personen mit Behinderung ein. Sie sieht Behinderung als eine „gesellschaftlich bedingte Einschränkung der individuellen Rechte“ (Aichele, 2010, S. 5). So lautet der Artikel 1: „Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others“ (UN, 2008-2011a). Übersetzt bedeutet dies, „Zu den Menschen mit Behinderung zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Bübl & Weigt, 2009a, S. 10). Die UN-Behindertenkonvention stärkt nicht nur die Rechte der Betroffenen, sondern fordert auch die Gleichstellung in den fundamentalen Menschenrechten. Ihr längerfristiges Ziel des „Empowerments“ definiert das Recht von Menschen mit Behinderung auf ein selbstbestimmtes Leben (vgl. Aichele, 2010). Der Begriff „Empowerment“ kann folgendermassen erklärt werden:

- Individuelle Ressourcen ermöglichen einem Menschen, Probleme, Krisen oder Belastungssituationen aus eigener Kraft zu bewältigen, sowie ein relativ autonomes Leben zu führen.
- Gruppen von Menschen versuchen sich aus einer Position relativer Ohnmacht durch politische Einflussnahme zu emanzipieren.
- Die Randgruppen der Gesellschaft nehmen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand. Sie werden sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst, schulen sich selbst, entwickeln eigene Kräfte und nutzen soziale Ressourcen.
- Durch Ermutigung zur Nutzung der eigenen Stärken, Fähigkeiten und Selbstgestaltungskräfte soll Selbstvertrauen und Autonomie gewonnen werden um die eigenen Lebensumstände eigenständig und selbstverantwortlich in sozialer Bezogenheit zu gestalten (vgl. Stichling & Theunissen, 2008).

Die UN-Behindertenkonvention betrachtet den Menschen in seiner Gesamtheit und berücksichtigt alle Lebensbereiche. Sie fordert Meinungsfreiheit sowie politische Teilhabe und Inklusion (vgl. Aichele,

⁴ ICD-10 bedeutet die 10. Revision

2010). Somit setzt sie sich für die Rechte nach Gleichheit vor dem Gesetz, für die persönliche Freiheit, für den Schutz vor Missbrauch und Gewalt, für den Schutz der Unversehrtheit der Person, für die Bewegungsfreiheit, für die Privatsphäre, für das Recht auf Bildung, Gesundheit, Arbeit, Beschäftigung und für einen angemessenen Lebensstandard ein (vgl. Bübl & Weigt, 2009). Mit dem Ziel der Inklusion sind gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten und zu verändern, „dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen - gerade auch von Menschen mit Behinderung - von vornherein gerecht werden“ (Aichele, 2010, S. 6). Die Bedeutung dieser Rechte und die Forderung der Inklusion stellen sich für die Lebenssituation in Industrienationen und Entwicklungsländern unterschiedlich dar. Für Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern sind die Massnahmen zur Bekämpfung der Armut primär. Dennoch können sich Menschen mit Behinderung durch diese Konvention auf ein international verbindliches Abkommen berufen (vgl. Bübl & Weigt, 2009).

3.2 Menschenrechte

Die Wahrscheinlichkeit von Menschenrechtsverletzungen ist zu einem grossen Teil abhängig von der politischen Situation. Es besteht aber auch ein enger Zusammenhang zwischen Menschenrechtsverletzungen und dem Status der Betroffenen. Menschen in schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen sind einem erhöhten Risiko einer Rechtsverletzung ausgesetzt, denn sie gelten im Allgemeinen als weniger gebildet und aufgeklärt und haben meistens keine Möglichkeiten für die Durchsetzung ihrer Rechte. Diese Betroffenen sind oft von der Unterstützung durch Behörden und Institutionen abhängig (vgl. Gräber, 2007).

Menschen mit Behinderung stellen eine besonders verwundbare Gruppe für Menschenrechtsverletzungen dar. Ihre Behinderung ist die Ursache von Diskriminierung und Verstössen gegen die Rechte (vgl. ebd.). Ursachen für die Verletzungen können bürokratische Hürden sein, wodurch eine rechtzeitige Bereitstellung lebenswichtiger Hilfen verhindert wird. Dazu gehören auch fehlende oder inadäquate medizinische Pflege und ärztliche Behandlung, kriminelle Gewalt, Justiz, Gerichtsbeschlüsse, Tötung aus Mitleid durch Familienangehörige, Stigmatisierung und (Aber-)Glaube (vgl. Ligth, 2003). Auch die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung nach Partnerschaft, Ehe, Familie, etc. werden wenig beachtet, da die Betroffenen oft als asexuelle⁵ Wesen betrachtet werden (vgl. Gräber, 2007). Die politischen Rechte von Menschen mit Behinderung werden wesentlich durch die hohe Analphabetenquote und der fehlenden Verfügbarkeit von Informationen und Dokumenten in geeigneter Sprache wie z.B. Braille⁶ verhindert (vgl. Quan, 2003). Global ist die Gültigkeit der Menschenrechte häufig nicht klar. Oft können die rechtlichen Situationen von Menschen mit Behinderung und ihre tatsächlichen Erfahrungen im Lebensalltag wenig bis gar nicht in Verbindung gebracht werden (vgl. Gräber, 2007). Durch Überwachung und Durchsetzung der UN-Behindertenkonvention wird die Verbesserung der Rechte und Lage von Menschen mit Behinderung angestrebt, denn „Rechte alleine machen keinen Menschen satt“ (ebd., S. 10).

Im Jahr 2000 haben sich die Mitgliedstaaten der UN Ziele gesetzt, welche die extreme Armut auf der Welt bis zum Jahr 2015 um die Hälfte reduzieren sollen. Diese Millenniumserklärung verpflichtete

⁵ keine Bedürfnisse nach Sexualität

⁶ Blindenschrift

sowohl reiche wie auch arme Länder dazu, die Armut zu bekämpfen, menschliche Würde und Gleichberechtigung zu fördern, Frieden, Demokratie und ökologische Nachhaltigkeit zu verwirklichen. Die Erklärung umfasst acht Hauptziele, die Millennium Development Goals (MDGs). Zusammengefasst beinhalten diese die Beseitigung der extremen Armut, eine Grundschulausbildung für alle, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, die Senkung der Kindersterblichkeit und die Verbesserung der Gesundheit von Müttern, die Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten, die Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit und den Aufbau einer weltweiten Partnerschaft für Entwicklung (vgl. Schweizerische UNESCO-Kommission, 2007-2011b). Diese Entwicklungsziele können jedoch nicht ohne die volle und wirksame Einbeziehung von Menschen mit Behinderung erreicht werden (vgl. United Nation, o.J.d). Die Weltbank schätzt, dass jeder fünfte Mensch, der in absoluter Armut lebt, eine Behinderung hat. Dies erklärt, weshalb Ziele der MDGs nur greifen, wenn Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden (vgl. Bübl & Weigt, 2009).

3.3 Armut

Die Komplexität des Begriffs Armut ermöglicht keine aufschlussreiche Definition. Armut kann als Eigenschaft von Individuen verstanden werden. Eine Person ist arm, wenn sie keinen Zugang zu bestimmten Gütern hat, Mangel erleidet oder bestimmte Ziele nicht erreichen kann. Somit wird der Begriff Armut über das Vorhandensein von Gütern, Mitteln, Ressourcen etc. definiert, über die ein Individuum verfügen muss, um ein annehmbares Leben führen zu können (vgl. Schink, 2011). Oft wird von relativer und absoluter Armut gesprochen. In den Industrienationen wird der Begriff „relative Armut“ verwendet, welche im Verhältnis zum allgemeinen Einkommens- und Sozialniveau des jeweiligen Landes steht. Die absolute Armut, von welcher ein grosser Teil der Bevölkerung in den Entwicklungsländern betroffen ist, beschreibt die hingegen sozioökonomischen Mangelzustände von Menschen. Die betroffenen Personen haben keine Chance das Existenzminimum aus eigenen Kräften und Ressourcen zu sichern, was zu einer mittelbaren oder unmittelbaren Bedrohung ihrer physischen Existenz führt. Die Weltbank bezeichnet jene Menschen als arm, die täglich weniger als einen US-Dollar effektiver Kaufkraft zur Sicherung des Lebensunterhaltes aufbringen können. Armut kann auch als Prozess der sukzessiven Benachteiligung verstanden werden. Ansätze der modernen Armutsforschung erkennen Faktoren wie Beteiligung am politischen, sozialen und kulturellen Leben als notwendige Bestandteile eines armutsfernen Lebensniveaus. Somit drängt Armut deshalb „an den Rand der Gesellschaft, weil eine befriedigende Partizipation an politischen, sozialen und kulturellen Entscheidungsprozessen gleichsam ausgeschlossen ist“ (Kuhn, 2010, S. 17). Die Lebensumstände von Menschen ohne und von Menschen mit Behinderung, die in Armut leben, sind vergleichbar, jedoch schränken Behinderungen die Partizipation am gesellschaftlichen und beruflichen Leben ein (vgl. Fischer, Franke & Rompel, 2006).

Absolute Armut hat sowohl ökonomische wie auch politische und soziale Ursachen. Auch die Armut im subsaharischen Afrika ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Ein Mensch kann sich dort aufgrund der geringen individuellen Kaufkraft und der allgemein schlechten Verfügbarkeit der Nahrungsmittel nur unzureichend versorgen, was Hunger, Unterernährung und Mangelkrankungen zur Folge hat. Zusätzlich führen fehlende gesellschaftliche und politische Grundwerte zu sozialen Mängeln wie fehlenden oder unzureichenden Bildungs- und Ausbildungschancen (vgl. Kuhn, 2010). Die

zugrunde liegende Strukturschwäche innerhalb eines Landes verursacht das Armutsproblem, denn die schwachen internen, sowie externen Ökonomieprozesse, ein schnelles und starkes Bevölkerungswachstum, sozio-kulturelle Barrieren und politische Strukturdefizite machen die Dimensionen von Unterentwicklung aus (vgl. Andersen, 2005). Meist weisen die Länder des subsaharischen Afrikas mehrere dieser Merkmale für schwerwiegende Entwicklungsdefizite auf (vgl. Kuhn, 2010).

3.4 Entwicklung

Unter der Entwicklung eines Landes und seiner Bevölkerung wird die Entfaltung der eigenen Potentiale verstanden. Entwicklung sollte von innen kommen, wobei die zentralen Aspekte Wachstum, Arbeit, Gleichheit und Gerechtigkeit, Partizipation, sowie Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind (vgl. Nohlen & Nuscheler, 1992). Der moderate Entwicklungsbegriff, der die Notwendigkeit der eigenmotivierten Entfaltung der Rechte und Pflichten, Wünsche und Bedürfnisse, Kenntnisse und Kompetenzen und deren freiwillige, eigenaktive Umsetzung einbezieht, zeigt, dass Entwicklung ein höchst selbständiger Prozess des Sich-Entwickelns durch aktive Selbsthilfe ist (vgl. Nuscheler, 2005). Deshalb sind in der Entwicklung die Teilbereiche Wachstum, soziale Gerechtigkeit, Arbeit, Partizipation, Umweltschutz und Nachhaltigkeit eingeschlossen. Von aussen sollte die Unterstützung lediglich durch Impulse und Hilfe kommen. In Entwicklungsländern kann es keine Entwicklung ohne Wachstum geben, denn die Erfüllung der Grundbedürfnisse verlangt dies (vgl. Hutter & Selchow, 2004). Das Recht auf Arbeit bildet eine notwendige Bedingung für Entwicklung. Dadurch hat der Mensch die Möglichkeit seine Armut aus eigener Kraft zu überwinden und seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn Arbeit vorhanden ist, die Arbeit gerecht vergütet wird und gerechte, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen herrschen. Dennoch richtet sich Entwicklung nicht nur nach der Idee des materiellen Wohlstands, sondern auch nach der menschlichen Würde, der Sicherheit, Gerechtigkeit und Gleichheit (vgl. Brandt, 1981). Entwicklung braucht Demokratisierung, Meinungsfreiheit, Partizipation, Umsetzung der Menschenrechte und Achtung der anderen. Ebenso braucht es den freien Zugang zu Nahrung, Gesundheitsvorsorge und -fürsorge, wie auch zu Bildung und Ausbildung, sowie die Beseitigung jeglicher Diskriminierung (vgl. Ouedraogo, 2004).

Als wichtiges Instrument in der inklusiven Entwicklungszusammenarbeit gilt die Stärkung von Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderung (Disabled People's Organisations - DPOs) in Entwicklungsländern. DPOs vertreten die Interessen von Menschen mit Behinderung und entwickeln Strategien, um die Situation von Betroffenen nachhaltig zu verbessern. Durch die Projekte von DPOs werden Menschen mit Behinderung aktiv an der Verbesserung ihrer Lebensumstände beteiligt und motiviert, ihr Leben selbst zu gestalten (vgl. Bübl, 2009).

Mit den Millenniums-Entwicklungszielen soll allen Menschen eine Grundausbildung zukommen. Im UNESCO (2011) Global Monitoring Report wird erklärt, dass dieses Ziel mit der momentanen Entwicklung in Entfernung gerät. Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2008 ging die Zahl von 106 Millionen Kindern, die keine Schule besuchten, auf 67 Millionen zurück. Im subsaharischen Afrika konnten die Einschulungsraten um fast einen Drittel gesteigert werden. Die Zahl der Kinder, die keinen Schulunterricht besuchen, beträgt ca. 43% (vgl. EFA Global Monitoring Report Team, 2011). Ein Drittel der Kinder, die keine Schulbildung haben, sind Kinder mit Behinderungen. Ebenfalls von dieser Inklusion überdurchschnittlich häufig ausgeschlossen, sind arbeitende Kinder, Kinder aus ländlichen Gegenden, Kinder

mit HIV/Aids, etc. (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission, 2011). Das Konzept der inklusiven Bildung ermöglicht es, alle Menschen mit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Menschen mit Behinderung zählen im Bildungsbereich zu den besonders marginalisierten⁷ Gruppen und ihre Bildungssituation und -chancen in Entwicklungsländern sind nach wie vor schwierig. Immerhin konnte durch das Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung im Jahr 2008 ihre rechtliche Situation verbessert werden (vgl. Weigt, 2010b). In der Konvention wurde auch auf vorschulische Bildung und Förderung von Kindern mit Behinderung aufmerksam gemacht, als notwendige Voraussetzung des Übergangs in die Primarschule. Zu den Gelingensbedingungen inklusiver Bildung gehört „inklusive Bildungspolitik, inklusive Lernumgebung, angemessene Bezahlung der Lehrkräfte, Unterstützungsangebote und Ausstattung mit Büchern, Materialien in Brailleschrift, Gebärdensprache, etc., entsprechende Aus- und Fortbildung der Lehrpersonen, adäquate Lehr- und Lernmaterialien, ... Engagement der Eltern und der Gemeinschaft, ausreichend ernährte Schülerinnen und Schüler, frühkindliche Bildung, positive Einstellungen auf allen Ebenen“ (ebd., S. 38). Inklusive Bildung ist zudem ein wichtiges Element im Kampf gegen die Armut. Sie ermöglicht allen Kindern, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen (vgl. ebd.).

3.5 Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern

Die WHO (2011c) schätzt, dass weltweit mehr als eine Milliarde Menschen von einer Behinderung betroffen sind. Davon sind etwa 80% der Betroffenen in Entwicklungsländern zuhause.

In Entwicklungsländern lebt ein Grossteil der Menschen mit Behinderung in Armut, ebenso tragen armutsrelevante Faktoren zur Entstehung von Behinderung bei. 96% der Menschen mit Behinderung haben keinen Zugang zu notwendigen Dienstleistungen. Diese Problematik eingebettet in eine Armutssituation erschwert die Lebensbedingungen weiter (vgl. Weigt, 2009).

Die WHO und die Weltbank schätzen, dass die Hälfte der Behinderungen eine unmittelbare Folge von Armut sind, begünstigt durch Mangelernährung, erhöhte Erkrankungsrisiken, mangelnden Zugang zu medizinischen oder rehabilitativen Behandlungen. Zudem zwingt die Armut die Menschen zu gefährlichen und gesundheitsschädigenden Arbeiten. Bereits vorhandene, leichte Behinderungen werden durch die Armutssituation verstärkt (vgl. Bübl & Weigt, 2009). Kinder mit Behinderung erhalten oft keine gute Schulbildung und haben nicht die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. In vielen Ländern besuchen weniger als ein Prozent der Kinder mit Behinderung die Schule, häufig wird ihnen der Schulbesuch sogar untersagt. Damit steigt natürlich auch das Risiko arm zu werden oder häufig auch arm zu bleiben (vgl. younicesf, 2011).

Wenig erforscht sind die kulturellen, ökonomischen, sozialen und historischen Zusammenhänge des Lebens von Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern und ihre Integration in die Gesellschaft. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die sozioökonomische Situation, wie niedriges Einkommen, Mangel- und Fehlernährung, Binnenwanderung in die städtischen Ballungszentren, Bildung von Elendsvierteln, mangelhafte hygienische und gesundheitliche Versorgung und die ungünstigen Strukturen des Gesundheits- und Erziehungswesens sich negativ auf die Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung auswirken (vgl. Merz-Atalik, 2007a). Oftmals führen Menschen mit

⁷ am Rande liegend

Behinderung in Entwicklungsländern ein elendes und demütigendes Leben. Sie werden in ihrer Gesellschaft als „wertlos“ betrachtet, haben keine Perspektiven und können kaum auf Hilfe hoffen. Nur ein bis zwei Prozent werden fachgerecht betreut und gefördert. Die meisten werden versteckt oder eingesperrt, besuchen keine Schule und erhalten somit auch keine Ausbildung. Besonders schlecht geht es behinderten Mädchen und Frauen, denn diese werden sehr oft sexuell misshandelt (vgl. y-ounicef, 2011). Als Schutz dient den Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern nur ihre funktionierende Grossfamilie, in welcher auch Familienmitglieder mit Behinderungen integriert werden (vgl. Merz-Atalik, 2007a).

3.6 Behinderungen

Eine Einteilung der Behinderungen erfolgt im medizinischen Sinn nach der Schädigung der Organe. Es wird zwischen Körperbehinderung, Sinnesbehinderung (Hör- und Sehbehinderung), Sprachbehinderung, geistiger Behinderung, psychischer Störung und Mehrfachbehinderung unterschieden (vgl. Bundschuh et. al., 2007a).

3.6.1 Körperbehinderung

Medizinische Erklärung

„Körperbehinderung“ ist ein Sammelbegriff für vielfältige Erscheinungsformen und Schweregrade von Beeinträchtigungen. Diese ergeben sich aus Schädigungen des Stütz- und Bewegungsapparates und aus anderen inneren oder äusseren Schädigungen des Körpers und seiner Organe. Dazu zählen angeborene oder erworbene Schäden an Gliedmassen oder Organen, ebenso auch Schäden am Gehirn und Nervensystem, an den Sinnesorganen, sowie chronische Erkrankungen. Meistens ist auch die Leistungsfähigkeit körperlicher Funktionen beeinträchtigt. Die individuellen Ausprägungen der Kognition und der Emotion entsprechen jedoch der Vielfalt menschlicher Leistungs- und Verhaltensweisen (vgl. Stadler, 2000). Die WHO unterscheidet zwischen „körperlicher Schädigung“ (impairment), „Erschwerung von Aktivitäten“ (activity limitation) und „Behinderung“ (participation restriction) (vgl. Bergeest, 2007).

Die medizinische Klassifizierung der Körperbehinderung zeigt jedoch nicht die Auswirkungen auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit, die Persönlichkeit und die damit verbundenen Chancen und Risiken der schulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation auf. Denn die individuelle Persönlichkeit, basierend auf den subjektiven Lebenserschwerungen, entwickelt sich als Ergebnis von Anlage- und Umweltfaktoren. Ebenso wird das erreichte Entwicklungsniveau durch begleitende Therapien wie Ergotherapie, Logotherapie, usw. und der Pädagogik mitbestimmt. Aus Sicht der Pädagogik ist eine ganzheitliche Betrachtung angebracht, die über das Körperliche hinaus auf persönlichkeits- und sozialrelevante Faktoren eingeht (vgl. Stadler, 2000).

Internationale Vergleiche

Der Begriff „Körperbehinderung“ hat sich nach dem ersten Weltkrieg durchgesetzt. Menschen mit Körperbehinderung gehören seit jeher zur sozialen Gemeinschaft. Ihre soziale Stellung innerhalb der Gesellschaft ist bis heute unterschiedlich. Ein Überlebensrecht der von Geburt an körperbehinderten Menschen ist in einigen Ländern nach wie vor nicht gesichert. Grössere Akzeptanz hingegen erhalten

chronische Krankheiten und Behinderungen als Folge eines Unfalls oder Kriegseinwirkungen (vgl. Bergeest, 2007). Die Forschungen von Cloerkes und Neubert (2001)⁸ bestätigen, dass gegenüber Menschen mit erworbenen Körperbehinderungen seltener Extremreaktionen wie aktive oder passive Tötung und Ausstossung gezeigt werden. Ein beträchtlicher Anteil an Extremreaktion ist bei angeborener Körperbehinderung vorhanden, wie die Tötung von Neugeborenen mit starken körperlichen Funktionseinschränkungen oder körperlichen Veränderungen ohne erkennbare Funktionseinschränkungen. Eine totale Isolation von Menschen mit Körperbehinderung scheint nach diesen Forschungen jedoch äusserst selten. Oft ist die Bereitschaft zur Hilfe vorhanden, auch bei Kulturen mit Extremreaktionen (vgl. ebd.).

3.6.2 Sinnesbehinderungen

Unter dem Begriff Sinnesbehinderungen werden die Seh- und Hörbehinderung zusammengefasst.

i. Sehbeeinträchtigung

Medizinische Erklärung

Definitionen und Klassifikationen von Sehbeeinträchtigung sind unterschiedlich festgelegt. Grundsätzlich wird die Messung der Sehschärfe (Visus) für die Ferne, unter Berücksichtigung der Refraktionskorrektur (Brille), zur Festlegung einer Sehschädigung gewählt (vgl. Hofer, 2010). Die Bezeichnung „Sehschädigung“ wird als Oberbegriff für unterschiedliche Arten und Schweregrade der Beeinträchtigung von Sehfunktionen verwendet. Die Unterteilung in Blindheit und Sehbehinderung wird als stufenlose Abfolge von Schweregraden herabgesetzten Sehvermögens verstanden. Die Vollblindheit ist der schwerste Schädigungsgrad. Als Ursache von Sehschädigungen sind häufig erbliche und angeborene Veränderungen des Auges, Unfälle und Altersleiden zu nennen (vgl. Rath, 2000).

Internationale Vergleiche

Weltweit haben 285 Millionen Menschen eine Sehbehinderung, wovon 39 Millionen blind sind. Über 90% der Menschen mit einer Sehbehinderung leben in Entwicklungsländern (WHO, 2011d). In Afrika südlich der Sahara leben schätzungsweise 9 Millionen Menschen, die nichts sehen können und etwa 27 Millionen Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Von den 18,4% der weltweit Betroffenen mit einer Erblindung, leben 11% in Afrika, vor allem in Äthiopien, Nigeria und der Demokratischen Republik Kongo. Erschreckend ist die Schätzung der WHO, dass sich die Zahl der Blinden in Afrika südlich der Sahara bis im Jahr 2020 verdoppeln wird, wenn keine Massnahmen ergriffen werden. Dies würde neben der erschwerten Lebenssituation der Betroffenen auch erhebliche soziale und wirtschaftliche Auswirkungen auf die einzelnen Länder haben (WHO, 2009-2011). Die Ursachen der Sehbeeinträchtigungen sind Katarakt (grauer Star), Glaukom (Grüner Star), diabetische Retinopathie (durch die Zuckerkrankheit „Diabetes mellitus“ hervorgerufene Erkrankung der Netzhaut), Erblindung im Kindesalter, Trachom (bakterielle Entzündung des Auges), Onchozerkose (chronische Krankheit, die durch Filarien⁹ verursacht wird, auch Flussblindheit genannt). Sehbeeinträchtigung bis hin zur Erblindung

⁸ In ihren Studien weisen Cloerkes & Neubert (2001) darauf hin, dass bei der Anzahl untersuchten Kulturen, 24 von über 5000 Kulturen, kaum von einer Allgemeingültigkeit gesprochen werden kann.

⁹ Fadenwürmer

wären in achtzig Prozent der Fälle vermeidbar, wenn genügend Ressourcen wie Kliniken, ausgebildetes Pflegepersonal und Medikamente zur Bekämpfung dieser Ursachen zur Verfügung stehen würden (vgl. ebd.). Kinder können erblinden, wenn sie nicht genügend Vitamin A mit der Nahrung aufnehmen. Durch Krankheiten wie beispielsweise die Masern werden die letzten Vitamin-A-Reserven eines Kindes aufgebraucht, wenn dieses bereits an einer Unter- oder Mangelernährung leidet. Dieser Mangel kann zur Erblindung führen (vgl. younicef, 2011).

Die Reaktionen auf Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ergaben in der Forschung von Cloerkes und Neubert (2001) ein unklares Bild. Man kann aber davon ausgehen, dass die durch die Blindheit hervorgerufenen Funktionseinschränkungen die Ausführung der Erwachsenenrolle beeinflussen. Dies bewirkt eine Sonderstellung der Betroffenen innerhalb der verschiedenen Ethnien.

ii. Hörbeeinträchtigung

Medizinische Erklärung

Eine Hörschädigung kann ein momentaner oder dauerhafter Zustand sein und bewirkt eine Leistungsminderung des auditorischen Systems (Aussen-, Mittel- und Innenohr sowie Hörbahnen und -zentrum) (vgl. Leonhardt, 2007). Zu der Gruppe der Menschen mit einer Hörschädigung gehören „Schwerhörige“, „Gehörlose“, „Ertaubte“ und „Cochlear Implant“- kurz „CI¹⁰-Träger“. Bei Schwerhörigkeit können akustische Signale mit unterschiedlich starker Einschränkung wahrgenommen werden. Leicht Schwerhörige benötigen kein Hörgerät. Leise Stimmen, Nebengeräusche, etc. können ihre Hörwahrnehmung einschränken. Mittelschwerhörige sind auf Hörhilfen angewiesen und hochgradig an Taubheit grenzende Schwerhörige können ohne Hörhilfen keine Geräusche wahrnehmen. Gehörlosen fehlen von Geburt an die lebensprägenden Höreindrücke. Durch das Cochlear Implantat (CI) erleben sie die auditive Wahrnehmung wie Schwerhörige (vgl. Wertli, o.J.). Das Ausmass des Hörverlustes wird in Dezibel (dB) gemessen. Als Ausgangswert für „normal“ hörende Menschen wird 0 dB verwendet. Bei einer Person mit einer leichten Hörbeeinträchtigung beträgt das Ausmass des Hörverlustes 20 bis 40 dB, bei mittelgradig Schwerhörigkeit 40 bis 60 dB, bei erheblicher Schwerhörigkeit 70 dB und bei einer extremen Schwerhörigkeit 70 bis 90 dB (vgl. Leonhardt, 2007).

Hörschädigungen können angeboren oder erworben sein. Pränatale Störungen¹¹ werden durch Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft verursacht. Dies können Virusinfektionen, Stoffwechselerkrankungen, aber auch Schädigung durch Nikotin, Alkohol, Mangelernährung etc. sein. Die perinatalen Störungen¹² betreffen das neugeborene Kind, ausgelöst durch Früh- oder Mangelgeburt, Sauerstoffmangel, etc. Nach der Geburt können Infektionskrankheiten wie z.B. Masern, Meningitis, Mumps, etc. durch Komplikationen eine Hörschädigung hervorrufen (vgl. Wertli, o.J.).

Das Ausmass und der Zeitpunkt des Beginns der Hörschädigung wirken sich entscheidend auf die Entwicklungs- und Lebensbedingungen der Betroffenen aus (vgl. Günther, 2000).

¹⁰ mikroelektrische Hörprothese

¹¹ vor der Geburt

¹² während der Geburt

Internationale Vergleiche

600 Millionen Menschen weltweit haben eine Hörbeeinträchtigung. Bei 250 Millionen ist die Beeinträchtigung mässig bis gravierend. Zu den Hauptursachen der Hörbeeinträchtigung in den Entwicklungsländern zählen Mumps, Meningitis, Mittelohrentzündung, Masern, Malaria oder Infektionen während der Schwangerschaft (vgl. Christoffel-Blindenmission, o.J.a). Von den Betroffenen bräuchten etwa 56 Millionen ein Hörgerät. Der Weltbehindertenbericht der WHO und der Weltbank (Juni 2011) zeigt, dass jährlich weniger als zehn Prozent der benötigten Hörgeräte produziert werden. Diese Zahlen bestätigen, dass Menschen in Entwicklungsländern kaum Chancen haben, Hörgeräte zu beziehen. Faktisch erhalten dort weniger als drei Prozent der Hörgeschädigten eine Hörhilfe. In Entwicklungsländern sind Kinder mit Hörbeeinträchtigung besonders betroffen, denn durch den Mangel an gezielter Förderung ist ihre Sprachentwicklung, sowie das Lernen insgesamt, verlangsamt. Zudem haben sie geringe Chancen auf eine Schulbildung und finden als Erwachsene selten Arbeit (vgl. Christoffel-Blindenmission, o.J.b). Die späte Erkennung von Gehörschädigungen bei Kindern hat ernste Folgen für das Individuum, die Familie und die Gesellschaft. Eine Früherkennung von Hörbeeinträchtigung vor dem Ende des sechsten Lebensmonats hingegen kann eine bessere Sprachfähigkeit ermöglichen. In Industrieländern gehört die Früherkennung zu den medizinischen Standards, in Entwicklungsländern hat sie keine Priorität (vgl. Hugo, Louw & Swanepoell, 2005).

Nach Cloerkes und Neubert (2001) haben Menschen mit Gehörlosigkeit in den verschiedenen Ethnien eine Sonderstellung, denn durch die bedingten Funktionseinschränkungen können sie nicht die erwartete Erwachsenenrolle ausüben.

iii. Sprachbehinderung

Medizinische Erklärung

Es gibt eine Vielfalt sprachlicher Normabweichungen. In den synonym verwendeten Begriffen „Sprachbehinderung“ oder „Sprachstörung“ werden sehr unterschiedliche Erscheinungsbilder zusammengefasst. Die Ursachen werden im biologischen, anatomischen und/oder psychologischen Bereich angesiedelt. Allgemeinverbindliche Aussagen bei Sprachstörungen werden aufgrund des unterschiedlichen Grades ihrer Ausprägung nur mit Vorsicht ausgesprochen. Einzig bei der Interaktion bzw. Kommunikation mit anderen Menschen, die je nach Art und Grad der Sprachstörung beeinflusst ist, kann man von einer Gemeinsamkeit sprechen. Zur Interaktion wie auch zur Kommunikation werden sprachliche und nichtsprachliche Mittel benötigt. Da die Sprache das wichtigste Medium menschlicher Kommunikation ist, gilt ihre Beherrschung als grundlegend für das Übermitteln und Verständnis von Botschaften“ (Keese, 2000, S. 47).

Internationale Vergleiche

Cloerkes und Neubert (2001) fassen die Sprachbehinderung unter den Sinnesbehinderungen zusammen. Über Sprachbehinderung bestehen in ihrer Forschung nur lückenhafte Informationen. Hinweise auf positive Bewertung bei verbaler Kompetenz konnten ausfindig gemacht werden. In einigen Ethnien konnte die Unerwünschtheit von Sprachbehinderung belegt werden.

3.6.3 Geistige Behinderung

Medizinische Erklärung

Der Begriff „geistige Behinderung“ wurde Ende der 1950er Jahre in die fachliche Diskussion eingebracht. Heute wird dieser Begriff angesichts des negativ stigmatisierenden Charakters in Frage gestellt (vgl. Theunissen, 2007). Es wird deshalb vermehrt von kognitiven Behinderungen oder Lernschwierigkeiten gesprochen. In dieser Arbeit wird mit wenigen Ausnahmen von „geistiger Behinderung“ gesprochen, denn in der Wissenschaft und der verwendeten Fachliteratur wird mehrheitlich dieser Begriff gebraucht.

Ursache für eine geistige Behinderung werden in organischen Defekten bzw. Schädigungen gesehen (vgl. Meyer, 2000). Die Definition nach der American Association on Mental Deficiency¹³ (AAMR, 1992) erklärt, dass sich geistige Behinderung auf grundlegende Einschränkungen der situativen Handlungsfähigkeit bezieht. Die intellektuellen Fähigkeiten sind signifikant unterdurchschnittlich und bewirken Erschwernisse in mehreren Bereichen des täglichen Lebens. Die Kommunikation, die Selbstversorgung, das Wohnen, das Sozialverhalten, die Benutzung der Infrastruktur, die Selbstbestimmung, die Gesundheit und Sicherheit, die Schulbildung sowie Arbeit und Freizeit sind massgeblich eingeschränkt (vgl. Schuppener, 2008). Die internationale Klassifikation bestimmt den Schweregrad geistiger Behinderung nach dem IQ. Es gibt jedoch keine Verfahren, die eine solche Bestimmung unterhalb eines IQs von 55 ermöglichen. Die Einteilung in Schweregrad nach Intelligenzminderung der Betroffenen bleibt meist eine subjektive Einschätzung aufgrund von Beobachtungen und Entwicklungstestverfahren. Der Kontext bestimmt zudem, was als „Norm“ zu verstehen ist. Denn je nach Kultur werden Leistungen des Einzelnen bewertet oder es gelten Anforderungen des Gemeinwohls. Auch die Kultur bestimmt mit, wann jemand als geistig behindert bezeichnet wird (vgl. Nussbeck, 2008).

Internationale Vergleiche

In Entwicklungsländern sind Menschen mit kognitiven Behinderungen/Lernschwierigkeiten einem signifikant höheren Risiko von Armut und sozialer Exklusion ausgesetzt als andere Bevölkerungsgruppen. Tief verwurzelte soziale Stigmatisierung durch Vorurteile, (Aber-) Glauben und negativer Einstellung und auch die Haltung der Gemeinde und Behörden fördern den sozialen Ausschluss der Betroffenen und teilweise der ganzen Familie (vgl. Letavayova, 2011). Menschen mit kognitiver Behinderung zählen zu den am stärksten stigmatisierten Gruppen. Ihnen wird der Zugang zu Basisdienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildung verwehrt. Die Betroffenen sind einer erhöhten Gefahr von Missbrauch und sozialem Ausschluss ausgesetzt, zudem haben sie oft nur wenige Möglichkeiten zur Selbstbestimmung (vgl. Lorezkowski, Noe, Schwinge, Weigt & Wilm, 2011). Die Armut der Menschen mit kognitiver Behinderung wird durch den oftmaligen Ausschluss aus den Erwerbsmöglichkeiten verstärkt, ebenso kann das Familieneinkommen durch die Betreuung des Betroffenen eingeschränkt werden (vgl. Letavayova, 2011).

Die Forschungsergebnisse von Cloerkes und Neubert (2001) ergeben, dass verschiedene Ethnien gegenüber Menschen mit einer geistigen Behinderung Reaktionen wie Hilfestellung, Schutz, besonde-

¹³ wird heute als AAIDD (American Association of Mental Retardation) bezeichnet.

re Nachsicht und teilweise eingeschränkter Partizipation zeigen. Bei einer schweren geistigen Behinderung können vereinzelt auch Extremreaktionen auftreten.

3.6.4 Mehrfachbehinderung

Medizinische Erklärung

Unter Mehrfachbehinderung ist das gemeinsame Auftreten mehrerer Behinderungen zu verstehen. Die Gruppe der Personen mit schweren und mehrfachen Behinderungen ist sehr heterogen. Kennzeichnend für alle Betroffenen ist, dass es in ihren Lebensläufen zu unterschiedlichsten Kombinationen von Behinderungen und Beeinträchtigungen gekommen ist (vgl. Biermann, 2008). Verursachungsfaktoren können einerseits angeborene oder erworbene Schädigungen des Zentralnervensystems sein, andererseits genetische Veränderungen wie Chromosomenanomalien (genetische Syndrome) oder genetisch bedingte Stoffwechselstörungen. Auch Hirnschädigungen nach schweren Unfällen, schwere Verläufe von Infektionskrankheiten mit Komplikationen wie Meningitis oder Enzephalitis¹⁴ und auch Umweltgifte können Mehrfachbehinderungen nach sich ziehen (vgl. ebd.).

Wegen des Schweregrades der Behinderungen hinsichtlich physischer, geistiger und sozial-emotionaler Einschränkungen bedarf es einer hoch spezialisierten pädagogischen Förderung. Besonders durch die Vermittlung von sozial relevanten, lebenspraktischen Kompetenzen kann ein Maximum des Potenzials der Fähigkeiten der Betroffenen ausgeschöpft werden. Denn gerade ihre sozial-adaptiven Verhaltensweisen unterscheiden sich dadurch, dass sie nicht in erwarteter Weise auf soziale Reize reagieren und weniger Sozialkontakte initiieren, d.h. inadäquate soziale Verhaltensweisen zeigen. Diese Sozialkompetenz ist wichtig für die Integration im schulischen Bereich, aber auch für spätere Beschäftigungsverhältnisse und die Sozialbeziehungen (vgl. ebd.).

Probleme hinsichtlich der Körperentwicklung betreffen mehrheitlich die Sinne und das motorische System. Es ist eine verlangsamte motorische Entwicklung zu beobachten, bei der die motorischen Auffälligkeiten bis hin zur Muskelschwäche oder zerebralparetischer¹⁵ Lähmung reichen. Zudem ist ein grosser Teil der Menschen mit Körperbehinderung von Sinneseinschränkungen wie Hör- und Sehproblemen, betroffen. Die gesundheitliche Versorgung steht im Vordergrund, wenn die vitalen Vorgänge des Atmens, Essens oder Ausscheidens aufrechterhalten werden müssen. Dabei müssen Hunger, Durst und Schmerz vermieden werden. Obwohl viele dieser Menschen nie eine vollständige Autonomie in ihrer Lebensführung erreichen werden, sollte so weit wie möglich eine Selbstentfaltung ermöglicht werden (vgl. ebd.).

Internationale Vergleiche

Es konnten keine Literaturangaben ausfindig gemacht werden, die den Umgang mit Menschen mit einer Mehrfachbehinderung in Entwicklungsländern, besonders in Afrika, beschreiben. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrfachbehinderung in den Angaben der internationalen Vergleiche bei der Körperbehinderung inbegriffen ist.

¹⁴ Entzündung verschiedener Schichten des Gehirns

¹⁵ Bewegungsstörungen deren Ursache in Fehlfunktionen von Hirnzellen liegen.

3.6.5 Psychische Störungen

Medizinische Erklärung

„Psychische Störungen“ wird als Oberbegriff verstanden. Eine psychische oder seelische Störung ist eine erhebliche Abweichung von der Norm im Erleben oder Verhalten, die die Bereiche des Denkens, Fühlens und Handelns betrifft. Als weiteres Kriterium für eine Diagnose einer psychischen Störung wird neben der Abweichung auch psychisches Leiden auf Seiten der Betroffenen vorausgesetzt. Darin eingeschlossen sind akute Belastungsreaktionen über klassische, neurotische Störungen wie Angststörungen, Essstörungen oder unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen, bis hin zu psychotischen Störungen (vgl. Stemmer-Lück, 2009). Die Diagnose einer Störung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie: Alter, Geschlecht, kultureller und sozialer Umgebung, gesellschaftlich bedingten Störungskonzepten, Zeitgeist und Gesundheitssystem. Ebenso kann die Störung von der subjektiven Befindlichkeit des Betroffenen, vom Krankheitserleben, als auch von aussen mit diagnostischen Kriterien beurteilt werden. Eine einheitliche, allgemein akzeptierte Definition psychischer Störungen ist nicht vorhanden. Seit 1998 besteht ein gültiges und verbindliches Klassifikationssystem, das ICD-10. Die 10 Hauptkategorien haben den vorangestellten Buchstaben F, der das Vorliegen einer psychischen Störung anzeigt (vgl. Dilling, Mombour & Schmidt, 2005). Im Bereich der Behandlung erhöht eine schnelle Erkennung die Chancen einer psychischen Stabilisierung. Bei unbehandelten psychischen Störungen können diese chronisch und zunehmend komplexer werden (vgl. Stemmer-Lück, 2009).

Internationale Vergleiche

Menschen mit psychischen Störungen erleiden in Entwicklungsländern Stigmatisierung und Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Verstecken und Einsperren, auch Festbinden von Erkrankten durch die eigene Familie oder in überfüllten Institutionen ist leider häufige Realität. Auch an der psychologischen Versorgung mangelt es in Entwicklungsländern gravierend. Nach Berechnungen der WHO gibt es einen Psychiater auf zwei Millionen Menschen und auf 625'000 Menschen kommt eine psychiatrische Pflegekraft (vgl. Christoffel Blindenmission, o.J.c). Menschen, die in Armut leben, sind verschiedenen Faktoren ausgesetzt, die ein erhöhtes Risiko einer Entwicklung von psychischen Störungen darstellen. Dazu zählen fehlende finanzielle Mittel um einen grundlegenden Lebensstandard zu sichern, weniger Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, negative Lebensräume und Mangel an hochwertiger medizinischer Versorgung. Durch die Störung sind die Betroffenen von weiterer Armut bedroht, da die Störung meist eine Verringerung der Produktivität hervorruft und die Verdienste dadurch eingeschränkt werden.

Die Zusammenhänge zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit sind sehr komplex. Verhaltensweisen im Bereich der eigenen Gesundheit sind wesentlich von der Psyche beeinflusst und umgekehrt haben körperliche Krankheiten Auswirkungen auf die Psyche. Vor allem schwerwiegende oder sehr stigmatisierte Krankheiten und die Einnahme von Medikamenten können erhebliche psychologische Auswirkungen haben. Zwischen psychischer Gesundheit, Armut und Entwicklung besteht eine Wechselwirkung. Bei einer stabilen psychischen Gesundheit wird aktiver und mit mehr Erfolg an der Entwicklung teilgenommen. Bei instabiler, schlechter psychischer Gesundheit hingegen, besteht ein hö-

heres Armutrisiko, verbunden mit negativen sozialen und gesundheitlichen Ergebnissen (vgl. WHO, 2011b).

Die Bewertung bei psychischer Andersartigkeit, so Cloerkes und Neubert (2001), variiert interkulturell stark. Die Reaktionen der verschiedenen Ethnien reichen von Tötung, Hilfe, Schutz, Nachsicht bis hin zur Sonderrolle, die sich durch die Zuschreibung von Zauberkraften zeigt. Es kann auch zu aggressiven Handlungen gegenüber den Betroffenen kommen, selten sind Extremreaktionen oder Isolation.

3.7 Behinderung und Krankheiten

Behinderung wird in der Medizin als Synonym für angeborene oder erworbene, langfristige bzw. dauerhafte Schädigung gesehen (vgl. Bundschuh et. al., 2007a). Bei Krankheit liegen Symptome und/oder Befunde vor, die nicht dem physiologischen Gleichgewicht entsprechen. Die Ursachen können definiert und auf innere oder äussere Schädigung zurückgeführt werden (vgl. Schmidt & Unsicker, 2003). Die Krankheit ist ein dynamischer Prozess spezifischer Reaktionsweisen des Organismus auf verschiedenste pathogenen Faktoren (vgl. Glossar Medizinische Psychologie/-Soziologie, 2000).

Behinderung kann eine Folgeerscheinung von einer Krankheit sein. Wie bereits erklärt, fehlt in Entwicklungsländern oft die notwendige medizinische Behandlung oder sie wird erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung in Anspruch genommen, was je nach Krankheit eine Behinderung zur Folge haben kann. HIV/Aids, Kinderlähmung, Epilepsie, Diabetes oder Lepra usw. verursachen bei den Betroffenen in vielen Ländern Behinderungen (vgl. Handicap international, o.J.).

In Kamerun begegneten uns vor allem die Krankheiten HIV/Aids, Malaria, Meningitis und Epilepsie. Die besuchten Menschen mit Behinderungen nannten als medizinische Diagnose und Erklärung der Behinderung die Krankheiten Rheuma und Osteoporose.

3.7.1 HIV/Aids

Die Folgeerkrankung der Infektion mit HI-Retroviren (Human immunodeficiency virus) ist Aids (Acquired immune deficiency syndrome), eine tödlich verlaufende Immunschwächekrankheit. Nach Ausbruch der Krankheit kommt es zu einer chronischen Schwächung des menschlichen Immunsystems und der Ausbildung bösartiger Gewebs- und Organtumore (vgl. Kuhn, 2010). HIV/Aids gehört zu einer der tödlichsten Epidemien unserer Zeit. Nach Angaben von UNAIDS (2010) sind weltweit über 33,3 Millionen Menschen mit dem HI-Virus infiziert, davon leben in den Ländern Afrikas südlich der Sahara 22,5 Millionen Erwachsene und Kinder mit dem Virus. Die Neuansteckungen im Jahr 2009 beliefen sich auf 1,8 Millionen Menschen, die in Afrika südlich der Sahara leben. Diese Zahl ist im Gegensatz zu der im Jahr 2001 mit 2,2 Millionen Neuinfizierten rückläufig (vgl. ebd.).

Die gravierende Ausbreitung wurde durch mangelndes Wissen und fehlende Aufklärung über das Virus und dessen Übertragungswege begünstigt. In der Religion oder Tradition verankertes Verhalten führten zu weiteren Übertragungen (vgl. Dressman, Scharlach & Scharlach, 2010). Viele der Jugendlichen wissen nichts von ihrer Infektion, denn der Zugang zu vertraulichen Beratungs- und Testmöglichkeiten fehlt. Weltweit infizieren sich täglich etwa 2500 Heranwachsende zwischen 15 und 24 Jahren mit dem tödlichen Virus. Dies bedeutet, dass nahezu jede zweite Ansteckung auf diese Altersgruppe entfällt (vgl. DEZA, 2011).

Aber auch wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen wie Armut, Migration, Verstädterung, Kriege und Konflikte, sowie das Phänomen der Korruption dienen als Nährboden der Verbreitung. Als sozio-kulturelle Ursachen im subsaharischen Afrika gelten traditionell verbreitete Gewohnheiten wie Polygamie, Promiskuität¹⁶, sowie die fehlende aufklärende Sexualerziehung und der Verzicht auf Verhütungsmittel. Ein Gefahrenpotential bilden ausserdem die negativen sozialen Tendenzen wie sexuelle Ausbeutung und Diskriminierung von Frauen (vgl. Kuhn, 2010). Denn nebst den fehlenden nötigen Informationen haben die Frauen kaum Möglichkeiten über ihre Sexualität selbst zu bestimmen (vgl. DEZA, 2011).

Aids erhält nach wie vor eine grosse Aufmerksamkeit, worin die Chance für mehr Gerechtigkeit in der globalen Gesundheitsversorgung liegt. Denn nach wie vor besteht die extreme Ungleichheit in den Lebensmöglichkeiten zwischen armen und reichen Ländern auch im Zugang zu lebensrettenden Massnahmen zur Verhinderung von Krankheit und zur Förderung der Gesundheit (vgl. Benn, 2009). „Anders als anderen Krankheiten, über die man leicht sprechen kann, haftet Aids noch immer ein Stigma an, und dies scheint in allen Teilen der Erde der Fall zu sein“ (Haker, 2009, S. 177).

Abweichend davon wie lange angenommen wurde, sind Menschen mit Behinderung allen HIV-Risiken ausgesetzt, jedoch sind sie oft nicht in Serviceleistungen wie Prävention-Intervention, Behandlung und Schutz vor sexueller Gewalt einbezogen (vgl. Bübl & Weigt, 2009). Die wachsende Beziehung zwischen HIV/Aids und Behinderung gibt Anlass zur Sorge. Menschen mit Behinderung haben ein höheres Risiko der Exposition gegenüber HIV, vor allem durch sexuelle Ausbeutung. Darüber hinaus können Menschen mit HIV oder Aids als Folge der Krankheit eine Behinderung entwickeln (vgl. UN, 2008-2011b).

3.7.2 Malaria

Malaria ist die häufigste Tropenkrankheit. Sie wird durch den Stich der weiblichen Stechmücke der Gattung *Anopheles* übertragen. Durch den Speichel der Mücke gelangen Sporozoit¹⁷ in die menschliche Blutbahn. Malaria wird durch Parasiten der Gattung *Plasmodium*¹⁸ verursacht. Die Parasiten vermehren sich zuerst in der Leber, später befallen und zerstören sie die roten Blutkörperchen. Zu den Krankheitssymptomen gehören hohes Fieber, Schüttelfrost, starke Kopf- und Muskelschmerzen und gelegentlich auch Erbrechen und Durchfall. Die vier zu unterscheidenden *Plasmodium*-Arten „*P. falciparum*“, „*P. vivax*“, „*P. ovale*“ und „*P. malariae*“ haben auf den Menschen unterschiedliche Auswirkungen. Eine Infektion mit „*Plasmodium falciparum*“ führt zur gefährlichsten Malariaform. Die schwerwiegenden Folgen der Infektion können nebst der Beeinträchtigung des Gehirns zu Krämpfen, Koma und schliesslich zum Tod führen (vgl. BAG, o.J.).

Etwa 40% der Weltbevölkerung lebt in Malaria-Endemie-Gebieten. Dort erkranken jährlich schätzungsweise 300 bis 500 Millionen Menschen an dieser Infektionskrankheit. Weltweit sterben jährlich 1,5 bis 2,7 Millionen Menschen an Malaria, etwa die Hälfte davon sind Kinder unter fünf Jahren. Die Krankheit tritt überwiegend in den Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas auf. Mit etwa 90% der Fälle ist Afrika der am meist betroffene Kontinent (vgl. Robert Koch Institut, 2006).

¹⁶ Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern

¹⁷ bilden sich aus dem Entwicklungsstadium der Einzeller aus dem Stamm der Sporentierchen.

¹⁸ einzelliger Parasit

3.7.3 Rheuma

„Rheuma hat viele Gesichter“ (Bahadori, Mayer & Uitz, 2010, S. 8). Dies können Erkrankungen wie der Hexenschuss und Tennisellbogen sein, genauso zählen die nicht entzündliche Arthrose oder die rheumatoide Arthritis mit entzündlichen Gelenkschwellungen dazu. Genaue Diagnosen und Zuordnungen sind bei den mehr als 400 Krankheitsbildern des rheumatischen Formenkreises schwierig zu stellen. Als häufigste Gelenkerkrankung tritt die rheumatoide Arthritis auf, auch chronische Polyarthritits genannt. Diese Krankheit kann bereits im Kindes- und Jugendalter, meistens jedoch zwischen dem 35. und 50. Lebensjahr beginnen. Rheumatoide Arthritis ist nicht heilbar, die Behandlung aber sehr wichtig, um damit zu verhindern, dass die betroffenen Gelenke nicht zerstört werden. Diese Krankheit wird durch eine Fehlregulation des körpereigenen Immunsystems hervorgerufen. Bei der Entstehung dieses Fehlverhaltens des Immunsystems können Gene aber auch äussere Faktoren wie ein unbekannter infektiöser Erreger, ein Virus oder Bakterium der Auslöser sein. Trotz der durch die Krankheit hervorgerufenen Schmerzen sollten Bewegungen gezielt ausgeführt werden, damit die Gelenke keine Fehlstellung erlangen. Bei der rheumatoiden Arthritis können alle Gelenke befallen werden, wobei die Gelenke der Hand eine Schlüsselrolle spielen. Die täglichen Schmerzen können zu Depressionen, Angst und Gefühlen von Hilflosigkeit führen. Die ansteigende körperliche Behinderung und die zunehmende Leistungsschwäche werden als enorme Bedrohung im Bereich des sozialen (Partnerschaft/Familie) und beruflichen Lebens empfunden (vgl. ebd.).

3.7.4 Meningitis

Die Häute, welche Hirn und Rückenmark umgeben, sind die Meningen. Bei der bakteriellen Meningitis handelt es sich um eine Infektion dieser Meningen, wobei die verursachenden Bakterien mehrheitlich die Meningokokken sind. Zu den Symptomen gehören Kopfschmerzen, hohes Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit und Nackensteife. Bei schweren Formen können Koma und Krämpfe eintreten. Die Sterberate liegt bei etwa 10% bis 15%, ohne medizinische Versorgung jedoch bei 80% bis 100%. Diese Krankheit hat bei etwa 20% der Patienten schwerste neurologische, also das Nervensystem betreffende Folgen, wie Taubheit, Lähmung, geistige Retardierung oder Epilepsie (vgl. Ärzte ohne Grenzen, o.J.).

Die Epidemien werden von Meningokokken verursacht, welche durch Speicheltröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen werden. Diese treten bei Trockenzeit in der Sahelzone, auch Meningitisgürtel genannt, auf (vgl. ebd.). Zu diesem Gebiet gehört auch der Norden von Kamerun.

3.7.5 Epilepsie

Der Begriff Epilepsie (griechisch) bedeutet „ergriffen werden“, „gepackt werden“ oder „von etwas befallen oder erfasst sein“. Epileptische Anfälle sind Störungen des Gehirns aufgrund kurz dauernder, vermehrter Entladungen von Nervenzellen. Der Oberbegriff „Epilepsie“ umfasst mehr als 20 unterschiedliche Formen epileptischer Anfälle und mehr als 30 Epilepsieformen, wobei bei einer Person nur eine Form mit mehreren Anfallsformen diagnostiziert werden kann. Eine allgemein gültige und für alle Anfallsformen zutreffende Beschreibung könnte lauten: „Epileptische Anfälle sind relativ kurz dauernde, plötzliche Änderungen des Bewusstseins, Denkens, Verhaltens, Gedächtnisses, Fühlens oder Empfindens oder der Anspannung der Muskulatur aufgrund einer vorübergehenden Funktionsstörung

von Nervenzellen im Gehirn in Form vermehrter und einander gegenseitig aufschaukelnder elektrischer Entladung“ (Krämer, 2005, S. 9). Hinter der Sammelbezeichnung „epileptische Anfälle“ können sehr unterschiedliche Krankheiten und Störungen stecken. Von einer Epilepsie wird dann gesprochen, wenn es zu mindestens zwei epileptischen Anfällen im Abstand von mindestens 24 Stunden gekommen ist. Wichtig dabei ist, dass kein erkennbarer Auslöser vorhanden ist (vgl. ebd.).

3.7.6 Rachitis, Osteomalazie, Osteoporose

Durch einen Vitamin-D-Mangel erhalten die Knochen zu wenig Calcium. Dies beeinträchtigt den Knochenaufbau bzw. -umbau und löst je nach Alter der betroffenen Person die Krankheiten Rachitis, Osteomalazie und Osteoporose aus.

Bei der kindlichen Entwicklungsstörung „Rachitis“ bleiben die Knochen weich wie Knorpel. Durch den Vitamin-D-Mangel entsteht ein Ungleichgewicht im Calciumhaushalt, was zu den Problemen im Knochenstoffwechsel führt. Charakteristisch für dieses Krankheitsbild sind Verformungen wie X- oder O-Beine. Durch Vitamin-D-Therapie können die Knochenfehlstellungen bei Kleinkindern ausheilen. Bei schweren Verformungen der Beine werden Oberschenkelklinge Schienen benötigt (vgl. Worm, 2009). Ein Vitamin-D-Mangel führt bei Erwachsenen zu Osteomalazie. Im Erwachsenenalter sind die Wachstumsfugen verschlossen, deshalb kommt es zur Knochenerweichung ohne Knochenverformungen. Die Anzeichen sind unspezifisch und deshalb schwierig zu diagnostizieren. Ein Vitamin-D-Mangel kann auch die vorzeitige, krankhafte Entkalkung der Knochen auslösen (vgl. ebd.). Durch den Vitamin-D-Mangel und die damit verbundenen Auswirkungen im Calciumhaushalt wird zu wenig neue Knochenmasse produziert, um die Knochenmasse zu ersetzen. Deshalb werden die Knochen löchrig, porös, spröde und schwach, was zu der Krankheit führt. Osteoporose ist heimtückisch. Bis zum Zeitpunkt eines Knochenbruchs ist die betroffene Person frei von Symptomen und Schmerzen (vgl. Holick, 2005). Zu den Risikofaktoren gehören das steigende Alter, mangelnde körperliche Aktivität sowie Licht- und Nährstoffmangel. Der Krankheit (Osteomalazie, Osteoporose) kann mit ausreichender Muskelaktivität im Sonnenlicht und gezielter Nährstoffversorgung vorgebeugt und so auch therapiert werden (vgl. Worm, 2009).

3.8 Gesundheit und Entwicklung

„Das medizinische System ist Teil der jeweiligen Kultur und verändert sich entsprechend deren Bedürfnissen“ (Griefeld, 2001, S. 36). Das Konzept des medizinischen Systems führt zu verschiedenen Aspekten, die zu Krankheit, Kranksein, Heilen, Gesundheit und Wohlbefinden gehören. Es zeigt deutlich auf, dass biologische Erklärungen alleine nicht ausreichen. Die Rolle der Kultur, der Gesellschaft und anderer Faktoren, welche Krankheit und Gesundheit beeinflussen, werden in ihrer Wechselwirkung betrachtet. Deshalb haben Krankheit und Gesundheit nicht immer und überall die gleiche Bedeutung (vgl. ebd.).

Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern wirken sich entscheidend auf die Förderung von Gesundheit und Entwicklung aus. Nach der Definition der WHO gehören zu einem Gesundheitssystem alle Aktivitäten und Strukturen einer Gesellschaft, mit dem Ziel die Gesundheit zu fördern, aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen. Die Gesundheitsdienste und ihre Leistungen sind ein zentraler Teil der Gesundheitssysteme. Dennoch werden in Entwicklungsländern etwa 70-90% aller Krankheitsepi-

soden zunächst innerhalb der Familie behandelt. Dieser Rahmen stellt damit einen wichtigen Teil des Gesundheitssystems dar, ebenso die traditionellen Heiler (vgl. Meyer, 2007).

Als Allersweltshelmmittel und zur medizinischen Behandlung der Befragten in Kamerun werden oft Vitamine empfohlen. Vitamine sind organische Verbindungen, die für lebenswichtige Funktionen im menschlichen Organismus benötigt werden. Im menschlichen Stoffwechsel können sie nicht oder nur in ungenügendem Umfang hergestellt werden. Vitamine müssen regelmässig mit der Nahrung zugeführt werden, sie sind essentielle Nahrungsbestandteile (vgl. Ballmer & Imoberdorf, 2004). Vor allem die antioxidativen¹⁹ Vitamine (Vitamin E, C, Betakarotin) werden seit Jahren wie gesagt als Allersweltshelmmittel gegen Alzheimer-Demenz, Herzinfarkt, Krebs, Müdigkeit, Erkältungskrankheiten, usw. propagiert. „Die Muntermacher der Nation werden massenweise konsumiert, obwohl es dafür wenig wissenschaftliche Evidenz gibt“ (Ballmer & Imoberdorf, 2005, S.4). Bei unzureichendem Vitamin-D-Spiegel steigt das Risiko eines Herz- oder Hirninfarkts und von Krebs, ebenso besteht ein höheres Risiko an Diabetes, Rheuma, Osteoporose, Knochen- und Muskelschwäche, Rachitis, Grippe, Tuberkulose, Parkinson, Depression usw. zu erkranken (vgl. Worm, 2009).

Unzureichende Nahrungsmittelversorgung bei Mangel- und Unterernährung können Krankheiten und Behinderungen begünstigen. Verbreitete Mangelernährung kann zu folgenschweren Behinderungen von körperlichem und geistigem Wachstum, zur Fehlentwicklung und zur Ausbildung charakteristischer Krankheitssymptome wie Anämie²⁰, Blutgerinnungsstörung, Krampfanfällen, Skorbut²¹, Beri-beri²², Herzrhythmusstörungen etc. führen (vgl. Schwegler, 2002). Schwangere unterernährte Frauen bringen „stark untergewichtige Kinder zur Welt, die anfällig für Krankheiten sind und zudem in ihrer allgemeinen körperlichen und geistigen Entwicklung behindert werden“ (Kuhn, 2010, S. 50). Gravierend auf die frühkindliche Entwicklung wirken sich Mangel- oder Unterernährung aus. Sowohl eine Protein-Energie-Mangelernährung, wie auch eine unzureichende Versorgung mit Spurenelementen (Jod oder Vitamine) können Schädigungen hervorrufen. Ein Jodmangel während der Schwangerschaft kann beim Kind zu kognitiven, körperlichen und sensorischen Beeinträchtigungen führen. Als bedeutende Ursache für Blindheit und Sehbeeinträchtigungen kann der Vitamin A-Mangel genannt werden. Auch Durchfallerkrankungen führen bei Mangelernährung zu einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes (vgl. Nerger, 2011).

3.8.1 Mobilität

Der Begriff „Mobilität“ wird neben seiner Bedeutung der Beweglichkeit ebenso im Sinne von Bewegung gebraucht. Zwischen sozialer und räumlicher Mobilität versteht man den Positionswechsel von Individuen innerhalb eines sozial bzw. räumlich definierten Systems. Die räumliche und soziale Mobilität stehen häufig in enger Wechselbeziehung (vgl. Friebe, 2008).

Körperbehinderung wirkt sich nicht zwangsläufig auf die Mobilität aus. Es existieren ebenso Alltagssituationen, in denen sich Menschen ohne Behinderung in ihrer Mobilität eingeschränkt fühlen. Der Begriff „Mobilitätsbehinderung“ umfasst deshalb alle Personen mit langfristigen, auch zeitweiligen, Beein-

¹⁹ verhindern die Oxidation anderer Substanzen, welche oxidativen Stress auslösen und Krankheiten begünstigen.

²⁰ Blutarmut

²¹ Vitaminmangelkrankung, die durch einen Mangel an Vitamin C entsteht.

²² Komplexe Vitaminmangelkrankung, die durch einen Mangel an Vitamin B1 (Thiamin) entsteht.

trüchtigungen, welche Schwierigkeiten bei der Bewegung und Orientierung haben. Die gesellschaftliche Partizipation von Menschen mit Behinderung und die rechtliche Verankerung ihrer Gleichberechtigung stehen im engen Zusammenhang der Barrieren-Freiheit. Sie zielt darauf ab, die räumliche Mobilität beeinträchtigter Menschen zu erhöhen oder zumindest zu erleichtern (vgl. ebd.). So sollen räumlich-physische Barrieren, wie unzugängliche Gebäude, Schulen, Kliniken, Verkehrsmittel, etc., aber auch das Fehlen von Informationen in Brailleschrift, Gebärdensprache oder vereinfachter Sprache behoben werden. Auch Haltungen der Gemeinde, Behörden und Einrichtungen, ebenso die sozialen Barrieren, wie Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und ihren Familien verhindern die Teilhabe. Eine weitere Barriere ist die Diskriminierung durch fehlende Gesetze im Bereich der Politik (vgl. Bübl & Weigt, 2009).

Menschen mit Behinderung, denen Gliedmassen fehlen, benötigen meistens Prothesen, um sich fortbewegen zu können. Auch bei Fehlstellungen der Gliedmassen, Klumpfuss, Skoliosen²³ etc. sind Orthesen²⁴ notwendig. Die Technologie im Bereich Prothesen oder Orthesen sollte in erster Linie den Patienten, aber ebenso die soziale und wirtschaftliche Situation des jeweiligen Landes berücksichtigen. Dies bedeutet, dass mit der Wahl der technischen Mittel an die Weiterbehandlung der Patienten und ihre (Wieder-)Eingliederung in die Arbeitswelt gedacht wird. Materialien, die lokal vorhanden und den Einwohnern bekannt sind, können leichter vor Ort repariert werden (vgl. Beck, 2009). „Die Umsetzung einer angepassten Technologie bedeutet also: das Verwenden von einfachen oder kombinierten Herstellungstechniken, die Verwendung von Material aus lokalen oder regionalen Ressourcen sowie kulturelle, soziale und ökonomische Annäherung an das Land durch Berücksichtigung des landeseigenen Kontexts“ (ebd. S. 14).

4 INTERKULTURELL VERGLEICHENDE HEIL-/SONDERPÄDAGOGIK

4.1 Heilpädagogik

Der Begriff „Heilpädagogik“ wird als Synonym für Sonderpädagogik, Behindertenpädagogik oder Rehabilitationspädagogik verwendet. Die Synonyme deuten auf einen Zusammenhang mit Abgrenzung, Festlegung und Separierung, der Begriff selbst lässt eine grosse Offenheit (vgl. Bundschuh, 2010).

4.2 Geschichte der Heilpädagogik

Die Geschichte der Heilpädagogik basiert auf einer mehrheitlich kritisch-konstruktiven Entwicklung. Die Heilpädagogik ist prozesshaft durch die Erkenntnis der Notwendigkeit heilpädagogischer Theoriebildung und Handelns und die Kritik an gesellschaftlichen Situationen und Verhältnissen entstanden. Die Situationen von Menschen mit Behinderung, welche teilweise mit sozialer Vernachlässigung, Diskriminierung und kultureller Benachteiligung verbunden war, bildeten den Hauptantrieb der Neuorientierung. Der Fachbereich der Heilpädagogik entwickelte sich auf einer immer expliziteren und differenzierteren Wahrnehmung von Problemsituationen im pädagogischen Arbeitsfeld. „Die geschichtliche

²³ Verbiegung der Wirbelsäule bei gleichzeitiger Verdrehung der Wirbel.

²⁴ Medizinisches Hilfsmittel, das zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur der Gliedmassen oder des Rumpfes gebraucht wird.

Entwicklung des Erziehungs- und Bildungswesens für Menschen mit Behinderung steht in enger Verbindung mit deren Stellung in der Gesellschaft, Religion und Kultur und mit den Sichtweisen in den verschiedenen Epochen“ (Bundschuh, 2010, S. 27). Der Begriff „Heilpädagogik“ wurde aus pädagogischen und medizinischen, aber auch soziologischen, sozialpädagogischen und theologischen Perspektiven geprägt (vgl. Bundschuh, 2010).

Defektorientierung und individualtheoretisches Paradigma²⁵ (18./19. Jahrhundert)

Die ersten Theorien der Behinderung wurden aus medizinischen Denkmodellen im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt. Die Defektorientierung wird durch das individualtheoretische Paradigma verursacht, welches Behinderung als eine Folgeerscheinung eines Krankheitsprozesses beschreibt. „Behinderung und soziale Benachteiligung werden als persönliches, weitgehend unabänderliches Schicksal betrachtet“ (Bleidick, 2000b, S. 185). Damals wurden die Anstalten für behinderte Kinder mehrheitlich von Ärzten geleitet, welche die Behinderungsformen aus medizinischer Sicht beurteilten. Mit dieser Sichtweise ging man davon aus, dass alles heilbar ist. Durch die Uneinigkeit zwischen dem heilkundlichen Verständnis und der Pädagogik kam es zu Abgrenzungen. So nannten Georgens und Deinhardt (1861) die Heilpädagogik ein „Zwischengebiet zwischen Medizin und Pädagogik“ und Strümpell (1910) sprach vom Überschneidungsbereich von Medizin und Pädagogik (vgl. Bleidick, 2000b). Ein wichtiger Pionier für die Fachwissenschaft Heilpädagogik war Heinrich Hanselmann (1885-1960). Er beschrieb die Heilpädagogik als Lehre vom Unterricht, „von der Erziehung und Fürsorge aller jener Kinder, deren körperlich-seelische Entwicklung dauernd durch individuelle und soziale Faktoren gehemmt ist“ (1976, S.12). Der Schüler und Nachfolger von Hanselmann, Paul Moor (1965), sieht Heilpädagogik als nichts anderes als Pädagogik unter erschwerten Bedingungen und verbindet mit dem Heilpädagogischen Begriff die „pädagogische Aufgabenstellung und nicht mehr den medizinischen Sachverhalt“ (S. 268).

Interaktionistisches Paradigma

Das interaktionstheoretische Paradigma sieht Behinderung als eingeschränkte gesellschaftliche Partizipation, als Störung und Erschwerung sozialer Beziehungen (vgl. Beck, Düe & Wieland, 1996) und entsteht aus der Zuschreibung der sozialen Erwartungshaltungen. Der Mensch mit Behinderung wird durch seine Abweichung von den gesellschaftlichen Normen stigmatisiert. Das Stigma-Konzept wirkt sich auf die Identitätsbildung aus (vgl. Bleidick, 2000a). Goffman (1977) bezeichnete dies als Beschädigung der Ich-Identität.

Der systemtheoretische Ansatz

Im systemtheoretischen Ansatz richtet sich der Blick auf Wechselwirkungen und Zusammenhänge von Einzelphänomenen. Dieses Paradigma soll als Ergänzung zu anderen Denkansätzen gesehen werden (vgl. Speck, 1993). Es gibt nicht die „Systemtheorie“, sondern nur verschiedene „systemtheoretische Ansätze“, welche nicht als abgeschlossene, sondern offene Systeme gelten. Dieses Denken ermöglicht eine vielfältige Anwendbarkeit und eine ganzheitlich vernetzte Sichtweise des individuellen

²⁵ Denk- und Handlungsansatz

Handelns, im Unterschied zu bisher hauptsächlich linear-kausal erklärenden Theorien (vgl. Speck, 1998). Wie die Möglichkeiten und Grenzen individuellen Handelns sind, hängt von „Regelstrukturen“ (vgl. Goffmann, 1977) ab, welche sich auf gesellschaftliche Makro- und Mikrobereiche erstrecken. Behinderung ist somit nicht individuell bedingt, sondern wird als ein Problem im Gefüge der System-Umwelt-Differenz definiert (vgl. Bleidick, 2000c). Luhmann (1991) bezieht sein Modell auf soziale Systeme, „Personen können nicht ohne soziale Systeme entstehen und bestehen, und das Gleiche gilt umgekehrt“ (S. 92).

Das gesellschaftskritische Paradigma

Behinderung wird im gesellschaftskritischen Paradigma als ein Produkt der polit-ökonomischen Bedingungen gesehen, welche durch die herrschende Gesellschaftsform geschaffen werden. Jantzen (1982) kritisiert beispielsweise die Funktion der Sonderschulen. Diese und ähnliche Kritik führten zur Forderung von vermehrter Integration. Das Ziel dieses Paradigmas ist die Inklusion (vgl. Filippini, 2008).

Der Begriff „Behinderung“ kann anhand dieser verschiedenen Paradigmen, reflektiert werden. Ihre Lücken können sie untereinander kompensieren. Eine Verknüpfung entsteht durch den Zusammenhang, der aus den verschiedenen Erkenntnisansätzen hergeleiteten Dimensionen des Behinderungsbegriffs (vgl. Bleidick, 1994).

4.3 Theorien der internationalen und vergleichenden Heil-/Sonderpädagogik

Die interkulturelle Pädagogik gehört zu den Erziehungswissenschaften. Sie setzt sich mit den pädagogischen Konsequenzen und Reaktionen auf die multikulturelle Situation unserer Gesellschaft auseinander. „Interkulturelle Pädagogik soll Toleranz und Empathie gegenüber diversifizierten Lebensformen stärken, das gleichberechtigte solidarische Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen sowie die interkulturelle Verständigung und Konfliktfähigkeit fördern“ (Merz-Atalik, 2007b, S. 152). Konzepte der interkulturellen Pädagogik basieren häufig auf einem sprachlich, national-territorial bzw. ethnisch geprägten Begriff. Kultur beinhaltet sowohl Sprache, Tradition und Folklore, als auch die Gesamtheit der kollektiven Deutungsmuster, wie die des Wahrnehmens, Orientierens, Deutens, Denkens, Fühlens, Wertens und Handelns einer Lebenswelt (vgl. Nieke, 1995). Die Lebenswelt eines Menschen besteht somit aus kulturell überlieferten kollektiven Deutungsmustern und aus individuellen Erfahrungen (vgl. Merz-Atalik, 2007b).

Mit der „internationalen und vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik“ haben sich Bürli, Albrecht und Erdélyi (2006) auseinandergesetzt. Ihre Erklärungen und unterschiedlichen oder ergänzenden Haltungen zu diesem Fachgebiet werden einzeln erläutert. Da sich unsere Forschung in diesem Feld bewegt, wird dieser Teil umfassender ausgeführt.

4.3.1 Erklärung nach Bürli

Eine international orientierte Heil-/Sonderpädagogik bedarf nach Bürli (2006) wissenschaftlicher Fundierung und einer Orientierung ihrer Ziele. Eine wichtige Rolle spielen Ergebnisse verschiedener Einzelwissenschaften, insbesondere die der sozial-, erziehungswissenschaftlichen und soziologischen Forschung.

Bürli (2006) sieht die Heil-/Sonderpädagogik als „Materialobjekt“, welche unter internationalem Aspekt als „Formalobjekt“ betrachtet wird. Der Begriff „Formalobjekt“ zeigt die Betrachtungsweise im Bereich Raum, Zeit und Methode. Eine räumlich-zeitliche Perspektive konzentriert sich dabei auf die internationale oder interkulturelle Betrachtung von Ländern oder Kulturen. Die intranationale Sicht hingegen richtet den Blick auf Bundesländer, Provinzen oder Bezirke. Bei der historischen Perspektive ist die Zeitachse (früher/heute) massgebend. Im methodischem Vorgehen kann das Materialobjekt, also die Heil-/Sonderpädagogik, unterschiedlich untersucht werden: deskriptiv (beschreibend), komparativ (vergleichend), normativ (regulierend) oder kooperativ (zusammenarbeitend). In Verbindung mit der Methode haben die internationale und interkulturelle Heilpädagogik hauptsächlich vier Schwerpunkte:

- 1) International-deskriptive Heilpädagogik: Sie beschreibt nationale oder länderübergreifende Merkmale und Tendenzen der Heilpädagogik mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns und trägt indirekt zur interkulturellen Verständigung bei.
- 2) International-komparative Heilpädagogik: Durch systematisches Erheben von Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschieden heilpädagogischer Gesichtspunkte in verschiedenen Nationen wird das Ziel angestrebt, Erkenntnisgewinnung, Erfahrungen, gegenseitige Verständigung, Beratung und Unterstützung zu ermöglichen.
- 3) International-normative Heilpädagogik: Diese Richtung der Heilpädagogik verfolgt die Erarbeitung von Empfehlungen, Richtlinien und Deklarationen zur Verbesserung, Angleichung und eventuellen Vereinheitlichung.
- 4) International-kooperative Heilpädagogik: Hier stehen die gegenseitige Zusammenarbeit und Beratung, Unterstützung und Aktionsprogramme im Zentrum (vgl. ebd.).

Die deskriptive und die komparative Heil-/Sonderpädagogik haben primär das Ziel des Erkenntnisgewinns und der Horizontenerweiterung. Aus den Erkenntnissen streben diese beiden Methoden ebenso wie die normative und kooperative Disziplin eine Unterstützung und Zusammenarbeit, Qualitätssicherung und Angleichung zur internationalen Verständigung an (vgl. ebd.).

Abb. 1: Aspekte der internationalen Heil-/Sonderpädagogik (Bürli, 2009, S. 16)

Um die Aspekte der internationalen Heil- und Sonderpädagogik zu verdeutlichen, stellte Bürli (2009) die obenstehende Übersicht zusammen. Die Formalobjekte werden von dem Materialobjekt und den Zielen umfasst. Die Ziele unterscheiden sich darin, dass durch ein normatives/kooperatives Verfahren eine Angleichung bzw. Unterstützung/Verbesserung erreicht wird. Hingegen werden durch ein komparative/deskriptive Methode Erkenntnisse gewonnen und der Horizont erweitert.

Die internationale und interkulturelle Heilpädagogik möchte die Fähigkeit und Haltung anderer Kulturen und deren Auffassungen von Heilpädagogik in ihrem Eigenwert annehmen und wertschätzen (vgl. Bürli, 2006).

Gleiche Phänomene wie Heilpädagogik, Behinderung, Integration/Inklusion, werden häufig unterschiedlich umschrieben und angegangen. Erst die Verbindung spezifischer Betrachtungsweisen und methodischer Ansätze führt zu einem umfassenden Verständnis eines Gegenstandes (einer Situation, Haltung, Denkweise etc.). Das Denken in nationalen Vergleichseinheiten jedoch ist nicht unproblematisch, so Bürli (2006), denn Vergleiche können dazu führen, dass man die nationale Vielfalt reduziert und eine Vereinfachung herbeiführt. So können internationale Beurteilungen, Vergleiche und Perspektiven einen begrenzten Stellenwert haben und nur im Kontext interpretiert werden. Jede Heil-/Sonderpädagogik kann als Produkt einer bestimmten Kultur gesehen werden, welche genau genommen nur aus deren Sicht und im Kontext betrachtet interpretiert und mit andern verglichen werden kann. Auch die Grösse der kulturellen Unterschiede zwischen dem betrachteten Land und dem Herkunftsland des Forschers ist entscheidend. Denn je unterschiedlicher die Kulturen sind, desto mehr Verständigungsschwierigkeiten und Missverständnisse treten auf (vgl. ebd.). Um die Erkenntnisse eines Forschers zu strukturieren und gemäss den Ansprüchen der international vergleichenden Wissenschaft möglichst objektive, gültige und verlässliche Aussagen über die Heilpädagogik in verschiedenen Ländern zu machen, kann die Orientierung an der Abbildung „Bezugssysteme Heilpädagogischer Theorie und Praxis“ von Bürli (1997) dienen (vgl. Fuchs, Maier & Stoffers, 2009).

Abb. 2: Bezugssysteme Heilpädagogischer Theorie und Praxis (Bürli, 1997, S. 21)

Um die Merkmale und Tendenzen der Heilpädagogik übersichtlich darzustellen, erstellte Bürli (1997) die oben abgebildete Grafik. Im Zentrum steht die allgemeine Heilpädagogik als Leitidee, welche von zwei Kreisen umgeben ist. Der erste Kreis beinhaltet die wichtigsten Merkmale Personenkreis, Strukturen, Prozesse und Fachpersonal. Im äusseren Kreis sind die Merkmale Bildung, Soziales, Politik, Demografie, Ökologie, Ökonomie, Gesundheit und Weltanschauung.

Zur allgemeinen Heilpädagogik zählt Bürli (1997) alle sonderpädagogischen Theorien, Prinzipien (Recht auf Bildung, Integration etc.), Grundlagen, Ziele und Konzepte (Pädagogik bei besonderem Förderbedarf etc.) dieser Disziplin. Die einzelnen Teile in dieser Abbildung stehen miteinander in Verbindung. In einer vergleichenden Analyse über Heilpädagogik müssen sie im Bereich ihrer wechselseitigen Beziehung berücksichtigt und differenziert reflektiert werden (vgl. Fuchs, Maier & Stoffers, 2009).

4.3.2 Theorie von Erdélyi

Erdélyi (2006) sieht die international vergleichende Heil-/Sonderpädagogik als eine eigenständige Teildisziplin, die in Verbindung zur Heil-/Sonderpädagogik und der Erziehungswissenschaft steht. Für den Vergleich sind nach Froese (1983) zwei Kriterien besonders relevant: Die Form und der Bezugspunkt bzw. das Bezugssystem. Bei den Formen erhält der implizite Vergleich, bei dem der Forscher den Sachverhalt eines Landes ohne Gegenüberstellung eines anderen Landes untersucht, besondere Aufmerksamkeit. Um dennoch ein hohes Mass an Objektivität zu erreichen, ist die Anwendung wissenschaftlicher Methoden notwendig. Für den Vergleich braucht es immer einen Bezugspunkt oder ein Bezugssystem als ein übergeordnetes Vergleichskriterium (vgl. Erdélyi, 2006).

Neben den vier zentralen Problembereichen der „Vergleichsmerkmale“, „Vergleichsländer“, „Quellen des Vergleichs“ und „Komparatist/in / Forscher/in“, welche bereits Bürli (2006) nannte, darf die „Historizität“ nicht ausser Betracht gelassen werden. Das „Vergleichsmerkmal“ ergibt sich aus dem Vergleichsgegenstand Heilpädagogik, wobei wie bei Bürli (1997) diese mit ihren Theorien, Prinzipien und Grundlagen im Zentrum steht (siehe Abb. 2). Erdélyi (2006) ergänzt das bestehende Schema von Bürli (1997) mit einem dritten Kreis, den Kontextdimensionen, welcher unter anderem die Aspekte der Geographie/Ökologie, Infrastruktur, Gesetzgebung, Kultur, Erziehung und des Menschenbildes beinhaltet. Zum ersten Kreis fügt Erdélyi (2006) zusätzlich Eltern/Familie, Integration/Inklusion, Behindertenrecht/-gesetz und die Terminologie hinzu. Der zweite Kreis der Vergleichsmerkmale zeigt die Nachbardisziplinen der Heilpädagogik auf. Jene werden zwar von Bürli (1997) auch genannt, aber aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in seine Abbildung eingefügt. Dazu gehören nach Erdélyi (2006) die Geisteswissenschaften, die Gesellschaftswissenschaften wie auch die Naturwissenschaften. Denn vor allem in Ländern, welche eine ganzheitliche Heilpädagogik betreiben, ist es unumgänglich, dass die Nachbardisziplinen berücksichtigt werden (vgl. ebd.).

Erdélyi (2006) betont, dass es wichtig ist, dass dem Forscher die Zusammenhänge, in denen sich die Heil-/Sonderpädagogik bewegt, bewusst sind, selbst wenn eine Studie nur Teilaspekte der Heil-/Sonderpädagogik in einem Land untersucht. Der Bereich „Vergleichsländer“ fordert einen internationalen Vergleich von mindestens zwei Ländern. Die international vergleichende Heil-/Sonderpädagogik untersucht die Heil-/Sonderpädagogik bzw. einen heil-/sonderpädagogischen Teilaspekt eines Landes in Bezug auf den eines anderen Landes. Der Bezug kann sowohl explizit durch Gegenüberstellung,

als auch implizit durch Bezugnahme auf das eigene heil-/sonderpädagogische System hergestellt werden (vgl. ebd.).

4.3.3 Theorie von Albrecht

Albrecht (2009) stellte drei Thesen zur interkulturellen vergleichenden Heil-/Sonderpädagogik auf, um deren Sinn und Inhalt zu erklären. In seiner ersten These, welche folgendermassen lautet: „Ziel einer Interkulturellen Vergleichenden Heil-/Sonderpädagogik muss es sein, die kulturspezifischen Momente im Kontext von Behinderung herauszuarbeiten und diese für einen vergleichenden Zugang nutzbar zu machen“ (ebd., S. 160), macht er auf die kulturelle Perspektive aufmerksam. Somit werden Menschen mit Behinderung durch ihre Kultur und ihr soziales Umfeld in Verbindung mit den Reaktionen erst dazu gemacht. Behinderung lässt sich also im interkulturellen Vergleich tendenziell einheitlich bewerten. Die sozialen Reaktionen darauf sind dagegen inter- und teilweise auch intrakulturell variabel und werden durch Art der Behinderung, Zeitpunkt des Eintretens und die Situation der Gruppe beeinflusst. Menschen mit Behinderung sind meist Armut und sozialer Benachteiligung ausgesetzt. Können sie jedoch zum Überleben der Familie beitragen, werden sie wertgeschätzt und die Beeinträchtigung wird sekundär. Eine natürliche Integration des Betroffenen ist dennoch selten vorhanden. In vielen Ländern sind die Mütter gezwungen, täglich für den Unterhalt zu sorgen und daneben eine Vielzahl Kinder gross zu ziehen. Unter diesen Umständen ist ein erhöhter Betreuungsaufwand für ein Kind kaum möglich, was „ein Lebensweg unter isolierenden Bedingungen“ (ebd., S. 162) mit minimalster Anregung, Zuwendung und Pflege zur Folge hat. In dem Begriff „kulturspezifischer Momente“ meint Albrecht (2009), dass jede Kultur ihre eigenen Muster mit Wert-, Normen- und Glaubenssystemen hat. Diese Muster können verstanden bzw. interpretiert und in einen vergleichenden Kontext gestellt werden.

In seiner zweiten These „Die Ergebnisse einer Interkulturellen Vergleichenden Heil-/Sonderpädagogik tragen einerseits dazu bei, die internationale Bildungskooperation und deren Instrumente effektiver zu machen ... sowie andererseits durch die Erweiterung des Wahrnehmungshorizonts zu einem besseren Verstehen der eigenen pädagogischen Realität zu gelangen“ (ebd., S. 164), bezieht sich Albrecht auf die vom Gemeinwohl orientierten Konzepte, welche durch Erfahrung der auf Institutionen basierenden Rehabilitationskonzepte entstanden. Bei den Intentionen nach Inklusion wurden auch die sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen betrachtet. So hat sich beispielsweise der Trend „Inclusive Education“ im Bereich des Schulwesens international durchgesetzt. Bei der Inklusion wird nach kulturspezifischen Lösungen gesucht, welche dem Normsystem und der Lebens- und Produktionsweise einer Region oder eines Volkes entsprechen. In diesem Bereich unterstützen Kulturvergleiche die Entwicklung zwischen globalem Konzept und lokaler Einbindung und ermöglichen Analysen und Erkenntnisse zum eigenen Bildungs- und Erziehungssystem.

Die dritte These von Albrecht „Die Interkulturell Vergleichende Heil-/Sonderpädagogik ist nur als Teil eines Ganzen denkbar“ (2009, S. 165) weist darauf hin, dass die interkulturell vergleichende Heil-/Sonderpädagogik ein Teilgebiet der vergleichenden Heil-/Sonderpädagogik und ebenso Teilgebiet der vergleichenden Erziehungswissenschaften ist. Ihr Interesse gilt der Erfassung der Vielfalt bereits vorhandener kultureller Muster im Kontext von Behinderung, mit dem Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse zu systematisieren und für ein angemessenes heilpädagogisches Handeln nutzbar zu machen (vgl. ebd.).

4.4 Bewertung und Reaktion auf Behinderung

Behinderung ist ein kulturspezifisches Phänomen. Ihre Bewertung hängt von der Gesellschaft und deren Werte und Normen ab. Eine geringe Körpergrösse wird bei uns zum Beispiel als „Zwergwuchs“ abgewertet, ist aber in Ethnien mit geringerer durchschnittlicher Körpergrösse ganz normal. In Burkina Faso gelten nicht nur geistig oder körperlich beeinträchtigte Menschen als behindert, sondern auch Frauen, die unfruchtbar sind (vgl. Hoffmann & Wiegand, 2001). Die Existenz eines Menschen ist in den traditionellen afrikanischen Kulturen nicht davon abhängig, ob er die Kulturtechniken erlernt hat, welche in den westlichen Ländern eine notwendige Voraussetzung für die Teilnahme am wirtschaftlichen Leben sind. Dort gilt viel eher eine grosse Anzahl an Nachkommen als Reichtum und als der erstrebenswerte Normalfall (vgl. Bruhns, 1989).

In jeder Gesellschaft existiert eine eigene Vorstellung von einem Ideal und somit kann eine interkulturelle Variabilität der sozialen Reaktionen auf Behinderung bestätigt werden (vgl. ebd.).

Die Forschung von Neubert und Cloerkes (2001)²⁶ zielt auf die Frage nach der Varianz der kulturspezifischen Bestimmungen von Behinderung. Die Studien zeigen, dass zum sozialen Phänomen „Behinderung“ eine weltweite Angleichung entlang der medizinisch geprägten Behinderungsdefinition vorhanden ist. Erhebliche Unterschiede liegen jedoch im Bereich der gesellschaftlichen Lage von Menschen mit Behinderung. Vor allem Bildungsmöglichkeiten, Versorgung und gesellschaftliche Unterstützung von Behinderten variieren in Umfang und Intensität. Während in Industrieländern ein breit ausgebautes Angebot an Hilfen und Massnahmen existiert, ist die Versorgung von Behinderten in Entwicklungsländern erheblich schlechter. Cloerkes und Neubert (2001) weisen auf die sozialpolitische Problematik fast aller Staaten hin. Zielsetzungen wie Integration oder Akzeptanz von Menschen mit Behinderung und damit verbundene Aufgaben wie Bildung und Unterstützung für ein eigenständiges Leben werden zwar in vielen Staaten verfolgt, doch die nötigen Anstrengungen werden nur zögernd realisiert.

Insgesamt dominieren innerhalb dieser Studien zwei Kriterien zur Einteilung der sozialen Reaktionen auf schwache, alte oder behinderte Menschen: Die Bereitschaft zur Lebenserhaltung und die soziale Stellung bzw. Partizipation mit Integration der Betroffenen. Im Bereich der sozialen Reaktionen werden über Laisser-faire-Reaktionen²⁷ nur vereinzelt berichtet und auch Isolation scheint relativ selten umgesetzt zu werden. So kommt es beispielsweise selten vor, dass Menschen mit Körperbehinderung vor Fremden versteckt und die Aggressivität bei psychisch Kranken auf diese Weise kontrolliert werden. Verbreiteter sind Extremreaktionen wie Tötung oder Aussetzung. Eine deutliche Unerwünschtheit zeigt sich durch Infantizid (Kindstötung) bei Kindern mit schwerer Körperbehinderung. Bei körperlichen Andersartigkeiten hängt die Bewertung mit dem Ausmass der Deformation bzw. Funktionsbeeinträchtigung zusammen. Bei vielen der untersuchten Kulturen wird geistige Behinderung als Andersartigkeit erkannt und mit Extremreaktionen, eingeschränkter Partizipation, aber auch Hilfeleistung darauf reagiert.

²⁶ Bei der Anzahl untersuchten Kulturen, 24 von 5000, kann kaum von einer Allgemeingültigkeit gesprochen werden kann (vgl. ebd.).

²⁷ Gegenüber Menschen mit Behinderung werden keine Reaktionen, weder Schutz noch Benachteiligung, gezeigt (vgl. Cloerkes & Neubert, 2001).

Die Studien zeigen, dass behinderte Gruppenmitglieder Hilfe und Schutz durch die Familie bekommen und in Form eingeschränkter oder auch modifizierter Partizipation am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Die konkrete soziale Stellung des einzelnen Menschen mit einer Behinderung ist kaum exakt vorherzubestimmen, denn die kulturspezifischen Deutungen und das Reaktionsspektrum stellen nur den Rahmen dar, in dem sich individuelle Biographien entfalten können. „Die soziale Reaktion auf Behinderte ist darum nicht nur interkulturell, sondern häufig auch intrakulturell variabel“ (ebd., S. 78).

Aus der Forschung von Cloerkes und Neubert (2001) gehen verschiedene Thesen hervor. In den Erklärungen dazu werden die für unsere Arbeit relevanten Erkenntnisse aufgeführt. Die erste These, „Universalität der Bewertung von Behinderung“, erklärt, dass ein grosser Teil der untersuchten Andersartigkeiten interkulturell einheitlich negativ bewertet und als Behinderung angesehen wird. Folgende Andersartigkeiten gelten nach der Studie universell als Behinderung: Mehrfachbehinderung, Körperbehinderung mit starken Funktionseinschränkungen, geistige Andersartigkeit und, soweit Informationen vorhanden waren, Blindheit, Seh- und Hörbehinderung, Sprachbehinderung und Epilepsie. Universelle Tendenzen mit negativer Bewertung lassen sich auch für psychische Störungen erkennen. Je nach Kultur sind diese durch Erklärungen des Schamanismus ausgeschlossen. Interkulturell variabel wird Andersartigkeit mit weniger deutlichen Funktionseinschränkungen bewertet.

Die These 2, „interkulturelle Variabilität der sozialen Reaktion auf Behinderte“, zeigt, dass die Reaktionen auf andersartige Menschen meistens interkulturell variieren. Die interkulturelle Variabilität der sozialen Reaktionen trat bei Menschen mit Körperbehinderungen mit starken Funktionseinschränkungen, mit geistiger Behinderung und manchmal auch bei Menschen mit Blindheit oder Gehörlosigkeit auf. Im Bereich der Sprachbehinderung, Schwerhörigkeit und Sehbehinderung lassen sich aufgrund mangelnder Daten keine Aussagen machen. Trotz interkultureller Variabilität treten auch Häufungen von Reaktionsformen auf, wie bei geistiger Behinderung, durch beschützende Sonderrollen. Universelle Reaktionstendenzen, welche die Gültigkeit der interkulturellen Variabilität der Reaktion einschränkt, werden durch den Infantizid bei Mehrfachbehinderung gegeben.

Die Studie verweist mit der These 3, „kulturelle Uniformität der Bewertung von Behinderung“, auf eine einheitliche Bewertung gleicher Behinderungen innerhalb einer Kultur. Kulturell uniforme Bewertungen sind unter anderem bei Körperbehinderung mit bzw. ohne Funktionseinschränkungen und bei psychischen Störungen vorhanden.

Teilweise sind die Reaktionen auf Menschen mit bestimmten Andersartigkeiten kulturell uniform aber intrakulturell unterschiedlich. So lautet These 4 „intrakulturelle Variabilität der Reaktion auf Behinderte“. Wird innerhalb einer Kultur mit Extrem- und anderen Reaktionen auf Behinderung reagiert, zeigt dies die Variabilität der Reaktionen. Sie findet in der Reaktion auf Körperbehinderung mit starken Funktionseinschränkungen und teilweise bei psychischen Störungen statt. Intrakulturelle Variabilität zwischen Reaktionen (ausgenommen ist die Extremreaktion) kommt im Bereich der psychischen Störungen, sowie vereinzelt bei Blinden und geistig Behinderten vor.

„Extremreaktionen gegenüber Menschen mit Behinderung“ (These 5) finden meist direkt nach der Geburt statt und treffen dann besonders Menschen mit gut sichtbaren Behinderungen. Eine Tötung oder ein Verstoss älterer Kinder bzw. Erwachsener geschieht nur in Ausnahmefällen bei Altersbehin-

derung, psychischer Andersartigkeit oder sogenannter Hexerei. Lebensprägende Reaktionen auf Menschen mit erworbenen oder spät erkannten Behinderungen sind eingeschränkte und modifizierte Partizipation.

Es gibt in den meisten Kulturen ein „Reaktionsspektrum“ (These 6). Die Breite dieses Spektrums verändert sich von Kultur zu Kultur. Die Studie zeigt, dass mehr als zwei Drittel der erfassten Kulturen mindestens drei unterschiedliche Reaktionsformen zeigen (vgl. Neubert & Cloerkes, 2001).

4.5 Soziologische Ansätze

Mit der Analyse individuellen Verhaltens unter dem Einfluss sozialaktiver Faktoren befasst sich die Sozialpsychologie. So wird abweichendes Verhalten, worunter auch Behinderung fällt, nicht als objektiv fassbare Normverletzung gesehen, sondern als Resultat sozialer Reaktionen (prozessualer Ansatz) (vgl. Cloerkes, 2001). „Der prozessuale Ansatz basiert auf der Relativität von Normen sowie der zentralen Einbeziehung kultureller und gesellschaftlicher Veränderungen“ (Schuppener, 2008, S. 104). Es gibt verschiedene soziologische Zugänge, eine Mikro- und eine Makro-Ebene. Die Mikroperspektive betrachtet dabei das Verhalten mit oder gegenüber Behinderung. Ein wichtiger Faktor auf dieser Ebene ist die Kommunikation mit oder über Fachpersonen. Denn dadurch werden ihre Einstellungen, Werte, das Rollen- und Normverständnis ersichtlich. Zudem sind für die Betroffenen ihr Selbstbild, ihr Lebensraum und ihre Interaktionserfahrungen relevant. Sie eröffnen oder verstellen die Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die Makroperspektive hingegen schaut auf soziale Strukturen, die auf klassifizierte Menschen mit Behinderung wirken. Aus dieser Perspektive interessieren die sozialen Kontakte, die von ihnen oder für ihre Lebensgestaltung geknüpft werden, Gruppen und Gemeinschaften, denen sie zugeordnet werden oder in die sie sich selbst eingliedern, Interessen und soziale Konflikte, die den Umgang mit Behinderung prägen. Ebenso werden Institutionen, die bezogen auf Behinderung agieren und soziale Akteure, die das Drinnen und Draussen in gesellschaftlichen Teilsystemen markieren, untersucht (vgl. Bourdieu, 1993).

Aus soziologischer Sicht unterscheiden sich Ziele und Konzepte zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung nicht von den internationalen Grundstrategien der WHO. Analog dem gemeinsamen Ziel der WHO aus dem Jahr 1986, allen Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung zu ermöglichen und sie zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen, geht es darum, auch mit Hilfe sozialer Rehabilitation Personen zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Dabei reduziert sich Gesundheitsförderung nicht auf Prävention von Krankheiten, sondern ist umfassender angelegt: Mittels Gesundheitsressourcen sollen Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen, sowie ihre Umwelt verändern können. Dazu braucht es einen förderlichen individuellen Lebensstil und vor allem „gesunde Lebensumwelten“ (Wacker, 2008, S. 143).

Die heilpädagogische Soziologie setzt sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen der erzieherischen Vorgänge bei Menschen mit Behinderung auseinander (vgl. Markowetz, 2007b). Cloerkes (2001) spricht von einer Wissenschaft vom Zusammenleben der Menschen, wobei ihr Forschungsgegenstand die soziale Wirklichkeit von Menschen mit Behinderung ist. Die heilpädagogische Soziologie erforscht die Einstellung und das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung und beschäftigt sich mit Vorurteilen, Etikettierungen und Stigmatisierungsprozessen und ihren Folgen und sucht nach

Konzepten der Entstigmatisierung. Die Inklusion/Integration hat in dieser Wissenschaft einen hohen Stellenwert (vgl. Markowetz, 2007b).

Der Begriff „Sozialisation“ umschreibt die Eingliederung von Individuen in soziokulturelle Systeme²⁸ und das Erlernen sozialer Handlungsfähigkeit. Im Sozialisationsprozess werden soziokulturelle Normen und Werte, auch Kulturfertigkeiten, Verhaltens- und Handlungsmuster erlernt. Dazu gehört ebenso das Einüben und Festigen sozialer Rollen. Der Mensch wird zum Mitglied einer Gesellschaft und zum Mitträger einer Kultur (Enkulturation). „Sozialisation ist ein lebenslanger, keineswegs widerspruchsfreier Einordnungs- und Entwicklungsprozess, in dessen Verlauf eine Person in die ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt umgebende und historisch gewordene Gesellschaft und Kultur hineinwächst“ (Markowetz, 2007a, S. 249). Dieser Prozess wird in die drei Sozialisationsinstanzen aufgeteilt, die primäre, die sekundäre und die tertiäre. Die Familie und Verwandtschaft, der Freundes- und Bekanntenkreis, auch Gleichaltrige gehören zur primären Stufe. Die Schule, gesellschaftliche Einrichtungen, Berufsausbildung und Gleichaltrigengruppen bilden die sekundäre Sozialisationsinstanz. Die tertiäre Stufe bezieht sich auf alle sozialen Lernfelder, wie beispielsweise die Arbeit, Weiterbildung, Freizeit, Konsum, Medien, Krankheit, etc., in denen Erwachsene lebenslang Erfahrungen machen, die sich nachhaltig auf ihre soziokulturelle Persönlichkeit auswirken (vgl. ebd.).

In der Heilpädagogik wird die Sozialisation von Menschen mit Behinderung als ein Zusammenspiel von sich lebenslang verändernden kognitiven, sprachlichen, gefühlsbetonten Fähigkeiten bezeichnet. Die Betonung liegt dabei auf den Auseinandersetzungsmöglichkeiten der betroffenen Person mit sich und seinem Umfeld (vgl. ebd.). Die Sozialisation wird durch mehrere, sich wechselseitig beeinflussende Variablen wie Lebensalter, Familienverhältnisse, Wohnfaktor, Bildung, Arbeitsplatz und dem Behinderungsfaktor (Art und Ausmass, die Sichtbarkeit sowie der Zeitpunkt des Auftretens) bestimmt. Trotz des Bewusstseins der Komplexität ist die praktische Heilpädagogik nach wie vor stark defektorientiert, essentielle Sozialisationserfahrungen werden zu wenig ermöglicht und es bestehen nach wie vor ausdifferenzierte Einrichtungen. Insgesamt wird erwartet, dass sich die Menschen mit Behinderung an die Verhältnisse und gesellschaftlichen Normen anpassen. Dazu meint Markowetz (2007a): „Eine gegenseitige Erschliessung zwischen Individuum und Gesellschaft, bei der auch Nichtbehinderte in die Pflicht genommen werden, findet noch nicht umfassend statt“ (S. 252).

Unter sozialen Werten verstehen wir die Grundprinzipien der Handlungsorientierung und der Ausführung bestimmter Handlungen. Sie sind Vorstellungen von kulturellen, religiösen, ethischen und sozialen Leitbildern, welche die gegebenen Handlungssituationen sowohl steuern als auch verändern. Korte und Schäfers (2010) bezeichnen die in einer Gesellschaft vorherrschenden Wertorientierungen als „Grundgerüst der Kultur“ (S. 37). Werte sind aufgrund ihrer Allgemeinheit nicht verhaltenswirksam, deshalb werden sie situationsspezifisch in sozialen Normen standardisiert. Die praktische Anwendung funktioniert nur, wenn die für das soziale Handeln wichtigsten Normen im Sozialisationsprozess integriert und ihre Befolgung als wertvoll erachtet wird (vgl. ebd.).

²⁸ soziale Gruppen, Instanzen, Organisationen, etc. (vgl. Markowetz, 2007b)

4.6 Integration und Inklusion

Der Begriff „Integration“ bedeutet „die (Wieder-) Herstellung zu einem Ganzen oder das Zusammenfügen von Einheiten zu einem übergeordneten Ganzen“ (Leyendecker, 2000, S. 484). Unter der sozialen Integration wird eine uneingeschränkte und somit gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben verstanden. Im pädagogischen Verständnis ist damit das gemeinsame Lernen, Spielen und Arbeiten aller Kinder und Jugendlichen, nach Massgabe ihrer individuellen Möglichkeiten, an gemeinsamen Inhalten gemeint (vgl. Bundschuh et. al., 2007b). Der Begriff Inklusion fordert „die bürgerlichen und politischen Rechte und Pflichten, die jedes Mitglied der Gesellschaft nicht nur formal, sondern in seiner Lebenswirklichkeit haben sollte“ (Giddens, 1999, S. 120). Eine internationale Übereinstimmung der Begriffe Integration, Mainstreaming²⁹ und Inklusion besteht in der historischen Entwicklung. Sie entstanden alle aus der Überwindung der Exklusion und der Separation und beinhalten die Abnahme der Ausgliederung von behinderten Kindern hin. Betont werden nun die Gemeinsamkeiten aller Kinder (vgl. Bürli, 1997). Ziel der Integration ist der Einbezug der Schüler mit einer Behinderung ins Regelschulsystem, wobei das Verständnis von Integration unterschiedliche Umsetzungsformen offen lässt. Inklusion steht für den vorbehaltlosen Einbezug aller Kinder ins Bildungssystem. Voraussetzung dafür ist eine Schule, die allen Kindern gerecht zu werden vermag. Dabei ist die Behinderung eine normale Variante menschlichen Daseins und die Vielfalt der Schülerschaft wird positiv gesehen, als ein lernförderndes Faktum, das die Schule zu berücksichtigen und zu nutzen hat (vgl. Bürli, 2009). Die UNESCO hat durch die Salamanca-Konferenz (1994) dem Begriff „Inclusion“, insbesondere der „Inclusive Education“ zu weltweiter Verbreitung verholfen. Dieser Inklusionsansatz beinhaltet eine grundlegende Schulreform mit dem Ziel der „Schule für Alle“, wobei die UNESCO ihr Konzept nicht in Form einer Definition, sondern anhand eines Kriterienkatalogs erläuterte. Die Beschreibung von Integration, wie auch von Inklusion aus internationaler Sicht ist vor dem Hintergrund von Erkenntnissen der internationalen Heil-/Sonderpädagogik zu betrachten (vgl. Bürli, 2006). Uneinigkeit besteht in der Frage, ob der Terminus Inklusion die gleiche Bedeutung hat wie derjenige der Integration und ob Integration durch Inklusion ergänzt oder ersetzt werden soll (vgl. Bürli, 2009).

Die internationale Heil-/Sonderpädagogik beschreibt und analysiert Auffassungen von Integration/Inklusion. Dabei geht es um die Deskription (Beschreibung) von Phänomenen und um die Komparation (Vergleich), Einordnung und Interpretation nationaler, regionaler oder länderübergreifender Merkmale, Zusammenhänge und Tendenzen. Die Ergebnisse der Deskription und der Komparation können in diesem Bereich mehrheitlich gemeinsam betrachtet werden. Die wissenschaftliche Sorgfalt der Analyse und die Verbindung mit den wissenschaftlichen Disziplinen der Psychologie und der Erziehungswissenschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Nebst der Bewusstheit der subjektiv geprägten Beobachtung, braucht es eine Kontextbetrachtung. Im Umgang mit Kulturen kann ein Wechsel vom Kultur- und Ethnozentrismus³⁰ hin zum Kultur- und Ethnorelativismus³¹ stattfinden. Auch der Sachverhalt muss in seiner historischen Zuordnung (räumlich-zeitlicher Faktoren) und in Abhängigkeit von

²⁹Im amerikanischen Raum wird für den Begriff „Integration“ hauptsächlich „Mainstreaming“ verwendet.

³⁰ Der ethnozentrische Ansatz geht bei Beurteilungen und Vergleichen von der eigenen Kultur und den damit verbundenen Wertmassstäben aus.

³¹ Pluralismus der Kulturen: Kulturen dürfen nicht miteinander verglichen oder aus dem Blickwinkel einer anderen Kultur betrachtet werden.

umfassenderen gesellschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen gesehen werden. Bei den Ergebnissen der Beschreibung und der Vergleiche handelt es sich mehrheitlich um subjektive Abbildungen der objektiven Welt und um argumentationsfähige Wahrnehmungen. „Anzustreben ist eine Wissenschaftlichkeit, welche die Subjektivität des Beobachters anerkennt, der Kontextualität und der Komplexität des Beschreibens und Vergleichens Rechnung trägt, sowie die Begrenztheit des Vorgehens und die Vorläufigkeit der Aussagen ständig mit zu bedenken imstande ist“ (Bürli, 2009, S. 43).

Die internationale Zusammenarbeit im Bereich Integration/Inklusion bezweckt die internationale Unterstützung und den Austausch, sowie die interkulturelle Verständigung, die internationale Qualitätssicherung und Verbesserung. Es herrscht eine zunehmende internationale Kooperation auf informeller, wissenschaftlicher, offizieller und politischer Ebene. Internationale Zusammenarbeit ist notwendig und wichtig, weil bisher verbindliche Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Heil-/Sonderpädagogik fehlen. Zur internationalen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern gibt es staatliche Organe, aber auch private Organisationen, die sich konzeptionell und/oder materiell für die Integration/Inklusion von Menschen mit Behinderung einsetzen. Neben den lokalen und nationalen Vereinigungen sind als internationale Organisationen die UNESCO und die UN aufzuführen (vgl. Bürli, 2009).

4.7 Kultur und Behinderung

Kulturwissenschaften, zu denen auch die Ethnologie, die Geschichte und die Literaturwissenschaften gezählt werden, betrachten die Kultur in ihren unterschiedlichsten Aspekten. Sie erforschen die von Menschen entwickelten, sozialen wie technischen Einrichtungen, die Handlungs- und Konfliktformen und deren Werte- und Normenhorizonte (vgl. Böhme, 2000). Die Perspektive der Historizität und Kulturalität richtet sich auf die Innenwelt der Individuen mit ihren Wahrnehmungen, ihrem Denken, Fühlen und Wissen, wie auch auf ihren Körper, psychophysischen Habitus und körperliche und seelische Leiden. Behinderung wird somit als kulturelles und historisches Bedeutungsphänomen verstanden. Sie ist ein ‚Produkt‘ oder ein ‚Effekt‘ historisch wandelbaren und kulturell bedingten Wissens, welches durch Kommunikation, Kollektivität, Standardisierung und auch durch Glaubensvorstellungen und affektive Gestimmtheiten geprägt wurde. Behinderung muss „in ihrer Abhängigkeit von Kommunikation, Interaktion und sozialen Praktiken, institutionellen Kontexten, medialen Repräsentationen und historisch und kulturell bedingten Menschenbildern, von durch Moral und Religion vermittelten Vorstellungen, politischen und ökonomischen Verhältnissen, für die Individuen verfügbaren Ressourcen, aber auch geographischen und klimatischen Bedingungen gesehen werden“ (Dederich, 2009, S. 30 - 31). Bei Krankheit und Behinderung handelt es sich um Bedeutungsphänomene, die an kulturell geprägte Wahrnehmungen, Erklärungsmuster und Umgangsformen gebunden sind. Die Kulturen reagieren mit unterschiedlichen Verhaltensformen, Kommunikationen und Bewältigungsmustern. Diese reichen von Akzeptanz und Eingliederung über Distanzierung, räumlicher Ausgliederung oder Internierung, Heilungs- und Kompensationsversuchen, Idolatriisierung³² und Dämonisierung bis hin zu Vertreibung und Tötung (vgl. ebd.).

³² etwas verehren, zum Idol machen (abwertend)

4.7.1 Frauen und Mädchen

In Entwicklungsländern gehören Menschen mit Behinderung zu den am meisten benachteiligten Gruppen. Frauen mit Behinderung sind in diesen Ländern noch weiter gehenden Benachteiligungen ausgesetzt. So sind sie in Angeboten für Menschen mit Behinderung oftmals unterrepräsentiert und ihre Bedürfnisse und Probleme werden kaum wahrgenommen (vgl. Bübl & Weigt, 2009a). Frauen mit Behinderung sind mit verschiedenen Benachteiligungen konfrontiert, denn Diskriminierung und Exklusion multiplizieren sich durch Geschlecht und Behinderung (vgl. Fischer, Franke & Rompel, 2006). Frauen mit Behinderung waren lange aus der Behinderten- und der Frauenrechtsbewegung ausgeschlossen, sowohl in westlichen Ländern, als auch in Entwicklungsländern. Seit Anfang der 90er Jahre fordern deshalb Frauen mit Behinderung die Einbeziehung der Gender-Dimension³³ in die Behindertenbewegung. Ebenso fordern sie ihre Anerkennung in der Frauenrechtsbewegung und die Teilhabe an den entsprechenden Diskursen. Heute gestalten sich internationale Rahmenwerke für Frauen mit Behinderung zunehmend positiv. Ihre Perspektiven werden durch die globale Wende vom wohlfahrts- zum rechtsbasierten Verständnis von Behinderung zunehmend berücksichtigt. Gefordert werden unter anderem Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit (vgl. Arbeiter, Lorenzkowski, Schwinge, Weigt & Wilm, 2009). Allgemein sind Frauen gegenüber Männern in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht benachteiligt. Schlechter Zugang zu Gesundheits- und Versorgungssystemen bewirkt Behinderungen. In Entwicklungsländern sind fast drei Viertel der Menschen mit Behinderung Frauen. Gleichzeitig haben Frauen eingeschränkte Bildungsmöglichkeiten und somit einen schlechteren Zugang zu Informationen über Gesundheit im Allgemeinen. So tragen schwangere Frauen ohne die Möglichkeit medizinischer Unterstützung ein hohes Risiko, durch lebensbedrohliche Komplikationen in der Schwangerschaft oder während der Geburt eine Behinderung zu erwerben (vgl. Gräber, 2007).

Nach Schätzungen leben weltweit 300 Millionen Frauen mit einer Behinderung. Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen unterscheiden sich je nach Land. Zu ihren Lebenssituationen sind nur wenige Informationen vorhanden. Vor allem Nichtregierungsorganisationen belegen, dass Frauen mit Behinderung mehrheitlich von der Welt der Arbeit und Bildung ausgeschlossen sind (vgl. Fischer & Weigt, 2004).

³³ Dimension der Gleichstellung der Geschlechter

5 KAMERUN

Wie bereits beschrieben, werden wir in unserer Masterthese das Thema Behinderung in einem Land südlich der Sahara exemplarisch betrachten. Dieses Land ist Kamerun.

Im folgenden Kapitel werden Land und Leute, die Kultur und spezifische Themen rund um Behinderung in Kamerun aufgegriffen und theoretisch begründet.

5.1 Geografische Lage

Kamerun ist ein Land unterhalb der Sahelzone, welches im Schnittpunkt zwischen Zentral- und Westafrika liegt. Es gehört daher zum subsaharischen Afrika. Nördlich des Äquators liegend hat Kamerun eine Fläche von 475.439 km² und ist somit rund eineinhalb Mal so gross wie Deutschland. Kamerun grenzt im Nordosten an den Tschad und im Osten an die Zentral-afrikanische Republik. Im Süden heissen die benachbarten Staaten Kongo, Gabun und Äquatorialguinea. Der Nordwesten und Westen bildet die Staatsgrenze zu Nigeria (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Abb. 3: Lage von Kamerun (vgl. Kamerunkarten, 2011)

Mit der rund 350 km langen Atlantikküste öffnet sich Kamerun im Südwesten zum Golf von Guinea. In Form eines Dreiecks erstreckt sich das Land von der Küste landeinwärts, genau dort, wo der afrikanische Kontinent eine Einbuchtung hat. Zum Norden hin verengt sich Kamerun zu einem schmalen

Streifen, der bis zum Tschadsee reicht.

Durch die Nord-Süd-Ausdehnung enthält Kamerun die unterschiedlichsten Vegetations- und Klimazonen. Aus diesem Grund wird dieses Land oft „Afrique en miniature“ genannt und bildet eine Reihe von klimatischen und somit auch vegetativen Gegensätzen:

Im Süden der Regenwald; der tropische Küstenwald; verschiedene Sumpfböden; alpines Grasland; Kulturland im Westen; die Sudan- und Guinea-Savanne im Norden und die Sahel-Sahara-Zone nahe dem Tschadsee. Die vielen unterschiedlichen Zonen in diesem Land führen neben einer vielseitigen Vegetation zu einer äusserst vielseitigen Kultur (vgl. ebd.).

Abb. 4: Landkarte Kamerun (vgl. Kamerunkarten, 2011)

Die unterschiedlichen Ethnien in Kamerun gliedern sich in 286 verschiedene Volks- und Sprachgruppen. Diese sind geprägt durch die unterschiedliche Kultur, Religion, Tradition und die vielen, klar voneinander zu unterscheidenden Sprachen (vgl. ebd.). Im Süden von Kamerun leben Bantu (Luanda, Ewondo, Kpe/Bakwiri, Duala, Basaa, Ngoumba, Beti/Mpongwe-Fang, Boulou, Makaa, Njem, Ndzimou u. a.), im Zentrum und im Norden Semibantu (Bamiléké, Bamoun, Chamba, Tikar, Vute und andere), sowie tschadische (Kanuri, Massa, Moundang u. a.) und sudanische Ethnien (Kirdi, Kotoko, Fulbe, Gbaya u. a.). Der südliche Regenwald bietet den Lebensraum für einige Tausend Pygmäen. Die europäische Minderheit, die in Kamerun lebt, besteht meist aus Franzosen. Am dichtesten besiedelt sind das Grasland der Bamiléké, die Küstenprovinz um die Hafenstadt Douala und das Gebiet um die Hauptstadt Yaoundé. Demgegenüber sind die Mitte und der Südosten des Landes menschenarm (vgl. Stiftung St. Martin, 2011).

5.2 Geschichtlicher Hintergrund

1472 erreichten portugiesische Seefahrer das schon lange von verschiedenen Völkern besiedelte Kamerun. Das portugiesische Schiff ankerte im Delta des Wouri-Flusses. Die Seefahrer waren beeindruckt vom Krabbenreichtum des Gebietes rund um Douala und nannten deshalb den Fluss "Rio dos Camaroes" (Krabbenfluss). Daraus entwickelte sich später der Name Kamerun. Das feucht-heisse Klima und die Unzugänglichkeit der sumpfigen Küstenregion hielten jedoch sowohl Portugiesen, als auch die auf sie folgenden holländischen Händler davon ab, sich dauerhaft in Kamerun niederzulassen. Trotzdem trieben die Portugiesen vom Ende des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Handel mit Fisch, Palmöl, Elfenbein und Sklaven an diesem Küstenabschnitt (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Eine deutsche Kolonie wurde Kamerun nur, weil ein kaiserlicher Kundschafter dem in gleicher Mission reisenden britischen Abgesandten zuvorkam. Während die Europäer auf der Berliner Afrika-Konferenz 1884/85 den Kontinent unter sich aufteilten, unterzeichnete der kaiserliche Gesandte einen Schutzvertrag mit den Douala-Häuptlingen (vgl. ebd.).

Die blutigen Auseinandersetzungen mit den Deutschen von 1897 bis 1901 entstanden durch den Versuch der Doualas, ihr Privileg des einträglichen Handels zwischen Küste und Hinterland gegen deutsche Interessen zu verteidigen. Das Volk versuchte sein Land vor den fremden Eingriffen zu schützen. So waren die Ausbreitung militärischer und administrativer Kontrollen der Deutschen, sowie der Bau von Eisenbahnlinien, Strassen und Plantagen nur gewaltsam möglich. Mit dem Sieg der Alliierten im Ersten Weltkrieg wurde Kamerun in einen französischen und einen englischen Teil als Völkerbundsmandat aufgeteilt (vgl. Reader's Digest, 2001).

Nigeria, die benachbarte britische Kolonie, erhielt den kleineren Westteil. Frankreich verwaltete seinen Teil Kameruns als autonome Einheit. 1948 wurde die Partei „Union des Populations du Cameroun" (UPC) gegründet. Ihre Forderung nach der sofortigen Vereinigung beider Landesteile und der gemeinsamen Unabhängigkeit war bei der Bevölkerung sehr beliebt. Die Kolonialmacht reagierte mit einem absoluten Verbot dieser Bewegung. Bis nach der Unabhängigkeit wurde die so in den Untergrund gezwungene Partei mit grossem militärischen Einsatz französischer Truppen bekämpft, ihre

Führer verfolgt und ermordet. Erst 1958 erhielt Kamerun die interne Autonomie und 1960 dann die ersehnte Unabhängigkeit (vgl. ebd.).

Nach der Unabhängigkeit entschied sich der Norden West-Kameruns für den Verbleib bei Nigeria, der Süden dagegen für den Anschluss an den ehemals französischen Hauptteil. 1972 wurden mit der neuen zentralistischen Verfassung das anglophone West-Kamerun und das grössere frankophone Kamerun in die bis heute offiziell zweisprachige „Vereinigte Republik Kamerun“ umgewandelt.

Der konservative Präsident Ahmadou Ahidjo (1922-1989), der aus dem islamischen Norden stammte, regierte ab 1958 das Land. Er baute mit französischer Unterstützung beim Militär, Geheimdienst und bei der Verwaltung einen zentralistisch organisierten Staat auf. Das Überleben dieses Überwachungsstaates wurde durch personelle und finanzielle Massnahmen, wie die ausnahmslose Überwachung durch den stets präsenten Geheimdienst, durch die regelmässige Rotation der Beamten, gezielte Postenvergabe und den Einsatz der Finanzmittel gesichert (vgl. ebd.).

Überraschend übergab Ahidjo die Macht im Jahre 1982 an seinen Premier Paul Biya (geb. 1933), der aus dem Süden des Landes stammte. Paul Biya war ein auf französischen Eliteschulen ausgebildeter katholischer Technokrat³⁴. Er setzte die pro-westliche Aussenpolitik seines Vorgängers zwar fort, baute aber die politische Vormachtstellung des Nordens ab und leitete eine politische Liberalisierung ein. 1990 wurden neben der zur "Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais" (RDPC) umbenannten Einheitspartei erstmals konkurrierende Parteien erlaubt. Zudem wurde eine "unabhängige" Presse genehmigt.

Die blutige Geschichte des Landes ist immer noch tief im Volksbewusstsein verankert, der Gegensatz zwischen Norden und Süden prekär und die Schritte zur Demokratisierung eher bescheiden (vgl. ebd.).

Mit dem Nachbarland Nigeria existiert seit langem ein Grenzstreit um die ölreichen Inseln im Golf von Guinea (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

5.2.1 Kolonialismus

Wie überall in Afrika hat die Zeit des Kolonialismus auch in Kamerun tiefgreifende Spuren hinterlassen. Um dieses Land, seine Probleme und seine Ressourcen zu erkennen, darf diese grausame, vom Westen verursachte Zerstörung der afrikanischen Kultur nicht verschwiegen werden.

In den Jahren um 1880, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, befand sich der afrikanische Kontinent unter einem vergleichsweise geringen Einfluss europäischer Regierungen. Das damalige Deutsche Reich war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Afrika engagiert. Dies änderte sich jedoch rasch, nachdem Belgien unter König Leopold II. die Region Belgisch-Kongo (heutige Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo, sowie Teile der Zentralafrikanischen Republik) beanspruchte. Deutschland folgte mit der Besetzung von Südwestafrika (heutiges Namibia), Ostafrika (heutiges Tansania), Togo und Kamerun und verschaffte sich auf diese Weise bis zum Beginn des Jahres 1885 einen breiten Machtkorridor auf afrikanischem Boden (vgl. Kuhn, 2010).

Dies löste einen Wettlauf der Kolonialisierung Afrikas unter den damals politisch relevanten Staaten Europas aus. Die vertragliche Aufteilung des afrikanischen Kontinents war durch bilaterale Abkommen

³⁴ Anhänger der Technokratie, jemand, der sein Denken und Handeln hauptsächlich auf die Funktionalität ausrichtet (vgl. Duden online, o.J.).

bald beschlossene Sache, ohne dass ein Afrikaner dazu um sein Einverständnis gebeten worden wäre. Die militärische, technologische und finanzielle Überlegenheit der europäischen Grossmächte war zu gross, als dass die Eroberung der afrikanischen Länder durch die eigenen Staatsregierungen oder die eigene Bevölkerung hätte verhindert werden können. Die Besetzungen der Kolonialgebiete erfolgten in ausnahmslos blutigen Kämpfen, wobei die Geschädigten hauptsächlich afrikanische Bürger und Aufständische waren. Die koloniale Eroberung Afrikas entspricht folglich einer gewaltsamen Unterdrückung afrikanischer, nationalstaatlicher Souveränität durch eine europäisch-imperiale Übermacht (vgl. ebd.).

Kamerun war bis 1914 unter deutscher Besatzung. Diese Zeit wird in Kamerun bis heute verherrlicht und als „Periode der Disziplin“ bezeichnet. Von den Deutschen wurden die ersten Schulen und Kirchen gebaut und Kakao- und Kautschukplantagen bewirtschaftet. Sie bauten die ersten Eisenbahnschienen und die ersten Brücken. In kamerunischen Geschichtsbüchern steht: „Die Deutschen waren gut in allem, was sie taten, und zeigten, was sie konnten“ (Fuchs & Michels, 2004, S. 145). Heute noch weit verbreitet ist im Volk die Meinung: „Sie waren hart – aber gerecht“ (ebd., S. 145).

Das Ende des Ersten Weltkrieges markierte den Abschluss der Kolonialisierung und den Beginn der Kolonialzeit. Denn erst ab diesem Zeitpunkt waren alle kriegerischen Auseinandersetzungen zur Beanspruchung der jeweiligen Gebiete abgeschlossen. Das Deutsche Reich zog sich zwar aus Afrika zurück, entliess die von ihm besetzten Gebiete aber nicht in die Unabhängigkeit, sondern übergab sie an Grossbritannien und Frankreich (vgl. Kuhn, 2010). Im Gegensatz zum französischen Mandatsgebiet bildete das britische nie eine politisch-administrative Einheit, denn es wurde von den benachbarten nigerianischen Provinzen mitverwaltet. Da die Briten nur wenig Interesse an der kommerziellen Erschliessung ihres Gebietes hatten, konnte ein Grossteil der früheren deutschen Plantagenbesitzer ihr beschlagnahmtes Eigentum zurückkaufen. So lebten 1938 im britischen Mandatsgebiet dreimal mehr Deutsche als Briten. Die Briten gestanden ihrem Gebiet grössere politische Freiheiten zu und förderten die Selbstverwaltung. Frankreich schuf hingegen eine Politik der Anbindung an das Mutterland. Dadurch entstanden im britischen und französischen Teil unterschiedliche politische Strukturen. Nach dem Zweiten Weltkrieg führten diese Unterschiede zu Auseinandersetzungen.

Das französische Mandat setzte fort, was die Deutschen bereits begonnen hatten. Beispielsweise wurde die Entwicklung der Infrastruktur weitergeführt. Da auch Kaffee und Kakao immer mehr gefragt waren, wurde Kamerun bereits um 1930 ein wichtiges Exportland (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Allgemein bewirkte die Kolonialzeit bis zum Eintritt in die Phase der Wiedererlangung nationaler Souveränität in den 60er-Jahren grundlegende Veränderungen der politischen und ökonomischen Systeme und Sozialstrukturen.

Vor der Kolonialzeit wurden die Geschicke innerhalb eines jeweiligen Kernterritoriums gelenkt. Die Kolonialmächte gingen dazu über, landesweit operierende, koloniale Verwaltungsapparate mit ihren Gefolgsleuten zu besetzen. Die Landesgrenzen stimmten nicht mehr mit den alten Machtverlaufslinien überein. Die politische Dimension der kolonialen Auswirkungen umfasste zudem die Bekanntmachung neuer Hauptstädte und Landessprachen, wie auch neuer Staatenbezeichnungen.

Die Kolonialzeit kommt wirtschaftlich gesehen einer Ausbeutung afrikanischer Bodenschätze und Märkte gleich. Die Bevölkerung blieb recht- und besitzlos. Sie wirtschaftete nicht mehr zur eigenen

Nahrungsmittel- und Lebensstandardsicherung, sondern hauptsächlich zur Befriedigung europäischer Bedürfnisse (vgl. Kuhn, 2010). Trotzdem hatte die Kolonialpolitik Ansätze, die heute noch weitergeführt werden. So sollten Kakao und Kaffee nicht mehr ausschliesslich von grossen Plantagenbesitzern produziert werden, sondern von Kleinbauern. Auf diese Weise konnte die Bevölkerung wenigstens ein bisschen von ihrem eigenen Land und ihrem eigenen Reichtum profitieren (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Durch die Entscheidungen der zuständigen UNO-Organen und der antikolonialen Kräfte, allen voran die USA, wurde der Schritt in die Unabhängigkeit für Kamerun 1960 beschleunigt. Diese Entwicklung war aber mit heftigen, blutigen Auseinandersetzungen verbunden (vgl. ebd.).

5.2.2 Politische Lage in Kamerun

Natürlich begann das politische Leben Kameruns nicht erst um 1960. Dieser Zeitpunkt wird jedoch als Anfang einer eigenständigen Politik betrachtet.

In diesem Jahr wurde Ahmadou Ahidjo zum ersten Präsidenten der Republik gewählt und im darauffolgenden Jahr fand die Wiedervereinigung der beiden Mandatsgebiete Kameruns (dem britischen und dem französischen) zu einem Bundesstaat statt (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Im Jahre 1972 wurde Kamerun in eine präsidentiale Republik umgewandelt. Dies bedeutet, dass die Richtlinien der Politik vom direkt gewählten Präsidenten bestimmt werden. Er ernennt den Premierminister und die übrigen Mitglieder des Kabinetts und ist zudem Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Die Legislative³⁵ liegt bei der Nationalversammlung (vgl. Aschemeier et al., 2009).

Während der Ahidjo-Zeit galt Kamerun im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten als innenpolitisch stabil. Diese Stabilität kam durch die repressive Politik zustande, welche öffentliche Kritik an der Regierung strengstens untersagte.

Unter Präsident Biya ab den 1980er Jahren nahm die Kritik zu. Dies vor allem bei den englischsprachigen Bewohnern Westkameruns. Es gab zwar praktisch keine Unterschiede zu den Zeiten des früheren Präsidenten Ahidjo, trotzdem wurde die wirtschaftliche und soziale Krise dieser Jahre Biyas Regierung zugeschrieben. Mit der Pressefreiheit kam eine ganze Reihe von neuen und recht kritischen Zeitungen. In Douala, im Westen und im Norden regte sich politischer Oppositionsgeist. Damit begann die Zeit der Generalstreiks. Seit dem Jahre 1992 gab es eine Reihe von Wahlen in Kamerun. Im März 1992 fanden die ersten freien Parlamentswahlen statt, bei welchen die Oppositionsparteien nach Unregelmässigkeiten bei der Wahlvorbereitung zum Wahlboykott aufriefen. Die regierende Partei RDPC gewann knapp. Im Oktober 1992 standen erstmals mehrere Präsidentschaftskandidaten zur Wahl. Die Wahl fiel zu Biyas Gunsten aus. Alle Oppositionsparteien sprachen bei dieser Wahl von Fälschungsversuchen. Demonstrationen wurden jedoch durch die kamerunische Armee gewaltsam unterdrückt. Auch die kommenden Parlaments- und Kommunalwahlen gewann die regierende Partei RDPC. Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahre 1997 war Paul Biya der einzige Kandidat (vgl. Fuchs & Michels, 2004). Er gewann auch die Wahlen 2004. Im Oktober 2011 fanden die letzten Präsidentschaftswahlen statt. Neben dem 78-jährigen Biya standen 12 weitere Kandidaten zur Auswahl. Die

³⁵ gesetzgebende Gewalt

Wahlbeteiligung war sehr gering, unter anderem wahrscheinlich weil niemand auf ein neues Resultat zu hoffen wagte. Nicht überraschend war daher das Ergebnis. Paul Biya wurde zu einer weiteren Amtsperiode von sieben Jahren gewählt. Die Stimmung nach der Wahl war kritisch und es kam immer wieder zu Tumulten (vgl. Erfahrungsaustausch Verena & Telefonat mit Mère Joséphine, November 2011).

Ein aktueller Blick in die Fakten zeigt, dass Kamerun zurzeit unter dem, vom Internationalen Währungsfonds (IWF) 1996 initiierten Programm, „Entschuldungsinitiative Hochverschuldeten Armen Ländern“ (HIPCS = Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries) rangiert (vgl. International Monetary Fund, Factsheet, 2010).

Mit Rang 131 unter den 169 Ländern, die im Human Development Index 2010 vorkommen, wird Kamerun als Land mit niederem Entwicklungsstand eingestuft (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Human Development Index 2010

Very High Human Development	High Human Development	Medium Human Development	Low Human Development
Norway	Bahamas	Fiji	Kenya
Australia	Lithuania	Turkmenistan	Bangladesh
New Zealand	Chile	Dominican Republic	Ghana
United States	Argentina	China	Cameroon
Ireland	Kuwait	El Salvador	Myanmar
Liechtenstein	Latvia	Sri Lanka	Yemen
Netherlands	Montenegro	Thailand	Benin
Canada	Romania	Gabon	Madagascar
Sweden	Croatia	Suriname	Mauritania
Germany	Uruguay	Occupied Palestinian Territory	Papua New Guinea
Japan	Cuba	Bolivia (Plurinational State of)	Nepal
Korea (Republic of)	Palau	Paraguay	Togo
Switzerland	Libya	Philippines	Comoros
France	Panama	Botswana	Lesotho
Israel	Saudi Arabia	Moldova (Republic of)	Nigeria
Finland	Mexico	Mongolia	Uganda
Iceland	Malaysia	Egypt	Senegal
Belgium	Bulgaria	Uzbekistan	Haiti
Denmark	Trinidad and Tobago	Micronesia (Federated States of)	Angola
Spain	Serbia	Guyana	Djibouti
Hong Kong, China (SAR)	Belarus	Namibia	Tanzania (United Republic of)
Greece	Costa Rica	Honduras	Côte d'Ivoire
Italy	Peru	Maldives	Zambia
Luxembourg	Albania	Indonesia	Gambia
Austria	Russian Federation	Kyrgyzstan	Rwanda
United Kingdom	Kazakhstan	South Africa	Malawi
Singapore	Azerbaijan	Syrian Arab Republic	Sudan
Czech Republic	Bosnia and Herzegovina	Tajikistan	Afghanistan
Slovenia	Ukraine	Viet Nam	Guinea
Andorra	Iran (Islamic Republic of)	Morocco	Ethiopia
Slovakia	The former Yugoslav Republic of Macedonia	Nicaragua	Sierra Leone
United Arab Emirates	Mauritius	Guatemala	Central African Republic
Malta	Brazil	Equatorial Guinea	Mali
Estonia	Georgia	Cape Verde	Burkina Faso
Cyprus	Venezuela (Bolivarian Republic of)	India	Liberia
Hungary	Armenia	Timor-Leste	Chad
Brunei Darussalam	Ecuador	Swaziland	Guinea-Bissau
Qatar	Belize	Lao People's Democratic Republic	Mozambique
Bahrain	Colombia	Solomon Islands	Burundi
Portugal	Jamaica	Cambodia	Niger
Poland	Tunisia	Pakistan	Congo (Democratic Republic of the)
Barbados	Jordan	Congo	Zimbabwe
	Turkey	São Tomé and Príncipe	
	Algeria		
	Tonga		

Zudem hat Kamerun den Ruf, eines der korruptesten Länder der Welt zu sein. Es belegt mit 2.2 Punkten Platz 146 (von 178) des Rankings von Transparency International 2010 (siehe Tab. 2).

Tab. 2: Transparency International, 2010, SUB-SAHARAN AFRICA

RANK	REGIONAL RANK	COUNTRY/TERRITORY	CPI 2010 SCORE	90% CONFIDENCE INTERVAL LOWER BOUND	90% CONFIDENCE INTERVAL UPPER BOUND	SURVEYS USED
33	1	Botswana	5.8	5.4	6.2	6
39	2	Mauritius	5.4	4.9	5.9	6
45	3	Cape Verde	5.1	4.1	6.1	4
49	4	Seychelles	4.8	3.0	6.8	3
54	5	South Africa	4.5	4.1	4.8	8
56	6	Namibia	4.4	3.9	4.9	6
62	7	Ghana	4.1	3.4	4.7	7
66	8	Rwanda	4.0	3.2	5.1	5
78	9	Lesotho	3.5	2.8	4.4	6
85	10	Malawi	3.4	2.8	3.9	7
87	11	Liberia	3.3	2.7	3.9	4
91	12	Gambia	3.2	1.9	4.4	5
91	12	Swaziland	3.2	3.1	3.4	4
98	14	Burkina Faso	3.1	2.4	3.8	6
101	15	Sao Tome and Principe	3.0	2.6	3.3	3
101	15	Zambia	3.0	2.7	3.3	7
105	17	Senegal	2.9	2.6	3.1	7
110	18	Benin	2.8	2.3	3.3	6
110	18	Gabon	2.8	2.1	3.3	3
116	20	Ethiopia	2.7	2.4	2.9	7
116	20	Mali	2.7	2.2	3.2	6
116	20	Mozambique	2.7	2.4	3.0	7
116	20	Tanzania	2.7	2.4	2.9	7
123	24	Eritrea	2.6	1.7	3.7	4
123	24	Madagascar	2.6	2.2	2.9	6
123	24	Niger	2.6	2.3	2.9	4
127	27	Uganda	2.5	2.1	2.9	7
134	28	Nigeria	2.4	2.2	2.7	7
134	28	Sierra Leone	2.4	2.1	2.6	5
134	28	Togo	2.4	1.8	3.0	4
134	28	Zimbabwe	2.4	1.8	3.0	7
143	32	Mauritania	2.3	1.9	2.7	6
146	33	Cameroon	2.2	2.0	2.4	7
146	33	Côte d'Ivoire	2.2	1.9	2.5	7
154	35	Central African Republic	2.1	2.0	2.3	4
154	35	Comoros	2.1	1.7	2.6	3
154	35	Congo-Brazzaville	2.1	1.9	2.3	5
154	35	Guinea-Bissau	2.1	2.0	2.1	3
154	35	Kenya	2.1	2.0	2.3	7
164	40	Democratic Republic of the Congo	2.0	1.7	2.3	4
164	40	Guinea	2.0	1.8	2.2	5
168	42	Angola	1.9	1.8	2.0	6
168	42	Equatorial Guinea	1.9	1.7	2.1	3
170	44	Burundi	1.8	1.6	2.0	6
171	45	Chad	1.7	1.6	1.9	6
172	46	Sudan	1.6	1.4	1.9	5
178	47	Somalia	1.1	0.9	1.4	3

5.2.3 Die Missionierung

Für unsere Arbeit hat die Missionierung und vor allem die Kirche eine grosse Bedeutung, da wir überhaupt erst durch kirchliche Institutionen in Kontakt mit Kamerun kamen. Unsere Kontakte kamen ausnahmslos durch die Verbindung zu den Benediktinerschwestern zustande. Oft hört man kritische

Stimmen, wenn über die Missionierung gesprochen wird. Trotzdem muss positiv gewertet werden, dass viele Missionare nicht nur den Glauben verbreiteten. Sehr schnell richteten sie ihre Tätigkeit auf Ausbildung und Schulwesen, Gesundheitsfürsorge und Verbesserung der Lebensqualität. In Zeiten des Kolonialismus kam es nicht selten vor, dass die Missionare in offener Feindschaft zu den Kolonialbeamten standen. Den Norden von Kamerun erreichten die Missionare verhältnismässig spät, was in den gewaltigen Entwicklungsunterschieden zu sehen ist. Dies kann als eine Folge der späten Missionierung angesehen werden (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Nach wie vor leben weisse Geistliche in Kamerun und kümmern sich um spezielle humanitäre Projekte, um Klöster oder um Kirchgemeinden. Ein aktuelles Beispiel für die Notwendigkeit der Anwesenheit der Geistlichen ist Pater Urs Egli, ein engelberger Benediktinerpater. Seit über 50 Jahren sorgt er im Regenwald Kameruns dafür, dass die Menschen in diesen Gebieten Trinkwasser erhalten. Durch seinen Einsatz hat die südliche Region Kameruns bereits mehr als 1200 Trinkwasserbrunnen erhalten. Ein weiteres Beispiel aus Engelberg ist Bruder Gerold. Unermüdlich hat er sein Leben Kamerun, dem Aufbau einer Schreinerei und der Unterstützung der Gefängnisinsassen gewidmet. Mittlerweile ist er aus gesundheitlichen Gründen nach Engelberg zurückgekehrt (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

5.3 Sozio-ökonomische Lage in Kamerun

5.3.1 Demographische Daten

Der Datenreport 2011 der Stiftung Weltbevölkerung hat ergeben, dass Kamerun mehr als 20 Millionen Einwohner zählt. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen beträgt 50 Jahre. Beinahe zwei Drittel der Bevölkerung Kameruns sind unter 25 Jahre alt. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen wird voraussichtlich weiter steigen, was zur Folge hat, dass die arbeitende Bevölkerung eine enorme Versorgungslast zu tragen hat. Junge Menschen finden trotz gutem Schulabschluss keine Arbeit. Sie haben keine Perspektiven und versuchen sich durch kleinen Handel über Wasser zu halten (vgl. Jolys, 2009).

5.3.2 Bevölkerung und Sozialwesen

Kamerun war immer schon ein Vielvölkerstaat, ein Ort, in dem die unterschiedlichsten Kulturen aufeinander trafen. Für die Gliederung der verschiedenen Völker konzentrieren wir uns auf die geografischen Gebiete. Innerhalb der einzelnen Ethnien gibt es viele Übergänge und deshalb können diese nicht streng voneinander getrennt werden (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Unsere Arbeit befasst sich hauptsächlich mit den Menschen aus dem Westen Kameruns. Daher fokussieren wir uns in erster Linie auf diese Ethnien. Die anderen Völkergruppen werden dennoch aufgeführt, weil sie zum besseren Verständnis für Kamerun und seine Bevölkerung und Gesellschaft beitragen und somit auch die Vielseitigkeit dieser Kultur aufzeigen.

Die Ethnien des Westens

Das Westkameruner Bergland beginnt mit dem Mont Cameroun (Kamerunberg). Dieser gehört zu einer jungen Vulkanzone, die sich von den Guineainseln (São Tomé, Príncipe, Bioko) nach Nordosten erstreckt. Die fruchtbaren Vulkanböden und hohen Niederschlagsquoten ermöglichen eine ertragrei-

che Landwirtschaft. Mit dieser Konstellation kann den Menschen in diesem Landesteil auf Kaffee- und Bananenplantagen, Ananas- und Ölpalmplantagen etc. die Möglichkeit eines gesicherten Einkommens und vor allem von Nahrung geboten werden (vgl. Aschemeier et al., 2009).

Der Westen gilt als völkerkundlich interessantester Teil Kameruns. Eine kulturell vielfältige, hierarchische Gesellschaft hat im Westen Chefferien³⁶ erschaffen, deren alte Traditionen bis heute bestehen. Im Westen gibt es viele Dörfer, welche mit „Ba“ beginnen, was so viel bedeutet wie „die Leute von...“ oder „Volk“ (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Die Bamiléké ist die grösste Volksgruppe Kameruns und für unsere Arbeit von spezieller Bedeutung. Unsere Beziehungen in Kamerun bestehen hauptsächlich mit Bamiléké. Diese Völkergruppe hat sich vorwiegend zum Christentum bekannt. Ihre Gesellschaft gliedert sich in etwa 100 Chefferien. Der Chef, auch Fon oder König genannt, ist der oberste Würdenträger und bildet den Mittelpunkt der sozialen und politischen Hierarchie. Ihm stehen mehrere Notabeln³⁷ zur Seite (vgl. ebd.).

In der Zeit vor der Unabhängigkeit wütete im Westen Kameruns ein mörderischer Bürgerkrieg. Französische Truppen, zusammengewürfelt aus nordkamerunischen und tschadischen Rekruten, gingen mit grosser Brutalität gegen die oppositionellen Parteien (UPC) und deren vermeintlichen Unterstützer vor. Die ländliche Bevölkerung wurde in Wehrdörfer eingeteilt. In diesem Zeitraum entwickelten sich die Bamiléké zu Geschäftsleuten, welche für die Versorgung der Wehrdörfer verantwortlich waren. Heute gelten die Bamiléké im ganzen Land als Händler mit ausgeprägtem Geschäftssinn.

Im Norden und Nordosten der Region der Bamiléké liegt die Heimat der Bamoun. Der Mittelpunkt ihres Königreiches ist die Stadt Foumban mit dem schönen Palast, welcher als offizieller Wohnsitz des Sultans gilt. Die Bamoun sind als begabte Kunsthandwerker bekannt, was sich vor allem in Holzschnitzereien und der Bronzekunst zeigt. Die Volksgruppe der Bamoun ist, im Gegensatz zu den christlich orientierten Bamiléké, islamisch. Der Sultan selbst spielt immer noch eine grosse Rolle im Volk, obwohl er kaum politische Macht hat. Er gilt als religiöses und traditionelles Oberhaupt (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Die Ethnien des Nordens

Der Norden wird in islamische und nicht islamische Gruppen aufgeteilt. Sie sind durch ihre politische und gesellschaftliche Organisation, ihre Lebensweise, ihre Sprache und vor allem ihre Religion klar zu unterscheiden.

Die islamischen Ethnien sind aufgeteilt in die Fulbe, die Haussa, die Chao-Araber und die Mousgoum. Die Fulbe entstammen einer der grossen Sprachgruppen Westafrikas. Diese ist vom mittleren Senegaltal über den Westsudan bis in den Norden von Kamerun verbreitet. Ursprünglich sind die Fulbe viehzüchtende Nomaden und Jäger. Im Laufe der Zeit setzten sie sich immer wieder kriegerisch für den Islam ein. Die immer noch nomadisch lebenden Rinderhirten, die Fulbe-Mbororo, ziehen in kleinen Gruppen mit ihren Viehherden durch Nordkamerun. Die Fulbe erkennt man an ihrem Aussehen. Sie sind schlank, gross gewachsen und haben eine hellere Hautfarbe als ihre Landsleute im Süden. Die Haussa stellen eine weitere mächtige Volksgruppe dar, die in Nigeria, Niger, Burkina Faso und im Norden Kameruns beheimatet ist. Sie sind als Fernhändler, aber auch als Handwerker bekannt.

³⁶ Häuptlingstümer, ehemalige Königreiche oder unabhängige soziale Einheiten

³⁷ Vornehme Stammesangehörige, die zur Gefolgschaft des Königs zählen.

Die Choa-Araber sind Halbnomaden mit arabischem Ursprung. Sie sind, wie die Fulbe, als Ziegen- und Rinderhirten unterwegs und durchsuchen das Land nach neuen Weideplätzen.

Die Mousgoum sind bekannt für ihre einzigartigen Lehmbauten. Sie sind in erster Linie Feldbauern (Hirse) und Kleintierzüchter (Ziegen, Schafe, Hühner).

Die nicht-islamischen Ethnien des Nordens sind gegliedert in die Tपुरi, die Mafa, die Kapsiki, die Podoko und die Mandara. Alle nicht-islamischen Ethnien werden von den islamischen Ethnien „Kirdi“ genannt, was so viel heisst wie Heide, Ungläubiger. Die „Kirdi“ gehören sehr vielen verschiedenen Ethnien an. Hier werden nur die wichtigsten genannt.

Die Tपुरi widmen sich an der Grenze von Tschad dem Hirseanbau, der Viehzucht und dem Baumwollanbau. Sie sind Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen.

Die Mafa stellen die stärkste Volksgruppe innerhalb der Mandara-Berge (Grenze zu Nigeria) dar. Sie leben in ihren Familienverbänden in kleinen Rundhütten mit markanten Spitzdächern aus Stroh.

Die Kapsiki, die Podoko und die Mandara sind weitere Volksgruppen. Sie sind, wie die meisten nicht-islamischen Ethnien, Anhänger traditioneller Religionen. Viele sind zwar Christen, verbinden diese Religion aber mit ihren eigenen Traditionen. Sehr wichtig ist daher die Naturheilkunde, aber auch der Toten- und Ahnenkult. Bekannt sind die Bergbewohner des Nordens ausserdem durch ihre Schmiedekunst, durch den Gelbguss³⁸ und durch die vollendete Terrassenkultur, um das wenige Wasser vollständig zu nutzen (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Die Ethnien im Zentrum

Die Ethnien im Zentrum sind aufgeteilt in die Mambila, die Wute und die Tikar.

Die Mambila sind infolge kolonialer Gebietsaufteilungen auf beiden Seiten der Grenze in Nigeria und Kamerun angesiedelt. Sie leben als Feldbauern in der nordwestlichen Provinz.

Die Wute lebten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Norden. Durch die Islamisierung sind sie in die Ebene geflohen. Sie hatten den Ruf guter Krieger. Heute leben sie vor allem von der Landwirtschaft.

Der Name Tikar bedeutet ursprünglich „Geht weg von diesem Ort“ und gilt als Bezeichnung mehrerer politischer Einheiten. Die Tikar gehen der Landwirtschaft, dem Fischfang und der Jagd nach und bauen Kaffee für den Export an (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Die Bevölkerung im Süden und Osten

Die grossen Waldgebiete im Süden und Osten Kameruns und das Küstentiefland bewohnen hauptsächlich Bantu-sprachige Gruppen. Im äussersten Osten leben einige wenige Pygmäen.

Die Douala kamen ursprünglich aus dem Kongobecken. Sie wanderten hinauf und stiessen auf die dort lebende Ethnie der Bassa, welche ihnen Land abgab. Nun leben die Doualas im Gebiet zwischen der Mündung des Wouri-Flusses und dem Fluss Ntem an der Grenze zu Äquatorial-Guinea. Das Zent-

³⁸ Eine besondere Art der Metallverarbeitung. Wird auch Wachsausschmelzverfahren oder Guss mit der „verlorenen Form“ genannt. Durch diese Handwerksart kann Bronze sehr fein verarbeitet werden. Es wird ein Modell in Bienenwachs geformt, mit einer Lehmschicht umgeben und getrocknet. Danach wird die Form erhitzt und das Wachs ausgeschmolzen. Nun wird flüssiges Metall in die Tonform gegossen. Sobald alles erkaltet ist, wird die Form zerschlagen. Es bleibt das gegossene Stück (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

rum der Doualas ist die gleichnamige Hafenstadt, welche als Wirtschaftsmetropole gilt. Die Doualas sind bekannt als geschickte Händler und Verwaltungsbeamte.

Zu den Fang gehören die grösseren Gruppen der Bulu und Beti. Das Volk in Yaoundé, die Ewondo, sind Teil von den Beti. Ihre Sprache ist Fang. Gruppen der Fang leben ausserdem noch in Äquatorial-Guinea und in Gabun. Ihre soziale Organisation besteht aus einem Dorfoberhaupt und einem Ältestenrat. Der Hackbau³⁹ im tropischen Regenwald ist die Existenzgrundlage der ländlichen Bevölkerung. Die Pygmäen gelten seit Jahrtausenden als „Herren“ des Regenwaldes. Der Name der Pygmäen bedeutet auf Griechisch „Menschen, die nur eine Faust lang sind“. Sie bewohnen den zentralafrikanischen Regenwald als Nomaden und leben vom Jagen und Sammeln. Sie reisen weiter, sobald ein Gebiet leer gejagt wurde. Der Wald ist für die Pygmäen Universum und Nahrungsquelle. Ihr Lebensraum wird jedoch durch Rodung immer kleiner. In Zentral-Afrika unterscheidet man drei Hauptgruppen der Pygmäen: Die Mbuti (hierzu gehören auch die Baka aus Kamerun) im Nordosten; die Mbenga im nordwestlichen Zaïre und die Bongo im Gebiet zwischen Zaïre und dem Atlantik (vgl. Geo, 1982). Nach Schätzungen beläuft sich die Zahl der kleinwüchsigen Urwaldbewohner heute auf etwa 150'000 (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

5.3.3 Bildung und Schulwesen in Kamerun

Mit insgesamt 79% ist die Einschulungsquote in Kamerun für afrikanische Verhältnisse hoch. Es besteht jedoch ein starkes Süd-Nord-Gefälle (vgl. Aschemeier et al., 2009). Im Bildungssystem in Kamerun gibt es nach wie vor Unterschiede zwischen den sprachlich unterteilten Gebieten. Das System im frankophonen Teil gleicht dem Schulsystem von Frankreich, das im anglophonen Teil entspricht eher dem Britischen. Viele Schulen werden zweisprachig geführt, in Englisch und Französisch. Die Schulgebühren müssen die Schüler oder deren Eltern selbst aufbringen, was oftmals dazu führt, dass nicht alle Kinder einer Familie die Schule besuchen können. Die Träger des Bildungssystems sind staatliche, private und kirchliche Einrichtungen. Es existiert ein grosser Unterschied zwischen Stadt und Land, hinsichtlich der Ausstattung der Schulen und des Personals. Viele Lehrpersonen wollen nicht in den ländlichen, abgelegenen Regionen arbeiten. Da sie aber den Beamtenstatus haben, können sie dazu verpflichtet werden, in die einzelnen Gebiete abgeordnet zu werden (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

In den 1980er Jahren verfügte Kamerun über ein, für afrikanische Verhältnisse erfolgreiches Bildungssystem. Infolge der Wirtschaftskrise wurde es immer schlechter, bis 1995 der Tiefpunkt erreicht wurde. Lehrpersonen wurden nur noch sporadisch oder schlecht bezahlt. In den Primarschulen auf dem Land herrschte grosser Lehrermangel. Dieser Zustand hat sich bis heute nicht verbessert. Insbesondere auf dem Land fehlt es immer noch an qualifizierten Lehrpersonen und an guten Unterrichtsmaterialien (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Die Kinder werden hauptsächlich durch Frontalunterricht beschult. Sie lernen fast nur auswendig, denn eigene Gedanken werden untersagt. Wer dagegen verstösst, wird von den schlecht ausgebildeten Lehrpersonen mit körperlicher Gewalt zurechtgewiesen. Von den meisten Eltern wird das geduldet

³⁹ Spezielle Form des Ackerbaus, bei welcher der Boden vorwiegend mit der Hacke bearbeitet wird.

oder sogar gefordert, weil diese Haltung ihrer Kultur und ihrem Erziehungsstil entspricht (vgl. Bitala, 2007).

Mädchen sind von den Auswirkungen der Armut am stärksten betroffen. Sie werden frühzeitig aus der Schule genommen oder gar nicht erst eingeschult. Das zur Verfügung stehende Geld reicht meistens nicht für mehrere Kinder. Die Mädchen werden zum Arbeiten zu Hause behalten. Ausserdem werden sie früh verheiratet. Deshalb wird den Mädchen auf dem Land der Schulunterricht meist vorenthalten und nur den Jungen die Teilnahme und somit die Bildung ermöglicht. Es ist nicht erstaunlich, dass viele Schüler ihre offizielle Schulzeit nicht beenden. In den Städten hingegen ist das Verhältnis der Jungen und Mädchen an den Primarschulen ausgeglichener (vgl. Fuchs & Michels, 2004). Viele Schüler besuchen zwar die Schule, haben danach jedoch keinerlei Chancen auf einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle. Die Konsequenz daraus ist, dass viele Jugendliche nach der Schule arbeits- und damit perspektivlos sind (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2004).

5.3.4 Gesundheitswesen

Das Gesundheitssystem in Kamerun untersteht dem Ministère de la Santé (Gesundheitsministerium). Lokal funktioniert die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung mit den so genannten Dispensaires (Krankenstationen). Krankenhäuser befinden sich meist in grösseren Städten, wobei es auch in ländlichen Gegenden vereinzelt Krankenhäuser oder Gesundheitsstationen gibt. Diese entsprechen jedoch keinesfalls den europäischen Standards. Vor allem die ländlichen Gebiete sind medizinisch stark unterversorgt. Es fehlt an Arzneimitteln, Kranken- und Nothilfe-Kapazitäten. Neben der hohen Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit sind in den letzten Jahren verstärkt Cholera, Tuberkulose und Gelbfieber aufgetreten. Malaria und Masern gelten als primäre Todesursache in Kamerun. Dies lässt auf unzureichende medizinische Vorbeugemassnahmen schliessen. Gezielte Arzneimittelprogramme und Impfkampagnen stehen nicht in ausreichendem Masse zur Verfügung. Auch die Ausbreitung von Aids nimmt ständig zu. Die Menschen sind oft stunden- oder sogar tagelang zu Fuss unterwegs um ärztliche Hilfe zu erhalten. Nicht selten passiert es daher, dass ein fieberndes Kind stirbt, bevor es in einer Krankenstation untersucht werden konnte (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

In Kamerun kann man davon ausgehen, dass 70% der Bevölkerung medizinisch unterversorgt ist, denn die Ärzte arbeiten überwiegend in den grossen Städten. Bereits vor über 30 Jahren hat Kamerun begonnen, „Primary Health Care“ im ganzen Land systematisch zu fördern. Dabei wird eine Person aus dem Dorf, oftmals rekrutiert aus ehemaligen Feldbauern, ausgewählt und in den Provinzkrankenhäusern medizinisch ausgebildet. Mit dieser Ausbildung bestreiten schliesslich diese „Laiendoktoren“ die medizinische Versorgung der ländlichen Regionen (vgl. ebd.).

Ein weiteres Problem ist das unreine Wasser, welches häufig zu verschiedensten Infektionskrankheiten führt. In den 1980er Jahren hatte nur etwa ein Drittel der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser. Auch hierbei war wieder ein starkes Stadt-Land-Gefälle erkennbar. Viele Krankheiten ergeben sich aus dem mangelhaften Informationsstand der Bevölkerung über den Kreislauf von Krankheit, Ernährung und Hygiene (vgl. ebd.).

Die traditionelle Medizin hat in Kamerun immer noch einen hohen Stellenwert und ist weit verbreitet. Die „docteurs traditionnels“, auch „native doctors“ genannt, heilen mit Fetischen⁴⁰ und Heilkräutern (vgl. ebd.). Viele Kameruner holen sich bei alltäglichen oder auch unheilbaren Krankheiten Hilfe und Unterstützung bei traditionellen Heilern. Als exemplarisches Beispiel werden bei Kopfschmerzen Fischköpfe oder Hühnerköpfe verschrieben oder Hühnerbeine gegen Beinschmerzen eingenommen. Die Leute glauben sehr stark an die Heilung durch die traditionelle Medizin und vertrauen dieser Art der Behandlung meist mehr als der ärztlichen (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

Medikamente werden auf dem Markt verkauft wie Gemüse und Früchte. Für wenig Geld sind sie, in lose Säckchen gemischt, für die Menschen erhältlich. Die Verkäufer geben diese ohne das nötige Wissen darüber ab (vgl. ebd.).

5.3.5 Religionen

Kamerun zählt zu den am stärksten christianisierten Ländern Afrikas. Statistisch gesehen sind etwa 65% der Bevölkerung Christen, 20% bekennen sich zum Islam und die restlichen Kameruner sind Anhänger afrikanischer Religionen (vgl. Aschemeier et al., 2009). Die Basis des religiösen Denkens bildet ein ausgeprägtes Traditionsbewusstsein. Deshalb greifen die verschiedenen Religionen oft ineinander. Der Norden ist eher islamisch, der Süden des Landes eher christlich. Die afrikanischen Religionen sind im ganzen Land verteilt. Auch viele Christen und Moslems kombinieren ihre Religion mit den afrikanischen Religionen. Für die Afrikaner ist der Glaube sehr wichtig, da er ihnen Schutz und Lebensinhalt bietet (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

5.3.6 Afrikanische Religionen

Die Vielfalt afrikanischer Religionen ist beachtlich und diese strahlen auch auf das Christentum und den Islam aus. Wirkende Geister und übernatürliche Kräfte beherrschen das gesamte Leben jedes Einzelnen. Durch Maskentänze, Naturmedizin, Fetische, verschiedene Rituale, aber auch Ahnen- und Totenkult werden diese Kräfte ausgedrückt. Auch unbelebte Gegenstände und die Natur besitzen Geist und Seele. Sie können mit ihren Mächten positiv oder negativ auf die Lebenden einwirken. Jedes Ereignis im Leben eines Menschen steht in enger Beziehung zu einer übernatürlichen Ursache. Niemals geschieht etwas durch Zufall, sondern immer sind geheimnisvolle, allgegenwärtige Kräfte im Spiel. Die wichtigste soziale Einheit ist die Familie. Dies erklärt, warum der Ahnenkult eine zentrale Rolle spielt und überall im Mittelpunkt der religiösen Vorstellungen steht. Die Verstorbenen werden meist innerhalb der eigenen Wohnanlage, zum Teil sogar innerhalb des eigenen Hauses, begraben. Auf diese Weise bleiben sie in engem Kontakt zu den Lebenden (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Der einzige Grund, aus dem in Kamerun geweint werden darf, ist der Tod eines verwandten oder nahestehenden Menschen. Die Zeit des Weinens beschränkt sich aber bis zum Begräbnis. Anschließend ist die Trauer abgeschlossen (vgl. Zingg Knöpfli, 1994). Die Totengedenkfeier, genannt „Deuil“, gleicht beinahe einem Freudenfest und kann mehrere Wochen andauern. Man trifft sich, isst, trinkt und tanzt zu Ehren des Verstorbenen (vgl. Fuchs & Michels, 2004). Der Tod bedeutet nicht das Ende, sondern nur einen Übergang in ein anderes Dasein. Die Westafrikaner glauben, unabhängig davon,

⁴⁰ Ein Gegenstand (z.B. eine Holzfigur, eine kleine Tasche, ein Tonkrug), der einen magischen, Glücks bringenden und Kraft spendenden Stoff enthält. Oft bringt man diesen Fetischen auch Opfer dar.

welcher Religion oder Ethnie sie angehören, dass die Toten nicht fortgehen, sondern das Leben der Hinterbliebenen stark beeinflussen. Die Toten sind überall und geben Zeichen, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Man glaubt zudem an Totengeister, welche in Bäumen, in Krokodilen, Löwen oder Schlangen weiterleben, oder auch in die Körper der Lebenden schlüpfen, um ihren Willen zu verkünden (vgl. Bitala, 2007).

5.3.7 Fetisch-Glaube und Hexerei

In Afrika südlich der Sahara sind traditionelle Glaubensvorstellungen noch sehr lebendig. Vor allem in krisenhaften Konstellationen wie schwerer Krankheit, Behinderung oder Tod werden sie verstärkt angewandt.

Gott ist als Schöpfer ein Bestandteil der materiellen und wahrnehmbaren Welt. Zwischen Gott und den Menschen befinden sich vermittelnde Geister (spirits) und eine Vielfalt von Kräften, die in fast allen Lebensbereichen zum Tragen kommen. Gegenstände, Handlungen oder Orte spiritueller Kraft sind beispielsweise Wasserquellen, Fetische, heilige Bäume, Medizin oder Zeremonien. Ein Heiler oder die göttliche oder spirituelle Kraft selbst kann die Verbindung oder Trennung des Spirituellen und Materiel- len herbeiführen. Für Epilepsie im Kindesalter werden im Allgemeinen böse Einflüsse von aussen oder Hexerei verantwortlich gemacht. Die Familie versucht dann mit Hilfe von traditioneller, aber auch westlicher Medizin alles, um eine Heilung zu erreichen.

Wie bei anderen Verhexungen auch, gelten die Betroffenen selbst als schuldlos und werden deshalb als ungefährlich für die Gemeinschaft angesehen (vgl. Kniel, 1993).

Der Fetisch-Glaube hat eine sehr traditionelle Bedeutung. Ganz alltägliche Gegenstände werden von einem „féticheur“ (bei den islamisierten Gruppen „Marabou“ genannt) rituellen Handlungen unterzogen. So beschützen beispielsweise Federbüschel, Tierpfoten, Holzstäbchen, etc. vor bösen Kräften. Der Fetisch wird oft um den Hals getragen, in die Kleidung eingenäht oder im Haus platziert (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Magier, auch „sorcier“ (Zauberer), „guérisseur“ (Heiler) oder „witch doctor“ (Hexer) genannt, überbringen die Botschaften der Gottheiten und Naturgeister und dienen als Vermittler zwischen Ahnen und Lebenden (vgl. ebd.).

Die Hexerei bestimmt das tägliche Leben. Die meisten Kameruner glauben daran, dass böse Geister sie bedrohen oder ihr Leben irgendwie beeinflussen. Daher gibt es in Kamerun bis heute noch Gesetze, welche die Hexerei unter Strafe stellen. Konsequenzen wie in Tansania, wo eine regelrechte Hexenmanie besteht, existieren in Kamerun jedoch nicht. In Tansania wurden hunderte bis sogar tausende Menschen umgebracht, weil ihnen nachgesagt wurde, Hexen zu sein oder mit Hexen zusammenzuarbeiten (vgl. Bitala, 2008). Aber auch in Kamerun muss man nicht lange suchen, bis man auf Geschichten von bösen Geistern stösst. Überall erzählen die Dorfbewohner von Geistern, die ihnen etwas Böses angetan haben, von Vampiren, welche sie gebissen haben oder von Krankheiten, die einfach so gekommen sind. Die Geistergeschichten sind allgegenwärtig (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011) und schnell stellt man fest, dass die meisten Menschen keinen rationalen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung herstellen. Wird jemand krank, dann sind nicht Bakterien oder Viren daran schuld, sondern ein Bekannter, der mit bösen Mächten kooperiert. Meistens werden die

angeblichen Übeltäter durch Träume überführt. Die Menschen, von denen man während eines Unglücks träumt, sind sicherlich auch dafür verantwortlich (vgl. Bitala, 2008).

Für diesen Glauben sind schlechte Schulbildung und mangelnde Aufklärung stark mitverantwortlich, doch auch Gebildete und Ordensleute der Kirche sprechen von der Existenz der Hexen. Es ist schwierig sich dagegen auszusprechen, weil in vielen Gegenden dieser Glaube vorherrschend ist. Stets wird eine Person beschuldigt, wenn etwas nicht klappt, jemand krank wird oder stirbt (vgl. ebd.). So erzählt Esther Boe (1994) im Buch „Schuhe für meine Kinder“, dass sie mehrere Fehlgeburten hatte. Ihre Familie suchte deshalb einen Wahrsager auf. Dieser fand heraus, dass ihr Vater einem Verwandten Geld schuldete. Sie war also verhext und zahlte, um sich vom Fluch zu befreien, einen Teil der Schulden ihres Vaters ab. Darauf wurde sie tatsächlich schwanger und gebar einen Sohn. Dies blieb jedoch ihr einziges Kind. Auf die Frage, warum sie keine Kinder mehr kriegte, antwortete sie: „Ich konnte eben nicht alle Schulden zurückzahlen“ (Zingg Knöpfli, 1994, S. 88-89).

Auch im Bereich der Finanzen spricht man von bösen Geistern. Wenn beispielsweise jemand schnell zu Geld kommt, steht dies immer in Verbindung mit dem Bösen. Die vielen Rohbauten, die im ganzen Land stehen, haben nach Meinung vieler Kameruner nicht mit zu wenig Ersparnissen oder einem kopflosen Baustart zu tun, sondern damit, dass diese Bauherren sich mit bösen Mächten eingelassen haben (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011). Dies zeigt, dass in Kamerun, Westafrika und auch anderen Teilen Afrikas Eigeninitiative und Erfolg als Indiz dafür stehen, dass man mit Hilfe böser Mächte Reichtum erlangt hat (vgl. Bitala, 2008). Der Schweizer Ethnologe David Signer (2002), der sich lange Zeit mit den traditionellen Glaubensvorstellungen in Westafrika auseinandergesetzt hat, erklärt, dass die Entwicklung Afrikas in einem grossen Zusammenhang mit der Hexenfurcht, der Zerstörungskraft des Neides und der daraus resultierenden bremsenden Wirkung für die Gesamtwirtschaft steht. Wer einen Beruf hat, muss das verdiente Geld mit der Familie bzw. der erweiterten Familie (entfernten Verwandten) teilen. Es liegt auf der Hand, dass Sparen unmöglich ist bei der grossen Unterstützungsleistung. Dies führt dazu, dass es keine Mittelschicht gibt. Wer etwas hat, muss teilen und kommt deshalb nicht aus seiner Armut heraus.

Erfolg hat in Kamerun immer mit Glück, Magie oder der Gunst der Götter zu tun und so wartet man mit viel „patience“ (frz. Geduld), bis dieses Glück auch eines Tages einem selbst zu Teil wird (vgl. Bitala, 2008).

5.3.8 Kunst und Kultur

Vor allem das Kameruner Grasland, das Übergangsgebiet zwischen der Waldzone im Süden und den nördlich anschliessenden Savannen, gilt als eines der produktivsten Zentren afrikanischer Kunst. Hier sind die wichtigsten Stämme die von Nordosten zugewanderten Tikar, das grosse Volk der Bamiléké, die Bali und die Bamoun um Foumban. Die letzteren gelangten zu höchster Berühmtheit durch ihre hoch entwickelte Hofkunst und ihren Sultan Njoya.

Zu den wichtigsten künstlerischen Erzeugnissen gehören alle Arten von Masken, reich beschnitzte Türpfosten, Trommeln und Hocker, sowie Glasperlenapplikationen an Stoffmasken, Kalebassen, Figuren und thronartigen Sesseln (vgl. Aschemeier et al., 2009). Aber auch spezielle Formen der Metallverarbeitung, wie der Gelbguss (siehe Kpt. 5.3.2.). In Kombination mit Musik, Tanz, Gesang und Religion finden viele dieser alten Kunstgegenstände in Riten und Festen ihren eigentlichen Ausdruck.

Nicht die „Ästhetik“ der Gegenstände ist von Bedeutung, sondern einzig ihr symbolischer Gehalt. Auch vertraute Dinge des täglichen Bedarfs werden durch Dekoration mit Bedeutung erfüllt (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

5.4 Internationale Kontakte mit Kamerun

Kamerun ist immer noch stark mit seiner ehemaligen Kolonialmacht Frankreich verbunden. Auch England und verschiedene EU-Länder sind für Exportwaren aus Kamerun empfänglich. Vor allem Kakao, Kaffee, Palmöl, Ananas und Bananen, ebenso Holz aus dem Regenwald wird in die westlichen Industrienationen versandt. Neben dem Export sind in Kamerun die internationalen Organisationen stark vertreten. Sie sind präsent, werden geduldet, aber nicht überall gern gesehen. Man darf zwar helfen, unterstützen und bauen, solange man der Regierung genug bezahlt und sich nicht in ihre Geschäfte einmischt oder öffentlich seinen Unmut kundtut.

Für unsere Arbeit sind vor allem zwei internationale Kontakte zur Schweiz wichtig, über welche unsere ganzen Verbindungen laufen. Das Kloster Engelberg und das Kloster St. Andreas in Sarnen, welche beide dem Benediktinerorden angehören und seit vielen Jahren in Kamerun tätig sind (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

5.4.1 Benediktinerkloster Engelberg

In den Jahren um 1930 zählte das Benediktinerkloster in Engelberg, Kanton Obwalden, genug Mitglieder um nach neuen Missionsgebieten auf der ganzen Welt Ausschau zu halten. Der damalige Bischof von Yaoundé (der Hauptstadt Kameruns) suchte gleichzeitig nach Helfern für die Priesterausbildung. So stellte das Kloster Engelberg im Jahre 1932 dem zentralafrikanischen Staat oberhalb des Äquators drei Brüder zur Verfügung. In Yaoundé eröffneten sie das Kloster Mont Fébé auf dem gleichnamigen Berg und errichteten in Otélé ein Priesterseminar.

Seit 1955 weilte Pater Urs Egli in Kamerun und wirkte als Missionar im Regenwald. Er kümmerte sich dort mit seinen Mitbrüdern um die christliche Gemeinde. Verschiedene Probleme der Bevölkerung wurden von den Mönchen erkannt und sie suchten nach geeigneten Lösungen. So kümmerte sich Pater Urs während seinen Jahren in Kamerun um verschiedene Projekte im humanitären Bereich. Neben dem Einsatz für das Schulwesen und den Strassenbau setzte er sich zusammen mit Laien aus Europa für den Anbau kleinerer Palmen ein um die Palmölfabrikation weniger gefährlich zu gestalten. Jedes Jahr verunglückten nämlich viele junge Männer, weil sie von den hohen Palmen in die Tiefe stürzten. Das grösste Projekt entwickelte er rund um seine Missionsstätte in Otélé im Regenwald. Dort erkannte er, dass viele Krankheiten durch den Gebrauch von unsauberem Wasser verursacht wurden. Um die Krankheiten zu reduzieren, begann er mit der Aufklärung der Bevölkerung und kümmerte sich fortan um den Bau von Trinkwasserbrunnen (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011). Das Projekt „l'eau c'est la vie“ (Wasser ist Leben) entstand und wurde bald von einem Geschäftsmann unterstützt und finanziert. Mittlerweile versorgen die über 1'200 Brunnen mehr als 300'000 Menschen mit sauberem Trinkwasser und verhelfen ihnen zudem zu sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen. Das Projekt ist heute in den Händen der St. Martin Stiftung und funktioniert dank einem schweizer Ehepaar, das sich in Kamerun seit über 20 Jahren dieser Arbeit widmet (vgl. Stiftung St. Martin, 2011).

Den Missionaren lag es am Herzen, die afrikanische Bevölkerung und Kultur zu respektieren und den Menschen dort etwas zuzutrauen. Bruder Gerold war seit 1952 als Schreiner in Kamerun tätig. Er gründete zuerst eine Ausbildungsstätte für Schreiner, die mittlerweile eine anerkannte Schreinerei und Berufsschule geworden ist. Seit 1965 begleitete er im Zentralgefängnis von Yaoundé minderjährige Gefangene oder solche, die zum Tode verurteilt waren. Er setzte sich für menschlichere Bedingungen in diesem stark überfüllten Gefängnis ein und kümmerte sich um sauberes Trinkwasser und Medikamente. Mittlerweile sind Pater Urs und Bruder Gerold über 80 Jahre alt. Bruder Gerold ist nach 56 Jahren Missionsarbeit ins Benediktinerkloster Engelberg zurückgekehrt. Pater Urs lebt immer noch abwechselnd in Kamerun und in der Schweiz (vgl. Scherrer, 2007). Ein weiterer Pater, der eine wichtige Rolle in Kamerun hatte und uns immer unterstützte, war Pater Robert Bürcher aus Engelberg. Er war Rektor und Lehrer der Klosterschule Engelberg und setzte sich viele Jahre für Kamerun ein. 2009 ging er nach Kamerun um dort das Kloster Mont Fébé in der Hauptstadt Yaoundé zu unterstützen. Nach seiner Pensionierung wollte er noch einmal eine neue Herausforderung annehmen und unterstützte nebst vielem anderen auch das Frauenkloster St. Benoît und das Waisenhaus in Babété tatkräftig. Nach einem schlecht behandelten Beinbruch und einer schweren Malaria verstarb er knapp ein Jahr nach seiner Ankunft in Kamerun (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

5.4.2 Kloster St. Andreas, Sarnen

Als die engelberger Benediktinermönche in Kamerun missionierten, nahmen sie zur Unterstützung auch einige Mitschwestern aus dem Schwesternkloster St. Andreas in Sarnen mit. Die Schwestern lebten zuerst mit den Brüdern im Regenwald in Otélé und halfen den Mönchen in ihrer Arbeit. Später gründeten sie das Frauenkloster St. Benoît im Westen Kameruns, in Babété. Das Kloster war eine frühere deutsche Missionsstätte, welche seit dem Rückzug der Deutschen am Ende des Ersten Weltkrieges leer stand. Die Schwestern installierten sich in diesem Dorf und gründeten zusammen mit verschiedenen schweizer Patres und einigen afrikanischen Schwestern ein Kloster. Sie kümmerten sich fortan um die christliche Gemeinschaft, die Bevölkerung und um die Erhaltung des eigenen Klosters. Neben einer „*école catholique*“, einer katholischen Schule, gründeten sie auch ein Dispensaire (Krankenstation) und kümmerten sich um das Wohlbefinden der Bevölkerung. Nach einigen Jahren kehrten die weissen Schwestern zurück in die Schweiz und unterstützten ihre Mitschwestern aus der Ferne. Heute leben ca. 16 afrikanische Schwestern in Babété, bewirtschaften die Felder, halten Milchkühe und sichern sich ihren Unterhalt durch die Landwirtschaft und die an das Kloster angeschlossene Hotellerie, in welcher sie immer wieder Gäste für kleine „Repos“ (Erholungen) aufnehmen. Das Kloster St. Benoît hat einen guten Ruf als Oase der Stille und Erholung. Viele kranke Menschen suchen Rat bei den Schwestern, welche sich in Kräuterkunde auskennen. Neben dem Dispensaire gründeten sie 2006 ein Waisenhaus, in welchem momentan 17 Kleinkinder versorgt werden. Die Waisenkinder stammen häufig aus Familien, deren Eltern an Aids verstorben oder deren Mütter psychisch krank sind.

Die Schwestern können sich grösstenteils selbst versorgen. Projekte mit TerrEspoir (vgl. Glossar) und kleinen Schweizer Vereinen verhelfen den Benediktinerschwestern zu Kontakten mit der Schweiz.

Durch das Trockenfrüchte-Projekt⁴¹ unterstützen sie die Bildung für Mädchen in ihrem Dorf. Auch arme Familien und behinderte Menschen in Babété werden von den Klosterfrauen unterstützt und medizinisch versorgt (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

5.4.3 Babété

Babété ist ein kleines Dorf im Westen Kameruns (siehe gelber Pfeil). Es liegt zwischen Bafoussam, der grössten Stadt im Westen und Bamenda, der grössten Stadt im englisch-sprachigen Nordwesten. Babété liegt etwa 1000 Meter über Meer. Es leben ca. 1000 Einwohner der Ethnie Bamiléké in diesem Dorf. Neben dem Kloster St. Benoît, dem Waisenhaus, einem Dispensaire und der katholischen Schule gibt es auch eine Chefferie in Babété. Der König dieses kleinen Dorfes ist noch zu jung und hat deshalb sein Amt noch nicht angetreten. Die Menschen in Babété sind zwar arm, durch den fruchtbaren Boden können sie jedoch vom Ackerbau leben und sich und ihre Familien ernähren. In Babété sind die Menschen vorwiegend christlichen Glaubens, was die grosse Verbundenheit mit dem Kloster erklärt (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

Abb. 5: Babété
(vgl. Kamerunkarten, 2011)

5.5 Behinderung in Kamerun

5.5.1 Menschen mit Behinderung in Kamerun

Man schätzt, dass es in Kamerun ca. zwei Millionen Menschen mit Behinderung gibt. Das Leben ist für sie sehr schwierig, denn sie sind oft auf sich allein gestellt. Es gibt zwar Verordnungen, aber diese existieren nur auf dem Papier oder für Menschen mit genügend Einfluss und Geld. In Kamerun gibt es für die Bevölkerung keine Sozial- oder Krankenversicherung, die sich um kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung kümmert und sie unterstützt.

Eine Arbeit zu finden, ist für Menschen mit einer Körperbehinderung auch mit gutem Schulabschluss schwierig. Häufig leben sie als Bettler auf der Strasse. Im Erwachsenenalter müssen sie sich mit unterschiedlichen Arbeiten über Wasser halten. Wie gut das möglich ist, kommt auf den Schweregrad der Behinderung und der daraus resultierenden Funktionseinschränkung an.

Menschen mit einer Mehrfachbehinderung haben noch geringere Überlebenschancen und leben oft in unbeschreiblicher Armut. Sie sind Ballast und nützen weder der Familie noch der Gesellschaft. Auch hier sind Unterschiede zwischen ländlichen und urbanen Gegenden vorhanden. So findet man vereinzelt Einrichtungen, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern und ihre Familien unterstützen (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

⁴¹ Trockenfrüchte werden in Kamerun verarbeitet, verpackt und dann in die Schweiz geschickt und hier verkauft.

Auf dem Land leben die Menschen von der „Hand in den Mund“. In dieser von Armut geprägten Gesellschaft ist es nicht verwunderlich, dass sich die Menschen zuerst um die eigenen Bedürfnisse und die der „gesunden“ Kinder kümmern. Die Menschen fürchten sich, denn sie glauben, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung vom Teufel besessen sind oder dass durch sie die Familie für eine Untat bestraft wurde. Sie sind überzeugt, dass Phänomene, welche man nicht erklären kann, einen magischen Charakter haben. Andersartigkeit hat immer etwas mit Hexerei zu tun. Die Behinderung wird nicht als solche benannt. Ist die Person zusätzlich von einer Krankheit betroffen, steht diese im Vordergrund. Auch Kinder, die mit einer Behinderung auf die Welt kommen, gelten als verhext. Sie werden oftmals versteckt. Die Menschen haben Angst, dass durch die Geburt eines Kindes mit Behinderung das Böse mit in die Familie kommt (vgl. Bruhns, 1989).

5.5.2 Verrückte oder „Fous“

Häufig sieht man Menschen, die seltsam gekleidet oder nackt auf der Strasse herumirren. Jeder macht einen weiten Bogen um sie herum. Meistens handelt es sich um Menschen, die eine geistige oder psychische Behinderung aufweisen. In den meisten Fällen sind sie ungefährlich. Sind sie es doch, werden sie angekettet oder eingesperrt, da es in Kamerun keine psychiatrischen Kliniken gibt. Sie werden als „fous“ bezeichnet, was so viel wie „verrückt“ heisst. Die genaue medizinische Ursache oder die Krankheit, die diese Menschen haben, erfährt man nicht. Vielleicht haben sie von Geburt an eine geistige Behinderung oder eine Krankheit, vielleicht sogar Malaria gehabt und dies sind nun die Folgen daraus. Oft kursieren unheimliche Geschichten, in welchen erzählt wird, dass diese Personen früher ganz normal waren und von jemandem verhext wurden (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

Frauen, die als Verrückte gelten, laufen meist nackt umher und werden häufig Opfer von sexueller Gewalt. Dies vor allem auch, weil Gerüchte kursieren, dass der Geschlechtsakt mit Verrückten Wohlstand bringen soll (vgl. Hoffmann & Wiegand, 2001). So gibt es beispielsweise im Waisenhaus in Babété, welches von den Benediktinerschwestern des Klosters St. Benoît geführt wird, bereits einige Kinder von „Verrückten“. In Mbouda (Westkamerun) legt man eine geistig verwirrte Frau, die scheinbar böse werden kann, in Fesseln, wie einen Schwerverbrecher vor hundert Jahren. Die Bevölkerung muss sich selber helfen und mit ihren Ängsten zurechtkommen (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

5.5.3 HIV und Aids in Kamerun

Aids ist in Kamerun, wie auch in den anderen subsaharischen Ländern, ein grosses und schwerwiegendes Problem. Vor allem Polygamie und vermehrter Partnerwechsel führen dazu, dass es schwierig ist, diese Pandemie einzudämmen. Nach offiziellen Berichten der UNAIDS (2010) kann man momentan von ungefähr 610'000 Menschen ausgehen, welche in Kamerun mit dem HI-Virus infiziert sind. Bei den Erwachsenen zwischen 15 und 49 Jahren sind etwa 5.3% davon betroffen, das sind etwa 550'000 HIV-infizierte Erwachsene. Darunter sind etwa 320'000 Frauen. Durchschnittlich 54'000 Kinder zwischen 0 und 14 Jahren sind angesteckt. Jährlich sterben ca. 37'000 Menschen an Aids, somit werden jedes Jahr etwa 330'000 Kinder im Alter zwischen 0 und 17 Jahren zu Halb- oder Vollwaisen.

Seit 1999, als der Präsident der Republik den Kampf gegen Aids zur nationalen Priorität erklärte, laufen viele Aufklärungskampagnen. Sie informieren junge Menschen über die Benützung von Präserva-

tiven. Eine erste Wirkung konnte bereits verzeichnet werden, denn viele junge Menschen verhüten dementsprechend (vgl. UNAIDS, 2011b).

5.6 Integration und Inklusion

Wie bereits im vorherigen Kapitel, Behinderung in Kamerun, erwähnt, ist die Integration von Menschen mit Behinderung in Kamerun ein heikles Thema. Es existieren einzelne Institutionen, Heime oder auch Zentren für Menschen mit Behinderung. Trotzdem kann man nicht von einer befriedigenden Situation sprechen. Ob mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung, Menschen, die anders sind als es die gesellschaftliche Norm vorschreibt, werden in Kamerun ausgestossen. Man fürchtet sich vor ihnen, hat Angst, dass Zauberei hinter ihrer Andersartigkeit steckt und möchte nichts mit ihnen zu tun haben. Die Schulen schicken Kinder mit Behinderungen wieder nach Hause. Das Lehrpersonal ist nicht ausgebildet und weigert sich zum Teil mit diesen Kindern zu arbeiten. Verstärkt wird die Haltung durch die Angst vor dieser Andersartigkeit und durch den Glauben, dass dies mit bösen Mächten zu tun hat. Die Eltern kommen dementsprechend auch nicht für solche Kinder auf (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

Theoretisch sollten diese Kinder und Menschen mit Behinderungen integriert werden. Dies zeigt die Verordnung zum „Schutz von Menschen mit Behinderungen“, verfasst um 1990 vom Präsidenten Paul Biya unter dem Titel „DE L'INTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE DES PERSONNES HANDI-CAPEES“ auf Deutsch „sozio-ökonomische Integration von behinderten Menschen“. Darin wird vorgeschrieben, dass Menschen, die durch einen Unfall oder eine Krankheit behindert wurden, Hilfe erhalten um sich umzuschulen und einen Beruf zu erlernen, der auch mit ihrer Behinderung auszuüben ist. Diese Hilfe soll, gemäss dieser Verordnung, vom „Ministère des Affaires Sociales“, also dem Ministerium für Soziale Angelegenheiten, geleistet werden. Weiter schreibt die Verordnung vor, dass Menschen mit Behinderung die gleichen Bedingungen für Schule und Ausbildung zustehen, sofern es ihr Zustand zulässt, wie den „personnes valides“ (Biya, 1990, S. 5), den gesunden, arbeitsfähigen Menschen. Der Staat soll Menschen mit Behinderung ermutigen, ein eigenes Geschäft zu gründen. Für die praktische Umsetzung soll er ihnen technische Auszubildner zur Verfügung stellen und eine einmalige finanzielle Unterstützung zur Eröffnung eines eigenen Geschäftes bieten. Menschen, welche nicht selbständig arbeiten können, sollen die Möglichkeit erhalten, in einer geschützten Arbeitsstätte zu arbeiten (vgl. Biya, 1990).

5.7 Familie und Behinderung

Die Familie im Allgemeinen ist durch die Persönlichkeiten der Eltern, wie auch durch die Beziehung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern geprägt. In jeder Familie herrschen interne Strukturen, wie die Anzahl der Personen, die Zusammensetzung, die Persönlichkeiten der Familienmitglieder, deren Beziehungen und Interaktionen untereinander. Von aussen wirken die gesellschaftlichen Normen, Werte und Regeln auf das Familiensystem. Die Familie, insbesondere die Eltern, haben die Aufgabe, die nachwachsende Generation, in der Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation zu unterstützen (vgl. Ziemen, 2002).

Als naturgegebene und selbstverständliche Reaktionen gelten die Emotionen der Eltern, wie z.B. Enttäuschung, Wut, Trauer nach der Konfrontation mit Behinderung (vgl. Schröder, 1992). Behinderung wird meistens als etwas Nicht-Veränderliches, Nicht-Beeinflussbares, relativ Statisches wahrgenommen, als etwas, was das Familienleben in negativer und belastender Art und Weise getroffen hat und die Werte der Familie in Gefahr bringt. Familien bzw. Eltern mit Kindern mit Behinderung werden als gefährdete, belastete Familien betrachtet. Die Annahme des Kindes von der Seite der Eltern und Familie ist eine zentrale Aufgabe. Zudem braucht es die Anerkennung der Eltern und deren Situation in der Gesellschaft, damit die wahrgenommene differenzierte Situation der Familie zum Ausgangspunkt für Unterstützung, Beratung und Begleitung werden kann (vgl. Ziemer, 2008).

Einige Untersuchungen zeigen, dass Eltern durch die Art und Weise der Diagnosemitteilung Veränderungen im sozialen Kontext erfahren müssen. Soziale Regeln des menschlichen Miteinanders, der Kommunikation und Kooperation können verletzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die emotionale Situation der Eltern durch erfahrene Regelverletzungen verändert wird. Somit sind Stress, Schock, Depression und Aggression nicht nur im familiären Kontext zu erklären, sondern vor allem im unmittelbaren Bezug zum Sozialen und Gesellschaftlichen zu suchen. Prinzipiell irritiert und schockiert nicht die Behinderung des Kindes die Eltern, sondern die damit einhergehenden sozialen Veränderungen (vgl. ebd.).

Eltern entwickeln auf der reflexiven Ebene unterschiedlich emotionale, kognitive und soziale Kompetenzen. Emotionale Kompetenzen zeigen sich in der Reflexion von eigenen Wünschen, Hoffnungen und Ängsten. Diese beziehen sich zumeist auf das betroffene Kind und seine Entwicklung. Die Eltern reflektieren selbstbezogen, wie zum Beispiel über wahrgenommene Veränderungen im eigenen Denken und Handeln bezüglich Behinderung. Als pädagogische Kompetenzen der Eltern sind die Entwicklungsanregung der Kinder, die Erprobung verschiedener Begegnungsmöglichkeiten zwischen Kind und Eltern, die Anregung im Spiel und anderen Tätigkeiten und die Reflexion der Beziehung zwischen Eltern, Kind und Fachleuten einschliesslich der Bewertung von pädagogischen, medizinischen, therapeutischen Methoden und Verfahrensweisen anzuerkennen.

Beziehungen innerhalb und ausserhalb der Familie zeigen meist soziale Kompetenzen. So erhalten die Eltern Angebote der Unterstützung durch die eigene Familie, Nachbarn, Freunde, Professionelle oder andere Betroffene. Solche Unterstützungsangebote stabilisieren die Familie (vgl. ebd.).

5.7.1 Familien in Kamerun

Die Familie hat in Kamerun eine sehr wichtige Bedeutung. Sie ist sozusagen die Grundzelle der Gesellschaft, in wirtschaftlicher wie auch in sozialer Hinsicht.

Familien sind in Kamerun hoch strukturiert. Sie gehören zu den traditionellen autoritären Familientypen. Mit dem Familientyp variiert auch die Differenzierung in der Machtstruktur. Es gibt die Kernfamilie, die erweiterte Kernfamilie, die polygame Familie und das Modell der allein erziehenden Eltern, wie dies in der Abb. 6 dargestellt wird (vgl. Nauck & Schönplugh, 1997).

Im Allgemeinen sind Väter das Familienoberhaupt, während die Mütter eine eher expressive Funktion haben (vgl. ebd.). Zur Familie gehören der Vater, eine oder mehrere Frauen und die direkte Nachkommenschaft. Jede Familie ist eingebettet in eine Grossfamilie oder einen Clan, verbunden durch

gemeinsame Traditionen. Mit der Anzahl Personen in einer Familie nehmen auch Macht und Reichtum einer Familie zu. Deshalb ist es in Kamerun, aber auch in anderen Teilen Afrikas, von grosser Wichtigkeit, viele Kinder zu zeugen. Denn dadurch bewahrt sich die Familie ihren Reichtum und sichert sich die Altersvorsorge (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Kinder werden als Geschenk und Segen für die Familie betrachtet. Das folgende Zitat von Nauck und Schönplflug (1997) bestätigt dies: „Der traditionelle Sozialisationseinstieg in Kamerun, wie überall in Afrika, heisst das Kind in einer warmen, offenen und mit Zuneigung erfüllten Kultur willkommen; ein Kind wird als ein besonderes Geschenk angesehen“ (S. 126).

Abb. 6: Typen von Familienstrukturen in Kamerun (vgl. Nauck & Schönplflug, 1997)

Im Säuglingsalter wird auf die Bedürfnisse des Kleinkindes eingegangen. Das Kind erhält von verschiedenen Seiten Aufmerksamkeit. Auch während des Heranwachsens wird es von seinen vielen Verwandten versorgt. Etwa ab dem fünften Lebensjahr gilt der Satz: „...Kinder sollten gesehen, aber nicht gehört werden...“ (Nauck & Schönplflug, 1997, S. 126). Elterliche Anweisungen dürfen in gewissen Situationen nicht hinterfragt werden. Mit den Kindern wird nur in Form von Anweisungen geben oder Informationen einholen interagiert. Die sozialen Rollen sind im Sozialisationsprozess genau festgelegt. Als Mittel zur Kontrolle werden Sanktionen eingesetzt. „Achtung älteren Menschen gegenüber“, „Gehorsam“, „Kooperation und gegenseitige Hilfe“ und auch „starke Loyalitätsbande zwischen

Familienmitgliedern“ sind Grundlagen für Werthaltungen (Durojaiye; zitiert nach Nauck & Schönplflug, 1997, S. 127).

5.7.2 Behinderung und Umgang in der Familie

Wie im Kapitel „Behinderung in Kamerun“ bereits erläutert, wird es in einer Familie keineswegs als besonderes Geschenk angesehen, wenn man ein stark behindertes Kind hat. Im Gegenteil, ob geistig oder körperlich beeinträchtigt, werden sie von der Gesellschaft ausgestossen. Erklärungen über die Ursachen für die Behinderungen, die nach unserem Verständnis einleuchtend sind, sind in Afrika meistens bedeutungslos. Andersartigkeit hat, wie bereits erwähnt, immer etwas mit Hexerei zu tun (vgl. Bruhns, 1989). Zudem spielen auch Beziehungen zur äusseren Umwelt eine wichtige Rolle. So sind Essensvorschriften und auch Sex-Tabus, die von schwangeren Frauen eingehalten werden müssen, sehr massgebend für die Entwicklung des Kindes. Ist das Kind bei der Geburt beeinträchtigt, werden die Eltern zurechtgewiesen. Der immer noch häufigste Erklärungsversuch für alles Schlechte und auch für Behinderungen ist Zauberei. Moralisch schwache Personen, wie auch Familienmitglieder, werden auf diese Weise bestraft. Die Zauberei funktioniert als starkes Kontrollsystem und verdeutlicht, dass Behinderung nicht das Problem eines einzelnen Individuums, sondern einer ganzen Familie ist. In einigen Ländern werden behinderte Kinder als Strafe Gottes angesehen (vgl. Devlinger, 1995).

Ein Beispiel dafür zeigt sich in Kongo, wo Menschen mit Behinderung als Händler ein nicht allzu schlechtes Leben führen. Sie transportieren Waren von der einen Seite des Kongoflusses auf die andere. Die Zöllner haben Angst sie zu durchsuchen, da sie die Menschen mit Behinderung nicht berühren wollen. Sie fürchten sich davor, diese „verhexten“ Menschen anzufassen und vielleicht so auch Unheil auf sich und ihre Familien zu übertragen. Auf diese Weise können diese Menschen zum Teil unbeaufsichtigt Waren transportieren und somit ihr eigenes Leben meistern (vgl. Bitala, 2007).

Für Kinder mit einer geistigen Behinderung, die von aussen nicht erkennbar ist, gilt, dass sie nicht seelisch krank sind. Der Kopf des Kindes wird von einem bösen Geist missbraucht. Weil die Seele nicht betroffen ist, ist das betroffene Kind unschuldig und auch keine Gefahr für die Gesellschaft (vgl. Bruhns, 1989). Trotzdem bestehen Ängste bei der Bevölkerung, da das Verhalten nicht erklärt werden kann. Bei solchen Kindern werden traditionelle Heilungen, Hexereien oder Teufelsaustreibungen vorgenommen. Man ist überzeugt, nur so das Kind eines Tages von diesem bösen Geist befreien zu können.

In Kamerun kursieren viele Geschichten, die beim genaueren Hinhören von Menschen mit Behinderung erzählen. Eine dieser Geschichte erzählt von den „Schlangenkinder“. Man sagt, dass man diese Kinder erkennt, weil sie nur kriechen können und den ganzen Tag essen. Sie können nichts zum strengen Alltag der Familie beitragen. Deshalb geht die Mutter mit diesem Kind eines Tages in den Wald in die Nähe eines Flusses und lässt das Kind dort zurück. Nach einer gewissen Zeit soll das Kind laut dieser Erzählung zu einer Schlange werden und ins Wasser eintauchen. Die Menschen glauben fest daran und sind überzeugt, dass sie diesen Kindern nichts Böses tun, sondern ihnen sogar noch helfen, denn es fehlt an Aufklärung und Wissen (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

5.8 Gesellschaft

Wie viele Länder Afrikas ähnelt auch Kamerun in mancherlei Hinsicht dem Europa des frühen 19. Jahrhunderts. Bloss eine dünne, wohlhabende Schicht existiert. Es sind nur wenige Einkommensmöglichkeiten vorhanden. Auch die moderne Gesellschaft ist in Kamerun immer noch stark an die traditionellen Strukturen gebunden. Doch sind die wenigsten jungen Leute, die den grössten Anteil der Bevölkerung in Kamerun ausmachen, bereit, sich weiterhin der Autorität der Alten zu beugen. Dies gilt allerdings nicht für den Westen und den Norden, wo die Traditionen noch sehr lebendig sind und sich, wie im Westen, der Moderne angepasst haben. Im Norden hat diese Traditionsverbundenheit mehr mit dem starken Identifikationspotenzial zu tun, welches die Religion zu bieten hat.

Der Norden und der Osten sind nur dünn besiedelt. Ungefähr 51% der Kameruner wohnen in Städten. Vor allem dort ist die Situation schwierig. Viele leiden unter Arbeitslosigkeit und können ihren Lebensunterhalt kaum bestreiten.

Durch eine gute Schulbildung erhofft man für sich oder seine Kinder eine sichere Zukunft, die der ganzen Familie helfen würde. Arbeitsplätze in den Ministerien erhalten nur die wenigsten und so bleibt oft nur die Möglichkeit, der Armee oder der Polizei beizutreten.

Frauen haben auch in Kamerun mittlerweile mehr Möglichkeiten in der Arbeitswelt als früher. Sie müssen, wie in Europa auch, mehr leisten als Männer, um die gleiche Position zu erreichen. Ein Teil der Frauen arbeitet in typischen Frauenberufen, wie beispielsweise als Krankenschwester oder Lehrerin. Die meisten Frauen gehen allerdings den beschwerlichen Alltagstätigkeiten der afrikanischen Hausfrau nach und bestellen nebenbei die Felder. Die Kinder werden dabei auf den Rücken gebunden oder helfen mit, sobald es möglich ist (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

5.9 Fördermöglichkeiten und Hilfsmittel

5.9.1 Allgemeine Fördermöglichkeiten

Die allgemeinen Fördermöglichkeiten sind in Kamerun, wie auch in anderen Staaten südlich der Sahara, stark reduziert. In den letzten Jahren ist zudem die Kriminalität wieder angestiegen, was auf die schlechte wirtschaftliche Lage zurückzuführen ist. Die Menschen sind arm, ohne Arbeit und ohne Perspektive. Vor allem in den ländlichen Gegenden ist die Bildung im Rückstand. Oftmals gehen nur einige Kinder einer Familie in die Schule, vorwiegend die Jungen. Für die meisten Schulen wird Schulgeld verlangt, welches die Familien nicht bezahlen können. Die staatlichen Schulen sind schlecht ausgerüstet, haben zum Teil keine Lehrpersonen oder kein Schulmaterial. Mädchen gehen seltener zur Schule. Sie müssen den Frauen auf dem Feld, beim Kochen und Arbeiten helfen (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

Auch im Gesundheitswesen gibt es erheblichen Förderbedarf. Die Krankenhäuser sind vor allem auf dem Land schlecht ausgestattet. Es fehlt an Medikamenten, Instrumenten und Hygienemassnahmen. Die vielen Infektionskrankheiten zeigen, dass den Menschen häufig das Wissen über diese Krankheiten und über Prophylaxen fehlt. Ihnen sind die notwendigen Kenntnisse über die Gesundheit unbekannt. Da es in Kamerun keine Krankenversicherung gibt, sind zudem alle Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte direkt zu bezahlen. Fehlt das Geld, so gibt es keine Untersuchung oder Behandlung. Aids ist ein sehr grosses Problem. 5.3% der Bevölkerung ist mit dem HI-Virus angesteckt (vgl. Deut-

sche Stiftung Weltbevölkerung, 2009). Aber auch Malaria, Tuberkulose, Typhus und andere Krankheiten sind allgegenwärtig (vgl. Fuchs & Michels, 2004).

Es gibt zwar vereinzelt Institutionen für Menschen mit Behinderungen, diese werden aber meist von europäischen, christlichen Organisationen geführt. Die Nachfrage ist gross und die Zentren für diese Menschen meist überfüllt.

Der Staat selbst äussert sich sehr souverän und fortschrittlich zur Behandlung von Menschen mit Behinderung in Kamerun. Dies bleibt jedoch Theorie und wird in der Praxis nur selten angewendet. So erzählt ein Künstler mit einer Körperbehinderung in Douala, der seine selbst gemalten Karten auf dem Flughafen verkauft, dass es in Kamerun keine Struktur für Menschen mit Behinderungen gibt. Obwohl er die Schule normal besucht hatte, fand er anschliessend keine Arbeit. Die Menschen mit Behinderung sind auf sich selbst angewiesen und erhalten vom Staat keine Unterstützung. Inwieweit eine Person mit Behinderung sich selbst versorgen kann, kommt auf den Grad der Behinderung und die Funktionseinschränkung an. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die staatlichen Verordnungen ausschliesslich mit Menschen mit körperlicher Behinderung befassen. Menschen mit geistiger Behinderung werden völlig ausser Acht gelassen (vgl. Erfahrungsaustausch Verena, 2011).

5.9.2 Vorhandene Hilfsmittel und Gesetze

Die vom Staat beschriebenen Hilfsmittel wurden in einer Verordnung zum „Schutz der Menschen mit Behinderungen“ von 1990 aufgeführt. Diese offizielle Verordnung des Präsidenten besagt, dass vieles zur Integration, Förderung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung unternommen wird oder werden sollte. Leider spiegelt es keineswegs die Realität des Landes, sondern lediglich, wie es sein sollte. Das Schreiben weicht so stark von den Fakten ab, dass es einem Wunschs Schreiben gleicht.

Wie in vielen afrikanischen Ländern sind die offiziellen Schreiben auch in Kamerun nach europäischen Werten verfasst. Wie in vielen Ländern ist die Realität weit davon entfernt.

Im folgenden Abschnitt möchten wir die um 1990 verfasste Verordnung von Präsident Paul Biya zum Thema „Behinderung und zum Schutz von behinderten Menschen“ zusammenfassen.

Aufgeteilt ist das Schreiben in fünf Titel:

- Titre I : DE LA SCOLARISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES.
- Titre II : DE L'INTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE DES PERSONNES HANDICAPEES
- Titre III : DE L'AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES
- Titre IV : DE LA PREVENTION ET DU DEPISTAGE PRECOCE DES HANDICAPS
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Übersetzt ist das Schreiben aufgeteilt in:

- I. Die Einschulung und die berufliche Ausbildung von Menschen mit Behinderung
- II. Die sozio-ökonomische Integration von Menschen mit Behinderung
- III. Die Sozialhilfe für Menschen mit Behinderung
- IV. Die Vorsorge und die Früherkennung der Behinderung
- V. Verschiedene Verfügungen

I. Die Einschulung und die berufliche Ausbildung von Menschen mit Behinderung

Im ersten Kapitel geht es um die Ausbildung von Kindern mit Behinderung.

Artikel 1 besagt, dass Kindern und Erwachsenen mit einer Behinderung ein Platz in einer öffentlichen Schule oder einem speziellen Ausbildungszentrum zugesichert wird.

Weiter wird erklärt, dass Kindern mit auditiven, visuellen oder geistigen Defiziten eine Spezialausbildung zusteht, welche ihnen Autonomie und Selbständigkeit ermöglicht, um sich später in einer Regelschule einschreiben zu lassen.

In Artikel 3 dieser Verordnung werden die Regelschulen dazu aufgefordert, sofern es notwendig ist, spezialisiertes Personal anzustellen und didaktisches Material anzuschaffen, um Kinder mit Behinderungen angemessen zu fördern.

Das zweite Kapitel beschreibt die Unterstützung bei der Ausbildung.

In Artikel 4 wird erklärt, was unter dieser Unterstützung verstanden wird. Dazu gehört die Befreiung von der Altersregelung bei den einzelnen Klassen, die Wiederholung der Klassen, die pädagogische und finanzielle Unterstützung von Lehrpersonen. Um diese Unterstützung zu erhalten, wird in Artikel 5 aufgezeigt, was man alles dafür vorweisen muss. In den nächsten beiden Artikeln wird beschrieben, dass entweder die ganzen Kosten, oder je nach Fall ein Teil der Schulkosten gedeckt werden. Auch wird erwachsenen Menschen mit Behinderung, falls sie das wollen und auf Anfrage, pädagogische Unterstützung ermöglicht.

Kapitel drei behandelt die professionelle Ausbildung. Hier wird in Artikel 8 nochmals darauf hingewiesen, dass man Menschen mit Behinderung, welcher Art die Behinderung auch immer ist, eine Ausbildung in einem auf ihre Bedürfnisse angepassten Beruf ermöglicht. Die Person mit Behinderung kann von den gleichen, wie bereits in Artikel 5 beschriebenen, Konditionen profitieren.

II. Die sozio-ökonomische Integration von Menschen mit Behinderung

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Hilfe bei der Rehabilitation und der Wiedereingliederung am Arbeitsplatz oder der nötigen Umschulung.

In Artikel 10 wird darauf hingewiesen, dass Menschen, welche durch einen Unfall oder eine Krankheit, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun hat, behindert wurden und offiziell als arbeitsunfähig erklärt wurden, die Hilfe für eine Umschulung in Anspruch nehmen können.

Wie die Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt eingebunden werden, besagt Artikel 11. Menschen mit einer Behinderung sollen die gleichen Bedingungen und Möglichkeiten erhalten, um an eine Arbeitsstelle zu gelangen. Diskriminierende Massnahmen werden nicht akzeptiert. Ausserdem, so Artikel 12, sollen Firmen, die dem Staat gehören, dafür sorgen, dass wenn möglich mindestens 10% der Arbeitsplätze Menschen mit Behinderung zugeschrieben werden.

In Abschnitt drei werden Menschen mit Behinderung dazu ermutigt, eigene Geschäfte zu eröffnen. Die Unterstützung des Staates sieht wie folgt aus:

- Unterstützung durch spezielle technische Ausbilder
- Ausweitung der Hilfe bei der Einrichtung
- Teilweise oder volle Steuerbefreiung
- Subventionen
- Kreditgarantie

In Artikel 17 wird festgehalten, dass die Hilfe bei der Installation eine einmalige Zahlung nach Überprüfung des Dossiers vorsieht.

Artikel 18 besagt, dass Menschen mit Behinderung, welche durch den Grad ihrer Behinderung keiner normalen Arbeit nachgehen können, im Rahmen einer geschützten Arbeitsstätte beschäftigt werden sollen.

Im nächsten Abschnitt geht es um die sportlichen Aktivitäten und Hobbys von Menschen mit Behinderung. Der Staat und die örtlichen Verbände sind in Artikel 21 und 22 dazu aufgefordert, sportliche Aktivitäten und Hobbys für Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Ergänzend sollen nationale und internationale Wettkämpfe organisiert werden und die Partizipation von Menschen mit Behinderung gesichert sein. Auch sollen sie zu reduzierten Preisen an sportlichen und kulturellen Anlässen teilnehmen können.

III. Die Sozialhilfe für die Menschen mit Behinderung

Im ersten Abschnitt werden Beispiele für individuelle und gemeinschaftliche Spenden, wie die medizinische Assistenz oder materielle, finanzielle oder psycho-soziale Unterstützung aufgeführt. Die Mitmenschen werden aufgerufen, sich in Gruppen oder sogar gemeinnützigen Organisationen um den Menschen mit Behinderung oder seine Familie zu kümmern. Artikel 24 besagt, dass Menschen mit Behinderung entweder in ihren Familien oder in den öffentlichen Institutionen, welche auch staatliche Subventionen erhalten, aufgenommen und versorgt werden müssen. Auch Betroffene ohne Familie, Verwaahlte oder Ausgestossene sollen von Familien oder Institutionen aufgenommen und unterstützt werden, damit sie die Möglichkeit für ein menschenwürdiges Leben erhalten.

Jeder Mensch mit Behinderung hat das Recht auf einen Invalidenausweis, ausgestellt durch die zuständigen Behörden. Dieser beinhaltet das Anrecht auf die vollständige oder partielle Übernahme der Kosten für die Behandlungen, gesundheitliche Untersuchungen und Pflege, Spitalaufenthalte und der Rehabilitation. Die Unterstützung wird in drei Kategorien aufgeteilt:

1. dringende Hilfe
2. dauerhafte Hilfe
3. punktuelle Hilfe

Die dringende Hilfe besteht aus einer einmaligen finanziellen Unterstützung, welche für eine unvorhersehbare Notsituation gegeben werden kann. Die dauerhafte Hilfe beinhaltet die Unterstützung von notwendigen Mitteln wie beispielsweise Geräten, Rollstühlen, Schulgeld, Medikamenten, etc. Die punktuelle Hilfe soll eine individuelle, auf den Menschen mit Behinderung abgestimmte Unterstützung

sein. Die Hilfe kann sich in der Wohnungseinrichtung, Berufsfindung, Umschulung oder anderen Unterstützungsangeboten zeigen.

In Kapitel zwei wird der Aufgabenbereich der Sozialhilfe klar bestimmt. Dazu gehört, wie in Artikel 29 beschrieben, wie man die Invalidenkarte für sich beanspruchen kann. Alle Personen mit einer Behinderung können eine solche Invalidenkarte in Auftrag geben. Neben einem Gesuch benötigt man eine beglaubigte Kopie des Invalidenausweises, ein Foto und eventuell auch Rechnungen, die bereits anstehen.

Im nächsten Kapitel werden die Priorisierungen beschrieben.

Priorität haben die weissen Blindenstäbe, welche den Blinden ermöglichen die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen und sich frei zu bewegen. Zusätzlich ist auch die Reduktion der Transporttarife eine wichtige Begünstigung, wie auch die Steuerbefreiung und die Zugänglichkeit zu öffentlichen Gebäuden und Orten.

Die Baubehörden werden dazu aufgefordert, in ihren Projekten der öffentlichen Gebäuden und Orten auch Plätze für Menschen mit Behinderung mit eingeschränkter Mobilität oder Rollstühlen vorzusehen. In Artikel 37 wird auf die Notwendigkeit von Fahrstühlen hingewiesen, welche die internationalen Normen respektieren sollten: Die Eingangstüre des Lifts sollte mindestens eine Breite von 0.80 Metern haben, die Höhe zu den Knöpfen sollte maximal 1.30 Meter betragen. Auch für öffentliche Plätze sollen Behindertenparkplätze, öffentliche Toiletten und Telefonkabinen nach den internationalen Normen angefertigt werden.

IV. Die Vorsorge und die Früherkennung der Behinderung

In diesem Abschnitt geht es um die gesundheitliche Vorsorge und die Früherkennung der Behinderung. So heisst es in Artikel 40, dass das medizinische Personal während der pränatalen und postnatalen Visiten systematisch Untersuchungen durchführt. Die Betroffenen werden über die weiteren medizinischen Schritte auf dem Laufenden gehalten.

Schulen, Ausbildungsstätten und alle anderen öffentlichen oder privaten Strukturen müssen das Sozialamt informieren, falls sie bei einem Kind eine Behinderung feststellen. Jedes Jahr müssen Kinder und Jugendliche mit Behinderung zur ärztlichen Untersuchung durch medizinische Inspektoren, um alle Behinderungen feststellen zu können.

V. Verschiedene Verfügungen

Strafbar machen sich alle, die fälschlicherweise einen Invalidenausweis benützen oder selbst herstellen (vgl. Biya, 1990).

5.10 Auswirkungen der interkulturell vergleichenden Heil-/Sonderpädagogik

Das Thema interkulturell vergleichende Heil-/Sonderpädagogik wurde im Theorieteil bereits ausführlich beschrieben. In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den Auswirkungen.

Seit den 1980er Jahren ist die Thematik „Behinderung und dritte Welt“ präsent. Vielerorts werden internationale Kooperationen angestrebt. Zu Beginn der 1970er Jahre wurden wissenschaftliche Ausrichtungen der Sonder-, Heil- und Behindertenpädagogik unkritisch, d. h. unter Nichtbeachtung der gesellschaftlichen Situation vor Ort, in Entwicklungsländer exportiert. So entstanden hoch spezialisiert

te, komplexe Praxisfelder, die nur unzureichend an die lokalen Bedingungen angepasst waren und in denen die soziokulturelle und ökonomische Situation der Landesbevölkerung keine oder zu wenig Berücksichtigung fand. Erst in letzter Zeit wird eine andere Entwicklungsstrategie befolgt, in welcher eine Dezentralisierung der rehabilitativen Hilfen verhindern will, dass separative Institutionen und Einrichtungen nach dem Vorbild von Industrieländern entstehen.

Die moderne Entwicklungszusammenarbeit basiert auf einer interdisziplinären, international kritischen Theorie, wobei Forschung und Praxis vor Ort in Kooperation mit Partnern stattfinden (vgl. Merz-Atalik., 2007a).

Inzwischen dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass das, was wir als Behinderung bezeichnen, nicht unbedingt generalisierbar und auf andere Länder und Kulturen übertragbar ist. Gleiches gilt auch für den gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderungen, also etwa die Prävention, Rehabilitation, Integration oder Segregation. Auf der anderen Seite besteht aber auch Einsicht darüber, dass die Ursachen von Behinderung und der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung Angelegenheiten sind, die weniger über den Zugang kultureller Autonomie als vielmehr über die Analysen des Prozesses von Kolonialismus und Imperialismus und dessen soziokulturellen und ökonomischen Auswirkungen auf einzelne Regionen der Welt oder sogar auf die Welt als Ganzes zu begreifen sind (vgl. Albrecht, 1994). Dass die Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Kulturen nur unter gewissen Umständen gewährleistet ist, erklären Neubert und Cloerkes (2001) in ihrem Buch „Behinderung und Behinderte in verschiedenen Kulturen“:

Vergleichbarkeit ist nur dann gewährleistet, wenn sichergestellt ist, dass in allen Kulturen das gleiche Phänomen gemeint ist. Eine reine Übersetzung reicht dazu nicht aus; oft fehlen entsprechende Wörter in den Sprachen der Kulturen und häufig sind Bedeutungsinhalte unterschiedlich. Theoretisch fundierte kulturelle neutrale Begriffe erfüllen zwar das Kriterium der Vergleichbarkeit, aber sie unterschlagen kulturspezifische Bedeutungsinhalte. Kulturspezifische Begriffe geben die kulturspezifischen Bedeutungsinhalte wieder, sind jedoch nicht vergleichbar. (Cloerkes & Neubert, 2001, S. 21)

Es kommt demgemäss darauf an, dass in allen Kulturen das gleiche Phänomen gemeint ist, damit man die Ursachen oder auch den Umgang mit Behinderung vergleichen kann. Dazu kommt, dass auch die kulturspezifischen Bedeutungsinhalte nicht unbedingt vergleichbar sind.

Antor (1989) meint dazu:

Für einen interkulturellen Transfer haben beide, Relativismus und Universalismus eine je spezifische Bedeutung. Ein anmaßender Kulturuniversalismus, der Unterschiede ignoriert, wäre ebenso abzulehnen wie ein Relativismus, der gegenüber Armut und Behinderung, weil scheinbar beliebig, gleichgültig ist. Der positive Sinn der Relativitätsthese liegt in der Warnung vor kurzschlüssigen Ex- und Importen. Und ohne die Annahme empirischer und normativer Universalien ist jeglichem Kulturtransfer der Boden der Legitimität entzogen. (ebd. S. 529)

In Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der WHO heisst es:

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“ (United Nations Human Rights, o.J.).

Darauf folgen 21 Artikel, die als „liberale Abwehrrechte“ bezeichnet werden. In Artikel 2 wird der universelle Charakter der Menschenrechte explizit festgehalten, indem betont wird, dass die Menschen-

rechte unabhängig von Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, politischer oder sonstiger Überzeugung, Religion oder Herkunft gültig sind (vgl. Albrecht, 1994).

5.10.1 Aktuelle Situation

Der wichtigste Faktor in der Hilfe für Menschen mit Behinderungen ist und war immer schon die Familie. Bei westlichen Fachleuten ist oft die Vorstellung verankert, dass behinderte Menschen in diesen Ländern ohne Hilfe und Unterstützung leben müssen.

Natürlich ist es eine enorme Anstrengung für eine Familie, wenn ein Kind mit Behinderung mitversorgt und ein erheblicher Teil des Familieneinkommens für Medikamente ausgegeben wird oder wenn Reisen über hunderte von Kilometern unternommen werden, um das betroffene Familienmitglied zu einem Wunderheiler zu bringen. Trotzdem gibt es viele Beispiele, in welchen nicht Vernachlässigung und negative Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen vorherrschen, sondern das Gegenteil. Die Familien sind bereit, erhebliche Anstrengungen auf sich zu nehmen, oft fehlt es jedoch an Informationen, durch welche konkreten Massnahmen sie ihren Angehörigen helfen können (vgl. Freyhoff, 1991).

In Kamerun gibt es viele Hilfsprojekte, die vermehrt eine moderne Art der Entwicklungszusammenarbeit verfolgen und die Menschen vor Ort in die Projekte einbinden. Vor allem in den grossen Städten entstehen immer mehr Projekte, welche sich um Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung oder Bedürftige kümmern. In den ländlichen Gegenden bleibt dies jedoch eine Wunschvorstellung. Dort fehlen die finanziellen Mittel für alle und die Leute leben in grosser Armut. Auch fehlt häufig das Geld, um Kinder medizinisch ausreichend zu versorgen. Deshalb ist die Kindersterblichkeit hoch. Auch Behinderungen, die aus Krankheiten oder Infektionen entstehen, sind in diesen Gegenden weit verbreitet. Viele Eltern können sich nicht für alle Kinder eine Schulbildung leisten. Deshalb können oftmals nur einige wenige Kinder einer Familie von einer Schulbildung profitieren. Dies führt wiederum dazu, dass viele Menschen in diesen Gegenden fast nicht schreiben oder lesen können. Um vom Staat aber Hilfe zu erhalten, muss man sich schriftlich an die öffentlichen Stellen wenden. Bis die Anträge behandelt werden, vergehen lange Wartezeiten. Falls sie dann überhaupt beachtet werden, ist wahrscheinlich ein kleines „Trinkgeld“ notwendig. Es ist klar, dass in einem solchen Staat nur diejenigen weiterkommen, welche die finanziellen Mittel aufbringen können. Alle anderen sind gezwungen, so weiter zu leben wie bisher.

Im vorherigen Kapitel haben wir die vorhandenen Hilfsmittel, oder besser gesagt, die vorhandene Verordnung beschrieben. Wir haben uns auf ein offizielles Schreiben des Präsidenten von Kamerun, Paul Biya, aus dem Jahre 1990 bezogen. Dieses Schreiben zeigt die offizielle Verordnung im Umgang und in der Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Bereits jetzt wissen wir, dass die Realität für diese Menschen anders aussieht als es die offizielle Verordnung vorschreibt. Natürlich herrscht diese Diskrepanz von Verordnung und Realität nicht nur in Kamerun vor, sondern in vielen anderen Ländern auch. Es fehlen die notwendigen Unterstützungsmöglichkeiten und demzufolge leben die Menschen mit Behinderung in einer unbeschreiblichen Armut.

5.10.2 Wunschvorstellung

Für unsere Arbeit ist es von grosser Bedeutung, dass die Menschen mit Behinderung in Babété in ihrem Umfeld und mit ihren gewohnten Mitteln unterstützt werden. Wir wollen ihnen nicht wieder ein neues Projekt aufzwingen, welches mit unserem Verständnis und unserem kulturellen Wissen konzipiert wird. Wir möchten mit den Schwestern in Babété zusammenarbeiten und versuchen, die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung zu erkennen und zu unterstützen, so wie es in der modernen Entwicklungszusammenarbeit bereits gelebt wird. Es braucht Zeit und Geduld, bis sich diese Zusammenarbeit so entwickelt, wie wir uns das vorstellen. Denn wie ein bekanntes, afrikanisches Sprichwort lautet: „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“ (zitiert nach Bitala, 2007, S. 10).

Es ist wichtig mit einem Verständnis von Behinderung zu arbeiten, das der Lebenssituation der Menschen in Kamerun entspricht und zu Handlungsansätzen und Strategien führt, die zu einer wirklichen Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und Mitwirkungsmöglichkeiten beitragen. Ob Menschen mit Behinderung am Leben in ihrer Gesellschaft teilhaben können, wird nicht nur durch ihr Gesundheitsproblem bestimmt, sondern auch durch die institutionellen, infrastrukturellen und sozialen Möglichkeiten, die in ihren Gemeinschaften vorhanden sind. So können z.B. Kinder mit einer Körperbehinderung die Schule nicht besuchen, wenn das Schulgebäude für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich ist. Oder es werden Menschen mit Sinnesbehinderungen von einer aktiven Teilnahme ausgeschlossen, weil die notwendigen Kommunikationsmedien nicht zur Verfügung stehen. Behinderung ist also eine soziale Frage, die im weiteren Kontext der Menschenrechte zu sehen ist.

Die Menschen in Kamerun müssen sich in der Gesundheitsvorsorge weiter entwickeln und bilden, damit Verbesserungen entstehen können. Dies kann nur durch Bildung und Aufklärungsarbeit erreicht werden. Es muss ein Umdenken stattfinden, bei welchem sich die Menschen vermehrt auch um die Ärmsten ihrer eigenen Gesellschaft kümmern.

Es gibt bereits vereinzelt spezielle Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Diese sind vorwiegend in den grossen Städten zu finden. Ein Wunsch wäre daher, dass sich diese Einrichtungen auch in den ländlichen Gegenden finden liessen und Menschen mit Behinderungen oder auch ihre Familien besser unterstützt werden könnten. Diese Einrichtungen müssten vom Staat getragen oder angeschoben und zum grössten Teil finanziert werden. Zudem muss die Gewährleistung einer breiten und fundierten Bildung als Entwicklungsvoraussetzung gelten. Denn nur durch eine gute Bildung kann sich eine nachhaltige Entwicklung einstellen (vgl. Kuhn, 2010). Die Menschen müssen die Notwendigkeit sehen, Menschen mit Behinderung zu unterstützen und von ihren traditionellen Vorstellungen abkommen, diese Menschen wären verhext oder hätten ihr Schicksal selbst verschuldet. Dies kann nur durch Aufklärung und Bildung geschehen, wobei die Lehrpersonen besser ausgebildet werden müssten.

Die primäre Gesundheitsversorgung enthält präventive, kurative und rehabilitative Massnahmen. Diese stehen Menschen mit Behinderung, vor allem in Entwicklungsländern, noch nicht genügend zur Verfügung. In vielen Regionen gibt es zu wenig Gesundheitszentren. Lange Wege müssen zurückgelegt werden, damit die Menschen medizinisch versorgt werden können. Für Menschen mit Behinde-

rung ist die Anreise oft besonders beschwerlich. Auch wenn eine Gesundheitseinrichtung existiert, kann es sein, dass diese für Menschen mit Behinderung unzugänglich ist.

Behandlungen können verweigert werden, weil das medizinische Personal über keine ausreichenden Informationen über Behinderung und Rehabilitation verfügt, sich überfordert fühlt oder der Meinung ist, dass spezielle Rehabilitationsdienste sich um Menschen mit Behinderung kümmern sollten. Es kommt auch vor, dass Kindern mit Behinderung Impfungen oder Behandlungen von Fieber oder Durchfallerkrankungen verweigert werden. Primäre Gesundheitsversorgung für alle heisst die Wunschvorstellung. In der Deklaration von Alma Ata 1978 wurde das Erreichen des höchstmöglichen Niveaus von Gesundheit als eines der wichtigsten Ziele weltweit erklärt. Die WHO hatte unter Teilnahme einer Vielzahl an Regierungen und Nichtregierungsorganisationen an der Konferenz einen entscheidenden Schritt in Richtung Basisgesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung für alle unternommen. Trotz vielerlei Bestreben ist bis heute eine primäre Gesundheitsversorgung für alle Menschen noch nicht erreicht worden. Im Bereich der rehabilitativen Massnahmen schätzte die WHO vor einigen Jahren, dass lediglich 1-2% der Menschen mit Behinderung Zugang zu einer primären Gesundheitsversorgung haben. Infrastruktur und entsprechend ausgebildetes Personal fehlen. Auch der Mangel an orthopädischen Hilfsmitteln ist augenfällig. Ein wichtiger Aspekt ist vor allem die Versorgung der ländlichen Gebiete, die von institutionellen Rehabilitationsangeboten nicht erreicht werden (vgl. becev, 2011).

6 FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN

6.1 Forschungsdesign

Nachdem nun in den vorhergehenden Kapiteln die Hintergründe zu Kamerun und die theoretischen Grundlagen zum Thema Behinderung erläutert wurden, kann auf die Forschung im eigentlichen Sinne eingegangen werden.

Als erstes gilt es geeignete Forschungsstrategien und passende Methoden zu unserem Forschungsvorhaben zu finden. Die Wahl des Forschungsdesigns ist ein wichtiger Faktor in der empirischen Sozialforschung, denn von der Wahl der Erhebungsinstrumente hängt die Qualität der Ergebnisse ab (vgl. Lamnek, 2010). Dabei müssen neben dem Nutzen für die Beantwortung der Forschungsfrage auch die Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Um einen angemessenen Zugang zu einer aktuellen Situationsanalyse von Menschen mit Behinderung aus Betroffenen- und aus der Sicht der Betreuungspersonen zu erhalten, bietet sich die qualitative Sozialforschung an. Flick, von Kardoff und Steinke (2009) betonen, dass sich die qualitative Forschung stark am „Alltagsgeschehen und/ oder Alltagswissen der Untersuchten orientieren ... dabei wird die Unterschiedlichkeit der Perspektiven der Beteiligten berücksichtigt“ (S. 23). Menschen leben in unterschiedlichen Lebenslagen, die durch Indikatoren wie Einkommen, Bildung, Beruf, Alter, Wohnsituation „objektiv“ bestimmbar werden (vgl. ebd.). Um diesen Perspektiven möglichst nahe zu kommen, ist die Datenerhebung vom Prinzip der Offenheit geprägt. Ausgehend von der Analyse oder Rekonstruktion von (Einzel-)Fällen (vgl. Gerhardt, 1995) werden in einem zweiten Schritt die Fälle vergleichend und verallgemeinernd zusammengefasst oder gegenübergestellt. So kann mit der qualitativen Sozialforschung Neues entdeckt und es können empirische Theorien entwickelt werden. Im Gegensatz zu der quantitativen Forschung wird bei der qualitativen Methode die Kommunikation des Forschers mit dem Feld und den Beteiligten zum expliziten Bestandteil der Erkenntnisse (vgl. Flick, 2009).

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsstrategie, die verwendeten Erhebungs- und Auswertungsmethoden sowie relevante Informationen zum Kontext dokumentiert. Für unser forschungsmethodisches Vorgehen notwendiges Grundlagenwissen ergänzt diese Kapitel. Ist es doch ein permanentes Problem des verstehenden Wissenschaftlers zu plausibilisieren, was sein Tun eigentlich zu einem wissenschaftlichen Unternehmen macht (vgl. Soeffner, 2009).

6.1.1 Deduktion versus Induktion

Bei der Induktion geht man von der Beobachtung aus und bildet erklärende Prinzipien (zum Beispiel Theorien oder Hypothesen). Bei der Deduktion hingegen wird von vorhandenen Theorien und Hypothesen ausgegangen und Beobachtungen durchgeführt. Abb. 8 verdeutlicht den Unterschied zwischen Induktion und Deduktion (vgl. Lamnek, 2010). Die qualitative Sozialforschung konzentriert sich auf die Induktion und stellt die Konstruktion von Theorien und die Hypothesenentwicklung in den Vordergrund. Diese werden aus dem zu untersuchenden sozialen Feld gewonnen. Die qualitative Induktion ergänzt die wahrgenommenen Merkmale einer Stichprobe mit anderen, nicht wahrgenommenen Merkmalen. Sie ist kein gültiger, sondern nur ein wahrscheinlicher Schluss. Die quantitative Sozialfor-

schung orientiert sich hingegen an der Deduktion, wonach die Hypothesenprüfung falsifikatorisch⁴²-deduktiv erfolgt und sich zumeist auf die Hypothesentestung beschränkt. Deduktionen sind demzufolge tautologisch⁴³ und wahrheitsübertragend (vgl. Reichertz, 2009). Auch wenn die beiden Methoden sehr komparativ und wenig kooperativ scheinen, werden in der Praxis oft beide Methoden gleichzeitig verwendet (vgl. Lamnek, 2010).

Abb. 7: Induktion und Deduktion (Losee, 1977, in Lamnek 2010, S. 223)

Für unsere Forschung verwendeten wir die beiden Verfahren der Deduktion und der Induktion. Mit der Deduktion ordneten wir die Aussagen aus den Interviews den vorab festgelegten Kategorien des Leitfadens zu. Im induktiven Verfahren wurden weitere Kategorien aus dem Datenmaterial erschlossen und bereits definierte Kategorien angepasst, verändert oder erweitert. Beiden Verfahren lag die sorgfältige Auswertung der Leitfadeninterviews zugrunde.

6.1.2 Qualitative Sozialforschung

Die qualitative Sozialforschung hat sich in den letzten Jahren zu einem breiten, manchmal fast unübersichtlichen Feld entwickelt. Sie gehört in den unterschiedlichsten Fächern und Disziplinen, angefangen bei der Soziologie über die Psychologie bis zur Sozialarbeit, zur Ausbildung (vgl. Flick et al., 2009). Die praktische Umsetzung ist dadurch geprägt, so Flick et. al. (2009), dass es nicht „DIE Methode [der Datenerhebung und Auswertung, Anm. d. Verf.] gibt, sondern ein methodisches Spektrum zur Verfügung steht“ (ebd., S. 22). Dabei bilden der zu untersuchende Gegenstand und die dazugehörige Fragestellung den Bezugspunkt der Auswahl. Durch diese Reichhaltigkeit und den Anspruch der Flexibilität soll man abseits von immer der gleichen, abgehobenen, starren Methodik, das eigene Methodendesign zusammenstellen. Bei fast jedem Verfahren lässt sich zurückverfolgen, wofür es entwickelt wurde. Den einzelnen Verfahren wurde durch die definierte Arbeitsweise der Wissenschaftler, ein persönlicher Stempel aufgesetzt. Dadurch liegt jeder Methode eine minutiöse Bearbeitung zugrunde, deren Struktur zuerst gelernt und geübt und erst anschließend angewendet werden kann (vgl. ebd.).

An dieser Stelle treffen wir auf ein erstes Problem. Denn innerhalb der zur Verfügung stehenden zeitlichen und personellen Ressourcen ist es unmöglich, sich mit allen Methoden auseinanderzusetzen und diese anschließend mit der gewünschten Genauigkeit umzusetzen. Aus diesem Grund haben wir

⁴² Aussagen müssen so formuliert werden, dass sie durch die Erfahrung widerlegt werden können. Solange Hypothesen kritischer Prüfung standhalten, gelten sie als bewährt (vgl. Lamnek, 2010).

⁴³ abgeleitet aus Tautologie: eine Aussage, die aus „*formalen* Gründen immer wahr ist, unabhängig von den Wahrheitswerten der in ihr vorkommenden Variablen“ (Kluge, 2002, S. 33). Bsp: Wird etwas sprachlich zweimal benannt (etwa in den Teilen eines Kompositums), so nennt man dies eine Tautologie (vgl. ebd.).

unsere gesamte Forschungspraxis an die einzelnen beschriebenen Strategien und Methoden angelehnt und sie den möglichen Ressourcen entsprechend eingesetzt.

6.2 Gewählte Forschungsstrategie

Innerhalb der qualitativen Forschung steht die Einzelfallanalyse an zentraler Stelle. Im Mittelpunkt der Einzelfallforschung steht der einzelne Mensch als Individuum oder eine einzelne soziale Einheit, wie eine Gruppe oder eine Organisation. Lamnek (1988) verweist auf das qualitative Paradigma und betont, dass es dabei gilt den „Objektbereich (hier Menschen mit Behinderung, Anm. d. Verf.) in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen“ (S. 204). Die Betonung liegt auf der Komplexität des ganzen Falles, der die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und des historisch lebensgeschichtlichen Hintergrunds beinhaltet (vgl. Mayring, 2002). Unsere Forschungsfrage stellt, wie bereits erwähnt, Menschen mit Behinderung in Kamerun in den Fokus. Um den Einzelfall in seiner Komplexität, wie das Mayring (2002) betont, zu erfassen, stellt sich die Feldforschung in den Vordergrund.

6.2.1 Feldforschung

Mit der Feldforschung will man den Gegenstand, in unserem Fall das Leben der Menschen mit Behinderung, in möglichst natürlichem Kontext untersuchen. Kromrey (2006) hält dazu fest. „Ziel der Feldforschung ist es, soziale Prozesse und Strukturen aus dem Alltagsleben von Personen zu erfassen und zu analysieren“ (S. 527). Um uns ein eigenes Bild von der Situation zu machen und die Einstellung und Haltung von Betroffenen zu erfassen, reisen wir für zwei Wochen nach Kamerun. Mayring (2002) umschreibt dies folgendermassen: „Die Forscher selbst begeben sich in diese natürliche Umgebung. Sie gehen ins Feld, sie nehmen teil an den alltäglichen Situationen ihrer Untersuchungsobjekte“ (S. 54). Obwohl Kromrey (2006) betont, dass es unerheblich ist ob, in welchem Ausmass, wie lange und in welcher Art und Weise der Forscher mit den Untersuchungsobjekten [hier Menschen mit Behinderung und Betroffene in Kamerun, Anm. d. Verf.] in eine soziale Interaktion tritt“, ist es innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, das Leben der Menschen kennen zu lernen. Unsere Erkenntnisse aus den Begegnungen können deshalb nur einen Ausschnitt der aktuellen Situation abbilden.

6.2.2 Einzelfalldarstellung

Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen dar. In unserer Forschung wird die Fragestellung anhand der Einzelfalldarstellung begründet, interpretiert und anhand einer Diskussion mit Quervergleichen zu den Interviewten in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet, um die Relevanz der Ergebnisse abschätzen zu können (vgl. Mayring, 2002).

Um die wissenschaftliche Verwertbarkeit des Materials sicherzustellen gilt es fünf Punkte zu beachten:

- i. Die Fragestellung der Fallanalyse muss formuliert werden.
- ii. Die Falldefinition muss bestimmt werden. Die Bestimmung des Falles und des Materials hängen von der Fragestellung ab. Was ist ein Fall?
- iii. Spezifische Methoden bestimmen und das Material sammeln → Datenerfassung
- iv. Aufbereitung des Materials → Datenauswertung

- v. Fallzusammenfassung; Die wichtigsten Eckdaten werden übersichtlich dargestellt. Fallstrukturierung; Das Material wird in Abhängigkeit von Fragestellung und Theorie in einzelne Kategorien geordnet und bildet die Grundlage der Fallinterpretation (vgl. Bromley, 1986).

Um die Objektivität der biografischen Daten zu erhöhen, schlagen Thomae und Petermann (1983) verschiedene Massnahmen vor. Für unsere Arbeit ist aber nur das Hinzuziehen von öffentlich zugänglichen Informationsquellen, der Einbezug von historischen, ökonomischen und politischen Informationen von Bedeutung und umsetzbar.

6.3 Methodik der Datenerhebung

Die jeweils angewandte Methodik determiniert in unterschiedlicher Weise die Möglichkeit, die erhobenen Informationen als Daten adäquat zu erfassen. Die Dokumentation der Erhebungsmethode und des Erhebungskontextes beinhaltet die konkrete Angabe der jeweils verwendeten Verfahren, sowie Informationen darüber, wie sie entwickelt wurden.

Mit einem durch die Literaturrecherche angeeigneten Vorverständnis zu Kamerun und Behinderung, welches zunächst noch nicht sehr tiefgreifend sein kann (vgl. Witt, 2001), fällt die Entscheidung auf ein passendes Erhebungsverfahren, nämlich die teilnehmende Beobachtung. Die teilnehmende Beobachtung ist eine Feldstrategie, die gleichzeitig Dokumentenanalyse, Interviews, die direkte Teilnahme und Beobachtung, sowie die Introspektion⁴⁴ kombiniert (vgl. Denzin, 1989).

6.3.1 Literaturrecherche

Vor dem Aufenthalt in Kamerun konzentrierten wir uns in drei Richtungen auf den Untersuchungsgegenstand. Erstens erarbeiteten wir uns das Wissen über die allgemeinen Gegebenheiten des Landes. Zweitens ging es darum, Klarheit zu zentralen Begriffen zum Thema Behinderung im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand zu erlangen. Drittens verfolgten wir das Ziel ein praktikables, methodisches, möglichst umfassendes Instrumentarium für die vorgesehene Feldforschung zu schaffen. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, denn Lamnek (2010) betont, dass beim qualitativen Vorgehen, der Forscher nicht eine „Tabula rasa sein kann, dass er sich nicht völlig theorie- und konzeptlos in das soziale Feld begibt und immer schon entsprechende theoretische Ideen und Gedanken (wenigstens implizit) entwickelt“ (S. 123).

6.3.2 Teilnehmende Beobachtung

Teilnehmende Beobachtung ist als Prozess zu begreifen. Einerseits soll der Forscher immer mehr zum Teilnehmer werden und Zugang zum Feld und zu den Personen finden. Andererseits ist auch die Beobachtung ein Prozess mit zunehmender Konkretisierung auf die Fragestellung. In unserer Forschung hat die teilnehmende Beobachtung zwei Funktionen. Erstens wird damit das Eintauchen in das uns noch weitgehend unbekanntes Feld, unsere Beobachtungen, aber auch der Einfluss auf das Beobachtete festgehalten. Zweitens kann in den Interviewsituationen das für die Forschungsfrage Relevante kurz und stichwortartig beschrieben werden. Da wir als interviewende Personen aktiver Teil

⁴⁴ das zur Kenntnisnehmen, Betrachten, Beobachten und Analysieren der eigenen inneren mentalen Vorgänge - zum Beispiel des Wollens, Begehrens, Empfindens, Wahrnehmens oder Fühlens

der Situation sind, spricht man auch in der Interviewsituation von teilnehmender Beobachtung. Dabei können unterschiedlich vorstrukturierte Beobachtungsbögen, aber auch detaillierte Protokollierungen von Situationen verwendet werden. Ob Feldnotiz oder strukturierte Beobachtungsbögen hängt von der Fragestellung ab. Doch je differenzierter ein Beobachtungsbogen ist, desto umfangreicher ist nicht nur das darin Berücksichtigte, sondern desto grösser ist auch die Gefahr, dass darin nicht Vorgesehenes weder wahrgenommen noch notiert wird. Für unsere Forschung ist es zentral, dass möglichst vielschichtige Beobachtungen festgehalten werden, deshalb haben wir uns grundsätzlich auf unstrukturierte Feld-, bzw. Tagebuchnotizen konzentriert. Mit dieser Methode können die für die einzelnen Forscher (in unserem Fall drei Personen) relevanten Daten ohne Einschränkung festgehalten werden (vgl. Flick, 2010). Um zu verhindern, dass man durch die vielen Daten den Überblick verliert, haben wir unsere Beobachtungen, falls möglich, den vordefinierten Kriterien untergeordnet (siehe Anhang Kpt. 1.1). Altrichter und Posch (2007) verwenden dafür den aussagekräftigen Begriff des „Datenfriedhofs“ (ebd. S.169). Das Leitfadenterview dient der Rekonstruktion komplexer Wissensbestände, der Sammlung von Informationen über ein Thema, sowie der Hypothesen- und Theorienprüfung. Der Forscher muss sich zunächst ein bestimmtes Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand aneignen (theoretische Vorüberlegungen, vorhandene Untersuchungen, Feldstudien etc.). Dann wird ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen oder Themen erarbeitet. Er dient dazu, die Interviewthematik einzugrenzen und Themenkomplexe vorzugeben. Das Leitfadenterview ist ein halbstrukturiertes Interview. Der Leitfaden ist das flexibel zu handhabende Gerüst des Interviews, die Antworten erfolgen jedoch offen. Das Leitfadenterview orientiert sich in der Regel an der Forderung nach Offenheit. Es gibt verschiedene Varianten des Leitfadenterviews:

- Muster mit fertig formulierten Fragen und festgelegter Reihenfolge
- fertig formulierte Fragen, bei denen die Reihenfolge keine Rolle spielt
- Themenkomplexe als offener Rahmen zur Gesprächsanregung

Das Leitfadenterview verlangt vom Interviewer Sensibilität, Überblick und eine permanente Vermittlung zwischen dem Interviewverlauf und dem Leitfaden. Gelingt es dem Befragten glaubwürdig zu versichern, dass er der Experte ist und der Forscher auf sein Expertenwissen angewiesen ist, werden die Interessen und Bedürfnisse reziprok und können beidseitig befriedigt werden. Der Befragte teilt sich gerne mit und der Forscher erhebt die Daten (vgl. Lamnek, 2010). Hopf (2010) weist darauf hin, dass die Interviewer sehr vertraut mit der Fragestellung bzw. dem theoretischen Ansatz sein müssen. Denn bei einem Leitfadenterview muss man in der Lage sein einzuschätzen, wann es inhaltlich angemessen ist vom Frageleitfaden abzuweichen, an welchen Stellen intensiver nachgefragt und an welchen Stellen es für die Fragestellung des Projektes von besonderer Bedeutung ist, nur sehr unspezifisch zu fragen und dem Befragten breite Artikulationschancen einzuräumen. Der Interviewer muss klarstellen, dass alle Angaben vertraulich gehandhabt werden. Er muss sich im Interview neutral verhalten – also nicht wertend, sondern aufgeschlossen sein und dem Interviewten zuhören (vgl. Flick, 2010). In diesem Zusammenhang warnt Hopf (2010) vor Kunstfehlern und betont dabei insbesondere die fehlende Geduld beim Zuhören und beim Aufgreifen von Anhaltspunkten für Nachfragen. Bei der Zusammenstellung der Fragen empfehlen Altrichter und Posch (2007) bereits bei der Formulierung der Fragen die Auswertung einzuplanen, weil sonst die Gefahr eines „Datenfriedhofs“ (S. 169) besteht.

6.3.3 Das Experten-Interview

Das Experteninterview ist im Prinzip keine eigene Interviewform. Es ist ein teilstandardisiertes Interview, das mit einem Leitfaden geführt wird. Dabei wird nicht starr nach Leitfaden vorgegangen, sondern mit einer freien Reihenfolge der Fragen. Flick (2007) verlangt: „Den Interviewpartnern soll so viel Spielraum wie möglich gegeben werden, um ihre Sichtweise zu entfalten. Gleichzeitig soll ihnen eine Struktur vorgegeben werden, worüber sie in ihren Antworten sprechen sollen“ (S. 225). Das Spezifische ist die Zielgruppe: nämlich Experten. Diese stehen nicht als „ganze Person“ im Mittelpunkt des Forschungsinteresses; vielmehr gelten sie als Repräsentanten für die Handlungs- und Sichtweisen einer bestimmten Expertengruppe. Ein spezielles Problem ist, wie sich ergebende, aussagekräftige Gespräche im Feld als Interviews gestalten werden, in denen der Gesprächspartner seine spezifischen Erfahrungen mit dem Gegenstand der Forschung systematisch darlegt. Dazu ist es wichtig, sich eines expliziten Zwecks, analog eines Leitfadens bewusst zu sein. Ausserdem gehört es dazu, den Informanten explizit einzuführen, mit dem Ziel, dass der Informant sich auf die Fragen einlässt und Erklärungen für bestimmte Arten von Fragen offen beantwortet. Flick (2010) nennt dies ein „tragfähiges Arbeitsbündnis, das gewährleistet, dass der Interviewpartner sich tatsächlich darauf einlässt“ (S. 221). Dazu ist es notwendig, dass der Interviewer zuerst darlegt, warum er diese Fragen stellt, warum er sich die Antworten und Informationen notiert (vgl. Flick, 2010).

Beim Experteninterview hat ein gut vorbereiteter Interviewleitfaden eine stark strukturierende und steuernde Funktion. Um ein Experteninterview durchführen zu können, muss der Fragesteller bereits gut ins Thema eingearbeitet haben und gezielte Fragen stellen können. Experteninterviews verlangen vom Interviewer selbst häufig ein hohes Mass an Expertise, „um die interessierenden ... Prozesse, um die es im Interview gehen soll, zu verstehen und in die richtigen Fragen umzusetzen, bzw. kompetent nachfragen zu können“ (Flick, 2007, S. 218). Diese Expertise wird durch die erste Literaturrecherche vor der Reise nach Kamerun erarbeitet. Wichtig bei dieser Form ist die Klärung, wer als Experte zu sehen ist. „Als Experte könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die im Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als „Sachverständige“ in besonderer Weise kompetent sind“ (Deeke, 1995, S. 7-8).

6.3.4 Tagebuch

Unter einem Tagebuch versteht man fortlaufende, meist täglich gemachte Aufzeichnungen über Beobachtungen, Erfahrungen und Erlebnisse, die innerhalb eines Eintragungszeitraumes vorfielen. Dabei weisen Tagebucheinträge in zeitlich-inhaltlicher Hinsicht eine grosse Varianz auf: Die zeitliche Distanz der Aufzeichnungen zum Erlebten umfasst gewöhnlich einen vollen Tag, aber auch kürzere Distanzen oder längere Schreibunterbrechungen sind möglich. Wuthenow (1991) weist darauf hin, dass der Inhalt unterschiedlichste Vorgänge betreffen kann und sich auf „äussere, politische wie persönliche, private, gar intime Begebenheiten und auf Erfahrungen, Gesehenes wie Gehörtes, Träume, Erwägungen, Stimmungen, auch auf Gelesenes (S.1) beziehen. Erfahrene Feldforscher verweisen auf die Nützlichkeit eines Tagebuches, dass sie während der ganzen Forschung begleitet (vgl. Lamnek, 2010). Denn sie können wie alle anderen Menschen den sie-

ben Todsünden des Gedächtnisses⁴⁵ (vgl. Schacter, 2001) unterliegen. Drei davon, Vorurteil, Verzerrung und fehlerhafte Zuordnung bereiten Forschungsvorhaben oft Probleme. Diese „Sünden“ sind kaum vermeidbar, können aber berücksichtigt werden, Einsteins Beobachtung, dass man ein Problem nicht auf jener Ebene lösen kann, auf der es entstanden ist, trifft auch auf die Forschung zu. Das Führen eines Forschungstagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen. Den Forschern, die eine klare Sicht der Dinge und eine disziplinierte Interpretation anstreben, können nebst den Beobachtungen auch Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, eingetragen werden. Beispielsweise Notizen durch unstrukturierte Beobachtungen, kurze Gedächtnisprotokolle und Gedanken zum Forschungsgegenstand oder einfach Pläne und Gedanken. Es ist allerdings wichtig, dass man sich dabei bewusst ist, dass das Tagebuch eine sehr subjektive Sicht auf die Situationen ist (vgl. Alt-richter & Posch, 2007).

Tab. 3: Überblick Datenerhebung

Erfassungsabsicht	Erfassungsinstrument	Quelle
Grundlagenwissen zu Kamerun und Behinderung, sowie den Forschungsmethodischen Verfahren	Literaturrecherche	Fachbücher, Fachzeitschriften, Internet, Erfahrungsberichte
Erfassung der Situation aus Staatssicht	Datenanalyse	Gesetzesentwürfe, Bestimmungen
Sicht der Menschen mit Behinderung	Experteninterview Tagebuch	Leitfadeninterview basierend auf der Literaturrecherche Beobachtungen, Erlebnisse, Interviews
Sicht der Betreuungspersonen	Leitfadeninterview Tagebuch	Leitfadeninterview basierend auf der Literaturrecherche Beobachtungen, Erlebnisse, Interviews
Eigene Sicht der Situation in Kamerun	Teilnehmende Beobachtung	Beobachtungen, Erlebnisse, Interviews basierend auf der Literaturrecherche

6.4 Datenerhebung

6.4.1 Leitfadenkonstruktion

In der Literatur werden unzählige Methoden zur Konstruktion des Leitfadens dargestellt. Teilweise sind sie sehr nützlich, aber auch sehr aufwändig, andere wiederum entstehen in relativ kurzer Zeit, doch ist die Zusammensetzung der Fragestellungen fragwürdig. Für unsere Forschung haben wir uns an die SPSS Methode (siehe Tab. 4) nach Helferrich (2005) gehalten. Einerseits ist die Vorlage sehr klar und nachvollziehbar, andererseits lässt sie genügend Spielraum und die einzelnen Phasen lassen sich in der Praxis miteinander zirkulär verbinden.

⁴⁵ Die sieben Todsünden des Gedächtnisses: Flüchtigkeit, Unaufmerksamkeit, Blockierung, Falsch-Zuordnung, Beeinflussbarkeit, Verzerrung, Beständigkeit. Wobei diese „Sünden“ nach Schacter teilweise notwendig sind um unser Gehirn zu schützen (vgl. Evers & Weidtmann, 2008).

Tab. 4: SPSS – Methode der Konstruktion von Leitfaden, (Helferrich, 2005)

S	Um einen Leitfaden zu erstellen, ist es sinnvoll erstmals in einem ganz offenen Brainstorming sehr viele Fragen zu sammeln . Die Phase des Sammelns bietet in selbstreflexiver Weise die Möglichkeit, persönliche Vorannahmen/Vorurteile, die man über das Forschungsfeld mitbringt, zu überprüfen.
P	Wenn dann ein grosser Fundus an Fragen vorliegt, müssen die Fragen auf die Eignung über prüft und alle nicht passenden Fragen gestrichen werden. Unsere Ergänzung analog Flick (2010): Warum wird diese Frage gestellt bzw. ist der Erzählstimulus gegeben? Wonach wird gefragt? Was wird gefragt? Warum ist die Frage so und nicht anders formuliert? Warum steht die Frage, der Fragenblock, der Erzählstimulus an einer bestimmten Stelle? (S. 222)
S	Die übrig gebliebenen Fragen müssen sowohl inhaltlich nach Themen sortiert werden, als auch nach offenen Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkreten Nachfragen.
S	Die geprüften und sortierten Fragen müssen dann zum Abschluss noch in einem Leitfaden subsumiert , also ein- bzw. untergeordnet werden.

An dieser Stelle ist es wichtig auf die „Subjektivität“ und „Reflexivität“ in der qualitativen Sozialforschung einzugehen. Es ist daher auch wichtig, die eigenen Eindrücke und Beobachtungen, Verunsicherungen und Emotionen in Feldprotokollen (Selbstbeobachtung) festzuhalten. Leitfragen dafür können sein: Hat das Gespräch in der Form stattgefunden, wie es von mir geplant war? Habe ich mich sicher/unsicher gefühlt? Hat sich die Erzählperson sicher/unsicher gefühlt? Wer hat ausser mir und meinem Interviewpartner am Gespräch teilgenommen? (vgl. Lamnek, 2010).

6.4.2 Auswahl des Personen-Sampling

Bei der Durchführung von qualitativen Interviews spielen fast immer informelle Kontakte zu den zu untersuchenden Personen oder Gruppen von Handelnden eine wichtige Rolle bei der Auswahlentscheidung (vgl. Lamneck, 2010). Entscheidend für die Zusammenstellung eines Samples ist die Reichhaltigkeit an relevanten Informationen (vgl. Patton, 2002). Um möglichst alle relevanten und typischen Handlungs- und Deutungsmuster zu erfassen, benötigt der Forscher verschiedene Rekrutierungsvarianten: Neben einem Zugang über Gatekeeper⁴⁶ besteht die Möglichkeit über das Schneeballprinzip oder Probanden durch Flyer und Aushänge zu erfassen. In einem zweiten Schritt werden diese sogenannten Pretests ausgewertet und analog der Fragestellung passende Forschungsobjekte evaluiert. Ein wichtiger Zugang für unsere Arbeit ist die Zusammenarbeit mit dem Monastère St. Benoît in Babété. Durch diesen informellen Kontakt hatten wir die Gelegenheit drei unterschiedliche Fälle kennen zu lernen, die sonst durch das Raster der erfassten Menschen mit Behinderung fallen würden, da sie auf Papier nicht existent sind. Patton (2002) würde diese Wahl als „convenience Sampling“ oder als das Kriterium der Annehmlichkeit bezeichnen. Dabei werden diejenigen Fälle ausgewählt, die unter den gegebenen Umständen am einfachsten zugänglich sind. Das Argument, dass damit die Verallgemeinerbarkeit begrenzt ist, wird gleichzeitig dadurch aufgehoben, dass dies nicht in

⁴⁶ Personen, die aufgrund von Fähigkeiten oder Positionen die Möglichkeit haben Menschen zu beeinflussen.

jedem Fall das Ziel der qualitativen Studie sein muss. Entsprechend formuliert Morse (1998) verschiedene Kriterien, die auf einen guten Informanten zutreffen, welcher für die Auswahl von aussagekräftigen Fällen dienen kann:

Sie sollten über das notwendige Wissen und die notwendigen Erfahrungen mit dem jeweiligen Thema oder Gegenstand verfügen, die zur Beantwortung von Fragen im Interview zur Ausführung der interessierenden Handlungsweisen notwendig sind. Sie sollten die Fähigkeit zur Reflexion und Artikulation, die Zeit haben um befragt oder beobachtet zu werden und bereit sein an der Untersuchung teilzunehmen. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, ist der Fall prädestiniert in die Untersuchung aufgenommen zu werden. (ebd., S. 73)

Nach Morse (1998) sollte ein guter Informant über das notwendige Wissen und die notwendigen Erfahrungen mit dem relevanten Thema verfügen. Er sollte fähig sein, über das Erfahrene nachzudenken, es in verständlichen Worten darzustellen und bereit sein, sich Zeit zu nehmen um an der Untersuchung teilzunehmen. Nebst Morse (1998) wird unsere Wahl zusätzlich durch Flick (2010) begründet, der hinsichtlich begrenzter Ressourcen (Arbeitskraft, Geld, Zeit etc.) darauf hinweist, dass es selten möglich ist die beiden Ziele, ein Feld möglichst breit zu erfassen und möglichst tiefgründig zu analysieren, zu erreichen. So sind dies häufig Alternativen und nicht gemeinsame Vorhaben (vgl. Flick, 2010). Um dem zweiten Anspruch, also eine möglichst tiefgründige Analyse der dargestellten Fälle zu erreichen, haben wir drei weitere Personen aus unterschiedlichen Einrichtungen im „Behindertenwesen“ befragt. Diese weisen den Status eines „guten Informanten“ auf. Die Erkenntnisse daraus haben wir in unsere Forschung integriert (vgl. Lamnek, 2010).

6.4.3 Interviewpartner

Tab. 5: geführte Interviews mit Menschen mit Behinderung

Interview	Gesprächspartner, Ort	Datum
1.	Lucie, Yaoundé/Kamerun	11. Juli 2011
2.	Adéline, Babété/Kamerun	16. Juli 2011
3.	André, Babété/Kamerun	16. Juli 2011

Des Weiteren wurden drei Interviews mit Personen geführt, die sehr in das Behindertenwesen und die Betreuung sowie in die Rehabilitation und Integration involviert sind.

Tab. 6: Interviews mit in das Thema involvierte Personen

Interview	Gesprächspartner, Ort	Datum
1.	Dr. D., Bamenda/Kamerun	14. Juli 2011
2.	Soeur Priska, Bafut/Kamerun	14. Juli 2011
3.	Soeur Suzanne, Babété/Kamerun	15. Juli 2011

Wenn im Laufe der Arbeit auf Aussagen dieser Interviews verwiesen wird, ist der Name des Gesprächspartners in Klammern dahinter vermerkt, z.B. (Lucie).

6.4.4 Sprachliche Differenzen

Die Sprache als Mittel der Erkenntnis stellt Begriffe zur Verfügung, die zur Erfassung, Ordnung und Deutung der natürlichen und sozialen Umwelt dienen (vgl. Konegen & Sondergeld, 1985). Beobachtungen zur empirischen Überprüfung (quantitativ), aber auch Gewinnung von Theorien (qualitativ) sind sprachlich vorgeprägt, so dass von einer gegenseitigen Abhängigkeit der Beobachtungen, Theorien und Sprache ausgegangen werden kann. Bereits Cicourel (1970) erkannte vor 40 Jahren diese wichtige Voraussetzung im Zusammenhang mit der Sozialforschung und nannte dieses Problem „die Vermengung der soziologischen Sprache über soziologische Theorien und soziales Geschehen mit der Sprache, die von den Untersuchungsobjekten benutzt wird“ (Cicourel, 1970, S. 12). Es geht dabei nicht hauptsächlich darum, dass beispielsweise in einem Interview eine Antwort auf eine Frage gegeben wird, sondern dass die Antwort vom Forscher so verstanden wird, wie sie gegeben und gemeint wurde. Dieses Phänomen bezeichnet Lamneck (2010) als „Bedeutungsäquivalenz“. Es ist wichtig, mit welchem Hintergrund, mit welchen Gedanken der Befragte eine Antwort gibt. Der Forscher muss sich in seinen Forschungsgegenstand einfühlen können und das Alltagswissen wie auch die gleichen Common-Sense-Erfahrungen haben wie seine Untersuchungsperson.

Unsere Forschung findet in einer ethnischen Gruppierung statt, die uns nur wenig vertraut ist. Die Sprachen der unterschiedlichen Völkergruppen kennen und können wir nicht. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass unsere Gesprächspartner die Landessprache Französisch beherrschen oder wir einen Dolmetscher zur Verfügung haben. Sprachliche Besonderheiten sind eng mit den kulturellen Grundlagen verbunden. Deshalb erstaunt es nicht, wenn Dégerando (1797) in den Anfängen der Feldforschung (1797) die berechtigte Frage stellt: „Wie dürfen wir uns einbilden, ein Volk zu beobachten, die Meinungen und Haltungen zu erfahren, das wir nicht verstehen und mit dem wir uns nicht unterhalten können?“ (S. 222).

In Afrika südlich der Sahara sind traditionelle Glaubensvorstellungen noch sehr lebendig. Vor allem in krisenhaften Konstellationen wie schwerer Krankheit, Behinderung oder Tod werden sie verstärkt angewandt. Kenntnisse und Akzeptanz der regionalen traditionellen Vorstellungen und Tabus für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung und ihren Familien sind von zentraler Bedeutung. „Die Kommunikation ... auch bei grossem Bemühen und gegenseitigem Verständnis erweist sich als recht schwierig, da vieles auf dem Hintergrund der eigenen Kultur als „selbstverständlich“ nicht ausgesprochen, explizit gemacht oder hinterfragt wird. Gleichzeitig ist wegen der grundlegend anderen Denk- und Erklärungsmuster und einem sehr andersartigen Kosmosverständnis für Europäer vieles nur schwer erschliessbar“ (Kniel, 1993, S. 3).

6.5 Datenauswertung

Beginnt man in der qualitativen wie auch in der quantitativen Forschung ernsthaft damit, die erhobenen Daten auszuwerten, diese gemäss Reichertz (2009) entlang bestimmter Merkmale und Merkmalsordnung zu typisieren, dann stellt sich schnell die Frage, wie man Ordnung in das Datenchaos bringen kann. Davon ist nur der kleinste Teil eine arbeitsorganisatorische Frage. Vielmehr geht es darum in der Mannigfaltigkeit der Daten Verbindungen zu vorhandenen oder noch zu findenden Theorien herzustellen (vgl. Reichertz, 2009). Für unsere Auswertungen haben wir zwei Methoden kombiniert.

Um das Rohmaterial zu ordnen und übersichtlich zu erfassen, haben wir uns an die Auswertung von Leitfadeninterviews (Teilbereich Experteninterviews) gehalten. Mit Hilfe der Fallstrukturierung aus der Einzelfallanalyse haben wir das Material in Abhängigkeit der Fragestellung und Theorie in einzelne Kategorien geordnet.

6.5.1 Serendipity⁴⁷ Pattern: Verstehen – Interpretieren

Serendipity bezeichnet Bude (2009) als die „Entdeckung unvorhergesehener, unnormaler und unspezifischer Daten, die eine neue Sichtweise zwischenmenschlichen Handelns verlangen und eine andere Vorstellung des sozialen Universums mit sich bringen“ (S. 569). Praktisch ausgedrückt bedeutet dies, dass man überraschende Entdeckungen von ursprünglich nicht Gesuchtem macht.

Verstehen bezeichnet den Vorgang, der einer Erfahrung Sinn verleiht (vgl. Soeffner, 2009). Damit ist Verstehen aber nicht eine Erfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern für Menschen ständig praktizierte Alltagsroutine. Verstehen um interpretieren zu können, ist eine wichtige Voraussetzung für den Forscher. Interpretieren ist nicht nur eine Selbstäußerung in dem Sinn, dass es immer jemanden gibt der interpretiert, denn es steht immer ein Mensch im Zentrum. Dies gilt sowohl für die Untersuchungsgegenstände, als auch für den Forschungsprozess selbst. Somit kann dieselbe beobachtbare Handlung sowohl für unterschiedliche Akteure, als auch für unterschiedliche Beobachter eine völlig andere Bedeutung haben. Diese müssen erst durch Interpretationen erschlossen werden. Insbesondere gilt dies für alle Bereiche in denen verbales Material wie Interviews, Dokumente etc. analysiert und interpretiert wird (vgl. Mayring, 2002). Einer der wichtigsten Grundsätze jedoch ist, dass diese Interpretationen immer vom eigenen Vorverständnis beeinflusst sind. Die Forderung für ein interpretativ orientiertes Vorgehen lautet also, dieses Vorverständnis zu Beginn der Analyse offen zu legen, am Gegenstand weiterzuentwickeln und so den Einfluss des Vorverständnisses überprüfbar zu machen. Aber auch ohne Explikation des Vorverständnisses prägt der Standpunkt des Forschers den gesamten Forschungsprozess (vgl. Ulich, 1972). Diese Haltung kann man an die Hermeneutik anlehnen. Wobei klar von der Methode des hermeneutischen Zirkels⁴⁸ (vgl. Kleinig, 1982) abgegrenzt werden muss, da diese in keinem Bezug zu unserer Masterthese steht. Die gedanklichen Ansätze daraus sind uns jedoch wichtig, um unsere Interpretationen durch das bewusste und kontrollierte Abstrahieren des eigenen Vorverständnisses, von den eigenen kulturellen Fraglosigkeiten und den eigenen historischen Perspektiven zu objektivieren. Denn der Wille zum Wissen ist die Bedingung der wissenschaftlichen Wirklichkeitsforschung (vgl. Soeffner, 2009).

6.5.2 Transkription

Wenn Daten mit technischen Mitteln aufgezeichnet wurden, steht ihre Verschriftung als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation. Dafür gibt es unterschiedliche Transkriptionssysteme, denn ein Standard hat sich bis jetzt noch nicht durchgesetzt. Grundsätzlich transkribiert man so genau, wie es die Fragestellung erfordert. Wenn der Befragte, wie in unserer Forschung, als Medium zur Untersuchung bestimmter Fragestellungen verwendet wird, ist eine zu genaue Transkription unnötig. Denn

⁴⁷ Zufallsentdeckung

⁴⁸ Das Verfahren des hermeneutischen Zirkels ist eine Methode für wissenschaftliche Literatur bzw. Textarbeiten (vgl. Soeffner, 2009).

diese erfordert viel Zeit und Energie, die sich sinnvoller in ihre Interpretation stecken lässt (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

6.5.3 Verwendeter Transkriptionscode

Zeichen	
..	kurze Pause
...	mittlere Pause
....	lange Pause
.....	Auslassung
/eh/ /ehm/	Planungspausen
((Ereignis))	nicht-sprachliche Handlungen, z.B. ((Schweigen))((zeigt auf ein Bild))
((lachend))	Begleiterscheinungen des Sprechens (die Charakterisierung steht vor den entsprechenden Stellen)
((erregt))	
((verärgert))	
<u>sicher</u>	auffällige Betonung, auch Lautstärke
s i c h e r	gedehntes Sprechen
()	unverständlich
(so schrecklich?)	nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut

Abb. 8: Transkriptionsregeln nach Hoffmann-Riem (1996, S. 331)

6.6 Datenanalyse

Der Begriff der Dokumentenanalyse muss sehr breit gefasst werden, denn dazu gehören nicht nur Urkunden und Schriftstücke, sondern auch sämtliche gegenständlichen Zeugnisse, die als Quelle zur Erklärung bzw. Erforschung dienen können. Sie eröffnet Zugänge und erschliesst Material, das in klassischen Methoden, wie Test- oder Verhaltensbeobachtungen unter den Tisch fallen. Die Daten unterliegen daher weniger der Subjektivität, denn nur bei der Auswahl und nicht bei der Erhebung hat der Forscher einen Einfluss (vgl. Mayring, 2002). Bei der Dokumentenanalyse ist es wichtig aufzuzeigen, ob die vier Qualitätsmerkmale nach Scott (1990) gegeben sind:

1. Authentizität: Sind die Inhalte unverfälscht und unzweifelhaften Ursprungs?
2. Glaubwürdigkeit: Sind sie frei von Fehlern und Verzerrungen?
3. Repräsentation: Sind die Inhalte typisch für das, wofür sie stehen und wenn nicht, ist das Ausmass bekannt, in dem sie untypisch sind?
4. Bedeutung: Sind die Inhalte klar und verständlich?

Für unsere Forschung analysierten wir das um 1990 verfasste staatliche Verordnung des kamerunischen Präsidenten Paul Biya zum Thema „Behinderung und Schutz von Menschen mit Behinderung“. Die Erkenntnisse daraus integrierten wir in unsere Auswertung, denn sie lassen sich nur äusserst eingeschränkt als Belege oder Hinweise für Sachverhalte oder Entscheidungsprozesse verwenden, die in ihnen angesprochen werden (vgl. Wolff, 2009). Er betont, dass es problematisch ist, „Aussagen in Dokumenten gegen Analyseergebnisse auszuspielen, die auf anderen Datenebenen gewonnen wurden“ (S. 511).

Auch bei den qualitativen Interviews gibt es anschliessend eine Dokumentenanalyse. Allerdings gilt es dort, die Datenerhebung und -erfassung darzustellen. Dabei sind die methodologischen und die sich daraus ableitenden methodischen Prämissen und Kriterien zu berücksichtigen (vgl. Lamnek, 2010).

Sie beinhalten ebenfalls Informationen über den Kontext in dem das Interview geführt wurde. Dies ermöglicht die Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Interviewäusserungen (vgl. Steinke, 2009).

6.6.1 Analyse von Leitfadeninterviews

Zur Analyse qualitativer Interviews gibt es eine Reihe von Auswertungstechniken. Die Wahl der Auswertungstechnik im Rahmen einer Untersuchung, hängt von der Zielsetzung, den Fragestellungen und dem methodischen Ansatz ab. Dabei müssen auch die zur Verfügung stehende Zeit, die Forschungsmittel und die personellen Ressourcen beachtet werden. Der wichtigste Vertreter des induktiven Verfahrens ist Mayring (2002) mit der Inhaltsanalyse. Unsere Forschung beinhaltet zusätzlich einen deduktiven Teil. Schmidt (2009) stellt eine Auswertungsstrategie vor, die sich im Rahmen von deduktiven und induktiven Forschungsansätzen bewährt hat. Sie postuliert einen offenen Charakter des theoretischen Vorverständnisses, verzichtet aber nicht auf explizite Vorannahmen und den Bezug zu Theorietraditionen. Somit können induktive und deduktive Verfahren kombiniert ausgewertet werden. Orientiert am forschungspraktischen Ablauf, ermutigt sie mit ihrer Darstellung eigene, passende Wege zu finden (vgl. Schmidt, 2009). Unsere gewählte Auswertungsstrategie lässt sich in fünf Schritte unterteilen:

- i. Bildung von Kategorien für die Auswertung
- ii. Auswertungsleitfaden bzw. Codierleitfaden
- iii. Mit Hilfe des Auswertungsfadens bzw. Codierleitfadens alle Interviews codieren
- iv. Fallübersichten herstellen
- v. Vertiefende Einzelfallanalyse

- i. Bildung von Kategorien für die Auswertung

Die Bestimmung von Auswertungskategorien beginnt mit dem intensiven und wiederholten Lesen des Materials. Dieser Schritt ist sehr zeitaufwändig. Es ist aber notwendig, damit Textpassagen nicht vor-schnell eigenen Fragestellungen zugeordnet werden oder damit nicht übersehen wird, was man aus dem Zusammenhang zur Fragestellung nicht auf den ersten Blick sieht. Dies allerdings bedingt, dass das zusammengetragene Material zu den Interviews vollständig, wörtlich und mit höchster „Genauigkeit“ verschriftlicht wird. Hopf (1995) begründet die Notwendigkeit des wiederholten Lesens und des bewussten und offenen Umgangs mit den Vorannahmen damit, dass so nicht nur Textpassagen bemerkt werden, die den Vorüberlegungen entsprechen, sondern auch solche, die damit weniger in Einklang zu bringen sind. Um die Offenheit des Interviews zu sichern, bezieht man sich nicht auf die beim Interview vorgefertigten Formulierungen. Wichtig ist aber darauf zu achten, ob die Befragten die Begriffe aus dem Leitfaden überhaupt erwähnen, welche Bedeutung sie für sie haben, welche Aspekte sie ergänzen bzw. weglassen und welche neuen Aspekte auftauchen. Die Interviews werden in diesem ersten Schritt der Auswertung noch nicht vergleichend betrachtet, sodass man unterschiedliche Themen finden kann. Sie empfiehlt aber trotzdem, die bemerkten Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Interviews anhand von Randnotizen festzuhalten. Mühlefeld (2010) fordert den Leser auf, alle Textstellen zu markieren, die spontan ersichtlich Antworten auf den Leitfaden liefern. Auf der Grundlage der gefundenen Themen und Aspekte werden nun Auswertungskategorien formuliert. Die-

se werden den bereits im Vorfeld verfassten Kategorien gegenüber gestellt, ergänzt oder korrigiert (vgl. Schmidt, 2009).

ii. Auswertungsleitfaden bzw. Codierleitfaden

Die Entwürfe der Auswertungskategorien werden nun zu einem Auswertungsleitfaden zusammengestellt (siehe Anhang Kpt. 3). Dieser enthält ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen Kategorien. Dabei werden zu jeder Kategorie verschiedene Ausprägungen formuliert. Mit Hilfe des Leitfadens soll das erhobene Material codiert werden.

iii. Codierung des Materials

Unter der Verwendung des Codierleitfadens wird nun jedes einzelne Interview codiert. Codieren bedeutet hier, dass entsprechende Textpassagen einer Kategorie zugeordnet werden und zwar der am besten zu diesen Textpassagen passenden Ausprägung. Die Auswertungskategorien, die aus dem Material gezogen wurden, werden nun auf das Material angewendet. So ist es möglich, sowohl objektive, als auch subjektive Dimensionen zu erfassen. Dabei ist es wichtig die Informationsfülle zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese Phase kann mit der Reduktion innerhalb der Inhaltsanalyse (Mayring, 2002) verglichen werden. Kann man in einem Interview kein oder zu wenig Material finden, verwendet man die Bezeichnung „nicht klassifizierbar“. Geschieht dies häufiger bei einer Kategorie, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Formulierung der Auswertungskategorie und deren Ausprägung nicht gut gelungen ist und gestrichen oder überarbeitet werden muss.

iv. Quantifizierende Materialübersicht

Unter dem Begriff der quantifizierenden Materialübersicht (siehe Tab. 8) versteht man eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse in Tabellenform. Diese Materialübersicht besteht aus Häufigkeitsangaben zu einzelnen Auswertungskategorien. Sie sind aber noch nicht das Endergebnis, sondern liefern Informationen zur Datenbasis. Sie verweisen auf mögliche Zusammenhänge, denen in einer qualitativen Analyse nachgespürt werden kann. Sie kann aber, so Bühler-Niederberger (1991), hilfreich sein für „die gezielte Suche nach Ausnahmen“ (S. 448).

v. Vertiefende Fallinterpretation

Mit der vertiefenden Fallinterpretation können Hypothesen gefunden oder am Einzelfall überprüft werden. Begriffliche Konzepte können ausdifferenziert, neue theoretische Überlegungen erkannt oder der vorhandene theoretische Rahmen überarbeitet werden. Die Transskripte werden unter einer bestimmten Fragestellung mehrmals genau gelesen und interpretiert. Das Ergebnis der Interpretation, das sich in allen Einzelheiten auf diesen Fall bezieht, wird schriftlich festgehalten (vgl. Schmidt, 2009).

Tab. 7: Zusammenfassende Übersicht der Datenauswertung

Einzelfalldarstellung Punkte 4 und 5							
Kombination von Leitfadenauswertung (Schmidt, 2009) und Inhaltsanalyse (Mayring, 2002)							
Transkription & Übersetzung der Interviews	Bildung von Kategorien	Codierleitfaden	Codieren	Materialübersicht	Einzelfalldarstellung	Interpretation	Diskussion

6.6.2 Darstellung der Daten - Diskussion

Die qualitative Forschung erweist sich durch ihre Nähe zu den Lebenswelten der untersuchten Bereiche als hoch anschlussfähig im Sinne eines Wiedererkennung- oder auch Überraschungseffekts. Gleichzeitig ist sie aber auch besonders anfällig für Missverständnisse, da ihre Ergebnisse nicht als Analyse, sondern leicht als Abbild oder negativer als Sittenbild gelesen werden können. Dies birgt die Gefahr, dass ihre Ergebnisse nicht ernst genommen werden, weil sie den Laienvorstellungen von Wissenschaften und ihren gewohnten Darstellungsformen in Tabellen und Zahlenkolonnen widersprechen.

Wie so viele Sozialwissenschaftler hatten auch wir Bedenken betreffend der Darstellung der Daten. Es scheint ein allgemeines Problem zu sein, das Geschehen nicht angemessen strukturieren zu können, verbunden mit der Angst, das Dargestellte könnte falsch sein (vgl. Matt, 2009). Dabei weist Becker (1994) darauf hin, dass es nicht einen einzigen richtigen letztgültigen Text gibt. Für unsere Darstellung waren deshalb die Offenlegung des Vorgehens und des Interpretationsprozesses, sowie die Präsentation des entsprechenden Datenmaterials und der Transkriptionen zentral. Die Diskussion ist sachlich, in der dritten Person und in einem dokumentarischen Stil geschrieben. Allerdings haben wir uns die Freiheit herausgenommen, dem Bericht durch eigene Felderfahrungen und Gedanken mehr Lebendigkeit und Buntheit zu verleihen. Denn der Wissenschaftler selbst ist für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich. Er hat die moralische Verpflichtung zur Sorgfalt. Diese Forderung zielt darauf ab, die eigene Autorenschaft im Text sichtbar werden zu lassen. Dazu gehört, die eigenen Vorstellungen, Perspektiven und Kompetenzen offen zu legen. Matt (2009) betont, dass man sich dieser Bürde nicht mit dem „Verweis auf methodologische Diskussionen“ entziehen kann (S. 585).

6.7 Ethische Grundsätze

Unter dem Stichwort „Forschungsethik“ werden in den Sozialwissenschaften die ethischen Prinzipien und Regeln zusammengefasst. Diese bestimmen mehr oder minder verbindlich und konsensuell, wie die Beziehungen zwischen dem Forscher und den in die Untersuchungen einbezogenen Personen gestaltet werden sollen. Dabei handelt es sich unter anderem um die Freiwilligkeit der Teilnahme, der Absicherung von Anonymitäts- und Vertraulichkeitszusagen und der Vermeidung von Schädigungen der in die Untersuchungen Einbezogenen (vgl. Hopf, 2009). Gola und Schomerus (1997) fassen dies unter dem Begriff des „informationellen Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen“ (S. 113) zusammen. Für unsere Forschung sind dies wichtige Grundsätze, auf die wir stark geachtet haben. Dass insbesondere das Prinzip der informierten Einwilligung nur bedingt umsetzbar ist, wurde auch uns bewusst. Die Menschen im Forschungsfeld haben wir vollumfänglich informiert und sie zusätzlich

durch den zugeteilten Status des Experten, den wir ihnen verliehen haben, in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Doch bleibt ein Rest der Täuschung, denn zeitweise wird emotionale Beteiligung vorgetäuscht, obwohl es sich eigentlich um eine Datensammlung handelt. Gans (1982) fasst dies treffend zusammen mit der Aussage, „psychologisch gesehen verhält sich der teilnehmende Beobachter unehrlich; er täuscht die Menschen über seine Gefühle, und wenn er beobachtet, spioniert er sie in Wahrheit aus“ (S. 59). Dieses Problem der partiellen Täuschung zeigt deutlich die Grenzen der informierenden Einwilligung. Gleichzeitig verdeutlicht es die sozialen und psychischen Risiken für die Forschenden. Da sich unsere Forschung in einem Feld abspielte, welches durch Behinderung, Krankheit, Armut und Not geprägt ist und wir aus einem sehr wohlhabenden Land kommen, gibt es immer Fragen über den Sinn und das Ziel der Forschung.

6.8 Triangulation

Die Gütekriterien der Objektivität⁴⁹, der Reliabilität⁵⁰ und der Validität⁵¹ sind in der Sozialforschung nur schwer zu erlangen. Deshalb ist das „Hinzuziehung alternativer Perspektiven“ nach Altrichter und Posch (2007) notwendig. Durch die Konfrontation der eigenen Beobachtung mit anderen Perspektiven und Methoden kann die eigene Perspektive erweitert und es können Diskrepanzen und Schwächen des bisherigen Forschungsvorgehens aufgedeckt werden. Für unsere Forschung verwenden wir zwei sich ergänzende Triangulationsformen. Flick (2009) bezeichnet diese als „Forscher-Triangulation“ und als „Methodentriangulation“ (S. 311ff). Bei der Forschertriangulation wird die Verzerrung der beobachteten Situation durch die Person des Forschers mithilfe unterschiedlicher Beobachter aufgedeckt bzw. minimiert. Durch unsere drei unterschiedlichen Perspektiven können wir unsere Sichtweisen auf den gleichen Gegenstand zum selben Zeitpunkt vergleichen. Bei der Methodentriangulation hingegen werden verschiedene Methoden wie Literaturrecherche, Interviews und teilnehmende Beobachtung, nebeneinander gestellt (vgl. Flick, 2009).

6.9 Fazit für unsere qualitative Forschung

Der persönliche Zugang zum Feld, die Haltung zu den untersuchten Menschen in ihren spezifischen Milieus, ein originelles und suchendes Vorgehen bei der Methodenentwicklung – oft quer zu festgefahrenen Gleisen – spielen bei qualitativer Forschung eine grosse Rolle. Trotz den vielfältigen Versuchen zur Standardisierung und Kodifizierung qualitativer Forschung, bleibt immer noch ein unaufhebbarer „Rest“, der durch die Person des Forschers, seine Originalität, Hartnäckigkeit, sein Temperament und seine Vorlieben – eben seinen unverwechselbaren Stil – bestimmt wird (vgl. Flick et. al., 2009). Sie fassen die Person des Forschers sehr poetisch zusammen: „In der Person des prägenden Forschers, in seinem Erfindungsreichtum, seiner Beobachtungsgabe, seiner Sensibilität für Äusserungen, seinem Sinn für Situationen und seiner Kunst der Interpretation liegt begründet, was sein Werk zu Klassikern des Feldes und zu Riesen macht, auf deren Schultern wir stehen“ (ebd., S. 30).

⁴⁹ verlangt, dass zwei Beobachter desselben Phänomens dasselbe feststellen (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

⁵⁰ wenn Beobachtungen eines Ereignisses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellen (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

⁵¹ ist vorhanden, wenn durch die verwendeten Methoden und die Gestaltung der gesamten Forschung das erforscht wird, was man zu erforschen beabsichtigte (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

7 EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG DREIER EINZELFÄLLE

7.1 Einzelfalldarstellung, Auswertung & Interpretation ausgewählter Textstellen

In diesem Kapitel werden die Fälle des in Yaoundé lebenden⁵² Tédés, der eine Mehrfachbehinderung hat und die beiden in Babété lebenden Adéline mit Mehrfachbehinderung und André mit Körperbehinderung exemplarisch anhand einer Fallstrukturierung dargestellt. Die drei Personen wurden ausgewählt, weil sie sich in ihrer Herkunft, ihrer Geschichte und ihrer Situation unterscheiden. Sie können aber nicht alle Menschen mit Behinderung in Westkamerun repräsentieren. Allerdings ist es möglich, sie aufgrund der durchgeführten Interviews als typische Beispiele anzusehen.

Im Anschluss an jede Falldarstellung werden die Daten interpretiert. Bei den Themen handelt es sich einerseits um Aspekte, die durch unsere gestellten Fragen angesprochen wurden, andererseits um solche, welche die Interviewten durch ihre Aussagen einbrachten. Hauptsächlich geht es hierbei um die finanzielle und medizinische Unterstützung, sowie um die momentane Lebens- und Arbeitssituation hinsichtlich der Integration und Sozialisation.

Verwendete Kategorien:

- Wohnsituation
- Anamnese
- Lebenssituation
- Lebensunterhalt
- Medizinische Unterstützung
- Finanzielle Unterstützung
- (Schulische) Bildung und Förderung
- Integration (Einstellung/Haltung der Bevölkerung)
- Sozialisation
- Hilfsmittel (Mobilität)
- Kommunikation
- Einschneidende Erlebnisse

7.2 Tédé

Wohnsituation:

Tédé lebt mit seiner Mutter Lucie und seiner jüngeren Schwester in einem typisch, von Armut betroffenen Stadtquartier von Yaoundé. Das Interview findet in einem traditionellen Lehmhaus statt. Der erste Raum besteht aus Kochstelle, Ess- und Wohntisch. Das zweite Zimmer beinhaltet ein Kajütenbett, auf welchem im oberen Bett die Schwester und im unteren Bett die Mutter mit Tédé schläft. Tédé liegt auf seinem Bett. Unter ihm ein Decke und ein Plastikschatz, damit das Bett nicht nass wird.

⁵² Mehrfachbehinderung

Anamnese:

Tédé ist 21 Jahre alt. Er hat seit seiner Geburt eine Behinderung so dass sich seine Extremitäten nicht weiter ausgebildet haben. Dadurch ist sein Körper auf der Grösse eines Kleinkindes stehen geblieben. Diverse Verkrümmungen weisen auf unbehandelte Knochenbrüche hin. Nur der Kopf gleicht dem eines erwachsenen Mannes. Sein Gesicht wirkt jung und gesund. Nur seine Augen weisen auf eine Beeinträchtigung hin, da er selten Blickkontakt aufnimmt. Vor zwei Jahren ist Tédé zusätzlich an Osteoporose erkrankt und kann nun seine Glieder fast nicht mehr bewegen. Sie könnten jederzeit brechen.

Lebenssituation:

Lucie lebte mit ihrer Familie in Yaoundé bis ihr Mann sie verlassen hat. „...*Doch dann hat uns mein Mann verlassen. Ja, er ist gegangen...*“ Den letzten Teil des Satzes wiederholte sie zweimal. Daraufhin ist sie zu ihrer Familie in das ländliche Mbouda (Westkamerun) zurückgekehrt. Sie hat in einem Projekt für Père Paul⁵³ mitgearbeitet. Deshalb kennt man sie und ihre Situation im Kloster St. Benoît in Babété, auch wenn sie nun in Yaoundé lebt.

Lebensunterhalt:

Lucie ist, so wie auch ihre Tochter, krank. Sie hat Malaria und ihre Bewegungen sind schwerfällig. „*Wenn es mir besser geht, versuche ich wieder Kleider zu nähen. Deshalb habe ich eine Nähmaschine... Die Leute bringen mir ihre Kleider, damit ich sie flicke.*“ Sie muss den Lebensunterhalt ohne zusätzliche Unterstützung für die ganze Familie selbst finanzieren.

Medizinische Unterstützung:

Tédé durchlebt immer wieder Zeiten, in denen es ihm schlechter geht und er medizinische Betreuung benötigt. „*Jetzt kenne ich jemanden...wenn es nicht mehr gut geht, rufe ich ihn an. Er kommt dann hierher.*“ Die Aufenthalte im Spital sind für Lucie und Tédé sehr schwierig, denn die nötige medizinische Pflege wird ihm oft nur widerwillig gewährt. Viele medizinische Fachleute weigern sich, ihn zu behandeln. Gleichzeitig pflegt Lucie ihren Sohn Tag und Nacht, denn er benötigt eine sehr intensive Betreuung. „*Er hat in der Nacht erbrochen und fest geweint. Ich habe neben ihm geschlafen. Vielleicht war es das Essen, das ich ihm gegeben habe.*“

Finanzielle Unterstützung:

Die medizinische Fachperson, welcher Lucie vertraut, kommt zu ihr nach Hause um nach Tédé zu sehen. Diese medizinische Betreuung entlastet sie. Je nach Situation ist eine Untersuchung im Krankenhaus notwendig. Die Konsultationen muss sie von ihrem eigenen Geld bezahlen, auch den Transport, der mit Tédé schwierig ist. „*So bezahle ich nur den Transport, wenn er ins Krankenhaus muss. Am Tag kommt er zu uns ... Aber es ist bereits gut.*“ Lucie betont, dass sie keine Unterstützung vom

⁵³ Père Paul ist ein Pfarrer aus Kamerun, der sich stark für die Bildung einsetzt. Er hat Projekte, wie PROLIPOTO (Projet livres pour tous) und PROEPOTO (Projet Education pour tous) lanciert. Nach einigen Jahren Tätigkeit in Westkamerun, Bafoussam, arbeitet er nun im Norden Kameruns, in Ngoundéré, wo er sich um die Unterstützung der armen Bevölkerung und um ihre Bildung kümmert.

Staat erhält, weil sie sich nicht die Zeit nehmen kann, auf alle Ämter zu gehen um die unterschiedlichen Personen mit Geld gütig zu stimmen. Sie muss ihren Sohn pflegen und ist dadurch vollzeitig beschäftigt.

(Schulische) Bildung und Förderung:

Förderung erhält Tédé nur in Form von Gesprächen mit seiner Schwester und seiner Mutter. Keine aussenstehende Person kümmert sich zusätzlich um ihn. Im Gegenteil, man verweigert sogar die medizinischen Behandlungen im Krankenhaus.

Integration:

Téde ist nur innerhalb seiner Familie integriert und akzeptiert. Ausserhalb des Familiensystems reagieren die Leute mit wenig Verständnis. Selbst im medizinischen Bereich stösst die Familie durch ihre Situation auf Abneigung. *„Im Krankenhaus hat es viele Leute, die sich nicht um ihn kümmern möchten. Alle sagen: Wie du deine Zeit mit der Betreuung vergeudest. Kannst du dir nicht etwas anderes vorstellen? Er macht doch nichts... so sagen es mir die Leute.“*

Sozialisation:

Lucie hat ausserhalb ihrer Familie wenig soziale Kontakte. Sie würde gerne wieder vermehrt mit ihrem Sohn am sozialen Leben teilnehmen. Um dies umzusetzen, benötigt sie eine Tragemöglichkeit. *„Ich möchte gerne etwas aus Rattan machen. So kann ich ihn besser transportieren. Ich lege ein bisschen Stoff hinein.“*

Hilfsmittel (Mobilität):

Lucie erhält für Tédé keine praktischen Hilfsmittel, wie beispielsweise eine bequeme Transportmöglichkeit, ein Spezialbett, selbst Medikamente fehlen. Sie ist auf sich selbst gestellt und weiss, was ihrem Sohn gut tut. So kauft sie für Tédé Wundheilmittel, die sie täglich verwendet und Vitamintabletten, die seinen Krankheitsverlauf eindämmen sollen. Die Finanzierung ist ihr selbst überlassen.

Kommunikation:

Lucie ist sehr aufmerksam und merkt jede emotionale Veränderung ihres Sohnes. *„Die Reaktionen, ja die kenne ich...Nein, er sagt nichts... Nein, er zeigt mir nichts. Aber wenn er glücklich ist, macht er „huhuhuh“... Er weint und du merkst, dass etwas nicht mehr stimmt.“*

Einschneidende Ereignisse:

Vor zwei Jahren wurde Tédé zusätzlich krank. *„...er bekam Osteoporose. Seine Knochen brachen überall; überall... Nun bewegt er sich weniger. Als er so krank wurde, bin ich hierher (Yaoundé) zurückgekommen. Das ist nun zwei Jahre her. Das Krankenhaus war neben dem Flughafen.“* Nach dem Spitalaufenthalt ihres Sohnes lebte sie bei ihrem jüngeren Bruder, der immer noch in der Nähe von ihr lebt. Vor einem Jahr ist sie bei ihm ausgezogen und hat selbst ein Lehmhaus bezogen.

7.2.1 Ausschnitte aus unserem Tagebuch (siehe Anhang Kpt. 4)

Montag, 11. Juli

...Kurz darauf treffen wir die erste Familie mit einem Kind mit Behinderung. Um das Haus zu erreichen, müssen wir quer durch Yaoundé fahren, bis wir zu einer Wellblechsiedlung kommen. Der Anblick, der sich uns bietet, raubt uns den Atem: Zwei kleine Zimmer, im ersten Zimmer ein Salontisch, ein Sofa, eine Kochstelle, ein Radio, ein Stuhl und ein paar Pfannen, im zweiten Zimmer ein Kajütenbett. Auf dem unteren liegt der Junge, den wir besuchen. Vor uns liegt ein kleiner Junge, mit einem Kopf eines Erwachsenen. Seit 22 Jahren liegt der junge Mann auf dem Bett, denn er kann weder aufstehen noch sprechen und ist erst zusätzlich an Osteoporose erkrankt. Seine Beine wie auch seine Arme sind gekrümmt. Aber das ist es nicht, was uns den Atem raubt. Es ist das Strahlen der Mutter, ihre Fürsorge um den Jungen, ihre Aufopferung und ihre Zufriedenheit. In den beiden Räumen spürt man eine intensive Wärme, die man bei uns oft suchen muss. Die Mutter lebt mit ihren beiden Kindern alleine, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte. Es gelingt ihr selten ein paar Stunden von zu Hause weg zu gehen, da sie ihren Sohn nicht alleine lassen kann und will. Um zu überleben flickt sie kaputte Kleider mit einer gebrauchten alten Nähmaschine. Damit sie öfters von zu Hause weg kann, möchte sie für ihren Sohn eine Tragemöglichkeit in Form eines Korbes. Für uns ist klar ihren Wunsch nach einem Rattankorb zu finanzieren um ihr den sozialen Anschluss wieder zu erleichtern...

...Wieder zurück im Kloster sprechen wir über die Eindrücke...

7.2.2 Interpretation

Wohnsituation:

Durch die mangelnde medizinische Versorgung auf dem Land und die Hoffnung auf bessere Voraussetzungen zog die Familie vom Land in die Stadt. Der Wohnraum in der Hauptstadt ist beschränkt, die Siedlungsdichte ist sehr hoch. Um Tédé eine optimale medizinische Unterstützung zu gewährleisten und aus Armutgründen, ist die Familie gezwungen, auf engstem Wohnraum zu leben.

Anamnese:

Im Zusammenhang mit der Behinderung von Tédé spricht Lucie immer von der Krankheit und nennt selten Fachbegriffe. Dies weist darauf hin, dass Behinderung als Krankheit gesehen wird. Es ist einfach die Krankheit, die das macht. Osteoporose ist ein Problem, das zu dieser Krankheit gehört und auf eine Störung im Calciumhaushalt verursacht durch einen Vitamin D – Mangel, also zu wenig Sonne, zurückgeführt werden kann. Tédé's Krankheit ist immer schlimmer geworden. Im Vordergrund steht nicht die Behinderung als solche, sondern die Krankheit Osteoporose, die die Bewegungsmöglichkeit zusätzlich einschränkt. Osteoporose ist in der Bevölkerung von Kamerun bekannt, anerkannt und akzeptiert. Mit dieser Definition kann Lucie umgehen. Im Gegensatz zu dem, was man aufgrund der Berichte im Kapitel 5.7.2. „Behinderung und Umgang in der Familie“ erwarten könnte, spricht Lucie nicht davon, dass Tédé's Behinderung mit bösen Mächten zu tun hat. Es ist von Gott so gewollt und es ist quasi ihre Aufgabe, die sie in ihrem Leben zu bewältigen hat. Andeutungen, dass die anderen Menschen Angst haben vor Tédé, zeigen jedoch, wie diese die Situation beurteilen.

Lebenssituation:

Lucie ist sehr fleissig und wirkt emotional stark. Ihr Schicksal nimmt sie bewundernswert an und beklagt sich nicht. Sie schöpft ihre Kraft aus dem Glauben an Gott. Ihre Bewegungen weisen auf ihre Malariaerkrankung hin, trotzdem lächelt sie immer und freut sich über jede positive, emotionale Regung ihres Sohnes.

Tédé lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammen. Der Vater hat die Familie verlassen. Aus den Aussagen von Lucie kann geschlossen werden, dass der Vater die Behinderung nicht akzeptieren konnte. Ein Kind mit Behinderung ist auch bei uns eine zusätzliche familiäre Belastung, die dazu führen kann, dass sich Partner trennen.

Lebensunterhalt:

Lucie ist gezwungen den Lebensunterhalt für ihre Familie selbst zu verdienen. Sie ist von absoluter Armut (siehe Kpt. 4.8) betroffen. Durch die Betreuungs- und Pflegeaufgaben hat sie kaum eine Chance das Existenzminimum aus eigenen finanziellen Kräften zu sichern. Zudem beeinträchtigt die Malariaerkrankung ihre Ressourcen. Dies führt zu einer mittelbaren oder unmittelbaren Bedrohung ihrer physischen Existenz (vgl. Kuhn, 2010).

Medizinische Unterstützung:

Lucie macht eine bewundernswerte Arbeit. Ihr stehen nur einfache Hilfsmittel zur Verfügung und sie kann von keinen speziellen Einrichtungen für Tédé profitieren. Ihre Fachkenntnisse hat sie sich durch das Leben mit Tédé angeeignet. Durch die unbewusste Reflexion macht sie sich Gedanken über Ursachen wie Erbrechen, wunde Stellen, die zum täglichen Leben mit Tédé gehören. Tédé muss gewaschen werden, auch an Stellen, wo man durch seine gebrochenen Knochen nicht gut hinkommt. Sie weiss, dass er wund wird, wenn sie ihn dort nicht wäscht. Es ist erstaunlich, wie man sich durch Mutterinstinkte ein Grundwissen in der Pflege aneignen kann, welches nicht besser umgesetzt werden könnte. Lucie pflegt ihren Sohn ohne besondere Ausbildung mit heilpädagogischem Gedanken. Denn ihre Pflege beschränkt sich nicht nur auf das Physische, sondern richtet sich ebenfalls auf die Psyche ihres Sohnes. Tédé benötigt immer wieder medizinische Notfallunterstützung. Ob Lucie wirklich einen Arzt hat, der zu Tédé kommt und ihn untersucht, oder ob es ein Krankenpfleger oder ein Laiendoktor (siehe Kpt. 5.3.4) ist, weiss man nicht. In Anbetracht ihrer finanziellen Ressourcen handelt es sich aber um einen Krankenpfleger. Die medizinischen Kosten sind auch in Kamerun sehr hoch und Tédé hat keine Krankenkasse, wie die Mehrheit in Kamerun. Tédé erhält ausschliesslich Vitamine und Kalzium für seine Knochen. Andere Medikamente stehen nicht zur Verfügung. Lucie glaubt an die Wirkung dieser „Medikamente“.

Tédé musste ins Spital. Er wurde von seiner Mutter begleitet, denn in Kamerun muss immer jemand aus der Familie oder Verwandtschaft zur Betreuung mitgehen. Wie sie sich ihren Lebensunterhalt in dieser Zeit verdient hatte, kann nur vermutet werden. Die Begleitung kümmert sich während des Spitalaufenthaltes um die Pflege und die Ernährung des Patienten. Bei bevorstehenden Operationen gehört es ebenfalls zu den Pflichten, das nötige Verbrauchsmaterial zu besorgen. Das Spitalpersonal kümmert sich nicht um die Patienten, wie wir uns das aus der Schweiz gewohnt sind. Das ist sehr

anstrengend, weil sich immer jemand Zeit nehmen und dadurch ev. sogar seine Arbeit vernachlässigen muss, damit er sich um ein krankes Familienmitglied kümmern kann.

Finanzielle Unterstützung:

Lucie hat bis jetzt keine finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates, aber auch nicht von der Seite ihres Mannes erhalten.

(Schulische) Bildung und Förderung:

Lucie ist sehr aufmerksam und nimmt wahr, dass Tédé in letzter Zeit vieles nicht mehr kann, was er früher noch konnte. Ihr entgeht nicht, dass Tédé immer schwächer wird.

Integration:

In Kamerun fehlt mehrheitlich die Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen. Die Familie mit einem Kind mit einer Behinderung ist in Kamerun unterschiedlichen Gerüchten ausgesetzt und wird durch die Gesellschaft stigmatisiert und ausgeschlossen. Ein Kind wie Tédé existiert in der Gesellschaft nicht und wird ihr vorenthalten. Lucie steht zu ihrem Sohn und möchte mit ihm am aktiven Leben teilnehmen, deshalb ist Tédé in seiner Familie integriert. Das Leben der Mutter und seiner Schwester wird von ihm bestimmt. Nicht nur die Mutter kümmert sich rührend um ihren Sohn, sondern auch seine Schwester gibt sich immer wieder mit ihm ab. Er kann zwar nicht uneingeschränkt am sozialen Leben teilnehmen, doch erlebt er zumindest eine Teilintegration. Ausserhalb der Familie wird seine sichtbare Behinderung stark abgelehnt. Im Spital wurde Lucie sogar aufgefordert sich nicht mehr um ihren Jungen zu kümmern, da dies ja nichts bringe. Nach Cloerkes und Neubert (2001) entspricht diese Haltung einer „passiven Tötung“, die sich auf die Verweigerung der lebensnotwendigen Hilfe und Ausstossung aus der Gemeinschaft bezieht. Die beiden Autoren erklären dies dadurch, dass die Bewertung von den sichtbaren und unsichtbaren und den damit zusammenhängenden Funktionsbeeinträchtigungen zusammenhängt. Bei Tédé sind beide Bereiche sehr stark betroffen, was sich sehr negativ auf seine Integration auswirkt. Für viele Menschen in Kamerun hat Andersartigkeit etwas mit Hexerei zu tun. Die Menschen haben Angst vor Menschen mit Behinderung.

Sozialisation:

Tédé wurde, so weit als möglich, innerhalb der Familie sozialisiert. Die Mutter fordert den Jungen auf, den Besuch zu begrüßen. Die „sozialen Normen“ innerhalb der Familie wurden festgelegt und werden umgesetzt. Durch die bedingungslose Anerkennung der Mutter und die Akzeptanz ihrer Situation, ist die Familie für Tédé der Ausgangspunkt für Unterstützung, (Beratung) und Begleitung (siehe Kpt. 5.7.2).

Kommunikation:

Lucie ist sehr fürsorglich mit Tédé, berührt ihn oft und spricht liebevoll mit ihm. Sie spürt intuitiv, was ihm gut tut und sie weiss, was er braucht. Wenn er wütend ist oder sie ihn zu lange allein gelassen hat, beachtet er sie nicht mehr oder schaut weg. Tédé liebt das Licht. Er kann dadurch seine Umgebung wahrnehmen und fühlt sich sicher. In Yaoundé gibt es sehr häufig Stromausfälle, was Tédé gar

nicht mag und was ihn vielleicht auch ängstigt. Sein Unwohlsein bringt er durch laute Rufe und Schreie zum Ausdruck. Lucie kennt die Reaktionen von Tédé und versucht ihn durch Streicheln, Sprechen, Licht (durch Kerzen) und andere einfache Gesten zu beruhigen. Es scheint, dass sie mit ihm eine eigene Sprache, eine eigene Form der Kommunikation entwickelt hat. Dies ermöglicht beiden einen einfachen, regelmässigen und vor allem verständlichen Austausch.

7.3 Adéline

Wohnsituation:

Adéline lebt mit ihrer Mutter, ihrer Halbschwester Mauricette, ihren Brüdern Samson, Gallus, David und Eric in einem kleinen Häuschen in der Nähe des Klosters. Das traditionelle Haus aus rotem Lehm wirkt von aussen schmutzig und ist beschädigt. Es besteht aus zwei kleinen Zimmern. Das Haus ist auf dem rotbraunen, lehmigen Erdboden aufgebaut. Überall sieht man die rötliche Erde, die auch an den Kleidern, Tischen und Stühlen haftet. Die Kinder und die Mutter schlafen auf behelfsmässigen Betten. Nur Samson schläft in einer Kiste am Boden. Verschiedene Plastiksäcke dienen als Kleiderkästen. Rund um das Haus hat es einige Prune-Bäume⁵⁴ und ein paar Palmen.

Anamnese:

Adéline ist 21 Jahre alt. Sie kann weder sitzen, stehen, noch gehen und bewegt sich auf allen Vieren vorwärts. Ihre Aussprache ist nur schwer verständlich. Ihre Artikulationen sind schwerfällig aufgrund von Deformationen im Kieferbereich. Vor uns sitzt ein lachendes Mädchen in einem schmutzigen T-Shirt und einer verklebten Hose. Adéline hat seit ihrer Geburt eine Mehrfachbehinderung und besuchte nie eine Schule. Ihr Bruder Samson, ein Kind mit geistiger Behinderung, wurde ebenfalls von der Schule nach Hause geschickt, mit der Begründung, dass er zu dumm sei. Trotz ihrer Behinderung ist Adéline eine ernst zu nehmende Frau. *„Du weisst, das ist eine intelligente Frau“ (Soeur Suzanne)*. Als ihr Bruder nur halb angezogen zur Hütte kommt, schickt sie ihn zurück ins Haus um sich korrekt anzuziehen. *„Sie hat ihm gesagt, er soll sich anziehen. Denn so wie er herumläuft, zeigt man sich nicht“ (Soeur Suzanne)*.

Lebenssituation:

Als Adéline auf die Welt kam, wollte ihr Vater sie töten. Da er dies nicht umsetzen konnte, hatte er sie und später auch seine anderen Kinder von zuhause weggejagt. *„Er will seine Kinder nicht sehen ... der Vater hat sie hinausgeworfen ... er hat keine Zeit für seine Kinder... Er wohnt irgendwo.“* Anschliessend hat er sich eine neue Frau genommen, mit der er einige Jahre zusammengelebt hat. Mit ihm hatte sie einen Sohn, der nun beim Neffen von Soeur Suzanne wohnt. Bevor er geflohen war, hatte der Vater gedroht, *„heute werde ich dich töten“ (Soeur Suzanne)*.

Lebensunterhalt:

Mauricette, die jüngere Schwester von Adéline, arbeitet wie ihre Brüder Carlos, David und Eric im Kloster mit. Dank dieser Arbeit und der Unterstützung des Klosters besuchen diese vier Kinder die Schule. Die Mutter verkauft ihr angebautes Gemüse auf dem Markt. Mit diesem kleinen Einkommen muss sie die gesamte Familie ernähren. Adéline und Samson können nichts zum Lebensunterhalt der Familie beitragen.

⁵⁴ Prune ist eine spezielle Frucht aus Kamerun. Sie gleicht von aussen einer Pflaume, ist aber vom Geschmack her völlig anders. Sie schmeckt säuerlich, wie eine Zitrusfrucht. Um sie zu essen, wird sie auf dem Rost gegrillt oder gekocht.

Medizinische Unterstützung:

Adéline erhält keine medizinische Unterstützung. Sie war vor einiger Zeit in Begleitung von Schwester Sabine⁵⁵ im Rehabilitationszentrum⁵⁶ in Bafut. ... Man hat sie dort gepflegt und sich um sie gesorgt. Insbesondere die Massagen von Schwester Priska sind ihr in sehr guter Erinnerung geblieben. „...*sie hat sie massiert, sie haben mir gesagt, dass sie sich ganz zuhause gefühlt hat...*“ (Soeur Suzanne). Adéline möchte gerne wieder zurück nach Bafut, denn sie weiss, dass man sich dort sehr gut um sie gekümmert hat. „*Sie möchte wieder nach Bafut, denn dort (so denkt Adéline) kann man sie gesund machen*“ (Soeur Suzanne). Adéline wird hauptsächlich von ihren Geschwistern betreut. Auch die Mutter wohnt zusammen mit den Kindern und kümmert sich um Adéline, wenn sie zu Hause ist.

Finanzielle Unterstützung:

„*Aber der Vater wollte kein Geld mehr geben*“ (Soeur Suzanne). Durch diese fehlende finanzielle Unterstützung musste die Behandlung abgebrochen werden und sie kehrte in ihr Dorf Babété zurück. Nachdem wir ihr das Geschenk überreicht hatten, sagte Adéline: „*Ich nehme das Geld heraus und spare es, damit ich nachher wieder in das Behindertenheim kann, um gesund zu werden.*“ Schwester Suzanne setzt sich dafür ein, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, doch ein Aufenthalt in Bafut kostet 1000 Cameroun Francs pro Tag (2 Franken 50 Rappen). „*Ich habe vieles versucht... ich habe die Schwestern in Bafut bereits angerufen... Aber der Vater will kein Geld geben*“ (Soeur Suzanne).

(Schulische) Bildung und Förderung:

Adéline verbringt den Tag zu Hause mehrheitlich auf dem kleinen Platz vor ihrem Eingang. Sie ging nie zur Schule und lebt mit ihrer Familie zurückgezogen. Sie spielt oft mit ihren französischen Karten. Adéline beherrscht nur wenige französische Ausdrücke, sonst spricht sie Babété, die Sprache des Dorfes.

Integration:

Adéline lebt mit ihren Geschwistern bei der Mutter. Die Familie ist sehr gross, sodass sie nie allein ist. Sie erhalten wenig Besuch. Der Hauptkontakt besteht mit dem Kloster. Aber auch der ist eingeschränkt, da die Schwestern sich nicht immer ausserhalb der Klostermauern aufhalten können und Adéline sich nur mit Mühe fortbewegen kann.

Sozialisation:

Als wir uns dem Haus näherten, sass Adéline vor dem Eingang am Boden und spielte mit ihren französischen Karten. Sie strahlte und freute sich sehr über den Besuch. Das Interview fand draussen im Hof statt. Um Adéline zu verstehen hat uns Schwester Suzanne begleitet und übersetzte bzw. ergänzte unsere Fragen mit ihrem Wissen.

⁵⁵ Soeur Sabine ist eine junge Benediktinerschwester aus Babété, welche sich vor allem um die Schule und des Waisenhauses kümmert. Da immer wieder Kinder vom Waisenhaus nach Bafut müssen, ist sie oftmals diejenige, welche mitgeht.

⁵⁶ Die Menschen in Kamerun sprechen von einem centre handicapé, was übersetzt Zentrum für Menschen mit Behinderung bedeutet. Nebst Behinderungen werden auch Krankheiten behandelt. Die Reintegration ist ein wichtiger Bestandteil davon. Für unser Verständnis kommt der Begriff des Rehabilitationszentrums am nächsten.

Für unseren Besuch hat die Familie Stühle bei den Nachbarn ausgeliehen, diese gereinigt, ihre schönsten Kleider angezogen, Prune gesammelt und uns frische Erdnüsse angeboten.

Hilfsmittel (Mobilität):

Im Moment verfügt Adéline über keine Hilfsmittel, die sie unterstützen. Sie bewegt sich auf allen Vieren vorwärts.

Kommunikation:

Man versteht Adéline nur, wenn man sie kennt. Sie spricht hauptsächlich Babété, kann aber auch ein wenig Französisch. Ihr Sprachfluss wird durch die Fehlstellung des Kiefers negativ beeinflusst. „...*sie kann nicht sitzen und spricht auch nicht viel. Sie ist sehr fröhlich... Man muss sie kennen, um zu verstehen, was sie sagt*“ (Soeur Suzanne).

Einschneidende Erlebnisse:

Der Aufenthalt in Bafut ist für Adéline etwas vom wichtigsten in ihrem Leben. „*Sie (Adéline) erzählt nur von Bafut*“ (Soeur Suzanne).

7.3.1 Ausschnitte aus unserem Tagebuch (siehe Anhang Kpt. 4)

Samstag, 16. Juli

...Nach dem Frühstück führt uns Soeur Suzanne durch Wald und Büsche zu einer Familie mit zwei Kindern mit Behinderung. Als wir zum Haus von Adéline und ihren Geschwistern kommen, werden wir Freude strahlend begrüsst. Adéline sitzt auf dem Boden und spielt mit französischen Jasskarten. Sie ist 22-jährig. Ihre Geschichte ist sehr traurig. Die grosse Schwester von Soeur Suzanne heiratete den Mann (den Vater von Adeline), bekam aber keine Kinder. Deshalb hat er sich eine neue Frau genommen. Unterdessen wurde aber seine erste Frau von ihm schwanger. Als das Kind geboren wurde, schickte er die beiden fort. Seine zweite Frau gebar ihm sechs Kinder, eines davon Adéline. Auch diese Frau schickte er mitsamt ihren Kindern weg und nahm sich eine dritte. Seine Wut reicht manchmal so weit, dass er in das Haus seiner zweiten Frau stürmt und alles verwüstet. Die Kinder zeigen auf die Türe, die er wegnimmt, das Bett, das er auseinander nimmt etc... Er lässt seine Wut heraus...

7.3.2 Interpretation

Wohnsituation:

Adéline lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in Babété. Zwei von sechs Kindern haben eine Behinderung. Die Familie wurde von ihrem Vater vertrieben. Er wollte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Es passiert zwar in Westkamerun öfters, dass sich der Mann eine zweite beziehungsweise eine dritte Frau nimmt. Trotzdem wird ein solches Verhalten auch von den Einheimischen nicht gut geheissen. Polygamie gehört zwar in Kamerun zum traditionellen Eheleben dazu und wird im Westen Kameruns häufig gelebt, bedingt aber dass die Ehefrau mit einer zweiten Frau einverstanden ist. Die Wohnsituation von Adéline und ihrer Familie entspricht der ländlichen Begebenheit, wobei die Platzverhältnisse in Bezug auf die Familiengrösse auch für kamerunische Verhältnisse beschränkt sind.

Anamnese:

Zum Krankheitsbild von Adéline haben wir nur sehr wenig erfahren. Wir wissen, dass die Behinderung angeboren ist und Adéline nie eine Schule besuchen konnte. Sie lebt zuhause und kümmert sich um das, was ihr möglich ist. Adéline wirkt sehr lebensfroh. Sie wird durch ihre sichtbare Behinderung unterschätzt. Offensichtlich verfügt sie über ein gutes Namensgedächtnis und kann sich Gesichter merken. Es gelingt ihr auch die französische Sprache zu erlernen.

Lebenssituation:

Als Adéline auf die Welt kam, wollte sie ihr Vater wegen ihrer Behinderung töten. Diese Haltung kommt einer aktiven Tötung (vgl. Cloerkes & Neubert, 2001) gleich. Nun wohnt die Familie alleine. Der Vater lebt abseits von seinen Kindern und Frauen. Er hat zu keinem seiner Kinder eine gute Beziehung. Es hängt also nicht nur mit Adéline und Samson zusammen. Die Schwestern im Kloster sprechen davon, dass der Vater eine psychische Störung hat. Es ist nicht normal, dass ein Vater seine ganze Familie, die normalerweise sein ganzer Stolz ist, im Stich lässt.

Die Mutter von Adéline steht zu ihren leiblichen und nicht leiblichen Kindern und umsorgt sie. Die Familie ist durch die Persönlichkeit der Eltern geprägt. Die Geschwister haben einen respektvollen Umgang miteinander. Nach aussen haben die Geschwister wenig soziale Kontakte und sind auf sich allein gestellt. Die „erweiterte Familie“ (siehe Kpt. 5.7.1) und vor allem auch das Kloster unterstützt die Familie.

Lebensunterhalt:

Wie auch sonst auf dem Land üblich, lebt Adéline und ihre Familie vom kleinen Handel und kleinen Tagesarbeiten. Daher erstaunt es wenig, dass der Aufenthalt in Bafut einige Jahre auf sich warten liess. Das Geld für den Transport nach Bafut hat Adéline bereits zusammengespart. Aber auch Bafut ist nicht gratis. Das Essen und der Aufenthalt müssen pro Tag verrechnet werden. Arme, Menschen mit Behinderungen haben ohne Unterstützung keine Chance nach Bafut zu kommen. Wie bereits erwähnt, wird Adélines Familie vom Kloster finanziell unterstützt. Auf diese Weise ist sie auch bereits einmal nach Bafut gekommen.

Medizinische Unterstützung:

Adéline fühlte sich in Bafut bei Soeur Priska geborgen. Sie hat Adéline unterstützt und versorgt. Das war das einzige Mal, dass Adéline von medizinischer Unterstützung profitieren konnte. Nach wie vor lebt Adéline mit ihrer von grosser Armut bedrohten Familie. Für medizinische Unterstützung fehlt es an Geld. Da sie auf dem Land wohnt, ist das nichts Aussergewöhnliches, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass in Kamerun rund 70% der Bevölkerung medizinisch unterversorgt sind (siehe Kpt. 5.3.4).

Finanzielle Unterstützung:

Das Kloster übernimmt bei der Finanzierung der Familie eine wichtige Rolle. Sowohl Samson und Adéline wie auch ihre Geschwister werden vom Kloster unterstützt. Durch die Mitarbeit im Kloster können Mauricette, Eric, Gallus und David sich das Schulgeld sichern.

(Schulische) Bildung und Förderung:

Adéline konnte die Schule nie besuchen. Sie ist seit ihrer Geburt behindert und deshalb von der Schule ausgeschlossen. Ihr Bruder wurde wegen seiner geistigen Behinderung nach den ersten Unterrichtsstunden nach Hause geschickt. Bei Adéline, deren Behinderung offensichtlich ist, man sie nicht richtig versteht und es schwierig ist, sie zu transportieren, wird die Bildung als etwas Überflüssiges betrachtet. Dafür ist nicht nur die Schule verantwortlich, sondern auch die finanzielle Notlage der Familie. Zudem scheint es, dass auch die Schule überfordert ist mit Kindern, die nicht der Norm entsprechen. Die Klassen sind überfüllt. Zum Teil hat es bis zu 80 Schüler in einem Klassenzimmer. Obwohl die Zahlen der Kinder ohne Schulbildung rückläufig sind, können Kinder und Jugendliche mit Behinderungen nach wie vor selten den Schulunterricht besuchen (vgl. Weigt, 2010). Die Folgen davon sind drastisch: Die wenig geförderten kognitiven und intellektuellen Leistungsfähigkeiten des Kindes verringern später die Chancen, sich den Lebensunterhalt zu sichern und erhöhen das Risiko in Armut zu leben. Dennoch kann Adéline durch ihre Geschwister sehr viel lernen und spricht sogar ein wenig Französisch, was nicht selbstverständlich ist.

Integration:

Adéline ist in der Familie gut integriert. Die Mutter und auch ihre Geschwister stehen zu ihr und kümmern sich um sie. Die Menschen können Adéline nicht einschätzen, denn sie haben das Gefühl, dass jemand, der nicht gehen und nicht richtig sprechen kann und dazu komische Bewegungen macht, unzurechnungsfähig oder verhext sei. Die Menschen meiden Adéline und möchten nicht mit ihr in Kontakt treten. Sie sind nicht aufgeklärt über Behinderungen und deren Ursachen und sehen keine Zukunft für solche Menschen.

Sozialisation:

Adéline weiss, wie man sich mit Gästen zu verhalten hat. Trotz ihrer Behinderung dirigiert sie verbal und nonverbal die Familie und zeigt ihren Geschwistern, was sie machen müssen. Ihre Gesten sind sehr deutlich, so dass die Anweisungen umgesetzt werden können. Unbewusst wird eine „soziale Norm“ (Regelungen), die das sittliche Verhalten der Menschen in einer Gruppe (Familie) bestimmt, von Adéline durchgesetzt. Damit stellt sich für uns die Frage nach der Ordnung innerhalb der Familie. Welche Rolle wird ihr zugeschrieben und welchen Einfluss hat sie tatsächlich? Während unseres Besuches hatte Adéline die Oberhand über das, was gesagt und gemacht wurde. Dies lässt darauf schliessen, dass sie während der Abwesenheit der Mutter, deren Rolle übernimmt, denn sie ist die Älteste.

Ein Besuch im eigenen Haus ist in Kamerun ein Zeichen grosser Wertschätzung. Man freut sich über Besuche und spart nicht mit Gastfreundschaft. In Kamerun geht man nie mit leeren Händen auf Besuch. Ein wichtiges Mitbringsel sind die Cola-Nüsse. Im Gegenzug erhält man auch ein Willkommensgeschenk von den Menschen, die man besucht. Es gibt immer zu essen, egal in welcher Gesellschaftsschicht die besuchte Familie lebt. Vor allem „weisse“ Gäste sind etwas Spezielles. Adéline fühlt sich geehrt, dass die Weissen speziell zu ihr kommen und so viel Zeit mit ihr und ihrer Familie verbringen.

Hilfsmittel (Mobilität):

Da die Familie auch sonst keine Unterstützung und Hilfsmittel erhält, erstaunt es nicht, dass auch keine Hilfsmittel für die Mobilität vorhanden sind. Adéline würde sich in ihrer Wohnsituation nur mühsam mit dem Rollstuhl fortbewegen können, da sie auch in den Armen nur eine schwach ausgebildete Muskulatur hat. Ebenso ist der Erdboden uneben und während der Regenzeit mit einem Rollstuhl unpassierbar.

Kommunikation:

Adéline spricht zwar, allerdings ist ihre Artikulation sehr unverständlich. Soeur Suzanne hat uns bereits darauf hingewiesen, dass man sie kennen muss, um sie überhaupt zu verstehen. Einzelne Ausdrücke wiederholt sie ständig und einzelne Ausdrücke sind auch in Französisch. Die kommunikative Einschränkung ist für sie ein weiteres Hindernis.

Einschneidende Erlebnisse:

Ein einschneidendes Erlebnis für Adéline ist sicherlich der Besuch des Rehabilitationszentrums in Bafut. Sie hat dort Akzeptanz und Beachtung erfahren.

7.4 André

Wohnsituation:

André ist 45 Jahre alt. Er lebt in einer traditionellen Wohnsiedlung nahe der Chefferie. Seine Arbeit hat er in einer kleinen Boutique gefunden, die er selbständig führt.

Anamnese:

André bemerkte mit 16 Jahren, dass er Schmerzen in seinen Beinen hatte und diese immer weniger bewegen konnte. *„Ich wurde 1983 krank. Das ist einfach so gekommen. In einem Moment fühlte ich mich krank. Das hier ist einfach so gekommen.“* Die medizinische Diagnose lautete Rheuma, eine ausreichende Rehabilitation konnte ihm die Familie aus finanziellen Gründen nicht ermöglichen. Die Krankheit führte zu einer Behinderung.

Lebenssituation:

André ist unverheiratet. Er wohnt in einer Wohnsiedlung und verrichtet die alltäglichen Aufgaben mehrheitlich selbständig. André ist sehr eng mit der Kirche verbunden und besucht oft den Gottesdienst in der Klosterkirche.

Lebensunterhalt:

Das Interview führen wir mit ihm vor seinem kleinen Laden der „Boutique Communautaire“. Er verkauft nebst den Lebensmitteln auch verschiedene selbst geflochtene Körbe. Er fertigt aus Holz Betten und Stühle an und Decken aus Bambusgeflecht. Nebst seinen vielseitigen Aufgaben baut er Bananen, Maniok, Mais und Erbsen an. *„Er kümmert sich um die Gemeindeboutique... Er arbeitet gut trotz seiner Probleme“* (Soeur Suzanne).

Medizinische Unterstützung:

Nach seiner Erkrankung war André mit seinem Vater im Krankenhaus gewesen. Eine genaue Auskunft über seine Krankheit konnte man ihm dort aber nicht geben. *„Man sagte, es wäre der Anfang von Rheumatismus... Man hat ein bisschen daran gearbeitet, gearbeitet und schliesslich wurde es immer schlimmer.“* André hätte gerne ein Medikament, Vitamine, welche ihm helfen würden kräftiger zu werden *„...er braucht Calcium, aber er erhält es nicht aus finanziellen Gründen...“* (Soeur Suzanne).

Finanzielle Unterstützung:

„Mein Vater hatte auch nicht genügend Geld um mich weiter zu behandeln.“ Ein Freund hatte André geraten, ein Dossier über seine Krankheit zusammenzustellen, um Unterstützung durch den Staat zu erhalten. *„Seit ich das 1988 zusammengestellt habe, habe ich nie mehr etwas erhalten... Ich wusste nicht, was mich erwartete... ich wusste nicht, dass ich so sein könnte. Das war nach... ich habe ein bisschen weitergemacht.“* André erhält keine Unterstützung vom Staat.

(Schulische) Bildung und Förderung:

Bis zu den ersten Symptomen seiner Erkrankung wohnte André bei seiner Tante und besuchte die Schule in Mbouda. Die fortschreitende Krankheit zwang ihn ins Dorf zurückzukehren und von da an lebte er bei seinem Vater. André schaute dem Vater bei der Ausübung seines Handwerkes intensiv zu und probierte diese Arbeitsweisen aus. *„Mein Vater war auch Handwerker.“*

Integration:

Er ist nicht verheiratet. Trotzdem ist er selten alleine und ist oft von Kindern umgeben. Aber auch Erwachsene kommen zu ihm, wenn sie Hilfe, Rat oder Geld brauchen. *„Die Menschen kommen an seine Türe am Tag und am Abend...“* (Soeur Suzanne). *„Und wenn du Hilfe brauchst?“* (Verena). *„Nein, überhaupt nicht... Aber man kann seine Arbeit nicht einfach so lassen um... So sehe ich die Menschen eher selten.“*

Sozialisation:

Was er verdient, gibt er den noch Ärmeren und bezahlt den Kindern das Schulgeld. Vor seiner Boutique unterrichtet er immer wieder die kleinen Kinder und kümmert sich um das kleine Mädchen, das den ganzen Tag bei ihm sitzt. *„...Seine Mutter nutzt ihn aus, wegen seiner Krankheit. Aber er ist ziemlich zufrieden. Er ist Christ und sorgt sich um die Ärmsten. Er kommt in die Kirche. Er tut sehr viel Gutes...“* (Soeur Suzanne).

Kommunikation:

André hat eine ausreichende Schulbildung hinter sich und verfügt über gute Französischkenntnisse. Es gelingt ihm differenziert und reflektiert über seine Situation Auskunft zu geben.

Hilfsmittel (Mobilität):

André ist selbständig und kann sich selber fortbewegen. *„... Mit meinem Rollstuhl. Und das ermüdet mich, denn ich muss treten. Das wäre viel einfacher, wenn ich einen Motor hätte... Das war ein Dorfbewohner, der ihn mir vererbt hat. Der andere da ist bereits kaputt. Er war ein Dorfbewohner von diesem Quartier, der das gleiche hatte wie ich. Als er starb, hat ihn mir die Familie gegeben. Das berührte mich.“* Für kürzere Strecken bewegt er sich auf seinem Hocker vorwärts. Diesen hat er sich selber aus Bambus fabriziert.

Einschneidendes Erlebnis:

Das prägendste Erlebnis ist sicherlich der Beginn seiner Krankheit. Er weiss das Jahr und kann noch sehr genau erzählen, wie es ihm dort ergangen ist.

André begleitete ein kleines Mädchen ins Spital, welches an etwas Ähnlichem litt. Er bezahlte die Operation und heute kann das Mädchen wieder gehen.

7.4.1 Ausschnitte aus unserem Tagebuch (siehe Anhang Kpt. 4)

Samstag, 16. Juli

...Suzanne führt uns weiter durch ein dichtes Maisfeld und Gebüsch, das nach Urwald anmutete zu einem Mann mit einer Körperbehinderung. Dieser betreibt einen kleinen Laden indem auch Cola-Nüsse⁵⁷ verkauft werden. Als er 17 Jahre alt war, merkte er wie es in seinen Beinen immer mehr kribbelte und ihm die Beine immer weniger gehorchten. Nach mehreren Arztbesuchen konnte die Verschlechterung nicht mehr aufgehalten werden. Der Hauptgrund lag an den finanziellen Mitteln, die seiner Familie fehlten, um ihn weiter behandeln zu lassen. André hat aber einen Weg gefunden um sein Leben selbständig zu meistern. Er stellt kleine Stühle und Betten aus Bambus und ganze Balustraden für die Chefferien her. Die kleinen Stühle sind auch sein Hauptfortbewegungsmittel. Er schiebt die Stuhlbeine von links nach rechts und kann sich so fortbewegen. Am Sonntag fährt er mit einem Rollstuhl-Velo, bei dem er mit der Hand treten kann ins Kloster zur Messe. Er scheint zusätzlich die Rolle eines Nachhilfelehrers zu übernehmen, denn auf seinem Vorplatz versammeln sich unter der Woche die Kinder und geniessen seine Gesellschaft.

Neben André sitzen zwei andere Männer, die sich eine Flasche Palmwein teilen und sich immer wieder am Interview beteiligen. Sie loben André für seinen Mut und seinen Arbeitswillen...

7.4.2 Interpretation

Wohnsituation:

Es fällt auf, dass André nie alleine ist. Seine Boutique ist ein Treffpunkt für die Menschen, auch die Nachbarskinder besuchen ihn regelmässig. André gehört zu einem Clan, dadurch ist immer jemand in seiner Nähe. Der Clan hat eine sehr wichtige, soziale Funktion innerhalb der Gesellschaft. André betreibt die Boutique, die zu einer Chefferie gehört. Diese Häuptlingstümer sind mit einer grossen Familie zu vergleichen. Innerhalb dieser sozialen Einheit schauen die einzelnen Mitglieder aufeinander (siehe Kpt. 5.3.2).

Anamnese:

Andrés Krankheit ist unverhofft gekommen. Die Ärzte stellten die Diagnose Rheuma. Rheuma ist aber nur ein Oberbegriff für viele verschiedene Krankheitsbilder (siehe Kpt. 3.4.3), weshalb André nicht genau weiss, woran er wirklich erkrankte und wie der weitere Verlauf sein wird. Für weitere medizinische Untersuchungen, die eine klare Diagnose hervorbringen könnten, und Behandlungen fehlt André das Geld. Zudem werden in Kamerun die Ursachen für Krankheiten und Behinderungen mit Hexerei bzw. Magie, Geistern oder Göttern in Zusammenhang gebracht und dieses Schicksal mit schlechten Vorzeichen und Disharmonie zwischen Körper und Seele erklärt (siehe Kpt. 5.5.1). Man sucht demnach oft nicht nach klaren medizinischen Diagnosen, sondern hat für alles, auch für das Unerklärbare, bereits Erklärungen. André sprach nicht über Beschwerden, die seine anderen Gliedmassen oder auch den Rücken betreffen. Die Krankheit von André wurde durch deren Verlauf, wie auch aus fehlenden medizinischen Behandlungen, welche auf die Armutssituation zurückzuführen sind, zu einer

⁵⁷ Nüsse, die Koffein enthalten und sehr bitter schmecken. Sie werden in Kamerun häufig als Gastgeschenke mitgebracht.

Behinderung. Auch die WHO und die Weltbank weisen darauf hin, dass die Hälfte der Behinderung eine unmittelbare Folge von Armut sind (siehe Kpt. 3.3).

Lebenssituation:

André hat sich mit seinem Schicksal arrangiert und meistert sein Leben selbständig. Er ist nicht verheiratet, dies muss aber nichts mit seiner Behinderung zu tun haben. André steht im engen Kontakt mit seinem Glauben und besucht häufig den Gottesdienst in der Klosterkirche. Soeur Suzanne betont, ist er sehr gläubig. Ein kleines Mädchen besucht ihn oft und leistet ihm Gesellschaft. Die Kleine fühlt sich wohl bei André und er genießt es, nicht alleine zu sein und jemanden um sich zu haben, der ihn nicht ausnutzt und ehrlich zu ihm ist. André ist stolz, dass wir ihn besucht und interviewt haben. Dadurch ist er etwas Besonderes.

Lebensunterhalt:

André verdient mit seinem Verkaufsladen seinen Lebensunterhalt. Damit ist es ihm möglich, von den von der UN-Behindertenkonvention geforderten Rechten nach einem selbstbestimmten Leben wahrzunehmen (siehe Kpt. 3.1). Seinen Verdienst beansprucht er nicht für sich, sondern teilt ihm mit anderen. Es ist beeindruckend, dass er noch Ärmere finanziell unterstützt und mit seinem Geld den Nachbarkindern den Schulbesuch ermöglicht. Es stellt sich hier die Frage, welche Bedeutung diese Grosszügigkeit hat. Ist sie von seinem Glauben her begründet? Soeur Suzanne betont immer wieder, dass er ein guter „Christ“ ist und auch er erklärt sein Handeln mit religiösen Pflichten. Trotzdem kommt die Frage auf, ob seine Freizügigkeit nicht auch mit seinem Wunsch nach sozialen Kontakten, Anerkennung und Integration zu tun hat? Denn auch wenn er die Abwesenheit seiner Freunde versteht (sie sind ja bei der Arbeit), spürt man seinen Wunsch nach Gesellschaft.

(Schulische) Bildung und Förderung:

André hat für kamerunische Verhältnisse von einer ausreichenden Schulbildung profitiert. Dadurch ist es ihm möglich, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen und der absoluten Armut trotz Behinderung zu entkommen (siehe Kpt. 4.8). Durch seine Krankheit wurde er aber von der Schule ausgeschlossen, obwohl seine intellektuellen Fähigkeiten nach wie vor dieselben waren. Dabei stellt sich die Frage, womit sein Schulausschluss konkret zusammen hing. Konnten seine Eltern das Schulgeld durch die hohen Kosten der Medikamente nicht mehr bezahlen? Sahen sie keinen Sinn mehr in seiner Ausbildung? André hat noch mehrere Geschwister (die genaue Anzahl kennen wir nicht). Vermutlich haben die Eltern zu Beginn seiner Krankheit entschieden, dass er die Schule nicht mehr besuchen solle, damit das Geld nun für eines der Geschwister reiche. Die Integration nach Bundschuh et. al. (2007b), welche besagt, dass alle gemeinsam lernen, nach Massgabe ihrer spezifischen Möglichkeiten und Grenzen, konnte bei André nicht umgesetzt werden. Durch diesen Ausschluss wurde ihm auch das Recht nach Bildung aberkannt, welches in der Verordnung „zu Behinderung und zum Schutz von Menschen mit Behinderung“ von Biya festgehalten wurde. Allerdings darf man diesen Ausschluss nicht als Bössartigkeit bewerten. Denn in den ländlichen Regionen fehlt das Geld für gutes Mobiliar und gute Lehrkräfte. Oft fehlt es an allem. Um diesen Missständen entgegen zu wirken, bräuchte es eine adäquate Lernumgebung mit passenden Lehr- und Lernmaterialien, sowie entsprechenden Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten für die Lehrpersonen (vgl. Weigt, 2010). Unter den aktuellen Umständen ist ein behindertes Kind eine Überforderung für alle Beteiligten. André konnte aufgrund der Krankheit, seiner motorischen Beeinträchtigung und finanziellen Engpässen den Schulunterricht nicht besuchen – er konnte nicht zur Schule GEHEN und der tägliche Transport wäre zu teuer gewesen. Durch diesen Schulabbruch und die Behinderung, nicht mehr gehen zu können, wurde auch seine Sozialisation stark eingeschränkt. André hatte das Glück, dass er einerseits bereits eine gute Bildung hatte und andererseits das Handwerk seines Vaters erlernen konnte. Die Übergabe des Handwerkes vom Vater auf dem Sohn ist in Kamerun traditionell verankert. Wie üblich lernte André das Handwerk durch monate- bis jahrelanges Zuschauen. Durch sein Können verfügt er über mehr positive Ressourcen und Voraussetzungen als viele Menschen ohne Behinderung. Für diese Arbeit braucht André seine Beine nicht, die Behinderung hindert ihn in diesen Fall nicht an der Ausübung.

Medizinische Unterstützung:

Die Alltagsbewältigung ist für André anstrengend. Er erhält keine medizinische Unterstützung und seine Muskeln sind zum Teil verkümmert. Im Anfangsstadium seiner Krankheit wurde er medizinisch behandelt, eine vertiefte Diagnose wurde nicht gestellt. Es entsteht der Eindruck, als ob medizinisch einfach etwas ausprobiert und die Behinderung durch die mangelnde Rehabilitation begünstigt wurde. Aus finanziellen Gründen konnte die medizinische Versorgung bei André nicht weitergeführt werden. Dies zeigt, dass nur mit ausreichenden finanziellen Mitteln Krankheiten behandelt werden und das Geld ein lebensrelevanter Faktor ist. Auch Weigt (2009) weist darauf hin, dass in Entwicklungsländern nicht nur ein Grossteil der Menschen mit Behinderung in Armut lebt, sondern besonders die Armut zur Entstehung der Behinderung beiträgt. Hätte Andrés Vater genügend Geld gehabt oder mehr Geld in die medizinische Untersuchung und Versorgung seines Sohnes gesteckt, wäre die Krankheit optimaler verlaufen. Da das Geld für eine gute Versorgung jedoch fehlte, wurde André nicht ausreichend untersucht. Man hat ihn auch nicht behandelt, als sich die Krankheitssymptome verstärkten. André wünscht sich zur Behandlung Vitaminpräparate. Diese schaden ihm sicher nicht, aber es ist jetzt zu spät um die Krankheit aufzuhalten oder gar zu heilen. Diese Präparate, auch Medikamente genannt, sind in den einfachen Dispensaires nicht erhältlich, weshalb André keinen direkten Zugriff dazu hat. Eine klare Diagnose und die entsprechende Rehabilitation würden ein mögliches Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und weiteren Behinderungen entgegenwirken. Für diese vorgeschlagene medizinische Untersuchung fehlen André die finanziellen Mittel, zudem wäre der Transport in eine Klinik in der Stadt für ihn sehr anstrengend.

Finanzielle Unterstützung:

Die ganze Familie war durch Andrés Krankheit betroffen. Haushalte mit Familienmitgliedern mit Behinderung sind besonders armutsgefährdet. Die Risiken betreffen das Familieneinkommen, die Ausbildungschancen, die medizinische und rehabilitative Versorgung sowie die Partizipation am sozialen Leben (siehe Kpt. 3.3). In Kamerun gibt es keine Krankenkasse. Medizinische Behandlungen müssen direkt bezahlt werden, ohne finanzielle Mittel sind Arztbesuche nicht möglich. Das ist ein grosses Problem. Als zusätzliches Hindernis verlangt der Staat von jenen die Unterstützung beantragen, ein ausreichend detailliertes Dossier. Dabei muss man sich durch einen wahren Dschungel von Papieren

durcharbeiten. Oft sind diese Papiere so kompliziert, dass sie ein „einfacher“ Kameruner nicht versteht und nicht ausfüllen kann. Es gehört dazu, dass man sich an die Verantwortlichen wendet und sie mit Geschenken dazu bringt, dass sie überhaupt Notiz von einem Fall nehmen. Korruption ist überall in Kamerun zu spüren und erschwert das Leben der Menschen, vorab jedoch derer, die wirklich Hilfe brauchen. Unterstützung erhalten nur diejenigen, die Geld haben oder sonst sehr beharrlich sind und eine grosse Ausdauer haben. André hat so gut wie keine Optionen sich zu wehren, da ihn seine Behinderung an seinen Fortbewegungsmöglichkeiten hemmt und er deshalb nicht auf die städtischen Ämter gehen kann. Er kennt sein Land und hat gemerkt, dass er sein Leben selbst in die Hand nehmen muss, denn vom Staat erhält er keine Unterstützung. Das Kloster hilft vielen Menschen in Babété, auch André.

Integration:

André war in der Familie eingebettet. Er konnte in den ersten 16 Jahren uneingeschränkt an allen gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen. Durch seine Krankheit hat sich diese Teilnahme eingeschränkt. Er ist aber trotzdem noch in der Gemeinschaft des Dorfes integriert. Man fürchtet sich nicht vor ihm, man bewundert ihn. Menschen mit Körperbehinderung wurden schon immer besser akzeptiert als solche mit geistiger oder psychischer Behinderung (vgl. Cloerkes & Neubert, 2001). Andererseits wird seine Gutmütigkeit ausgenützt. Er hat eine Boutique, verdient Geld und die Menschen profitieren von ihm. Die Dorfbewohner kommen zu jeder Tageszeit zu ihm und nehmen wenig bis keine Rücksicht auf André.

André ist ein sehr guter Mensch. Er kümmert sich trotz seines harten Schicksals um andere und ärmere Leute. Er möchte, dass die Kinder die Schule besuchen können, denn er weiss, dass eine gute Bildung eine wichtige Voraussetzung für das Leben ist. Eine gute Schulbildung ist der einzige Ausweg aus der Armut, der einzige Weg, der den Kindern ermöglicht, ihr Leben später in die eigene Hand zu nehmen (vgl. Cloerkes, 2001). André trauert nicht seinem Leben nach, sondern lebt mit seiner Behinderung und Krankheit und macht das Beste daraus.

Sozialisation:

Nach Markowitz (2007) durchlief André alle drei Instanzen der Sozialisation. Selbst in der tertiären Stufe, die sich auf alle sozialen Felder des Erwachsenen beziehen, kann er nachhaltige Erfahrungen sammeln. Trotzdem ist es bewundernswert, dass André mit keinem Wort von Schmerzen, Wut, Ursachen, Trauer, etc. spricht. Obwohl ihm durch seine Behinderung fast von einem Tag auf den anderen die Teilhabe am sozialen Leben verwehrt wurde, besonders auch in der Freizeit. Er hat gelernt, mit seiner Behinderung zu leben und sich sogar noch um andere zu kümmern. Er ist selber krank und kümmert sich um andere Kranke. Er weiss, wie man sich fühlt, wenn in schwierigen Situationen die Unterstützung fehlt. Er selbst hat erfahren, dass genügend Unterstützung auch bessere Heilungschancen versprechen würden. Sein Schicksal hat André akzeptiert, er kämpft um seine Selbständigkeit und arbeitet um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Sein Wissen vermittelt er den kleinen Kindern und trägt so viel zum Dorfleben bei. Durch seinen Einsatz und seine Gutmütigkeit sichert er sich eine gewisse Teilhabe am Dorfleben. In Kamerun ist das Dorfleben ein wichtiger sozialer Faktor für die Integration.

Hilfsmittel (Mobilität):

Für André gestaltet sich die Fortbewegung mit seinem Rollstuhl-Velo als sehr anstrengend, da die Strassen in seinem Dorf nicht geteert sind, sondern nur aus Erde bestehen. In der Regenzeit ist die Erde aufgeweicht und die Strassen sind für ihn mit seinem Rollstuhl-Velo kaum passierbar. Trotzdem bewegt sich André, wann immer möglich und nötig mit diesem Transportmittel und hat damit eine Möglichkeit zur Mobilität.

André ist nicht der erste und einzige in Babété, der diese Krankheit oder etwas Ähnliches hat. Die Familie eines ebenfalls von einer Körperbehinderung Betroffenen unterstützt ihn, indem man ihm einen Rollstuhl vererbt. André bewältigt sein tägliches Leben mit zwei Fortbewegungsmitteln, dem Rollstuhl und dem Hocker.

7.5 Weitere Sichtweisen

7.5.1 St. Joseph's Children and Adult Home, SAJOCAH Mambu, Bafut

Für die allgemeinen Informationen über „Behinderung in Kamerun“ besuchten wir das SAJOCAH. Im Gespräch mit Schwester Priska und den Dokumenten, die sie uns zur Verfügung stellte, konnten wir unser Bild über Behinderung ergänzen.

Das Rehabilitationszentrum in Bafut liegt ca. 30 km nördlich von Bamenda. Es wird von Franziskaner-schwestern geführt und arbeitet mit dem Mambu Gesundheitszentrum und dem Njinikom Spital zusammen. Im Verlauf des Jahres unterstützt das Zentrum rund 800 Menschen, mit neurologischen und orthopädischen Beeinträchtigungen, mit Sehbehinderung und anderen nicht definierten Problemen, die den Bewegungsapparat betreffen. *„Im Moment haben wir bereits 620 Personen behandelt. Kinder mit gekrümmten Beinen, Knie ... und Kinder mit EMC⁵⁸, Kinder mit Meningitis ... Wir haben auch Kinder mit Missbildungen. Besonders wenn die Mütter nicht normal gebären konnten. Doch Kinder mit Kinderlähmung haben wir nur noch sehr selten. Wir haben ältere Menschen die nicht mehr gehen können. Wir haben Mütter und Väter mit Para- und Tetraplegie und Menschen, die von einem Baum gefallen sind und nun Paraplegiker sind. Wir haben auch Fälle mit Sehbehinderung und Sehbeeinträchtigungen. Und wir haben Menschen im Rollstuhl.“*

SAJOCAH bietet nebst der Physiotherapie eine Orthopädische Werkstatt für Prothesen, orthopädische Schuhe und Krücken die individuell hergestellt und angepasst werden. *„Die Schuhe kosten unterschiedlich. Einige Kosten 50'000 CFA, andere sind nur 30'000 CFA. Denn diese sind sehr leicht, deshalb kosten sie weniger. Es kommt auch auf die Grösser eines Kindes an.“*

Das Zentrum bietet Berufsausbildungen für Menschen mit neurologische und orthopädische Beeinträchtigungen von ganz Kamerun. So kann Handwerk des Bäckers, des Schuster und des Schneiders in speziellen Betriebswerkstätten erlernt werden. *„Wenn du fertig bist. Wenn man mit den Behandlungen fertig ist, fragen wir, diese, die nicht mehr zurück in die Schule können, was sie gerne lernen möchten. So können sie möglicherweise wieder integriert werden in das Dorfleben ... Der Chef der*

⁵⁸ Enzephalomyokarditisvirus (EMC-Virus), 4 Tage lang erhöhte Temperaturen, schwerer Kopfschmerz, Nackensteifigkeit, manchmal Koma

Ausbildung besucht nach der Ausbildung die Dörfer aus denen sie kommen um zu sehen, ob sie dort arbeiten können. Ob sie dort ein bisschen Geld erhalten, um sich Essen kaufen zu können. “ In der Blindenabteilung werden neue Fälle mit Sehbehinderungen in Braille eingeführt. „Wir haben im Moment 25 blinde Kinder. Sie gehen in die Schule. Es gibt drei die Lernen das Brot, Es gibt zwei, die lernen Körbe zu machen, es gibt 13, die gehen in die Sekundarschule. Es gibt zwei, die gehen in die Primarschule. Sie werden ebenfalls über ihre Weiterbildungsmöglichkeiten informiert und formiert. Und es gibt zwei, die sind an der Universität von Buea, sie machen die Lehrerausbildung.“ Die Schüler werden sehr gut unterrichtet, so dass sie anschliessend die Schule mit den Sehenden besuchen können. „Wenn sie hierher kommen, lernen sie ein Jahr die Braille-Schrift. Sie sind ein Jahr hier um die Braille-Schrift zu lernen. Und nachher gehen sie in die Schule mit den anderen- mit denen, die sehen. Sie sind immer die besten der Klasse.“

Die Operationen finden im Spital und im Gesundheitszentrum von Bamenda statt, denn „wir haben Angst solche Operationen hier auszuführen und auch die Leute haben Angst sich hier operieren zu lassen. Obwohl es eigentlich einen Operationssaal gibt. Denn von Zeit zu Zeit kommen Ärzte aus Italien und Holland um die Knie und Hüfte zu operieren.“ Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit konnten im Spital von Njinikom ca. 140 Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren durch chirurgische Eingriffe geheilt werden.

Nach sechs bis zwölf Wochen werden die Kinder an das SAJOCAH überwiesen, für die weiterführende Rehabilitation. Bereits nach vier bis sechs Monaten in Prothesen, wenn die Knie standfest sind, werden sie entfernt und die Kinder sind in guter oder sich bessernder Verfassung. „Es gibt genug Behinderte, Man sieht sie oft in Bafut ... Die Behinderten sind hier ... Du zählst sie nicht mehr, denn nachdem du sie nach Bafut geschickt hast, geht es ihnen gut. Es hat andere die gehen bereits. Es gibt die Kleine, die operiert wurde und bereits wieder läuft“, so erzählt Soeur Suzanne über die Arbeit in Bafut.

Das Rehabilitationszentrum in Bafut wurde von fünf Spezialärzten aus Italien besucht. In den wenigen Tagen, in denen sie hier waren, haben sie zwanzig Kinder mit unterschiedlichen, sehr schwierigen Fällen operiert um den leitenden Arzt des Zentrums zu unterrichten. Nach ihrer Abreise hat er über 25 weitere Fälle mit schwerwiegenden Deformationen operiert. Seine Rückmeldungen waren sehr gut.

Mehr als 70 Kinder hatten eine Hirnschädigung während der Geburt oder kurz danach. Die Folgen davon sind zerebrale Lähmungen. Ihre Betreuung ist sehr schwierig, denn die Eltern haben oft keine Geduld auszuharren und im Zentrum zu bleiben. Die Aufgaben des Zentrums liegen darin die täglichen Aufgaben des Alltags wie sitzen, krabbeln, hören, essen, fühlen, tasten und riechen zu verbessern. Es wurde festgestellt, dass die Zahl von Menschen mittleren und älteren Alters mit zerebralen Lähmungen durch Hirnschläge markant steigt.

Das Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt die Menschenwürde aufrecht zu erhalten. Die Umsetzung erfolgt durch harte Arbeit, Liebe, Verständnis, Sympathie, Geduld, Pflege, Menschengefühl und Freude.

7.5.2 Ausschnitte aus unserem Tagebuch (siehe Anhang Kpt. 4)

...Eine sehr freundliche Benediktiner Schwester begrüsst uns am Eingang. Auf den ersten Blick erinnert der Vorhof an ein etwas altertümliches Paraplegikerzentrum. Kinder mit Schienen, ein Junge im

Rollstuhl, eine Frau an einer Gehhilfe üben konzentriert an ihren Bewegungsabläufen. In diesem Zentrum werden hauptsächlich Kinder rehabilitiert. Bei der Aufzählung der verschiedenen Behinderungen, die vom Zentrum betreut werden, staunen wir. Denn zum Patientendossier gehören viele Beeinträchtigungen mit denen sich das Zentrum auseinandersetzt. Angefangen von Behinderungen, die die Beine betreffen, über Sehbehinderungen und Blinde, bis zu Meningitis und geistige Behinderungen. Für die 17 Schwestern der Krankenstation ist die Wiedereingliederung sehr zentral, deshalb werden verschiedene Unterstützungsangebote, wie verschiedene Anlehen, bzw. Ausbildungen den Patienten angeboten. Wir konnten einen Blick in eine Schusterei, eine Korberei und in die Küche werfen. Zur Station gehört ebenfalls ein Operationssaal, verschiedene Schlafsäle, eine Physiotherapie, eine Schule und Blindenschule. Das ganze Gelände ist darauf ausgerichtet, dass sich Kranke, Blinde und Menschen mit Behinderung darin selbständig bewegen können. Deshalb hat es an der Seite immer Gehhilfen. Dies beeindruckt besonders, denn das ganze Areal ist praktisch eingerichtet mit einem Spielplatz und in kontinuierlicher Entwicklung. Es ist sehr sauber und es wird vermutlich explizit darauf geachtet, dass nichts herumsteht, was den Durchgang versperren könnte. Das Esszimmer wurde von einer Studentengruppe frisch gestrichen und macht einen einladenden Eindruck. In Kamerun werden die Patienten von einem Angehörigen betreut und versorgt. Dies bedeutet, dass bei einem stationären Aufenthalt von ca. 3 Monaten, wie es bei Grace der Fall war, die Betreuungsperson, Mama Julien ebenfalls drei Monate weg von zu Hause war. Der Patient bringt in Kamerun die Verbrauchsgegenstände und Medikamente zur Operation mit. Behinderungen, besonders geistige und stark körperliche oder Mehrfachbehinderung, treffen in Kamerun noch nicht überall auf Verständnis. Dies ist aber oft auf ihre Lebensumstände zurückzuführen. Ein Kind mit Mehrfachbehinderung kann nicht mitarbeiten, bringt kein Einkommen und kein Ansehen, wie beispielsweise Schulleistungen. Kurz, keine Aussicht auf eine Zukunft. Dadurch sind sie eine Belastungen. Aus diesem Grund, gibt es immer wieder Fälle, bei denen die Kinder im Zentrum abgesetzt und nicht mehr abgeholt werden. Deshalb hat das Zentrum bereits eine Funktion von Behindertenheim übernommen, wobei ihr Ziel ganz klar die Integration in die Arbeitswelt und Gesellschaft bleibt. Zur Behandlung und Reintegration gehört die Bereitstellung einer Betreuungsperson, die Behandlung und die ganze Finanzierung. Das Rehabilitationszentrum ist deshalb ständig auf der Suche nach finanzieller Unterstützung. Dies haben wir selbst festgestellt, denn nachdem wir Fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten gestellt haben, erhielten wir innerhalb kürzester Zeit eine persönliche, detaillierte Auflistung. Dabei ging es nicht um kleine Dinge wie Schulbücher, Hilfsmittel im Alltag etc. sondern handelte sich sofort um die Finanzierung eines neuen Gebäudes...

7.5.3 Soeur Suzanne

Um die Sicht auf Menschen mit Behinderung aus einer weiteren Perspektive darzustellen, haben wir ein aufschlussreiches Gespräch mit Soeur Suzanne geführt.

Auf die erste Frage, wie sie die Menschen mit Behinderung unterstützt, stellt sich schnell heraus, dass der Begriff der „Behinderung“ für alles Ungewöhnliche, nicht Konforme verwendet wird. *„...Ich besamme sie von Zeit zu Zeit, wenn ich etwas habe. Im Moment ist es seltener geworden... ich habe wirklich nichts mehr für sie. Ich habe einmal einige Sachen für die Aids-Kranken...ich gebe es nur*

Menschen, von denen ich weiss, dass sie wirklich dringend Hilfe benötigen... Erinnerst du dich an die Kleine? Sie ist gestorben. Sie hatte Schmerzen im Bauch. Sie wohnte weit weg von hier.“ Gleichzeitig, verbindet man mit Behinderung die sichtbaren Deformationen. Diese können kuriert oder gelindert werden und sind somit faktisch nicht vorhanden. „... *Es gibt Taubstumme, sie hören nichts und sie sprechen nicht. Es gibt Blinde. Die Menschen mit Behinderung sind hier. Du zählst sie nicht mehr, denn nachdem du sie nach Bafut geschickt hast, geht es ihnen gut. Es hat andere, die gehen bereits. Es gibt die Kleine, die operiert wurde und bereits wieder läuft.*“ Die Integration der Menschen mit Behinderung ist kein Thema, denn im Normalfall gehören sie zur Familie bzw. zum Clan und werden von allen gemeinsam betreut. Es gibt aber immer wieder Fälle, bei denen die Eltern die Behinderung der Kinder für sich ausnutzen. „*Normalerweise ist es nicht nur die Familie, die sich darum kümmert, sondern alle. Im Grunde sind die Menschen mit Behinderung bei uns, sind es aber unehrliche Eltern, dann nutzen sie Behinderung aus*“ (siehe Situation André).

Unerklärbares scheint die Menschen zu ängstigen, deshalb suchen und finden sie für alle Krankheiten und Behinderungen eine Erklärung. „... *Nein, Lukas, das ist einer... der Verwahrloseten. Man sagt, eine andere Person habe ihm dies getan. Man kann auch sagen, dass es ein Fehler der Familie ist. Man kann auch sagen, dass es die Personen selber sind. Denn es gibt Menschen, die die Hexerei selber machen. Man sagt auch, dass Gott dies arrangiert hat. Es gibt auch andere Gründe. Man kann sagen, dass jemand einer anderen Person etwas Schlechtes antun wollte und dies nun auf ihn zurückfällt. Und auch die Fehler der Krankenschwestern. Wenn man jemanden sticht und es kommt nur Eiter, glaubt man, dass es ein Fehler der Krankenschwester war.*“ Daraus wird ersichtlich, dass auch in der Pflege von Menschen mit Behinderung/Krankheit eine grosse Verantwortung liegt, die nicht jeder bereit ist zu tragen. Eine wichtige Aufgabe der Ordensfrauen ist die Aufklärung der Menschen über die unterschiedlichen Krankheiten und Vorsorgemassnahmen. „... *Ich erkläre es ihnen. Ich versuche es zu erklären. Denn es gibt Impfungen, die man den Kindern geben kann. Die Polio, die man in jeder Etappe des Lebens gibt ... Wenn die Mutter dies vernachlässigt, kann die Krankheit kommen.*“ Es ist aber schwierig für die Schwestern, denn ihnen wird oft vorgehalten, dass sie das wirkliche Leben gar nicht kennen. „...*Ja, ich muss erklären. Voilà, voilà, voilà... das ist schwierig. Aber man macht sich lustig über mich, wenn ich das erkläre. Weil ich in der Kirche bin und mich scheinbar nicht auskenne mit dem Leben da draussen...*“ Im Gespräch wird deutlich, dass die Magie, Hexerei und die Zuschreibung von Kräften sehr stark in der Tradition der Menschen verankert ist. So leben Zwillinge beispielsweise in einem anderen Königreich „... *Er ist hier. Er siehts nicht, dass sieht man von weitem. Aber seine Behinderung ... seine Behinderung. Er ist intelligent. Aber man sagt ... es waren Zwillinge. Denn hier glaubt man, dass die Zwillinge in einem anderen Königreich leben, als wir, eines das wir nicht kennen.*“ Diese traditionellen Verankerungen führen sogar soweit, dass selbst die Ordensfrauen, nicht immer ganz sicher sind, welche Mächte im Spiel sind. „*Das geht nicht ... Ja, das ist nicht der Fehler von anderen. Du kannst das nicht glauben... Du glaubst die Geschichten, soweit jeder das versteht. Jeder erzählt seine Geschichte. Was glauben wir? Ich weiss nicht, was stimmt und was nicht. Gut. Ich als Ordensschwester, ich weiss, dass die Krankheit dies bewirkt. Aber passt auf, dass ihr anderen Menschen nichts Schlechtes antut.*“ Auf unsere Frage wie weit sich der Staat beteiligt, weicht sie zuerst etwas aus. Der Staat nimmt einen Sonderstatus ein, über den man nicht gerne

spricht. „...der Staat, ein bisschen. Nicht viel, hin und wieder gibt man ein bisschen etwas, manchmal ja, manchmal nein. Aber man muss sehr viele Dossiers erstellen ... und man muss viel Geld geben.“

In einem zweiten Anlauf erklärt sie anhand verschiedener Beispiele, wie sich der Staat beteiligt. „...Der Staat unterstützt ein bisschen. Als ich mit Grace beim Sozialamt war, hatte es Mütter, die vom Staat eingeladen wurden und es gibt Tage der afrikanischen Kinder. Man macht ein bisschen etwas. Für die Kinder, denn es gibt Menschen mit Behinderung die verheiratet sind.“ Sie bezieht sich dabei auf den kleinwüchsigen Pierre. Seine Form der Behinderung ist sichtbar und anerkannt. Dadurch erhält er staatliche Unterstützung und alle seine Kinder, auch die beiden Kleinwüchsigen können die Schule besuchen. „Sein Bruder ist trotz seiner Behinderung mit einer hübschen Frau verheiratet.“ Durch die staatliche Unterstützung können alle sieben Kinder die Schule besuchen.

Die Anzahl der Kinder, die mit Aids (und zusätzlicher Behinderung) geboren, werden ist steigend. Dieses Problem scheint das Kloster, aber insbesondere Soeur Suzanne stark zu beschäftigen. „...Es gibt Kinder, die haben Aids und sind auch behindert. Das ist sehr viel. ...Wenn ich die Zeit hätte, mich um sie zu kümmern. Dann könnte ich ihnen zum Beispiel ein Stück Land geben, das ihnen gehört. Oder jeder hat seine kleine Arbeit, das würde wenigstens ein bisschen helfen. Und ich würde mich zurückziehen. Sie helfen sich selber.“ Um ihnen zu helfen und den Schwierigkeiten gerecht zu werden, hat das Kloster für Menschen mit Behinderung spezielle Ausbilder gesucht. „Diese Schulkinder kommen einmal im Monat. Ich suche die Ausbilder. Manchmal kommen sie, nachher gehen sie. Ja, am Anfang hat die Oberin akzeptiert, dass ich mit den Aidskranken arbeite. Aber sie wusste nicht, wie das laufen sollte. Sie hat das Kloster als Verantwortliche gesetzt.“ Der Staat hat die Arbeit massgeblich beeinflusst, denn sie wollten einen Verantwortlichen, „...haben sie mich gefragt. Ich habe gesagt, ich kann nicht dafür verantwortlich sein. Der Staat hat nein gesagt. Wer kümmert sich um sie? Dann haben sie die offiziellen Papiere gemacht und man hat meinen Namen als Verantwortliche hingesetzt. So ist es. Wenn der Staat Nein sagt, ist es Nein. Du kannst dich nicht auf einer Seite um die Aidskranken kümmern und auf der anderen Seite eine andere Person verantwortlich machen. Wer ist das Kloster? Das wollen die wissen.“ Der Staat wollte einen Verantwortlichen. Denn durch die vielen Dossiers wurden sie zur finanziellen Unterstützung aufgefordert. Durch den Einsatz von Soeur Suzanne und ihren Erklärungen zu den einzelnen Dossiers haben sie einen einmaligen finanziellen Beitrag erhalten. Die Frau des Präsidenten befasst sich mit den sozialen Problemen des Landes und unterstützt die Hilfeleistung an die Aids-Kranken. „...Letztes Jahr, die Frau des Präsidenten unterstützt die Aidskranken. Sie hat einen Tag hier verbracht, an dem sie allen Menschen hier geholfen hatte. Sie hat mir sehr viele Sachen, Reis, Rucksäcke, Hefte, ganz viele Sachen. Ich habe es unter den 200 Personen hier verteilt. Sie ist sehr sozial.“

8 DISKUSSION

Der Akt des Schreibens ist für die meisten Sozialwissenschaftler problembehaftet. Dies hängt mit den grundlegenden Bedenken zusammen, das Geschehene nicht angemessen strukturieren zu können, sowie die Angst, das Dargestellte könnte falsch sein (vgl. Matt, 2009). Dabei geht es bei der Diskussion letztendlich um die „Darstellung von Wirklichkeit“ (Matt, 2009, S. 581) durch die Rekonstruktion und Analyse der Aussagen. Die Art und Weise der Anordnung der Daten, Aussagen und Ergebnisse erzeugt eine entsprechende Deutung der Welt (vgl. ebd.).

Für die Diskussion wird deshalb auf die Einzelfalldarstellungen (siehe Tab. 8) und deren Interpretation, sowie den zusammengefassten Interviews von Soeur Suzanne und Soeur Prisca zugegriffen.

Tab. 8: Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Versuch einer Typenbildung

Merkmal		Tédé	Adéline	André
Wohnsituation	In der Stadt	X		
	Auf dem Land		X	X
Anamnese	Körperliche Behinderung	X	X	X
	Geistige Behinderung	X	X	
	Von Geburt an	X	X	
	Durch Krankheit			X
Lebenssituation	Alleine			X
	In der Familie	X	X	
Lebensunterhalt	Kann sich selber unterhalten			X
	Benötigt die Unterstützung der Familie / des Clans	X	X	
Medizinische Unterstützung	Benötigen sie	X	X	X
	Erhalten sie			
Finanzielle Unterstützung	Erhalten	X	X	X
	Nicht erhalten			
Bildung				X
Förderung			X	
Integration			X	X
Sozialisation				X
Hilfsmittel/ Mobilität				X
Kommunikation	Verbal		X	X
	Körpersprache	X	X	
Einschneidende Erlebnisse		X	X	X
Zufriedenheit		X	X	X
Alter	Unter 30	X	X	
	Zwischen 40-50			X

8.1.1 Diskussion der erforschten Fragestellung

In Kamerun wird nur die sichtbare Behinderung, also die Körperbehinderung als diese erkannt. Bei anderen Behinderungsformen wird von Krankheit gesprochen oder diese Andersartigkeit mit Hexerei erklärt, wie das auch im Kapitel 5.5.1 Menschen mit Behinderung in Kamerun beschrieben wurde. So berichtet auch Soeur Suzanne, dass Gründe für eine Krankheit oder Behinderung gesucht und in Hexerei, Familien- und Clanleben gefunden werden.

Vor allem medizinische Definitionen im Bereich von Krankheiten, die der Bevölkerung bekannt sind, stehen stärker im Mittelpunkt als eine Behinderung. Ihre Einstellung gegenüber den drei Interviewten Menschen mit Behinderung zeigt, dass nach ihrem Denken nur André eine Behinderung hat. Denn seine Behinderung ist rein physischer Art und äusserlich sichtbar. Mehrfachbehinderungen wie bei Tédé und Adéline ängstigen die Menschen, sie haben keine Erklärung für dieses normabweichende Verhalten und Aussehen. Die Menschen in Kamerun suchen nach Erklärungen, um das Verhalten von

Menschen mit geistiger, psychischer oder mehrfacher Behinderung zu verstehen. Da sowohl die medizinische Diagnose wie auch eine entsprechende Behandlung fehlen, erklären sich die Menschen in Kamerun das normabweichende Verhalten mit Hexerei, etc. Unterstützung suchen sie oft in der traditionellen Medizin. Wie Bruhns (1989) schreibt, hat Andersartigkeit in den Augen der Bevölkerung von Kamerun immer etwas mit Hexerei zu tun.

Körperbehinderung wird in Kamerun hauptsächlich in angeborene und erworbene Behinderung eingeteilt. Auf angeborene Behinderung fällt mehr Stigmatisierung, was mit den Forschungen von Cloerkes und Neubert (2001) vergleichbar ist. Andrés Behinderung ist nicht angeboren, womit die bessere Akzeptanz in der Gesellschaft erklärt werden kann. Tédé und Adéline haben seit der Geburt eine Behinderung und erleben immer wieder familiäre und gesellschaftliche Stigmatisierung. Bei Tédé erwähnt Lucie die Reaktionen der Gesellschaft. Da Tédé durch seine Behinderung nicht zum Lebensunterhalt der Familie beitragen kann, gilt er für die aussenstehenden Menschen als wertlos.

Die Funktionsbeeinträchtigung von André ist weniger normabweichend, so dass er mehrheitlich am normalen Leben teilnehmen kann. Ein wichtiger Beitrag zur Mobilität leisten ihm sein Stuhl und sein Rollstuhl-Velo, womit er jeden Ort in Babété erreichen kann. Im Gegensatz dazu ist Adéline gezwungen sich auf allen Vieren fortzubewegen und ist somit ständig unhygienischen Bedingungen ausgesetzt. Ihr Alltag beschränkt sich auf die nächste Umgebung ihres Zuhauses. Tédé ist in allen Lebensbereichen auf das soziale Umfeld angewiesen. Bei aller familiären Fürsorge um ihn ist sein Lebensalltag auf die gleichbleibende Umgebung beschränkt; sein Bett. Die Wechselwirkung zwischen der räumlichen und sozialen Mobilität (vgl. Friebel, 2008) ist bei allen drei Betroffenen klar ersichtlich, wobei André über die meisten Barriere-Freiheiten verfügt. Die Kommunikation stellt einen wichtigen Faktor zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dar. Ist sie eingeschränkt, hat dies negative Auswirkungen hinsichtlich der Integration. Geht sie zusätzlich mit einer Behinderung einher, ist eine Integration in Kamerun praktisch nicht möglich. Die drei Beispiele konkretisieren diese Aussage. Angefangen bei André, der keine Einschränkung in der Kommunikation hat, über Adéline, deren Aussprache nur schwer verständlich ist, bis ihn zu Tédé, der sich verbal höchstens durch Laute ausdrücken kann, erweist sich die Integration als immer komplizierter.

Die Diagnose ist sowohl bei Tédé, wie auch bei André wenig differenziert, ebenso fehlen relevante Erklärungen in Bezug auf Ursache, Verlauf, Behandlung, etc. Es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl bei André, der aufgrund seiner Schmerzen nicht mehr gehen konnte, wie auch bei Tédé, der nebst seiner Behinderung an Osteoporose leidet, medizinische Hilfe erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit beigezogen wurde. Meyer (2007) bestätigt, dass in Entwicklungsländern etwa 70-90% aller Krankheitsepisoden innerhalb der Familie behandelt werden. Die traditionellen Heiler übernehmen dabei eine wichtige Rolle.

Aus den Interviews ist deutlich hervorgegangen, dass durch die unzureichende medizinische Versorgung einer Krankheit eine Behinderung auftreten oder verstärkt werden kann. Die nicht vorhandene medizinische Versorgung basiert auf den nicht vorhandenen finanziellen Mitteln. Weigt (2009) bestätigt die Wechselwirkung zwischen Armut und Behinderung; die finanzielle Notlage bewirkt Behinderung. André, der vor der Erkrankung die Schule besuchte und in einer intakten familiären Situation lebte, stellt ein exemplarisches Beispiel für die Armutsfalle dar. Erst durch die Erkrankung war er ge-

zwungen, sein bisheriges Leben aufzugeben und sich der neuen Situation anzupassen. Praktisch bedeutete dies für ihn den Ausschluss aus der Schule und dem aktiven sozialen Leben. Diesen Sachverhalt legt YOUNICEF (2011) unmissverständlich dar: Kinder mit Behinderung erhalten oft keine Schulbildung, ihnen wird die Teilhabe am Unterricht untersagt und sie haben keine Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. Adéline und Tédé verfügen über keine Schulbildung, ihnen wurde im Gegensatz zu André das Recht auf Bildung von Geburt an untersagt.

Bei allen drei Betroffenen zeigt sich keine absolute Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber der Behinderung. Der Umgang mit Krankheit und Behinderung, so erklärt Dederich (2009), ist an kulturell geprägte Wahrnehmungen, Erklärungsmuster und Umgangsformen gebunden. Partizipation findet sowohl bei Adéline, wie auch bei Tédé nur innerhalb der Familie statt. André, der sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen kann, ist nicht auf die Unterstützung der Familie angewiesen. Er erlebt eine Integration in seinem Clan. Dennoch spricht er davon, dass er selbst von seinen Mitmenschen wenig Unterstützung erhält, ihn diese ausnutzen und er mehrheitlich Kontakt zu Kindern hat. Es ist unklar, inwieweit er die Unterstützung auch einfordert. Seine Entschuldigung, dass die anderen Personen ihrer Arbeit nachgehen müssen, lässt Rückschlüsse auf ein manifestiertes, negatives Selbstkonzept basierend auf der allgemeinen Überzeugung der Wertlosigkeit von Menschen mit Behinderung schliessen. Das Selbstbild der Betroffenen, ihr Lebensraum und ihre Interaktionserfahrungen eröffnen oder verstellen nach Wacker (2008) die Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die soziale Teilhabe ist für Adéline und Tédé durch das Leben in der Familie gegeben. Für André ist der Sozialisationsprozess schwieriger. Er muss sich für seine Teilhabe aktiv einsetzen und von sich aus Kontakte aufbauen. Merz-Atalik (2007a) spricht ebenfalls vom Schutz der funktionierenden Grossfamilie, in welcher Mitglieder mit Behinderung integriert werden. Die Menschen mit Behinderung gehören in Kamerun zu der Familie, Soeur Suzanne bestätigt: *„Normalerweise ist es nicht nur die Familie, die sich darum kümmert, sondern alle. Im Grunde sind die behinderten Menschen bei uns...“* Dennoch beschränkt sich ihre Partizipation sehr stark und findet im Hintergrund statt. So nimmt Lucie trotz ihrer grossen Mutterliebe Tédé nicht ins Wohnzimmer oder nach Draussen zur Kochstelle mit. Unsere Eindrücke und die Fachliteratur lassen nur vermuten, dass auch hier eine unbewusste Stigmatisierung vorliegt.

Im Rehabilitationszentrum in Bafut werden Kinder mit Behinderung von ihren Familien oft zurückgelassen. Die Eltern können die Behinderung nicht akzeptieren und wissen nicht wie damit umzugehen. Die Armut ist bei dieser Entscheidung ein wichtiger Faktor, denn die finanziellen Mittel der Familie können häufig nicht noch ein Kind mit Behinderung tragen. Diese Wertlosigkeit der Kinder mit Behinderung muss Lucie immer wieder erfahren. Ihr wurde schon vermehrt nahe gelegt, ihre Hilfestellung zu unterlassen. Diese Unerwünschtheit spürte Adéline seit ihren ersten Lebenstagen. Auf ihre Behinderung reagierte ihr Vater mit einer Extremreaktion und wollte Infantizid begehen. Noch heute lebt sie in Angst, wird stigmatisiert und muss mit ihrer Wertlosigkeit fertig werden.

Adéline ist durch ihr Geschlecht mit erschwerten Lebensbedingungen konfrontiert. In Entwicklungsländern sind Frauen mit Behinderung Benachteiligungen ausgesetzt: Diskriminierung durch ihre Behinderung und ihr Geschlecht (vgl. Bübl & Weigt, 2009a). Nichtregierungsorganisationen beschreiben die Situation der Frauen mit Behinderung als fast vollkommen ausgeschlossen aus der Welt der Arbeit

und Bildung. Sie sind häufig Opfer von sexuellen Missbrauch und Gewaltanwendung. Dadurch haben sie eine deutliche erhöhte Sterberate als Männer mit Behinderung (vgl. Fischer & Weigt, 2004).

Allgemein herrscht in Kamerun ein wichtiger Bedarf an Aufklärung. Einerseits fehlen medizinische Diagnosen, andererseits begünstigt das fehlende Wissen die Entstehung von Krankheiten. Es ist jedoch schwierig wie Soeur Suzanne bestätigt, die Menschen zu erreichen, damit sie die nötigen Kenntnisse über Behinderung und Krankheiten implementieren können. Der Ursprung liegt darin, wie bereits erwähnt, dass die Menschen bei Behinderung von einer Krankheit ausgehen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass meistens zuerst Hilfe bei traditionellen Heilern geholt und erst in einem bereits ausgeprägten Krankheitsstadium die medizinische Unterstützung aufgesucht wird. Überwiegend kann den Betroffenen nur bedingt geholfen werden und viele Krankheiten begünstigen Behinderungen. Soeur Priska verweist in diesem Zusammenhang auf die Krankheit Rachitis. Die Krankheitsursache liegt allerdings nicht am Fehlen von Vitamin D Präparaten, sondern in der mangelnden Aufklärung der Bevölkerung. Die Verbreitung von lebenswichtigen Informationen gestaltet sich in einem Volk, das so traditionell verankert ist, äussert schwierig. So erfährt auch Soeur Suzanne Widerstand durch die Bevölkerung. Ihr wird vorgehalten das wirkliche Leben als Ordensschwester nicht zu kennen. Als Folge werden behinderungsfördernde Krankheiten zu wenig schnell erkannt und selten behandelt. Nohlen und Nuscheler (1992) betonen, dass Entwicklung von innen kommen sollte. Von aussen, so Hutter und Selchow (2004), gilt es nur durch Impulse und Hilfe zu unterstützen. Deshalb sollte Soeur Suzanne weiterhin ihrer Aufklärungsarbeit nachgehen, auch wenn sie vorerst von der Bevölkerung belächelt wird.

In Kamerun gelten Vitamine als Allerweltsheilmittel. Besonders bei Erkrankungen und Behinderungen, die von den traditionellen Heilern nicht gelindert werden können, vertrauen die Menschen auf die Wirkung der Vitamine. Ballmer und Imoberdorf (2005) weist darauf hin, dass es in Bezug auf die Wirkung von Vitaminen nur wenig wissenschaftliche Klarheit besteht.

Diese Beispiele skizzieren die Aufklärungsproblematik. Das Rehabilitationszentrum in Bafut hat die Notwendigkeit der Aufklärung erkannt und versucht durch ihren Einsatz die Behinderungen, so weit wie möglich zu rehabilitieren. Dadurch können viele Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag integriert werden. Die momentane Behandlungszahl beläuft sich auf 620 Personen. Diese Quote zeigt den Bedarf an Rehabilitationszentren, die bis anhin nur in den grossen Städten und in unzureichender Anzahl vorhanden sind. Zudem dokumentieren die positiven Beispiele im Bereich der Reintegration, wie Gelingensbedingungen für die Teilhabe am sozialen Leben auch in Kamerun möglich sind. Das Rehabilitationszentrum beachtet in ihrer Herstellung der Orthesen, die von Beck (2009) empfohlene Anpassung der Technologie an die Patienten und an die soziale und wirtschaftliche Situation.

Ein erster Schritt um die Unterstützung für Menschen mit Behinderung erfolgreich umzusetzen, wäre eine Vereinfachung der Bürokratie. Bübl und Weigt (2009) sprechen von rechtlicher Gleichstellung durch Barriere-Freiheit. Eine Anpassung müsste speziell im Bereich der Antragsdossier für die staatliche Hilfe vorgenommen werden. In Kamerun verfügen Menschen mit Behinderung oft nicht über eine Schulbildung. Dadurch sind sie nicht in der Lage die notwendigen Papiere ordnungsgemäss auszufül-

len. Selbst für André, der über eine solide Bildung verfügt, sind die bürokratischen Hürden nicht zu überbrücken. Hinzu kommt, dass er, wie auch viele andere, den Weg zu den Ämtern durch seine Behinderung, wie auch aus finanziellen Gründen nicht auf sich nehmen kann. Nebst dem Nichtwissen dieser staatlichen Unterstützung fehlt vielen Menschen mit Behinderung und auch den Familien der Betroffenen die Hoffnung auf eine Veränderung. Der tägliche Überlebenskampf steht im Vordergrund, weshalb sich für viele Familien der zeitliche Aufwand zur staatlichen Unterstützungsbeantragung nicht lohnt. Soeur Suzanne hat dies ebenfalls als Problem erkannt und weist auf den grossen schriftlichen Aufwand und die finanziellen Mittel, also die Korruption, hin. Dennoch berichtet sie von positiven Beispielen, die aufzeigen, dass bei genügend Hartnäckigkeit und den richtigen Beziehungen eine einmalige staatliche Unterstützung bewilligt wird.

8.2 Kritische Würdigung der Forschungsmethode

Mayring (2002) weist darauf hin, dass am Ende einer Forschung die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht. Es werden also Massstäbe entwickelt, an denen die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden. Bei der qualitativen Forschung kann nicht von den quantitativen Massstäben ausgegangen werden. Denn diese müssen, nach Mayring (2002) zu dem „Vorgehen und Ziel der Analyse“ (S. 140) passen. Es müssen Belege angeführt und diskutiert werden, welche die Qualität der Forschung erweisen können. Der „Prozess der Begründbarkeit und Verallgemeinerbarkeit“, erklärt er weiter, „rückt in der Vordergrund“ (ebd.).

Im ersten Teil wird die Einhaltung der Gütekriterien in der qualitativen Sozialforschung dargelegt. Der zweite Teil stellt Belege dar, welche die Qualität und die Validität unserer Forschung verdeutlichen.

8.2.1 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Für diese Masterthese wurde darauf geachtet die Kriterien der „Validität und der Reliabilität“ einzuhalten (vgl. Mayring, 2002). Die praktische Umsetzung basiert auf den allgemeinen sechs Gütekriterien der Forschung nach Mayring (2002).

Verfahrensdokumentation: Das Vorverständnis wurde erklärt und theoretisch begründet (siehe Kpt. 3-5). Das Vorgehen wurde detailliert und sorgfältig aufgezeigt. Die Analyseinstrumente, die Durchführung und die Auswertung wurden genau beschrieben (siehe Kpt. 6).

Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Interpretationen sind in sich schlüssig, ansonsten werden sie erklärt, Alternativdeutungen bzw. Vermutungen wurden gesucht und überprüft. Das Vorverständnis ist adäquat zu den Interpretationen und theoriegestützt vollzogen worden (siehe Kpt. 7).

Regelgeleitetheit: Das Vorgehen ist vorab festgelegt und das Material systematisch bearbeitet worden (siehe Kpt. 6). Die Qualität der Interpretationen wurde gemäss Oevermann, Allert, Konau und Krambeck (1979) durch das schrittweise, sequenzielle Vorgehen abgesichert (siehe Kpt. 7).

Nähe zum Gegenstand: Die Erfassung der Daten erfolgte in der natürlichen Lebenswelt der Befragten. Dabei wurde direkt an ihre Alltagswelt angeknüpft. Die empirischen Daten beruhen auf Fakten und nicht nur auf theoretischen Annahmen.

Kommunikative Validierung: Dieses Gütekriterium konnte nur Ansatzweise umgesetzt werden, da die

Auswertung der Daten in der Schweiz und nicht in Kamerun erfolgte. Mit den Videodokumentationen und durch die Hinzuziehung einer sprachlichen Fachperson konnte aber die Gültigkeit der Aussagen erhöht werden.

Triangulation: Denzin (1989) spricht von unterschiedlichen Triangulationen: verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, sowie Theorieansätze und Methoden können die Gültigkeit der Forschung erhöhen. Für unsere Forschung wurden unterschiedliche Datenquellen, verschiedene Forscher sowie Methoden eingesetzt.

8.2.2 Forschungsmethodischen Vorgehens

Innerhalb der qualitativen Forschung steht die teilnehmende Beobachtung an zentraler Stelle. Lebenssituationen, Meinungen, Einstellungen und Haltungen von Menschen können dadurch erfasst werden. Die gewählte Methode der Umsetzung, das Experteninterview basierend auf dem Leitfadenterview brachte eine Fülle von Daten. Im Gegensatz zu standardisierten Verfahren, die quantitativ ausgewertet werden (wie zum Beispiel Fragebogen), konnten dadurch auch Hintergründe erforscht und die einzelnen Aussagen im Kontext verstanden werden. Das teilstandardisierte Interview hat den Vorteil, dass verschiedene Fallbeispiele gut miteinander verglichen werden können. Es darf aber nicht von einer allgemeinen Situation in Kamerun gesprochen werden. Sollte eine gültige Verallgemeinerung oder gar eine allgemeingültige Typologisierung erreicht werden, müsste die Fallzahl sehr gross sein, was den Rahmen einer Masterthese sprengen würde.

Wir gingen ursprünglich von einer Expertenbefragung aus. Allerdings sind die Befragten nicht als allgemeine Experten im Bereich Menschen mit Behinderung anzusiedeln. Bei Adéline und Tédé kann auch nicht direkt von einem Interview gesprochen werden, denn die Interviews wurden nicht mit ihnen, sondern über sie geführt. Die Daten sind trotzdem aussagekräftig, denn alle Befragten sind Experten hinsichtlich der erforschten Situation. Durch den von uns verliehenen Expertenstatus erhielten die Interviewten einen besonderen Stellenwert innerhalb der Dorfgemeinschaft, sodass mehrere Personen anwesend waren, die sich am Gespräch aktiv beteiligten. Die Befragten sprachen die Landessprache (Kamerun-) Französisch oder die Dorfsprache wie beispielsweise Babété. Zu unserer sprachlichen Unterstützung wurden wir immer von einer Schwester aus dem Kloster begleitet. So fanden die einzelnen Interviews, nicht wie gewohnt bilateral, sondern in Anwesenheit mehrerer Personen statt. Diese Umstände wirkten sich erschwerend auf die Transkriptionen aus. Einerseits war es notwendig, die interviewte Person aus den lauten Hintergrundgesprächen herauszufiltern und die Übersetzungen den einzelnen Fragen zuzuordnen. Andererseits mussten die Ton- und Videodokumente in ein verständliches Französisch umgesetzt und später ins Deutsche übersetzt werden. Um die sprachliche Richtigkeit zu gewährleisten, mussten wir fachsprachliche Unterstützung hinzuziehen. Dieser Arbeitsschritt sprengte den Rahmen dieser Masterthese.

Das Ziel dieser Arbeit war möglichst viel Erfahrungswissen zu erheben um die Situation der Menschen in Kamerun exemplarisch zu erfassen. Nebst den Interviews führten wir ein Tagebuch um die Erlebnisse und Erfahrungen festzuhalten. So flossen in die Datenerhebung die Aussagen und Erfahrungen unterschiedlicher Perspektiven (Sichtweise einer Mutter, einer Ordensfrau, die sich täglich mit dieser Problematik beschäftigt, einer Betreuungsperson im Rehabilitationszentrum, sowie unsere eigene) ein, was sich als wertvoll erwies. Ein weiteres Interview, das sich zufällig mit einem Arzt ergeben hat,

wurde zwar transkribiert, aber nicht für die Auswertung verwendet. Seine Aussagen sind interessant, aber nicht relevant für diese Arbeit.

Der sorgfältig konstruierte Leitfaden erwies sich als sehr hilfreich für die Interviews. Allerdings musste er den einzelnen Situationen stark angepasst werden. Diese Anpassung wirkte sich insofern positiv aus, da die Formulierungen zum offenen Reden anregten, die Befragten nicht einschränkten und sie somit sehr offen über ihre Situation sprechen konnten. Die Personenauswahl gestaltete sich einfach, da sie durch das Kloster gegeben war und sich günstig erwies. Einerseits konnten unterschiedliche Behinderungsformen und andererseits unterschiedliche Integrationsformen dargestellt werden. Verena kannte die Interviewten von ihren Aufenthalten in Kamerun, dadurch bestand bereits vor den Interviews eine Vertrauensbasis. Grundsätzlich ist die Form des Interviews ein sehr aufwändiges Messinstrument. Bevor man mit der eigentlichen Analyse und Interpretation beginnen kann, müssen alle diese erwähnten Vorarbeiten vorgenommen werden. Erst nach mehrmaligem Durcharbeiten des Materials, der Anpassung und Festlegung des Kategoriensystems kann mit der eigentlichen Auswertung begonnen werden. Abschliessend können wir festhalten, dass die Art unserer Methode dem partizipatorischen Gedanken entsprach. Dies bedeutet, dass sich die Problemauswahl und -definition aus den jeweiligen gesellschaftlichen Bedürfnissen bildet. Zu den Gelingensbedingungen gehört, dass der Forscher die kulturellen, sprachlichen, ökologischen und ökonomischen Begebenheiten kennt und beachtet (siehe Kpt. 6.2.1). Diese Erkenntnis führt dazu, dass westliche Forscher oder auch internationale Organisationen in Kooperation mit einheimischen Forschern arbeiten sollten. Denn erst wenn die Menschen vor Ort eine Notwendigkeit als solche anerkennen, ist die Forschung nachhaltig (vgl. Merz-Atalik, 2007a).

8.3 Ausblick

Während der Arbeit an der Masterthese und beim Studium der Fachliteratur sind wir immer wieder auf neue Aspekte gestossen, die noch nicht oder erst wenig erforscht wurden. So wäre es beispielsweise interessant, folgende Themen genauer zu untersuchen:

- Frauen und Behinderung in Entwicklungsländern: Statistische Zahlen verdeutlichen, dass der Anteil an Frauen mit Behinderung in den Entwicklungsländern sehr hoch ist (siehe Kpt. 4.7.1). Deshalb wäre es interessant den Zusammenhang genauer zu untersuchen.
- HIV-Verbreitung und deren Auswirkung: In der vorliegenden Arbeit wurde das Thema HIV/Aids nur am Rande erwähnt und nicht gezielt in den Blick genommen (siehe Kpt. 3.7.1). In Kamerun sind sehr viele Menschen davon betroffen. Welche Auswirkungen dies für Menschen (mit/ohne) Behinderung aber auch für die anderen Familienangehörigen hat, wurde in unserer Arbeit nicht untersucht. Diese Thematik ist im Umfang so gross, dass sie die Grundlage für eine eigenständige Masterthese ist.
- Quantitative Erfassung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen: In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf drei unterschiedliche Lebenssituationen gelegt. Es wäre interessant, in einer quantitativen, schriftlichen Umfrage, die Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen flächendeckender zu evaluieren.
- Fachpersonen Bildung und Behinderung in Entwicklungsländern: Der Aufenthalt in Kamerun

war während der Schulferien. Daher konnten keine Einblicke in die Klassenzimmer genommen werden. Es wäre sicherlich interessant gewesen mit Fachpersonen im Bereich Bildung die Thematik der Menschen mit Behinderung zu erfassen. Ergänzend dazu spricht man in der Stadt von Institutionen, welche über Fachpersonen im Bereich der Behindertenförderung verfügen. Die Umsetzung der Angebote könnte einen weiteren interessanten Blick auf die Thematik bieten.

- Weitere Krankheiten wie Malaria, Masern, etc., die eine Behinderung zur Folge haben könnten.

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Abschliessend nehmen wir Bezug zu den eingangs gestellten Fragestellungen. Die Schlussfolgerungen verdeutlichen die Relevanz der Thematik.

- Wie leben Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern?

Die Menschen mit Behinderung in Kamerun leben mehrheitlich in armen Verhältnissen. Die drei exemplarischen Beispiele veranschaulichen die Notlage der Betroffenen. Medizinische Versorgung und Pflege sind nur mangelhaft oder nicht verfügbar. Diagnosen für Behinderungen fehlen oder finden sich in traditionellen Erklärungsmustern wieder. Noch immer haben die Betroffenen keinen oder einen nur unzureichenden Zugang zu Gesundheits- und Bildungswesen, zum Arbeitsmarkt, zur Freizeitgestaltung und zur Kultur. Die Menschen mit Behinderung sind dadurch von den Möglichkeiten der Teilhabe ausgeschlossen und können an gesellschaftlichen Entwicklungsfolgen nicht partizipieren.

- Welche Art der Integration und Sozialisation erleben Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern?

Die Menschen mit Behinderung werden in der Familie sozialisiert und integriert. Ausserhalb ist die Akzeptanz nur in geringem Masse vorhanden. Daher zeichnen Armut und soziale Isolation die Familien von Menschen mit Behinderung aus. Die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unterscheidet sich stark zwischen Menschen mit Körperbehinderung und Menschen mit einer geistigen, psychischen oder mehrfacher Behinderung. Es besteht auch eine grosse Diskrepanz zwischen den Reaktionen auf angeborene und erworbene Körperbehinderungen, wobei das Ausmass der Deformation ein entscheidender Faktor ist.

- Welche Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten stehen Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern zur Verfügung?

Die Menschen mit Behinderung können nur selten von Hilfsmitteln, Fördermöglichkeiten und schulischer Bildung profitieren. Einerseits fehlt das Wissen über vorhandene Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten, andererseits ist der Zugang nur über bürokratische Hürden möglich. Menschen mit Behinderung werden kaum beschult. Dies liegt jedoch nicht nur an einem Mangel an Einrichtungen, sondern auch daran, dass viele Eltern sich das Schulgeld nicht leisten können. Kinder in die Schule zu schicken ist teuer. Deshalb besteht die Hoffnung, dass ein gesundes Kind mehr von der Schulbildung profitieren kann.

- Haben Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern Zugang zu medizinischer Grundversorgung und Rehabilitation?

Die Menschen mit Behinderung haben häufig keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung. So hat André keine Möglichkeit ein für ihn wichtiges Medikament zu erhalten, da er an den Rollstuhl gebunden ist. Adéline kann ohne finanzielle Unterstützung nicht nach Bafut und erhält keine medizinische Grundversorgung. Bei Tédé weigert sich das medizinische Personal zum Teil sogar, sich um ihn zu kümmern. Durch präventive Massnahmen wie bessere Vorsorgeuntersuchungen und Betreuungen, Impfungen und Ernährungsprogramme könnte ein grosser Teil der Behinderungen verhindert werden.

Die Realität zeigt, dass die von der Regierung gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht ausreichen, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung in Kamerun substantiell zu verändern. Für die Heil-/Sonderpädagogik bedeutet dies, dass die Thematik der Behinderung in Entwicklungsländern stärkere Beachtung erhalten sollte. Eine Verbesserung der Situation könnte durch angepasste Hilfsmittel wie Prothesen, Rollstühle, etc. vorgenommen werden. Ebenso würde eine entsprechende Förderung wesentlich zu einer verbesserten Lebenssituation beitragen und Auswirkungen auf die Partizipation haben. Die Hilfe sollte jedoch nicht kurzfristig, sondern eine längerfristige Entwicklung und deren Nachhaltigkeit garantieren. Die vielen Hilfsorganisationen, die entstehen und wieder verschwinden, weisen darauf hin, dass bei der Projektplanung zu wenig auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen wird. Die sichtbare Notlage weckt den Wunsch zu helfen. Eine nachhaltige Unterstützung bedingt aber, dass die Bevölkerung die Wichtigkeit der Massnahmen erkennt und diese ihrem kulturellen Hintergrund entspricht.

Sprechen wir in unserem Studium von Fördermassnahmen für Menschen mit Behinderung, geht es in Afrika vordringlich um ein menschenwürdiges Dasein. Dies bedeutet die Umsetzung der Menschenrechte. Wir sollten bedenken, dass in zahlreichen Ländern noch viele Menschen mit Behinderungen leben, die nicht einmal die Grundlagen der Menschenwürde erfahren. Daran muss gearbeitet werden, damit irgendwann Menschen in allen Teilen der Erde ein würdevolles Leben führen können.

10 NACHWORT

Wir sind sehr froh, die Gelegenheit erhalten zu haben, durch dieses Thema eine uns unbekannte Kultur mit ihren vielen Facetten zu entdecken. Im Laufe unserer Feldforschung haben wir spannende Geschichten und Schicksale kennengelernt. Ausserdem haben wir die Chance, unterschiedliche Sichtweisen auf das zentrale Thema Behinderung zu erfahren.

Die wichtigste Erkenntnis aus unserem Besuch in Babété war, dass es oftmals keinen Sinn macht, nur über staatliche Stellen Entwicklungshilfe zu leisten. Für unsere Arbeit ist es von grosser Bedeutung, dass die Menschen mit Behinderung in Babété in ihrem Umfeld und mit ihren gewohnten Mitteln unterstützt werden. Wir möchten mit den Schwestern in Babété zusammenarbeiten und versuchen, die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung zu erkennen und zu unterstützen, so wie es in der modernen Entwicklungszusammenarbeit bereits gelebt wird (siehe Kpt. 5.10.2). Es ist viel wichtiger, den Kindern, auch jenen mit Behinderung, eine gute Schulbildung zu ermöglichen, damit sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im eigenen Land nutzen können. Kurzum - sich und anderen selber helfen können. Denn Selbständigkeit ist ein Gut, von welchem nur wenige Menschen mit Behinderung profitieren können. Der Akzeptanz gegenüber Behinderungen kann durch die ständige Not um das Überleben nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet werden. Deshalb ist es wichtig zumindest die Menschenwürde zu sichern. Um dieses Wunschenken realistisch umzusetzen so wie wir uns das vorstellen, braucht es Zeit und Geduld. Ein erster Schritt dazu ist die Gründung eines Vereins, welcher die bereits bestehende Zusammenarbeit mit den Schwestern, die Unterstützung des Orphelinat und der Schulkinder gewährleistet. Damit verbunden ist unser Wunsch, den Kontakt aufrecht zu erhalten, der Austausch von Wissen und Erfahrung sowie Kultur und Lebensfreude. Es gilt aber auch, die Entwicklung vor Ort zu unterstützen und solidarische Hilfe in kritischen Situationen zu leisten.

11 LITERATURLISTE

- AAMR (1992). *Mental Retardation: Definition, classification and systems of supports*. Washington, DC: AAMR.
- Aichele, V. (2010). Die UN-Behindertenrechtskonvention. *Zeitschrift des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.*, 2, 4-8.
- Albrecht, F. (2009). Kultur ist überall - Grundzüge der Interkulturell Vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik. In A. Bürli, A.-D. Stein & U. Strasser (Hrsg.), *Integration/Inklusion aus internationaler Sicht* (S. 157-168). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Albrecht, F., Bürli, A. & Erdélyi, A. (2006). *Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Albrecht, F. (1994). *Die Menschenrechte als normative Grundlage einer "zukunftsfähigen" Behindertentarbeit*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/1994_1.pdf [24.12.2011].
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Andersen, U. (2005). Entwicklungsdefizite und mögliche Ursachen. *Informationen zur politischen Bildung: Entwicklung und Entwicklungspolitik*, 286, 7-21.
- Antor, G. (1989). Behinderte in aller Welt - zu grundlegenden Fragen einer vergleichenden Sonderpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 40 (8), 528-534.
- Arbeiter, S., Lorenzkowski, St., Schwinge, M., Weigt, G. & Wilm, S. (2009). *Editorial*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2009_3_zbdw.pdf [19.12.2011].
- Ärzte ohne Grenzen (o.J.). *Meningitis*. Internet: <http://www.msf.ch/de/unsere-einsaetze/was-wir-tun/ueberblick/hirnhautentzuendung/> [19.12.2011].
- Aschemeier, R., Emrich, U., Astor, E., Aibel, H., Brugger, E.-M., Eckhardt, S., Falk, D., Hess, J. C., Rochlitz, S., Strzysch-Siebeck, M., Venhoff, M. (2009). *Meyers grosses Länderlexikon. Alle Länder der Erde kennen - erleben - verstehen* (2. Aufl.). Mannheim: Bibliografisches Institut GmbH.
- Bahadori, B., Mayer, A. & Uitz, E. (2010). *Rheuma*. Wien: Verlagshaus für Ärzte.
- BAG Bundesamt für Gesundheit (o.J.). *Malaria*. Internet: <http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01086/index.html?lang=it> [19.12.2011].
- Ballmer, P. E. & Imoberdorf, R. (2004). Vitamine für jedermann? *Curriculum Schweiz Med Forum*, 4, 192-195.
- Ballmer, P. E. & Imoberdorf, R. (2005). Vitaminsupplementation in der Krankheitsprävention. *Curriculum Schweiz Med Forum*, 5, 625-629.
- Beck, M. (2009). *Bereitstellung von Hilfsmitteln mit angepasster Technologie*. Internet: http://www.bezev.de/fileadmin/Neuer_Ordner/Aktionen_Kampagnen/Wanderausstellung_Entwicklung_ist_fuer_alle_da/Entwicklung_fuer_Alle_Broschuere.pdf [18.09.2011].
- Beck, I., Düe, W. & Wieland, H. (1996). *Normalisierung: Behindertenpädagogische und sozialpolitische Perspektiven eines Reformkonzeptes*. Heidelberg: Winter.
- Becker, H.S. (1994). *Die Kunst des professionellen Schreibens. Ein Leitfaden für die Geistes- und Sozialwissenschaften*. Frankfurt: Campus.

- Benn, Ch. (2009). Globale Herausforderung - globale Verantwortung. Aids als Anfrage an die gerechte Allokation von Ressourcen. In St. Alkier & K. Dronsch (Hrsg.), *HIV/Aids. Ethische Perspektiven* (S. 77-90). Berlin: de Gruyter.
- Bergeest, H. (2007). Körperbehinderung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S.158-160). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bevölkerungszuwachs. <http://www.welt.de/politik/ausland/article4309886/Mehr-als-eine-Milliarde-Menschen-leben-in-Afrika.html> [20.08.2011].
- Biermann, A. (2008). Schwermehrfachbehinderung. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung. Band 4, Handbuch Sonderpädagogik* (S. 56-68). Göttingen: Hogrefe.
- Bitala, M. (2007). *Hundert Jahre Finsternis*. Afrikanische Schlaglichter. Wien: Picus Verlag.
- Bitala, M. (2008). *Der Löwe im Keller des Palastes*. Ostafrikanische Erfahrungen. Wien: Picus Verlag.
- Biya, P. (1983). *Loi N° 33/013 du 21 juillet 1983. Relative à la protection des personnes handicapées*. Paix – Travail – Patrie. République du Cameroun.
- Biya, P. (1990). *Décret N° 90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d'application de la loi N° 83/13 du 21 juillet 1983. Relative à la protection des personnes handicapées*. Paix – Travail – Patrie. République du Cameroun.
- Bleidick, U. (1994). Zum Begriff der Behinderung in der sonderpädagogischen Theorie. In A. Bürlü (Hrsg.), *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik*. Luzern: SZH.
- Bleidick, U. (2000a). Interaktionstheorie. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 189-199). Göttingen: Hogrefe.
- Bleidick, U. (2000b). Medizinisches Modell. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 183-188). Göttingen: Hogrefe.
- Bleidick, U. (2000c). Systemtheoretische Ableitung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 200-208). Göttingen: Hogrefe.
- Böhme, H. (2000). *Kulturwissenschaft*. Internet: <http://www.culture.huberlin.de/hb/static/archiv/volltexte/texte/reallex.html> [22.12.2011].
- Bourdieu, P. (1993). *Soziologische Fragen*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Brandt, W. (1981). *Das Überleben sichern. Bericht der Nord-Süd-Kommission*. Frankfurt a.M.: Ullstein.
- Bromley, R. (1986). *The case-study method in psychology and related disciplines*. New York: Wiley.
- Bruhns, B.I. (1989). Zur Situation Behinderter in Zimbabwe. *Afrika-Hefte*, 4, 35-37.
- Bübl, M. (2009). *Nichts über uns ohne uns - Wege zur inklusiven Entwicklungszusammenarbeit*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2009_2_zbdw.pdf [09.10.2011].
- Bübl, M. & Weigt, G. (2009). Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. *Entwicklung ist für alle da*. Internet: http://www.bezev.de/fileadmin/Neuer_Ordner/Aktionen_Kampagnen/Wanderausstellung_Entwicklung_ist_fuer_alle_da/Entwicklung_fuer_Alle_Broschuere.pdf [18.09.2011].
- Bühler-Niederberger, D. (1991). Analytische Induktion. In: U. Flick, E.v. Kardoff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch qualitative Sozialforschung*, (S. 446-540). München: Psychologie Verlags Union.
- Bundschuh, K. (1994). *Praxiskonzepte der Förderdiagnostik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007a). Behinderung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S. 33-35). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007b). Integration/Inklusion. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S. 136-139). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bürli, A. (1997). *Sonderpädagogik international. Vergleiche, Tendenzen, Perspektiven*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Bürli, A. (2006). Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik zwischen Naivität, Objektivismus und Skeptizismus. In F. Albrecht, A. Bürli & A. Erdélyi (Hrsg.), *Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik* (S. 25-46). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bürli, A. (2009). Integration/Inklusion aus internationaler Sicht – einer facettenreichen Thematik auf der Spur. In A. Bürli, A.-D. Stein & U. Strasser (Hrsg.), *Integration/Inklusion aus internationaler Sicht* (S. 15-64). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bürli, A., Strasser, U. & Stein, A.-D. (Hrsg.). (2009). *Integration/Inklusion aus internationaler Sicht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Butsch, C. & Sakdapolrak, P. (2010). Geographien von Gesundheit in Schwellen- und Entwicklungsländern. *Zeitschrift Geographische Rundschau*, 7-8, 12-17.
- Christoffel-Blindenmission (o.J.a). *Gehörlose Menschen integrieren*. Internet: http://www.cbm.de/index/Standard_179444.html [09.10.2011].
- Christoffel Blindenmission (o.J.b). *Hörgeräte dürfen kein Luxus sein*. Internet: <http://www.cbm.de/artikel/Hoergeraete-duerfen-kein-Luxus-sein-321668.html> [09.10.2011].
- Christoffel Blindenmission (o.J.c). *Psychisch kranke Menschen in Entwicklungsländern leiden doppelt*. Internet: <http://www.cbm.de/artikel/Sehen-was-geht-weltweit-Augenlicht-retten-323018.html> [09.10.2011].
- Cicourel, A.V. (1975). *Sprache in der sozialen Interaktion*. München: List.
- Cloerkes, G. (2001). *Soziologie der Behinderten*. Heidelberg: Schindele.
- Cloerkes, G. & Neubert, D. (2001). *Behinderung und Behinderte in verschiedenen Kulturen*. Heidelberg: Edition S.
- Dederich, M. (2009). Behinderung als sozial- und kulturwissenschaftliche Kategorie. In M. Dederich & W. Jantzen (Hrsg.), *Behinderung und Anerkennung* (S. 15-40). Stuttgart: Kohlhammer.
- Deeke, A., 1995: Experteninterviews- ein methodologisches und forschungspraktisches Problem. Einleitende Bemerkungen und Fragen zum Workshop. In C. Brinkmann, A. Deeke & B. Völkel (Hrsg.), *Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung. Diskussionsbeiträge zu methodischen Fragen und praktischen Erfahrungen. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 191* (S. 7 -22). Nürnberg: Bundeslehranstalt für Arbeit.
- Dégerando, J.-M. (1700). Erwägungen über die verschiedenen Methoden der Beobachtung der „wilden Völker“. In S. Moravia (1984), *Beobachtende Vernunft. Philosophie und Anthropologie in der Aufklärung* (S. 219-251). Frankfurt am Main: Ullstein.
- Denzin, N.K. (1989). *Interpretive biography*. London: Sage.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI. (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit - ICF*. Neu-Isenburg: Verlag Medizinische Medien GmbH (MMI).

- Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW). *Datenreport 2011. Soziale und demografische Daten weltweit*. Internet: http://www.weltbevoelkerung.de/fileadmin/user_upload/PDF/Datenreport/Datenreport_11.pdf [15.08.2011].
- Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (2011). *Inklusive Bildung weltweit*. Internet: http://www.unesco.de/inklusive_bildung_weltweit.html [27.12.2011].
- Devlinger, P. (1995). Why disabled? The cultural understanding of physical disability in African society. In B. Ingstad & S.R. Whyte, *Disability and culture* (S. 94-106). Berkeley, CA: University of California.
- DEZA (2011). Eine Welt. *Das DEZA-Magazin für Entwicklung und Zusammenarbeit*, 4, 4.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (2005). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen*. Bern: Huber Hans.
- Dressman, J., Scharlach H. & Scharlach M. (2010). Globale Seuchen im Wandel der Zeit. *Zeitschrift Geographische Rundschau*, 7/8, 18-22.
- Duden online (o.J.). *Technokrat*. Internet: <https://www.duden.de/rechtschreibung/technokratisch#b2-Bedeutung-2> [24.12.11].
- EFA Global Monitoring Report (2011). *Weltbericht Bildung für alle. Kurzfassung*. Internet: http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/GMR2011_Internet.pdf [27.12.2011].
- Erdélyi, A. (2006). International Vergleichende Heil- und Sonderpädagogik - auf der Suche nach methodischer Weiterentwicklung und Systematisierung. In F. Albrecht, A. Bürlü & A. Erdélyi (Hrsg.), *Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik* (S. 47-60). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Etgeton, St. (2009). „Gesundheit für alle?“ Prävention und ihre Grenzen. In St. Alkier & K. Dronsch (Hrsg.), *HIV/Aids. Ethische Perspektiven* (S. 209-220). Berlin: de Gruyter.
- Evers D. & Weidtmann, N. (2008) *Kognition und Verhalten: Theory of Mind, Zeit, Imagination, Vergessen*. Berlin: LIT.
- Fässler, P.E. (2007). *Globalisierung. Ein historisches Kompendium*. Stuttgart: UTB.
- Filippini, C. (2008). *Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik. Grundbegriffe und Denkmotive in der Heil- und Sonderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Fischer, A., Franke, K. & Dr. Rompel, M. (2006). *Behinderung und Entwicklung. Politikpapier*. Internet: <http://www.gtz.de/de/dokumente/de-behinderung-und-entwicklung.pdf> [22.12.2011].
- Fischer, H. & Weigt, G. (2004). *Entwicklung für Alle. Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung an der weltweiten Armutsbekämpfung*. Internet: <http://www.gtz.de/de/dokumente/de-entwicklung-fuer-alle.pdf> [19.12.2011].
- Flick, U., v. Kardoff, E. & Steinke, I. (2009). *Qualitative Sozialforschung- Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2009). Triangulation in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 309-319). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Freyhoff, G. *Menschen mit Behinderungen in der Dritten Welt - Möglichkeiten der Hilfe durch Entwicklungszusammenarbeit*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/1991_2.pdf [24.12.2011].

- Friebel, K. (2008). *Zukunfts(t)räume? Wege zur barrierefreien Mobilität*. Hamburg: Diplomica.
- Froese, L. (1983). *Ausgewählte Studien zur Vergleichenden Erziehungswissenschaft. Positionen und Probleme*. München: Minerva-Publikation.
- Fuchs, M., Maier, S. & Stoffers, W. (2009). Nutzen praktischer Auslandserfahrungen für die International Vergleichende Heilpädagogik. In A. Bürli, U. Strasser & A.-D. Stein (Hrsg.), *Integration/Inklusion aus internationaler Sicht* (S. 208-217). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Fuchs, R. & Michels, St. (2004). *Kamerun* (4. Auflage). Heusenstamm: Wilhelm & Adam.
- Gans, H. (1982). The participant observer as a human being: Observations on the personal aspects of fieldwork. In: R. G. Bugess, (Hrsg.), *Field research: A sourcebook and field manual* (S. 53-61). London u.a: Allen & Unwin.
- Giddens, A. (1999). *Der dritte Weg. Die Erneuerung der sozialen Demokratie*. Frankfurt a.M.: Edition zweite Moderne.
- Glossar Medizinische Psychologie / -Soziologie (2000). *Krankheit*.
Internet: <http://www.medpsych.uni-freiburg.de/OL/glossar/index.html> [23.12.2011].
- Goffmann, E. (1977). *Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Gola, P. & Schomerus, R. (1997). *Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), mit Erläuterungen*. München: C.H. Beck.
- Gräber, D. (2007) *Menschenrechtsverletzungen und Behinderung - eine folgenschwere Verkettung*.
Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2007_1.pdf [19.12.2011].
- Griefeld, K. (2001). Einführung in Konzepte von „Gesundheit“ und „Krankheit“. In H.J. Diesfeld, G. Falkenhorst, O. Razum & D. Hampel (Hrsg.), *Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern. Medizinisches Handeln aus bevölkerungsbezogener Perspektive* (S. 33-40). Heidelberg: Springer.
- Günther, K.-B. (2000). Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 114-126). Göttingen: Hogrefe.
- Haker, H. (2009). Medizinethische Grundfragen der HIV/Aids-Bekämpfung. In St. Alkier & K. Dronsch (Hrsg.), *HIV/Aids. Ethische Perspektiven* (S. 77-90). Berlin: de Gruyter.
- Handicap international (o.J.). *Vorbeugung von Behinderung verursachenden Krankheiten*.
<http://www.handicap-international.ch/de/unser-know-how/medizinische-versorgung-und-gesundheit/vorbeugung-von-behinderung-verursachenden-krankheiten.html>
[19.12.2011].
- Hanselmann, H. (1976). *Einführung in die Heilpädagogik*. Zürich.
- Helferrich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS.
- Hofer, U. (2010;2011). *Schwerpunkt Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde PSB*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hoffmann, B. & Wiegand, J. (2001). *Burkina Faso - Kinder und Jugendliche zwischen gestern und morgen*. Münster: LIT Verlag.
- Hoffmann-Riem, Christa (1996). *Das adoptierte Kind. Familienleben mit doppelter Elternschaft*. München: Fink.
- Holick, M. F. (2005). *Schützendes Sonnenlicht*. Stuttgart: Haug.

- Hopf, Ch. (2009). Qualitative Interviews - ein Überblick. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 349-360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Hugo, S. R., Louw, B. & Swanepoell, D. (2005). *Disabling Infant Hearing Loss in a Developing South Africa Community: the Risks*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2005_2.pdf [09.10.2011].
- Human Development Report 2010. Internet: <http://hdr.undp.org/en/statistics> [13.08.2011].
- Hutter, F.-J. & Selchow, U. (Hrsg.). (2004). *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit. Anspruch und politische Wirklichkeit*. Wiesbaden: VS.
- International Monetary Fund (2010). *Debt relief under the heavily indebted poor countries (HIPC) Initiative*. Factsheet.
- Jolys, O. (2009). Das Unternehmen Europa. Kamerun. *Heft zum Weltgebetstag 2010*, 5, 28.
- Kamerunkarten. Internet: <http://atlas.bestpricetravel.de/kamerun-karte.php> [30.08.2011].
- Kamerunkarten. Internet: www.welt-blick.de/landkarte/kamerun.html [30.08.2011].
- Keese, A. (2000). Sprachbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 45-57). Göttingen: Hogrefe.
- Kistemann, T. & Schweikart, J. (2010). Von der Krankheitsökologie zur Geographie der Gesundheit. *Zeitschrift Geographische Rundschau*, 7/8, 4-9.
- Kleining, B. (1982). Umriss zu einer Methodologie qualitativer Sozialforschung. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 34, 224-253.
- Kluge, F. & Seebold, E. (2002). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. Berlin/New York: de Gruyter.
- Kniel, Ch. (1993). *Behinderung in traditioneller afrikanischer Sichtweise: Beobachtungen und Gespräche mit Heilern in Zimbabwe*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/1993_1.pdf [24.12.2011].
- Konegen, N. & Sondergelt, K. (1985). *Wissenschaftstheorie für Sozialwissenschaftler. Eine problemorientierte Einführung*. Opladen: Leske und Budrich.
- Korte, H. & Schäfers, B. (2010). Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie. Wiesbaden: VS.
- Krämer, G. (2005). *Epilepsie von A-Z*. Stuttgart: TRIAS.
- Kromrey, H. (2006). *Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung*. Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Kuhn, M. (2010). *Hilfe für Afrika? Eine kritische Betrachtung internationaler Entwicklungsförderung und Entwicklungspolitik am Beispiel des subsaharischen Afrika*. Hamburg: Diplomica Verlag.
- Lamnek, S. (1988) *Qualitative Sozialforschung. Band 1: Methodologie*. München: Psychologie Verlagsunion.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Lengen, Ch. (2010). Geographie der mentalen Gesundheit. *Zeitschrift Geographische Rundschau*, 7/8, 32-39.
- Leonhardt, A. (2007). Hörschädigung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch der Heilpädagogik* (S. 128-130). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Letavayova, P. (2011). *Full Inclusion in Development Aid for People with Intellectual Disabilities and their Families*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2011_1_BiE.pdf [19.12.2011].
- Leyendecker, Ch. (2000). Körperbehinderung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 484-499). Göttingen: Hogrefe.
- Ligth, R. (2003). A Real Horror Story: the abuse of disabled people's human rights. *Disability World*, 18.
- Lorenzkowski, Noe, Schwinge, Weigt & Wilm, (2011). *Editorial*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2011_1_BiE.pdf [19.12.2011].
- Luhmann, N. (1991). *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Markowetz, R. (2007a). Sozialisaton. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S.248-252). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Markowetz, R. (2007b). Soziologie, heilpädagogische. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S.255-257). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Matt, E. (2009). Darstellung qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 578-588). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Meyer, Ch. G. (2007). *Tropenmedizin. Infektionskrankheiten* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Landsberg: ecomed Medizin.
- Meyer, H. (2000). Geistige Behinderung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 76-93). Göttingen: Hogrefe.
- Merz-Atalik, K. (2007a). Entwicklungsländern, Menschen mit Behinderung in. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S.63). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Merz-Atalik, K. (2007b). Inter-/Transkulturelle Pädagogik. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S.152-154). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Moor, P. (1965). *Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch*. Bern: Hans Huber.
- Morse, x. (1998). Designing Funded Qualitative Research. In: N. Denzin & Y. S. Lincoln (Hrsg.), *Strategies of Qualitative Research* (S. 56-85). London: Sage.
- Mühlefeld, C. (1981). Auswertungsprobleme offener Interviews. *Soziale Welt*, 32, 325-352.
- Nauck, B. & Schönpflug, U. (1997). *Familien in verschiedenen Kulturen*. Stuttgart: Enke.
- Nerger, B. (2011). *Internationale Tagung: Inklusive frühkindliche Entwicklung - ein unterschätzter Baustein der Armutsbekämpfung*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2011_1_BiE.pdf [07.12.2011].
- Nieke, W. (1995). *Interkulturelle Erziehung und Bildung. Wertorientierung im Alltag*. Wiesbaden: VS.
- Nohlen, D. (Hrsg.). (1989). *Lexikon Dritte Welt*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Nohlen, D. & Nuscheler, F. (1992). *Handbuch der dritten Welt. Grundprobleme, Theorien, Strategien*. Bonn: Dietz Nachfahren.
- Nuscheler, F. (2005). *Entwicklungspolitik*. Bonn: Dietz Nachfahren.

- Nussbeck, S. (2008). Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung. Band 4, Handbuch Sonderpädagogik* (S. 5-17). Göttingen: Hogrefe.
- Oevermann, U., Allert, T., Konau, E. & Krambeck, J. (1979). Die Methodologie einer 'objektiven Hermeneutik' und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In H. G. Soeffner (Hrsg.), *Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften* (S. 352-434). Stuttgart: Metzler.
- Ouedraogo, H. (2004). Afrikanische Erfahrungen. Das Beispiel Burkina Faso. In F.-J. Hutter & U. Selchow (Hrsg.), *Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit* (S. 209-220). Wiesbaden: VS.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. London: Sage.
- Quan, S. (2003). Citizen Participation of Persons with Disabilities in Guatemala. *Disability World*, 21.
- Rath, W. (2000). Blindheit und Sehbehinderung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 104-113). Göttingen: Hogrefe.
- Reader's Digest (2001). (Hrsg.). *Alle Länder dieser Erde. Band 1*. Gütersloh/München: Bertelsmann.
- Reichertz, J. (2009). Abduktion, Deduktion und Induktion in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 276-286). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Riha, O. (2008). Ethische Fragen. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung. Band 4, Handbuch Sonderpädagogik* (S. 179-197). Göttingen: Hogrefe.
- Robert Koch Institut (2006). *Malaria*. Internet: http://www.rki.de/cln_109/nn_196658/DE/Content/InfAZ/M/Malaria/Malaria.html?_nnn=true [19.12.2011].
- Schacter, D. (2001). *The seven sins of memory. How the mind forgets and remembers*. Boston Ma: Houghton Mifflin.
- Scherrer, G. (2007). *Die Benediktiner hinterlassen Kamerun ein wertvolles Erbe*. Kipa - katholische internationale Presseagentur.
- Schink, Ph. (2011). Hunger und Armut. In A. Niederberger & Ph. Schink (Hrsg.), *Globalisierung. Ein interdisziplinäres Handbuch* (S. 231-240). Stuttgart: J.B. Metzler.
- Schmidt, Ch. (2009). In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.). *Qualitative Forschung* (S. 447-456). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Schmidt, R.F. & Unsicker, K. (2003). *Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie. Lehrbuch Vorklinik, Teil D*. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Schnoor, H. (Hrsg.). (2007). *Leben mit Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schröder, H. (1992). Emotionen - Persönlichkeit - Gesundheitsrisiko. *Psychomed*, 17, 81-85.
- Schuppener, S. (2008). Psychologische Aspekte. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung. Band 4, Handbuch Sonderpädagogik* (S. 89-114). Göttingen: Hogrefe.
- Schwegler, J. S. (2002). *Der Mensch. Anatomie und Physiologie*. Stuttgart: Thieme.
- Schwinge, M. (2006). Was hat Behinderung mit ökologisch (nicht) nachhaltiger Entwicklung zu tun? In F. Albrecht, A. Bürli & A. Erdélyi (Hrsg.), *Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik* (S. 149-153). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Schweizerische UNESCO-Kommission (2007-2011a). *Die UNESCO*. Internet: <http://www.unesco.ch/die-unesco.html> [26.10.2011].
- Schweizerische UNESCO-Kommission (2007-2011b). *Millenniumserklärung: ein Pakt zwischen Nationen zur Beseitigung menschlicher Armut*. Internet: <http://www.unesco.ch/fileadmin/documents/pdf/base/mdg.de.pdf> [26.10.2011].
- Signer, D. (2004). *Ökonomie der Hexerei*. Internet: <http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2002-25/artikel-2002-25-konomie-der-hexe.html> [03.10.2011].
- Soeffner, H.-G. (2009). Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 164-175). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Speck, O. (1993). Bedeutung und Kritik des ökologischen Ansatzes in der Heilpädagogik. *VHN*, 62, 2, 144-157.
- Speck, O. (1998). *System Heilpädagogik*. München: Reinhardt.
- Stadler, H. (2000). Körperbehinderung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 76-93). Göttingen: Hogrefe.
- Steinke, I. (2009). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 319-332). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Stemmer-Lück, M. (2009). *Verstehen und Behandeln von psychischen Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Stichling, M. & Theunissen, G. (2008). Empowerment. In H. Adam, A. Biermann & Nussbeck S. (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung* (S. 385-397). Göttingen: Hogrefe.
- Stiftung St. Martin (2011). *L'eau c'est la vie*. Internet: http://www.martinstiftung.ch/wasser_ist_leben/kamerun/ [26.11.11].
- Stochmialek, J. (2006). Internationale Kooperation im Bereich der Heilpädagogik und ihre Herausforderungen für die Forschung. In F. Albrecht, A. Bürlü & A. Erdélyi (Hrsg.), *Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik* (S. 131-138). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Strasser, U. (2008). *Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Terrespoir (2003). *TerrEspoir. Fondation pour un commerce équitable*. Internet: <http://www.terrespoir.com/> [26.11.11].
- Theunissen, G. (2007). Geistige Behinderung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik* (S. 94-96). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Thomae, H. & Petermann, F. (1983). Biographische Methode und Einzelfallanalyse. In H. Feger & J. Bredenkamp (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich B, Serie 1, Bd. 2* (S. 362-400). Göttingen: Hogrefe.
- Transparency International (2010). *Corruption perceptions Index 2010*. Internet: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results [12.08.2011].
- Ulich, D. (1972). Probleme und Möglichkeiten erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung. In D. Ulich, (Hrsg.), *Theorie und Methode der Erziehungswissenschaften* (S. 13-88). Weinheim: Beltz.
- UNAIDS (o.J.a). *About Unaid*s. Internet: <http://www.unaids.org/en/aboutunaid/> [19.12.2011].
- UNAIDS (o.J.b). *Cameroun*. Internet: <http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/cameroon/#1> [03.10.2011].

- UNAIDS (2010). *Global Report. Epidemic update*. Internet: http://www.unaids.org/documents/20101123_GlobalReport_Chap2_em.pdf [23.12.2011].
- United Nation (2008-2011a). *Article 1 - Purpose*. Internet: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=261> [23.12.2011].
- United Nation (2008-2011b). *Disability and HIV/AIDS*. Internet: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1560> [22.12.2011].
- United Nation (2008-2011c). *Countries and Regional Integration Organizations*. Internet: www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166 [09.10.2011].
- United Nation (2008-2011d). *Latest Developments*. Internet: <http://www.un.org/disabilities/> [09.10.2011].
- United Nation, (2008-2011e). *The Millennium Development Goals (MDGs) and Disability*. Internet: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1470> [09.10.2011].
- United Nation, (2008-2011f). *UN at a Glance*. Internet: <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml> [23.12.2011].
- United Nation Human Rights (o. J.). *Universal Declaration of Human Rights*. Internet: <http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?langid=ger> [25.12.2011].
- Vonlanthen, V. (2011). *Erfahrungsaustausch Verena*. Unveröffentlichte Berichte, Buchs.
- Wacker, E. (2008). Soziologische Ansätze: Behinderung als soziale Konstruktion. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung. Band 4, Handbuch Sonderpädagogik* (S. 115-158). Göttingen: Hogrefe.
- Wagner-Amougou, V. (2011). *Kamerun: Präsidentschaftswahl 2011. Bedrohung für Stabilität und Unsicherheit*. Internet: <http://poligize.com/2011/06/kamerun-praesidentschaftswahl-2011-bedrohung-fur-stabilitaet-und-sicherheit> [12.08.2011].
- Weigt, G. (2009). Zur Inklusion von Menschen mit Behinderung in der internationalen Zusammenarbeit. In A. Bürl, A.-D. Stein & U. Strasser (Hrsg.), *Integration/Inklusion aus internationaler Sicht* (S. 302-312). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Weigt, G. (2010a). *Behinderung neu denken. Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe inklusiv gestalten*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2010_3_BIE.pdf [12.12.2011].
- Weigt, G. (2010b). *Tagungsbericht: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Bildung für alle*. Internet: http://www.zbdw.de/projekt01/media/pdf/2010_1_zbdw.pdf [09.10.2011].
- Wertli, E. (o.J.). *Einführung in die Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose I*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wiegerling, K. (2009). Tabu und Notwendigkeit: das Dilemma HIV/Aids zu zeigen. In St. Alkier & K. Dronsch (Hrsg.), *HIV/Aids. Ethische Perspektiven* (S. 157-170). Berlin: de Gruyter.
- Witt, H. (2001). *Forschungsstrategie bei quantitativer und qualitativer Sozialforschung. Forum Qualitative Sozialforschung, Jg. 2, H.1*. Internet: <http://qualitative-research.net/fqs/fqs.htm> [15.10.2011].
- Wolff, S. (2009). Dokumenten- und Aktenanalyse. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (S. 502-514). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- World Health Organization (2011a). *About WHO*. Internet: <http://www.who.int/about/en/> [09.10.2011].
- World Health Organization (2009-2011). *Blindness and Deafness Prevention*. Internet: <http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/mental-health-violence-and-injuries/programme-components/blindness-and-deafness-prevention.html> [22.12.2011].

- World Health Organization (2011b). *Mental health*. Internet: http://www.who.int/mental_health/policy/development/en/index.html [09.10.2011].
- World Health Organization (2011c). *Disabilities and rehabilitation*. Internet: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/index.html [09.10.2011].
- World Health Organization (2011d). *Visual impairment and blindness*. Internet: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/index.html> [22.12.2011].
- World Vision (2011). *Mädchen und Frauen*. Internet: <http://www.worldvision.ch/de/taetigkeitsbereiche/themen/maedchen-und-frauen/> [02.11.2011].
- Worm, N. (2009). *Heilkraft D*. Lünen: systemed.
- younicef (2011). *Kinder mit Behinderung*. Internet: <http://www.younicef.de/kinder-mit-behinderung.html> [07.12.2011].
- Ziemen, K. (2002). *Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz - Kompetenz von Eltern behinderter Kinder*. Butzbach Griebel: AFRA.
- Ziemen, K. (2008). Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung. Band 4, Handbuch Sonderpädagogik* (S. 398-407). Göttingen: Hogrefe.
- Zingg Knöpfli, H. (1994). *Schuhe für meine Kinder*. Kurzbiografien von Frauen aus Kamerun. Basel: Basileia Verlag.

HfH

Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BEHINDERUNG IN KAMERUN

Anhang

Eingereicht von: Andrea Galli, Mariette Schönenberger, Verena Vonlanthen

Zuständiger Dozierender: Roman Manser, Markus Eberhard

Abgabedatum: Woche 52

INHALTSVERZEICHNIS

1	LEITFADENINTERVIEW	3
1.1	TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG	5
2	TRANSKRIPTE DER INTERVIEWS	6
2.1	INTERVIEW 1	6
2.1.1	INTERVIEW 1 - DEUTSCH	10
2.2	INTERVIEW 2	14
2.2.1	INTERVIEW 2-DEUTSCH	17
2.3	INTERVIEW 3	20
2.3.1	INTERVIEW 3 - DEUTSCH	24
2.4	INTERVIEW 4	28
2.4.1	INTERVIEW 4 - DEUTSCH	32
2.5	INTERVIEW 5	36
2.5.1	INTERVIEW 5	38
2.6	INTERVIEW 6	40
2.6.1	INTERVIEW 6 - DEUTSCH	42
3	BILDUNG VON AUSWERTUNGSKATEGORIEN	44
3.1	LUCIE MIT TD	44
3.2	ADLINE	50
3.3	ANDR	54
4	TAGEBUCH	64

1 LEITFADENINTERVIEW

Das Leitfadeninterview wurde mit der Methode des SPSS erstellt.

Tab. 1 SPSS – Methode der Konstruktion von Leitfaden (Helferrich, 2005)

S	Um einen Leitfaden zu erstellen, ist es sinnvoll erstmals in einem ganz offenen Brainstorming sehr viele Fragen zu sammeln . Die Phase des Sammelns bietet in selbstreflexiver Weise die Möglichkeit, persönliche Vorannahmen/Vorurteile, die man über das Forschungsfeld mitbringt, zu überprüfen.
P	Wenn dann ein grosser Fundus an Fragen vorliegt, müssen die Fragen auf die Geeignetheit überprüft und alle nicht passenden Fragen gestrichen werden. Unsere Ergänzung analog Flick (2010): Warum wird diese Frage gestellt bzw. der Erzählstimulus gegeben? Wonach wird gefragt? Was wird gefragt? Warum ist die Frage so und nicht anders formuliert? Warum steht die Frage, der Fragenblock, der Erzählstimulus an einer bestimmten Stelle? (S. 222)
S	Die übrig gebliebenen Fragen müssen sowohl inhaltlich nach Themen sortiert werden, als auch nach offenen Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkreten Nachfragen .
S	Die geprüften und sortierten Fragen müssen dann zum Abschluss noch in einem Leitfaden subsumiert , also ein- bzw. untergeordnet werden.

Die nachstehenden Fragen des verwendeten Leitfadens wurden innerhalb der Interviews unterschiedlich eingesetzt. Denn es war wichtig, diese den einzelnen Situationen gezielt anzupassen.

Kategorien:

Kontaktaufbau

- Wie geht es der Familie?
- Wer gehört zur Familie?
- Wie geht es Ihrem Mann?
- Was arbeitet der Mann?
- Was arbeiten Sie?
- Wie geht es am Dorf?
- Gibt es etwas, was Sie sonst noch gerne erzählen möchten?

Familie

- Welche Behinderung hat Ihr Kind?
- Wie sieht der Alltag Ihres Kindes aus?
- Können Sie mit dem Kind kommunizieren?
- Wie kommunizieren Sie mit Ihrem Kind?
- Kann das Kind im Alltag mithelfen oder Aufgaben übernehmen?
- Wie gehen die Geschwister mit dem Kind um?
- Können die Geschwister die Betreuung mitunterstützen?

Wie stehen Sie als Eltern zu der Behinderung ihres Kindes?
Welche Lernprozesse macht das Kind?

Integration

Wie wird das Kind von der Gesellschaft im Dorf integriert?
Wie wird das Kind von Verwandten und Bekannten integriert?
Wie wird das Kind von der Schule integriert?

Schul-Ausbildung-Arbeitsplatz

Besucht Ihr Kind die Schule?
Wie sieht die schulische Ausbildung aus?
Braucht Ihr Kind Hilfsmittel für den Schulunterricht?
Bekommt Ihr Kind zusätzliche Förderung?
Kann das Kind etwas arbeiten?

Staat

Wie geht der Staat mit dem Thema Behinderung um?
Bekommen Sie direkte Unterstützung vom Staat?
In welcher Form sieht diese Unterstützung aus?
Gibt es finanzielle Unterstützung?
Bekommen Sie materielle Unterstützung wie beispielsweise Rollstuhl, Brille etc.?

Gesundheit

Wie ist die gesundheitliche Vorsorge gesichert?
Werden Sie über Gesundheitsrisiken informiert?
Bekommen Sie finanzielle Unterstützung?
Bekommen Sie materielle Unterstützung?

Behinderung allgemein

Ist Behinderung überhaupt ein Gesprächsthema?
Werden Sie informiert über Behinderungen?
Was wissen Sie zum Thema Behinderung? (medizinische Diagnosen, Umgang, Pflege, etc.)
Wie sieht Ihre Religion das Thema Behinderung?

Wunschvorstellung

Was wünschen Sie sich noch mehr?
Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kindes?

1.1 Teilnehmende Beobachtung

Ein Interview beinhaltet nebst den verbalen Äusserungen auch immer wieder non verbale Erklärungen, welche die Aussagen zusätzlich verdeutlichen. Die Beobachtungen können aber auch die realistische Einschätzung der Aussagen erleichtern.

Datum:	
Kategorie	Beobachtungen
<i>Kontaktaufbau</i>	
<i>Familie</i>	
<i>Integration</i>	
<i>Schul-Ausbildung- Arbeitsplatz</i>	
<i>Staat</i>	
<i>Gesundheit</i>	
<i>Behinderung allgemein</i>	
<i>Wunschvorstellung</i>	

2 TRANSKRIPTE DER INTERVIEWS

In diesem Kapitel werden die einzelnen Interviews zuerst in der Originalsprache; Kamerun Französisch und anschliessend in der Deutschen Übersetzung dargestellt.

2.1 Interview 1

Name: Lucy, Mutter von Tédé (L), Céline, Schwester von Tédé (C)

Ergänzungen: Mère Josephine (MJ)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

L: Le chocolat de la Suisse, C'est très bon, j'ai jamais gouter ça. ((lachend)) Merci beaucoup.

VV: C'est ta fille, non? Tu vas bien?

L: Oui, elle a 19 ans, 19 ans à 14 aout.

C: J'ai un peu malade.

VV: Tu es un peu malade. ((mitfühlend)) Tu as quoi?

C: Le palud.

VV: Pacience.

L: Ahh, notre maladie, ceça, les moustiques. ((lachen))

VV: Et si non. Tu vas à l'école

C: Oui, à la 4ème. ((Bringt einen Topf mit gekochten Erdnüssen))

L: Tu veux regarder le bébé?

VV: Oui bien sure. ((alle gehen ins Nebenzimmer um Tédé zu sehen, die Tochter tischt auf dem kleinen Salontisch für sieben Personen auf))

L: Je dois payé tous.

VV: C'est toi qui dois payé tous, tous, tous et puis après des ans. ..tu n'as rien.

L: Oui.

VV: Et maintenant comment tu fais?

L: Bon. Quand ça va beaucoup mieux, j'essaye de coudre les habits. Donc j'ai une petite machine.

VV: Tu couds et après tu vens.

L: Non, les gens me donnent les habits. Donc je suis un peu mal.

VV: Tu ne peu pas trop.

L: Mhh. Mais j'ai une machine quand meme ici. Une petite machine.

VV: Ça veut dire que tu te débrouillé avec ça.

L: Oui, je me débrouille avec ça – ((nimmt die Hand von Tédé)) Donne-moi la main. ((lachend)) Bébé... Son grand problem, c'est la lumière. Quand il y a lumière il deranger moins. Donc ...

VV: Ça veut dire que tu sais comment ça lui dérange.

L: Il pleure, il crit. Oui il pleure très fort.

VV: Tu communique comment avec lui. Parce qu'il ne dit rien. C'est seulement toi qui connaisse les reactions- oui?

L: Parce qu'il ne peu rien dire. Non, il ne dit rien.

VV: Il te montre quelque chose ou pas?

L: Non, il ne montre pas, mais il est content. Quand il est content il fait ((wedelt mit der Hand)) "hu hu hu".

VV: Tu sais qu'il est content.

L: Voilà. Et quand tu vas éteindre, il pleure.

VV: Il pleure. Alors tu sais que ça ne va pas bien.

L: Toute cette nuit on n'a pas dormit. Il a gardé ouvert les yeux. Lui, il aime la lumière.

VV: Et si il n'a pas dormit?

L: Tous ces nuits il a pleuré et vomit. Je dors à côté de lui.

MJ: Il a but?

L: Il a vomit dans la nuit et pleuré tout la nuit. donc peut-être c'est la nourriture que j'ai lui donnée.

VV: Tu peux lui donner tout?

L: La bouillie. Tu ce que je donne je dois écrasser. Dans le mixer. Parce qu'il ne peut pas manger.

VV: C'est ça. Il ne peut pas.

L: Non, il mange pas. Il suce ((macht mit dem Mund die Saugbewegung nach)).... Bébé, tu es content. ((schnalzt zweimal mit der Zunge)) Tu as salué Verena? Äh äh äh. Il aime bien quand on s'occupe de lui. Quand moi je le laisse longtemps je constate aussi qu'il est fâché.

VV: Parce que tu lui a laissé.

L: Si je le prend il passe toute la journée à la maison. Il est content.

VV: Tu va le soignée comment? Quand je l'ai vu la dernière fois, il n'avait pas les os comme ça.

L: Donc avant là, il avait des problèmes. Il n'avait pas les os comme ça. Ça fait deux ans. Non ça c'est trois ans. Ça fait bien trois ans. Il a eu l'ostéoporose. Donc les os là, ça se casse. Partout là ce sont des fractures. ((Natel klingelt))

VV: Tu n'as pas un médecin ou quelque chose que tu peux aller alors?

L: Maintenant j'ai quelq'un maintenant. Qui peut donner les médicaments, le calcium. Il me fait les ordonnances. Et quand ça ne va pas, très souvent je l'appelle. Lui-même il vient ici. Donc je paye seulement le transport. Dans la journée il vient le voir.

VV: C'est gentil, hein. Tu dois seulement payer le transport?

L: Non tu payes la consultation. ((lacht))

VV: Vraiment ça c'est d'ur.

L: Mais c'est déjà bien. A l'hôpital beaucoup de gens n'aime pas s'occuper de lui. ((erregt)) Tout le monde me dit: Ah, quand tu passe ton temps là, tu le garde. Est-ce que tu peux peser l'autre? Il ne parle pas. Il ne fait rien.

((Die Schwester kommt herein)) Il est content parce que sa soeur est venue.

VV: Il l'a connaît.

L: Il est content.

VV: Moi je trouve ça très bien comme tu le fais.

L: Ah on se débrouille. Il aime un peu de joie. ...On peut faire la photo à trois.

((Die Schwester und die Mutter nehmen Tédé auf den Arm für das Familienphoto. Die Mutter möchte ein zweites Photo, auf dem nur die Köpfe sichtbar sind. Sie freuen sich über die Photos, die sie später zugeschickt bekommen. Während sie den Jungen wieder zurücklegen, stöhnt er leise.))

L: Ce que je voulais faire c'est quelque chose au Rattan. Comme ça je peux le porter. Je mets la mousse dedans.

VV: Comme ça c'est bien agréable pour lui.

L: Même pour l'apporter à l'hôpital maintenant on souffre beaucoup. On le met dans la cuvette. .. On peut faire quelque chose à sa taille. ((nimmt die Hand von Tédé, schnalzt immer wieder mit der Zunge und streicht ihm über den Kopf))

MJ: ((mitfühlend)) Nous continuons à prier pour toi.

L: Merci ma mère.

VV: Et tu fais comment pour laver et tous?

L: Pour le laver c'est dans le bassin là. Quand je lave, mais sinon il a les taches ici. Je pose là sur place.

VV: C'est toujours un problème pour ne pas casser les os.

L: Oui, parce que dès que tu veux forcer et quand tu ne sais pas il pleure. Parce que sa soeur elle ne lave pas bien. La soeur elle a peur.

VV: Oui, elle ça te fait mal quand tu le vois.

L: Mais moi je sais... quand j'essaie de laver quand même. Sinon si tu laves pas, après il pourri.

Il sourit. Le bébé est gentil. Avant il utilisait ses doigts pour grater comme ça.

VV: Maintenant il ne peut plus, hein.

L: Oui, depuis là.

VV: Est-ce qu'il a quel âge maintenant?

L: Il a 21 ans.

VV: Et ça c'est depuis la naissance?

L: Oui. Il est malade. ((zu Tédé gewandt)) Tu es gaté aujourd'hui. Il y a beaucoup de Mamans qui sont venus te saluer. Dit merci.

VV: Non, merci à toi.

L: Maintenant il bouge moins. Mais sinon quand tu le laisse comme ça il pourri...C'est comme un homme.

VV: Mais ça avec les os c'est aussi venu juste comme ça? Avant ce n'était pas comme ça?

L: Non. Ce n'était pas comme ça. C'est la maladie.

VV: Merci Maman. Merci beaucoup. Patience, tu le fais très bien.

L: Merci de m'encourager comme ça.

VV: Tu le fais bien, vraiment. Et avant tu as habité à Mbouda, non? J'étais avec père Paul chez toi. Et tu as déménagé depuis?

L: Non, avant j'étais ici. C'est pourquoi quand notre mère nous avait abandonné. Oui, il est parti. Je suis parti et resté avec Maman.

VV: Alors ça veut dire que tu étais à Yaounde.

L: Avant j'étais toujours ici. C'est quand j'avais tous ces problèmes. Et j'étais parti pour rester au village. Et quand il est tombé malade c'est là où je suis parti. J'ai fait deux ans. Deux ans. Donc l'hôpital était près de l'aéroport.

VV: Et toi aussi tu étais là?

L: Oui, je restai, et après chez mon petit frère. Et mon petit frère habite ici.

VV: Il habite à côté?

L: Oui. Pas très loin. Et quand je suis donc sorti de l'hôpital, c'est pour ça je suis venu plus tôt chez mon petit frère.

VV: Pour que tu es à côté de lui.

L: Oui, j'habitais pendant un an chez mon petit frère. Et ça fait déjà un ans que je suis ici. Il est malade aussi lui. Comme il est fort.....

VV: Il a dormi parce qu'il a pas dormi la nuit.

L: Il a quand même dormi un peu. Et il a aussi beaucoup de problèmes aux yeux. Souvent ça colle. Mais ça passe.

VV: Ça c'est pour les lèvres.

L: Non. Ça c'est pour son corps.

VV: Pour le corps.

L: Si tu ne mets pas ça. Bon, ça là, tu dois acheter. Ça, c'est l'huile de palmiste. Parce que quand tu ne le mets pas ça pourri. Comme il fait pippi, caca, voilà. Donc on prend ça mais on mets beaucoup. Et partout, aussi là.. Oui, surtout le dos. Il est couché comme ça.

VV: Tu as beaucoup de travail quand même comme ça. Et lui aussi prend les médicaments?

L: Oui. Il a des médicaments qu'il doit prendre chaque jour. Tout les jours de sa vie.

VV: Et tu donnes comment?

L: Je donne toujours toujours écrasé là... Je mets dans le repas. Quand je lui donne la bouillie. J'enlève....

VV: Tu mets la dedans?

L: Oui j'enlève la...il boit. Les médicaments les faire comme ça...

VV: Ah, c'est cuit ça.

L: Oui. Puis ça, ce sont les fers différents. On va lui donner tout le temps.

VV: Pour la grosseur...

L: Un peu de la vitamine.

VV:Merci Maman.

L: Merci aussi.

VV: Vraiment tu fais un travail très très fort.

2.1.1 Interview 1 – Deutsch

Name: Lucy, Mutter von Tédé (L), Céline, Schwester von Tédé (C)

Ergänzungen: Mère Josephine (MJ)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

L: Das ist sehr gut. Ich habe diese noch nie probiert. ((lachend)) Herzlichen Dank.

VV: Ist das deine Tochter? Geht es dir gut?

L: Ja, Sie wird am am 14. August 19 Jahre.

C: Ich bin ein bisschen krank.

VV: Du bist ein bisschen krank? ((mitfühlend)) Was hast du?

C: Malaria.

VV: Viel Geduld.

L: Das ist unsere Krankheit. Das sind die Mücken. ((lacht))

VV: Und sonst, gehst du in die Schule?

C: Ja, in die vierte Sekundarklasse. ((Bringt einen Topf mit gekochten Ernüssen))

L: Willst du mein kleines Baby sehen?

VV: Ja , sehr gerne. ((Alle gehen ins Nebenzimmer um Tédé zu sehen, die Tochter tischt auf dem kelienn Salontisch für sieben Personen auf))

L: Ich muss alles bezahlen.

VV: Ich sehe, du musst alles alles bezahlen und nach einigen Jahren hast du nichts mehr.

L: Ja..

VV: Und jetzt... Wie machst du es?

L: Also, wenn es mir besser geht, versuche ich wieder Kleider zu nähen. Deshalb habe ich eine kleine Nähmaschine.

VV: Du nähst Kleider, die du nachher verkaufst.

L: Nein, die Leute bringen mir ihre Kleider um sie zu flicken... Aber ich bin ein bisschen krank.

VV: Du kannst deshalb nicht zu viel machen.

L: Hmm. Aber ich habe trotzdem eine Nähmaschine. Eine kleine Nähmaschine.

VV: Das heisst also, dass du davon lebst.

L: Ja, ich lebe vom Nähen. ((nimmt die Hand von Tédé)) Gib mir deine Hand, Schatz. ...Sein grosses Problem ist das Licht. Wenn es genügend Licht hat, stört es ihn weniger. Also...

VV: Das heisst du merkst, wenn ihn etwas stört?

L: Er weint, er schreit. Er weint sehr fest.

VV: Wie kommunizierst du mit ihm? Er sagt doch nichts. Nur du kennst seine Reaktionen.

L: Die Reaktionen, ja die kenne ich.

VV: Denn er kann nicht sprechen.

L: Nein, er sagt nichts.

VV: Zeigt er dir etwas?

L: Nein, er zeigt mir nichts. Aber er ist glücklich. Wenn er glücklich ist, macht er ((wedelt mit den Händen)) "huhuhuh".

VV: ..du merkst, dass er glücklich ist.

L: Jawohl und sobald du das Licht ausschaltest, beginnt er zu weinen.

VV: Er weint, und du merkst, dass etwas nicht mehr stimmt, dass etwas nicht mehr gut geht.

L: Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Er hat die Augen offen gehalten. Die ganze Nacht hat er geweint und erbrochen. Ich habe neben ihm geschlafen.

MJ: Hat er etwas getrunken?

L: Er hat in der Nacht erbrochen und fest geweint. Vielleicht war es das Essen, das ich ihm gegeben habe, das er nicht ertragen hat.

VV: Kannst du ihm alles geben.

L: Hauptsächlich Brei. Alles was ich ihm zu Essen gebe, muss ich zuerst mixen, denn er kann nicht kauen.

VV: Ah so ist das. Er kaut es nicht.

L: Nein, er kaut nicht. Er saugt. ((macht mit dem Mund die Saubbewegung nach)) Schatz, bist du glücklich? ((schnalzt zweimal mit der Zunge)) Hast du Verena begrüsst. Er mag es, wenn man sich um ihn kümmert. Wenn ich ihn für eine längere Zeit alleine lasse, merke ich, dass er wütend wird.

VV: Weil du ihn alleine gelassen hast?

L: Wenn ich ihn nehme, verbringt er den ganzen Tag zu Hause und ist glücklich.

VV: als ich ihn das letzte Mal sah, hatter er die Knochen nicht wie jetzt.

L: Ja, vorher hatte er bereits Probleme und es war schwierig, aber seine Knochen waren nicht so wie jetzt. ...Es sind nun zwei, nein drei Jahre, es sind gut drei Jahre her. Er bekam Osteoporose. Seine Knochen brachen überall; überall. ((Natel klingelt))

VV: Du hattest also keine Medizin oder irgendetwas, das ihm hätte helfen können?

L: Jetzt, jetzt kenne ich jemanden, der ihm ein Medikament, das Kalzium geben kann. Er bestellt es für mich...und oft, wenn es nicht mehr geht, rufe ich ihn an. Er kommt dann hierher. So bezahle ich nur den Transport, wenn er ins Krankenhaus muss. Am Tag kommt er zu uns.

VV:.. Das ist sehr nett. Du bezahlst also nur den Transport?

L: Nein, man bezahlt auch die Konsultation. ((lacht))

VV: Das ist wirklich sehr hart.

L: Aber es ist bereits gut. Im Krankenhaus hat es viele Leute, die sich nicht um ihn kümmern möchten. Alle sagen: Wie du deine Zeit mit der Betreuung vergeudest. Kannst du dir nicht etwas anderes vorstellen? Er macht doch nichts..so sagen es mir die Leute... ((Die Schwester kommt herein)) Er ist glücklich, weil seine Schwester gekommen ist.

VV: Er kennt sie?!

L: Er ist glücklich.

VV: Ich finde es ganz toll, wie du das machst.

L: Man schlägt sich durch. Er braucht ein bisschen Freude. ...Können wir ein Photo zu dritt machen? ((Die Schwester und die Mutter nehmen Tédé auf den Arm für das Familienphoto. Die Mutter möchte ein zweites Photo, auf dem nur die Köpfe sichtbar sind. Sie freuen sich über die Photos, die sie später zugeschickt bekommen. Während sie den Jungen wieder zurücklegen, stöhnt er leise.))

L: Ich möchte gerne etwas aus Rattan machen. So kann ich ihn besser transportieren. Ich lege ein bisschen Stoff hinein.

VV: So ist es für ihn angenehmer.

L: Auch um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Im Moment leiden wir sehr. Wir legen ihn in eine Decke. Wir könnten etwas machen in seiner Grösse. ((nimmt die Hand von Tédé, schnalzt immer wieder mit der Zunge und streicht ihm über den Kopf))

MJ: ((mitfühlend)) Wir beten weiterhin für euch drei.

L: Danke, meine Mutter.

VV: Und wie machst du es mit dem Waschen und so?

L: Um ihn zu waschen, habe ich die Wanne dort. Wenn ich ihn wasche, ansonsten hat er Flecken. Ich lege ihn hierher auf den Platz.

VV: Ist das nicht immer etwas schwierig um keine Knochen zu brechen?

L: Ja, den man es forciert und wenn man nicht weiss, wie, dann beginnt er zu weinen. Das ist der Grund, warum ihn seine Schwester nicht gut wäscht. Sie hat Angst.

VV: Es tut dir weh, wenn du es siehst.

L: Aber ich, ich weiss, wenn ich ihn versuche zu waschen. Es muss sein, denn sonst wird er wund. Er lacht...Mein Baby ist sehr freundlich. Vorher hat er seine Finger benutzt um auf dem Tuch zu kratzen...

VV: Jetzt kann er das nicht mehr, nicht wahr?

L: Ja, seit dem.

VV: Wie alt ist er denn jetzt?

L: Er ist 21 Jahre alt.

VV: Und das da hat er seit seiner Geburt?

L: Ja, er ist krank. ((zu Tédé gewandt)) Du bist heute reich beschenkt. Es sind heute viele Mütter gekommen um dich zu begrüßen. Sag Danke.

VV: Nein, herzlicher Dank an dich.

L: Nun bewegt er sich weniger. Aber wenn du ihn so lässt, wird er wund. Das ist wie ein Mann.

VV: Aber das mit den Knochen, ist das auch einfach so gekommen? War es vorher nicht so?

L: Nein, es war nicht so. Das ist die Krankheit.

VV: Vielen Dank Maman, viel Geduld, du machst das alles sehr gut.

L: Vielen Dank für deine Ermutigung!

VV: Du machst das wirklich ausgezeichnet. ..Vorher hast du an Mbouda gewohnt, nicht? Ich war mit Père Paul bei dir. Bist du dann umgezogen?

L: Nein, ich war bereits hier. Doch dann hat uns mein Mann verlassen. Ja, er ist gegangen.

VV: Heisst das, dass du vorher schon in Yaoundé warst?

L: Vorher war ich immer hier. Ich bin gegangen um wieder im Dorf zu leben. Als er (Tédé) so krank wurde, bin ich hierher zurückgekommen. Das sind nun zwei Jahre her. Das Krankenhaus neben dem Flughafen.

VV: Und du warst auch da?

L: Ja, ich war da, und nachher bei meinem kleinen Bruder. Und mein kleiner Bruder wohnt hier.

VV: Er wohnt dir gegenüber?

L: Ja, nicht weit von hier. Und als ich aus dem Krankenhaus kam, bin ich direkt zu meinem Bruder gekommen.

VV: Ist das der Grund, dass du in der Nähe von ihm bist?

L: Ja, ich wohnte ein Jahr bei meinem Bruder. Nun ist es ein Jahr, dass ich hierher gezogen bin. Er ist auch krank. Er ist aber sehr stark...

VV: Er schläft jetzt, weil er in der Nacht nicht geschlafen hat.

L: Er hat trotzdem ein bisschen geschlafen. Er hat auch Probleme mit den Augen. Sie verkleben oft. Aber das geht vorbei.

VV: Ist das für die Lippen?

L: Nein, das ist für seinen Körper.

VV: Für den Körper?

L: Wenn du das nicht verwendest... Gut, das musst du kaufen. Das ist Palmöl. Wenn du das nicht einstreichst, verfault seine Haut. Denn er macht Pippi, Caca etc. Man nimmt das, aber man nimmt sehr viel.

VV: Du hast viel Arbeit damit. Nimmt er auch Medikamente?

L: Ja, er hat Medikamente, die er jeden Tag nehmen muss. Jeden Tag sein ganzes Leben lang.

VV: Wie gibst du es ihm?

L: Ich gebe es ihm immer, immer.

VV: Zerdrückst du es?

L: Ich mische es unter das Essen, wenn ich ihm seinen Brei gebe.

VV: Gibst du sie dort hinein?

L: Ja, ich mische sie dort hinein... er trinkt sie. Die Medikamente mache ich so...

VV: Ah, das ist gekocht.

L: Ja, das sind verschiedene Eisen (Vitamine). Er braucht sie immer

VV: Und für das Wachstum?

L: Ein bisschen Vitamine.

VV: Danke Maman.

L: Danke auch.

VV: Wirklich, du machst eine grossartige Arbeit.

2.2 Interview 2

Name: Adéline, (A), Mauricette, ihre Schwester (M)

Ergänzungen und Übersetzung von Babété in Kamerun Französisch: Soeur Suzanne (SS)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

((Ein kleines Mädchen wischt Holzstühle mit einem Lappen ab.))

A: Bonjour, Bonjour. ((alle lachen))

VV: Ça, c'est ta soeur.

SS: Oui, c'est sa soeur. Elle travaille au Monastère.

VV: Ah oui. Je t'ai déjà vu. ((lacht))

M: Oui.

VV: Ça va?

M: Oui, ça va.

SS: La petite, petite soeur. Il y a encore David et Eric.

A: Buah, buah ((in der Sprache Babété))

VV: C'est bien. ..Vous jouez même la carte ici../ eh.

SS: La vie est belle – oh oui. Vrais? Tu connais c'étais ta mu voiiih. ((in der Sprache Babété))

A: Ahhhh ((die Karten fallen Adéline immer wieder auf den Boden. Sie nimmt sie lachend auf.))

SS: Vrais?

VV: Bon, Bon.

SS: Gallus, ça va?

A: Babété Uuah, uuah...

((Adéline lacht laut, Soeur Suzanne lacht mit))

SS: Mais c'est le cadeau pour prendre le film aussi.

A. Ahh ahhh

VV: On te filme – ça c'est bien.

SS: Tu sais c'est une intelligente Madame. ((zeigt mit der Hand auf ihren eigenen Kopf))

VV: C'est ça que j'écoute. Oui ah ça c'est bien hein. Tu me connais même. Oui c'est bien. Tu m'as vu à Bamenda.

SS: Oui tu étais venu à Bamenda. Quand elle était à Bafut, quand toi et Grace étaient là.

VV: Ah tu étais là. Okay, Mais ça fait longtemps. Mais ça c'est bien. Tu me connais encore. Oh la, ça c'est bien hein.

SS: Elle veut tous faire avant 22 ans.

VV: Okay.

((Mauricette zeigt auf die geputzten Stühle und fordert uns auf uns zu setzen))

SS: Elle demande si...

VV. ...Il fait très chaud. ((zeigt auf die gekochten Erdnüsse))

SS: Il faut attendre. J'ai appelé les soeurs de Bafut pour que ça ...

VV: A h h

SS: Parce qu' elle était pas encore là-bas à Bafut. Depuis longtemps tous ça ce que j'ai fais

Elle était là.. Le papa ne veut pas donner de l'argent.

SS: Bonjour

VV: Ça veut dire que maintenant c'est seulement les soeurs et la maman.

SS: Ces frères et soeur. Mais c'est aussi vraiment pas de chez eux. Ils habitent un peu plus au fond. Ou le papa à acheter, comme ça, pour avoir une petite maison.

VV: Ça veut dire que le papa n'habite pas ici.

SS: Il ne veut pas voir les enfants... Son papa c'est le papa de mon neveu que j'ai décidé d'apporter à Yaoundé. Donc ma grande soeur était sa première femme. Comme elle n'a pas accouché en ville... on a pris le moment pour le mariage. Alors ma grande soeur

VV: C'est le seul?

SS: Le papa l'a aussi chassé depuis, donc c'est à nous de s'occuper de lui. On lui a donné du travail... on a trouvé la femme, tout ça. C'est ma maman, elle est rentrée dans sa famille maternelle. Donc c'est bon. Ils sont nombreux.

((Adéline sagt etwas in Babété zu Gallus))

SS: Elle lui a dit: " va t'habiller." Parce que comme ça il sait pas qu'on l'a vu. C'est l'enfant.

Oui, elle est intelligente.

A: Soeur Sabine, de Bafut.

VV: Elle connaît même Soeur Sabine.

SS: Oui, elle dit qu'elle a jamais vue la soeur Sabine ici.

A: ((klopft mit der Hand auf ihr Herz)) Ma soeur à Bamenda.

SS: C'est Priska, on était avec Soeur Priska.

VV: ((leicht erstaunt)) Aussi Soeur Priska?

A: Soeur Priska.

SS: C'est la Soeur Priska qui l'a soigné.

VV: C'est ça.

A: Elle va encore m'amener.

VV: Mais ça maman ne vit pas ici, non?

SS: Oui sa maman, elle vie ici. Elle est ici. Elle vie ici, mais pour le moment il y a un deuil. Elle est allée assister la petite soeur de leur Papa de son marie. L'enterrement c'est aujourd'hui. C'est pour ça mon neveu vient aussi à l'enterrement.

VV: Okay. C'est ça que tu as dit ce deuil là.

SS: Elle dit qu'un autre jour il faut que je vous amène encore qu'elle vous voit.

VV: Ah maman.

SS: Elle est déjà contente, donc comme ça de vous voir.

VV: Ah, c'est bien. ((zeigt auf die Haare von Adéline und bückt sich zu ihr nieder)) Tu as des belles tresses comme ça.

SS: Oui se sont comme ça.

((Die kleine Schwester Mauricette bringt einen Topf frische Erdnüsse als kleines Willkommensgeschenk.))

VV: ((erfreut und dankend)) Merci.

SS: ((neutral)) Merci.

A: Merci.

SS: ((Soeur Suzanne zeigt auf ein paar Prune auf dem Boden)) En bas il y a des prunes qu'elle a gardée.

VV: Merci beaucoup!

A: Beaucoup!!

SS: Oui c'est ça. Le savon.

VV: C'est ici..., / eh on donne?

A: Merciiii.

SS: Elle dit qu'elle veut cuire le riz. ((zu Verena gewandt)) Tu dit qu' il y a ton argent dedans.

Elle dit : je veux donner, je veux garder pour Bafut. De voire une nuit comme ça, après je prends le temps Stopp, pour aller a Bamenda pour qu'on me soigne.

VV: A Bafut c'est soeur Priska qu'elle te regarde, non. Elle a fait quoi?

SS: Elle a massé. Elle me dit qu'elle l'a donner une maison...

VV: Ça coute combien?

SS: Bamenda ..il faut 1000 Francs, et Bafut ..c'est 400.

VV: Elle peut aller sur la moto?

SS. Oui, elle dit seulement Bafut.

A: Thank you.

VV: Regarde il y a le savon, le chocolate de la Suisse.

SS: Elle montre à son neveu. ((alle lachen))

ALLE: Bonjour!

SS: Ce sont les deux neveux. Elle dit qu'elle veut se filmer avec tous ça.

SS: Comment tu t'appelles?

A: Adéline.

SS: Celui ci, peut pas allée à l'école parce qu'il ne comprend rien. ((zeigt auf einen weiteren Jungen, der einfach dasteht))

VV: Celui ci, ok ça veut dire il est à la maison, comme ça.

SS: Oui. Il ne fait rien.

VV: Il habite aussi ici.

SS: Oui.

VV: Il n'y a personne qui habite avec le Papa.

SS: Comme le Papa n'a pas le temps pour les enfants.

VV: Ah, Papa est tout seul dans sa maison.

SS: Il habite à quelque part. Il a pris une femme, il vit avec. Elle a un enfant, qu'il y a 11 ans, il l'abandonne. Son enfant tient mon neveu. Il a dit que je vais le fusiler ce soir. La nuit il est venu pour le tuer. () il a beaucoup aidé mon neveu. Il est fuit et venue chez nous. Nous avons tout fait. On l'a élever, il a deux enfants maintenant. Maintenant il a chasse tout le monde. Tous ses enfants. Ils habitent là-bas.

VV: Bon nous partons. Merci beaucoup, aurevoir et merci beaucoup.

2.2.1 Interview 2-Deutsch

Name: Adéline, (A), Mauricette, ihre Schwester (M),

Ergänzungen und Übersetzung von Babété in Kamerun Französisch: Soeur Suzanne (SS)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

((Ein kleines Mädchen wischt Holzstühle mit einem Lappen ab.))

A: Guten Tag, guten Tag ((alle lachen))

VV: Ist das deine Schwester?

SS: Ja, das ist ihre Schwester. Sie arbeitet im Kloster.

VV: Stimmt, ich habe dich schon gesehen. ((lacht))

M: Ja.

VV: Geht es dir gut?

M: Ja, es geht mir gut.

SS: Die kleine, kleine Schwester. Es gibt noch David und Eric.

A: Buah, buah ((in der Sprache Babété))

VV: Das ist gut. Du spielst mit den Karten?

SS: Das Leben ist schön. Nicht wahr? Kennst du sie, sie ist deine ... ((in der Sprache Babété))?

A: Ahhh ((die Karten fallen Adéline immer wieder auf den Boden. Sie nimmt sie lachend auf.))

SS: Ehrlich?

VV: Gut, gut.

SS: Gallus, wie geht es dir?

A: Babété Uuha, uuah... ((in der Sprache Babété))

((Adéline lacht laut, Soeur Suzanne lacht mit.))

SS: Das ist ein Geschenk, dass man dich sogar filmt.

A: Ahh, ahh.

VV: Wir filmen dich, ist das in Ordnung?

SS: Du weisst, sie ist eine intelligente junge Frau. ((zeigt mit der Hand auf ihren Kopf))

VV: Das ist es was ich gehört habe. Das ist gut. Du kennst mich sogar noch? Du hast mich in Bamenda gesehen.

SS: Ja, sie hat dich in Bamenda gesehen, als sie in Bafut war. Grace war damals auch dort.

VV: Ah du warst da. Gut. Aber das ist lange her. Aber es ist gut. Du kennst mich immer noch, das ist aber gut.

SS: Sie möchte alles erleben bevor sie 22 Jahre alt ist.

VV: Gut

((Mauricette zeigt auf die geputzten Stühle und fordert uns auf uns zu setzen.))

SS: Sie fragt...

VV: ...es ist sehr heiss. ((zeigt auf die gekochten Erdnüsse))

SS: Man muss warten... Ich habe die Schwestern in Bafut bereits angerufen.

VV: Ahh

SS: Denn sie war nicht mehr dort, sie war lange Zeit nicht mehr in Bafut. Ich habe vieles versucht. Eine Zeitlang war sie da...aber der Vater will kein Geld geben.

SS: Guten Tag!

VV: Das heisst im Moment sind nur die Schwestern und die Mutter da.

SS: Ihre Brüder und die Schwester. Aber das ist eigentlich nicht ihr zuhause. Sie wohnen ein bisschen weiter oben, wo ihnen der Vater ein Haus wie dieses gekauft hat.

VV: Heisst das, dass der Vater nicht hier wohnt?

SS: Er will seine Kinder nicht sehen. .. Ihr Vater ist der Vater von meinem Neffen, den ich nach Yaoundé geschickt habe. Meine grosse Schwester war seine erste Frau. Weil sie kein Kind geboren hat, hat man die Gelegenheit für eine Heirat ergriffen. Also, meine grosse Schwester...

VV: Ist er der einzige?

SS: Der Vater hat sie ebenfalls herausgeworfen, deshalb kümmern wir uns um ihn. Man hat ihm Arbeit gegeben, wir haben eine Frau gefunden, all das.. Sie ist zu ihrer Familie zurückgekehrt. Sie sind zahlreich.

((Adéline sagt etwas in Babété zu Gallus))

SS: ... Sie hat ihm gesagt, er soll sich anziehen. Denn so wie er herumläuft, zeigt man sich nicht. Dieses Kind..

Sie ist intelligent.

A: Schwester Sabine aus Bafut.

VV: Sie kennt auch Schwester Sabine?

SS: Sie sagt, dass sie Schwester Sabine noch nie hier gesehen hat.

A: ((klopft mit der Hand auf ihr Herz)) Meine Schwester in Bamenda.

SS: Das ist Priska, wir waren mir Schwester Priska.

VV: ((leicht erstaunt)) Auch Schwester Priska.

A: Schwester Priska!

SS: Es war Schwester Priska, die sie gepflegt hat.

VV: So.

A: Sie wird mich wieder dorthin bringen.

VV: Ihre Mutter lebt nicht hier, oder?

SS: Ja, doch, ihre Mutter lebt hier. Sie lebt hier, aber im Moment ist sie an einer Trauerfeier. Sie begleitet die kleine Schwester von ihrem Vater. Ihr Mann ist gestorben. Das Begräbnis ist heute. Das ist der Grund, dass mein Neffe auch an das Begräbnis geht.

VV: Das ist das Begräbnis, von welchem du gesprochen hast.

SS: Sie sagt, an einem anderen Tag sollt ihr nochmals kommen, damit sie euch auch sehen kann.

VV: Ah die Mutter.

SS: Sie ist bereits zufrieden, euch zu sehen.

VV: Das ist gut. ((zeigt auf die Haare von Adéline und bückt sich zu ihr nieder)) Du hast hübsche Zöpfe.

SS: Ja, die sind schön.

((Die kleine Schwester Mauricette bringt einen Topf frische Erdnüsse als kleines Willkommensgeschenk.))

VV: ((erfreut und dankend)) Danke.

SS: ((neutral)) Danke.

A: Danke.

SS: Hier unten hat es noch Prune, die sie für euch aufgelesen haben.

VV: Vielen Dank.

A: Vielen Dank!!

SS: So ist es. Die Seife.

VV: Sie ist hier... man kann sie geben.

A: Merciiii.

SS: Sie sagt, sie will den Reis kochen. ((zu Verena gewandt)) Sagst du ihr, dass es Geld drin hat?

Sie sagt ich nehme das Geld heraus und spare es damit ich nachher wieder in das Behindertenheim kann um gesund zu werden. Sie ist schon dort gewesen und sie weiss, dass man dort gut zu ihr geschaut hat.

VV: In Bafut war es Schwester Priska, die sich um dich gekümmert hat. Was hat sie gemacht?

SS: Sie hat sie massiert. Sie hat mir gesagt, dass sie ihr ein Zimmer gegeben haben.

VV: Wieviel kostet es?

SS: Für Bamenda braucht man 1000 Franc und für Bafut 400 Francs.

VV: Kann sie mit dem Mofa gehen?

SS: Ja, sie sagt einfach „Bafut“.

A: Thank you.

VV: Schau, es hat Seife und Schokolade aus der Schweiz.

SS: Sie zeigt es ihrem Neffen. ((alle lachen))

Alle: Guten Tag.

SS: Das sind die zwei Neffen. Sie sagt, sie will ein Foto mit all diesen Sachen.

SS: Wie heisst du?

A: Adéline.

SS: Dieser hier konnte nicht in die Schule gehen, denn er verstand nichts. ((zeigt auf einen weiteren Jungen, der einfach dasteht))

VV: Dieser hier. Das heisst, dass er immer zu Hause ist, einfach so.

SS: Ja, er macht nichts.

VV: Er wohnt auch hier?

SS: Ja.

VV: Lebt niemand mit dem Vater?

SS: Weil der Vater keine Zeit hat für seine Kinder.

VV: Ah. Der Vater ist alleine zu Hause.

SS: Er wohnt irgendwo. Er hat sich eine Frau genommen, mit der er zusammenlebt. Sie hat einen elf-jährigen Sohn, den er vernachlässigt hat. Er lebt jetzt bei meinem Neffen. Der Vater hat gesagt "heute werde ich dich töten." In der Nacht ist er gekommen um ihn zu töten. Mein Neffe hat viel geholfen. Der Junge ist geflohen und zu uns gekommen. Wir haben alles gemacht. Wir haben ihn aufgezogen, jetzt hat er zwei Kinder. Jetzt hat er alle herausgeworfen. Alle seine Kinder. Er wohnt dort oben.

VV: Gut, wir gehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen und vielen Dank.

2.3 Interview 3

Name: André, (A), seine Freunde (F)

Ergänzungen: Soeur Suzanne (SS)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: On peut filmer?

SS: Oui, oui.

((Soeur Suzanne zeigt auf die Umgebung, auf das Haus mit den beiden Türmen.))

SS: Ici, c'est la Chefferie.

A: Oui c'est la maison du Chef de Quartier.

((André bewegt sich auf seinem kleinen Holzstuhl auf uns zu. Verena übergibt ihm eine Tasche mit Reis, Schokolade und einem finanziellen Zustupf, als Dankeschön für das Interview.))

VV: Ça c'est pour vous.

A: M e r c i.

((Alle gehen in den kleinen Laden. Ein kleines Mädchen in zerrissenen Kleidern steht zurückhaltend neben dem Laden.))

VV: Tu vent quoi ici?

SS: Ils ventent des petites choses.

((André zeigt den Laden und seine Produkte.))

VV: Ah, ça c'est la Cola.

A: Voila

VV: ((an uns gerichtet)) Er hält sich so über Wasser. Er ist der Chef des Ladens. Essen solltet ihr es nicht, aber ihr könnt es probieren, man muss es mal probieren.

((Verena zeigt auf Colanüsse, die vor den beiden Freunden liegen.))

F: C'est la Raffia, c'est le bambu une sorte comme ça. ((zeigen auf das Bambusfeld neben dem Geschäft))

A: ((André stellt das kleine Mädchen vor.)) C'est Darelle.

((Alle setzen sich auf die kleinen Stühle, die André selbst gefertigt hat.))

VV: C'est jolie. Tu es comme ça avec des jambes depuis quand? Tu ne peut plus marcher?

A: J'ai commence a été malade en... 1983.

VV: Tu avais quelle âge?

A: Donc ce t e m p s là, j'avais 16 ans.

VV: Tu partais encore à l'école?

A: Je frequentais.

VV: A Babété tu n'étais pas à l'école?

A: Non, je n'étais pas ici. J'étais chez ma tante à Badjam. MhM.

VV: Okay, c'est venue comme ça?

A: Oui, c'est venu comme ça. Un moment.. je sentais mal, ((zeigt auf sein Bein)) ici.

VV: C'était venu comme ça. Et puis tu es passé chez le docteur?

A: Oui, moi je suis parti à l'Hôpital à Dschang. On a un peut travaillé, travaillé et finalement ça s'aggravait toujours. Comme le père aussi n'avait pas assez de moyens pour continuer. Mhm.

VV: C'est ça. Puis on sait ce que c'est?

A: On a dit que c'était le début du rhumatisme.

VV: Et tu as quelle âge maintenant?

A: Actuellement... j'ai 45 ans.

VV: 45 ans, c'est bien. Et comment tu te débrouille? Tu as besoin d'aide ou tu fais tout toi-même?

A: Je fais, donc je...

VV: Avec ta chaise roulante?

A: Et ça me fatigue parce qu'on doit ((imitiert mit den Händen die Drehbewegung nach)) pédaler.

F: C'est lui qui fabrique les lits là..., les chaises comme ça.

VV: ((an uns gerichtet)) Das auch, das hat er auch gemacht. Tu fais comment?

F: Le plafond de la Chefferie.

SS: Il travaille beaucoup.

VV: Oui vraiment. Tu as appris ça où?

A: Donc mon père aussi il était un artisan. Quand il faisait, moi je copiais un peu. Donc je ne m'attendais pas tellement..., je ne savais pas que je pouvais être comme ça. C'est après que j'ai...un peu continué.

((das kleine Mädchen gähnt))

VV: ((zum Mädchen)) Bébé, tu es fatiguée? ((an André)) Tu étais aussi à Bafut?

SS: Il était à Dschang. Il y a une petite handicapée, qui était très malade. Lui il s'occupe d'elle.

Il l'a amené pour operer.

A: Mhh, c'étais moi qui l'amenais...

VV: Il y a aussi un centre là-bas? C'était là ou tu étais, non?

A: Oui, c'est là ou j'étais. C'est le seule qui m'a aidé. ((André und Soeur Suzanne sprechen kurz in Babété))

SS: Cette petite va déjà bien, elle va à l'école maintenant.

VV: La chaise là, c'est qui qui t'as donné ça, tu as fabriqué toi-même?

A: Non... Ah.. C'est un papa qui m'avais donné. L'autre là, c'est déjà gaté. Ça se trouve là-bas à l'intérieur. Il y'avais un père au quartier qui avais aussi ça... B o n, quand il est mort la famille m'a donnée. Mais ça m'affecte.

SS: Mais ça fatigue. Ça serait quelque chose plus facile pour aller avec le moteur. Il faut monter à la colline.

VV: Mais c'est aussi difficile ici.. avec la bout.

A. La bout collante.

VV: Tu habites ((zeigt Richtung Chefferie)) ici, non?

A: Oui j'habite ici.

VV: Et tu n'es pas seul? Il y a beaucoup les gens, les enfants?

SS: Oui, les gens viennent à sa porte comme ça le jour et le soir.

VV: Et si tu as besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens qui peuvent d'aider ici?

A. Non ((André schüttelt den Kopf)) pas tout à fait. Mais on ne peut pas laisser ses activités pour.... Comme ça je vois les gens un peu rarement.

SS: Sauf la petite là.

A: Sauf la petite. Elle est ici chaque fois.

VV: Tu as ta maison toi-même?

A: Non.

SS: Tous qu'il reçoit il donne. Il donne au plus pauvres.

VV: Tu es vraiment un bon homme comme ça.

SS: Il paye la scolarité aux enfants. Il se débrouille bien.

F: Même dans les communautés chrétien on est ensemble.

VV: Mais tu as une maison où tu habites? Tu habites là seul?

F: Non. C'est une cohabitation avec cinq maison.

VV: Cinq maison même. Okay! Ce n'est pas ici, hein.

A: C'est en bas.

SS: C'est à l'autre côté. C'est ça que tu as dit qu'on va là-bas où il travaille.

VV: ((zeigt auf das Mädchen und schüttelt den Kopf)) Non, c'est pas ta fille?

A: Non, ce n'est pas. C'est une fille du quartier.

SS: Mais l'enfant là est toujours avec lui...

VV: L'état te supporte aussi un peu?

A: ...Pas tout à fait. Quelq'un m'avait dit de constituer un dossier pour qu'on m'aide avec ça. M a i s quand j'ai constitué ça depuis '88 jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de résultat. Rien du tout, hein.

VV: Après ça qui t'es arrive avec les pied tu es encore parti à l'école?

A: Non, j'ai... j'ai arrêtée.

SS: Nombre fois là-bas dedans il a enseigné des tous petits enfants.

VV: Tu fais beaucoup, hein. Tu dois aussi prendre des médicaments pour que ça ne..

SS: Il a besoin de calcium.

VV: Mais tu ne reçois pas.

A: Non.

VV: Et c'est le dispensaire ou c'est qui qui te donne, qui pouvait te donner?

SS: Tu vas donner.

VV: Mais à cause des moyens. Mais on pouvait trouver ça où? A Mbouda?

SS: Je pense je peux proposer de donner ça.

F: ((erstaunt)) Où? Au monastère?

SS: Sinon à Mbouda aussi on peut trouver une bonne constituite bien préserver les autres malades.

VV: C'est la crème ou quoi? Ou c'est les médicaments comme ça pour manger?

A: Non les vitamins.

VV: Maintenant tu prends rien du tout?

SS: Non, rien du tout.

VV: Mais la santé va bien quand même?

A: Un peu. Quand je travaille, c'est les muscles qui me manqué. Quand je veut aussi me déplacer, il faut que je prend la force pour pédaler.

VV: Et tu ne marches pas du tout maintenant?

A: Non, pas du tout. Donc depuis '83.

VV: Tous ce que tu bouges, tu prends ça? ((zeigt auf den kleinen Stuhl auf dem André sitzt))

A: Oui.

VV: Tu te débrouille alors bien. Tu es marié?

A: Non.

SS: Il cultive, hein. Il cultive les bananes.

VV: Wow, toi-mêmes? ((André lacht verlegen)) Tu fais comment avec la chaise?

A: Mmmmh, ma chaise.

VV: Tu cultives le maïs ou quoi?

F: Le maïs et les arachides. Les haricots. Le manioc.

VV: Avec cette chaise ou tu pars avec ça?

A: Avec la chaise là, parce que l'autre est trop grand.

VV: Vraiment beaucoup de courage!

F: Merci pour le temps que vous avez dispensé avec nous.

VV: Alors vous êtes une grande famille ici, hein, qui aide tout le monde. C'est bien.

2.3.1 Interview 3 - Deutsch

Name: André, (A), seine Freunde (F)

Ergänzungen: Soeur Suzanne (SS)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: Dürfen wir filmen?

SS: Ja, ja.

((Soeur Suzanne zeigt auf die Umgebung, auf das Haus mit den beiden Türmen.))

SS: Dort ist die Chefferie.

A: Ja, das ist das Haus des Chefs vom Quartier.

((André bewegt sich auf seinem kleinen Holzstuhl auf uns zu. Verena übergibt ihm eine Tasche mit Reis, Schokolade und einem finanziellen Zustupf, als Dankeschön für das Interview.))

VV: Das ist für euch.

A: Danke...

VV: Was verkaufst du hier?

SS: Er verkauft kleine Sachen.

((André zeigt den Laden und seine Produkte.))

VV: Ah, das ist die Cola- Nuss.

A: Voilà.

VV: ((an uns gerichtet)) Er hält sich so über Wasser. Er ist der Chef des Ladens. Essen solltet ihr es nicht, aber ihr könnt es probieren, man muss es mal probieren.

((Verena zeigt auf Colanüsse, die vor den beiden Freunden liegen.))

F: Das ist Raffia, eine Art Bambuswein. ((zeigen auf das Bambusfeld neben dem Geschäft))

A: ((André stellt das kleine Mädchen vor.)) Das ist Darelle.

((Alle setzen sich auf die kleinen Stühle, die André selbst gefertigt hat.))

VV: Das ist hübsch. So wie du jetzt bist. Seit wann ist das so? Kannst du nicht mehr gehen?

A: Ich wurde 1983 krank.

VV: Wie alt warst du?

A: Zu dieser Zeit war ich 16 Jahre alt.

VV: Gingst du noch in die Schule?

A: Ich besuchte die Schule

VV: In Babété warst du nicht in der Schule?

A: Nein, ich war nicht hier. Ich war bei meiner Tante in Badjam.

VV: Okay, ist das einfach so gekommen?

A: Ja, das ist einfach so gekommen. In einem Moment fühlte ich mich krank. ((zeigt auf sein Bein))

VV: Das ist einfach so gekommen. Und dann. Bist du zum Doktor gegangen?

A: Ja, ich bin ins Spital nach Dschang gegangen. Man hat ein bisschen daran gearbeitet, gearbeitet und schliesslich wurde es immer schlimmer. Mein Vater hatte auch nicht genügend Geld um mich weiter behandeln zu lassen.

VV: Ach so ist das. Weiss man woher es kommt?

A: Man sagte, es wäre der Anfang von Rheumatismus.

VV: Und du, wie alt bist du jetzt?

A: Im Moment bin 45 Jahre alt.

VV: 45 Jahre. Das ist gut. Und wie kommst du zurecht? Benötigst du Hilfe oder machst du alles selber?

A: Ich mache... also ich.

VV: Mit deinem Rollstuhl

A: Und das ermüdet mich, denn ich muss ((imitiert mit den Händen die Drehbewegung nach)) treten.

F: Er macht die Betten da und auch die Stühle wie sie hier sind.

VV: ((an uns gerichtet)) Das auch, das hat er auch gemacht. Wie machst du das?

F: Auch die Decke der Chefferie..

SS: Er arbeitet sehr viel.

VV: Ja wirklich. Wo hast du das gelernt?

A: Mein Vater war auch Handwerker. Als er dies machte, schaute ich ihm ein bisschen ab und lernte so. Ich wusste nicht, was mich erwartete... ich wusste nicht, dass ich so sein könnte. Das war nach... ich habe ein bisschen weitergemacht.

((das kleine Mädchen gähnt))

VV: ((zum Mädchen)) Kleines, bist du müde? ((an André)) Warst du auch in Bafut?

SS: Er war in Dschang. Es gibt eine kleine Behinderte, die sehr krank war. Er kümmerte sich um sie. Er hat sie zur Operation begleitet.

A: Mhhh, das war ich, der sie begleitet hat.

VV: Dort ist auch ein Zentrum? Warst du dort?

A: Ja, dort war ich. Es war das einzige, was half. ((André und Soeur Suzanne sprechen kurz in Babété))

SS: Dieser Kleinen geht es schon wieder gut. Sie geht nun in die Schule.

VV: Der Stuhl dort, wer hat ihn dir gegeben? Hast du ihn selber gemacht?

A: Nein, das war ein Mitbürger, der ihn mir gegeben hat. Der andere da, der ist bereits kaputt. Du findest ihn drinnen. Er war ein Dorfbewohner von diesem Quartier, der das Gleiche hatte wie ich. Als er starb, hat ihn mir die Familie gegeben. Aber das berührt mich.

SS: Aber das ermüdet. Das wäre viel einfacher, wenn es einen Motor hätte. Er muss den Hügel hinauf kommen.

VV: Aber das ist auch schwierig mit dem Schlamm.

A: Der klebende Schlamm.

VV: Du wohnst ((zeigt Richtung Chefferie)) hier, nicht?

A: Ja, ich wohne hier.

VV: Und bist du nicht allein? Hat es viele Menschen, Kinder?

A: Ja, die Menschen kommen an seine Türe am Tag und am Abend.

VV: Und wenn du Hilfe benötigst? Gibt es viele Leute, die dir helfen können?

A: Nein, ((André schüttelt den Kopf)) überhaupt nicht. Aber man kann seine Arbeit nicht einfach so lassen um... So sehe ich die Menschen eher selten.

SS: Ausser der Kleinen da.

A: Ausser der Kleinen, sie ist fast immer hier.

VV: Hast du ein eigenes Haus?

A: Nein

SS: Alles was er erhält, gibt er den noch Ärmeren.

VV: Du bist wirklich ein guter Mann.

SS: Er bezahlt die Schule für die Kinder. Er schlägt sich gut durch.

F: Auch in der christlichen Gemeinschaft ist man zusammen.

VV: Aber hast du ein Haus, dort wo du wohnst? Wohnst du alleine?

A: Nein, das ist eine Wohngemeinschaft mit fünf kleinen Häuschen.

VV: Fünf Häuser zusammen.. Das ist nicht hier, oder?

A: Das ist dort unten.

SS: Es ist auf der anderen Seite. Deshalb hast du gesagt, dass wir dich bei deiner Arbeit besuchen.

VV: ((zeigt auf das Mädchen und schüttelt den Kopf)) Das ist nicht dein Kind, oder?

A: Nein, das ist es nicht. Es ist ein Mädchen aus dem Quartier.

SS: Aber das Kind hier ist immer bei ihm.

VV: Der Staat unterstützt dich auch ein bisschen?

A: Nicht wirklich. Jemand hat mir geraten, ein Dossier zusammenzustellen, damit man mir hilft mit dem. Aber seit ich das im Jahre '88 zusammengestellt habe, habe ich nie ein Resultat erhalten. Nichts.

VV: Nachdem dir das mit den Füßen passiert ist. Bist du dann noch zur Schule gegangen?

A: Nein, ich habe aufgehört.

SS: Viele Male hat er schon die ganz kleinen Kinder unterrichtet.

VV: Du machst viel, nicht. Musst du auch Medikamente nehmen für das da...

SS: Er braucht Calcium.

VV: Aber du erhältst nicht.

A: Nein.

VV: Wäre das das Dispensaire, welches dir das geben könnte?

SS: Gehst du's holen? (André schüttelt den Kopf)

VV: Aber aus finanziellen Gründen? Wo könnte man das finden? In Mbouda.

SS: Ich denke ich kann dem Dispensaire vorschlagen, dies zu holen.

F: ((erstaunt)) Wo? Im Kloster?

SS: In Mbouda kann man es auch finden, um die anderen körperlichen Leiden zu lindern.

Ist das eine Crème oder was? Oder ist das ein Medikament, das man einfach einnehmen kann.

A: Nein, Vitamine.

VV: Nimmst du jetzt gar nichts?

SS: Nein, gar nichts.

VV: Aber mit der Gesundheit geht es trotzdem gut?

A: Ein wenig. Wenn ich arbeite, fehlen mir meine Muskeln. Wenn ich mich verschieben möchte, ist es nötig, die Kraft aufzubringen um zu treten.

VV: Und du kannst überhaupt nicht mehr gehen.

A: Nein, überhaupt nicht, seit `83.

VV: Für alles, wo du dich bewegst, nimmst du den da. ((zeigt auf den kleinen Stuhl auf dem André sitzt))

A: Ja.

VV: Du weißt dir gut zu helfen... Bist du verheiratet?

A: Nein.

SS: Er ist ein Bauer. Er kultiviert die Bananen.

VV: Wow, du selbst? ((André lacht verlegen)) Wie machst du das mit dem Stuhl?

A: Hmm, mein Stuhl.

VV: Du pflanzt Mais oder was?

F: Mais, Erdnüsse, Erbsen, Maniok.

VV: Mit diesem Stuhl oder mit dem Rollstuhl da.

A: Mit dem Stuhl, den der andere Ist zu grosse.

VV: Wirklich, weiterhin viel Mut!

F: Vielen Dank für die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt.

VV: Also, ihr seid eine grosse Familie. Eine Familie, bei der jeder dem anderen hilft. Das ist gut.

2.4 Interview 4

Name: Soeur Suzanne (SS)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: Dans tout les case, on voulait seulement un peu causer avec toi parce'que tu connais tellement le travail avec les handicapées. Peut-être tu peux nous raconter un peu comment ça marche ici avec les handicapées, même à Babété.

SS: Oui, les handicapées ici ((nickt ein paar Mal mit dem Kopf)).. Toi, tu as demandé comment je faisait. Je les rassemble de temps en temps quand j'ai quelque chose. Maintenant c'est devenue rare, parceque je n'ai vraiment plus rien pour eux. Je n'ai plus les sources pour leur donner quelque chose. Mais de temps en temps si il y a quelq'un qui me donne quelque chose ou bien quand je reçois des choses. J'ai recu une fois quelque chose pour les Sida. C'est donc, je laisse seulement, quand je sais qu'ils sont dans un besoin. Je demande à la communauté et je le donne.

VV: Tu vas les visiter en famille aussi?

SS: Ça devient rare parce qu'il y la boutique.

VV: Et puis il y a beaucoup des handicapées ici?

SS: Oui, il y a assez d'handicapées. J'en vois souvent à Bafut ou bien il y en aussi qui font des épilepsie. C'est pour ça que je me mets dans le moment.

VV: Et s'ils sont handicapées, c'est quelle handicape qu'elles ont?

SS: Il y a l'handicape des sourd-muets, il n'entendent pas, il ne parlent pas. Il y a l'handicape des aveugles. Tu te souvient, la petite? Elle est morte.

VV: Elle avez quoi?

SS: Elle a eu mal au ventre. Elle habitait loin d'ici. Il y a déjà deux mois quelle est morte.

VV: Je me rapelle bien d'elle.

SS : Justine... donc il y a des handicapées... ceux qui sont dans les chaises roulante. On va voir demain. Et une autre fille que nous allons voir d'abord c'est une...., elle ne s'assoit a peine.., même pas et elle ne parle pas beaucoup. Elle est beaucoup joyeuse. Vous allez voir demain. Il faut la connaitre pour comprendre ce qu'elle dit.

VV: Et comment les gens il pense des handicapées. Ils savent que c'est une maladie ou il pensent que c'est quelque chose traditionnelle?

SS: Non, Lukas c'est quelqu'un..., le plus sauvage. On dit que c'est une autre personne qui lui a fait ça.

VV: Qui a fait ça.

SS: Ou bien on a aussi la mentalité de dire que la famille....

VV: C'est la faute de la famille ou quoi?

SS: On peut aussi dire c'est la faute de la famille. On peut aussi dire que se sont les gens. Parce qu'il y a des gens qui font la sorcellerie eux-même. On dit que le seigneur arrange aussi. Il y a une autre affaire. On peut dire que c'est la faute de la famille. On peut dire qu'une personne a voulu faire le mal à quelq'un et puis cela sera retourner sur lui. Et aussi la faute des infirmières. Si on pique et il y a que le pus, on croit que c'est la faute des infirmières.

VV: Et puis, comment tu peux parler avec les gens? Tu les expliques?

SS: Je les explique. J'essaye d'expliquer. Parce qu'il y a les vaccinations qu'on donne aux enfants, le polio qu'on donne à chaque étape de la vie. Quand on a l'enfant, on donne déjà l'eau à la bouche. Quand la maman négligeait ça, la maladie arrive. Ça n'allait pas. Ce n'est pas la faute d'autres.

VV: Oui, ce n'est pas la faute d'autres.

SS: Mais faites aussi attention. Vous ne faites pas de mal aux gens.

VV: Et l'autre jour on a même vu un qui est venu ici. Il ne parlait pas. Il était comme ça. C'est un garçon un peu...

SS: Ah oui. Il est ici. Celui là, il ne voit pas. Il voit du loin. Mais son handicapé., son handicapé. Il est intelligent. Mais on dit ... il était jumeaux. Parce qu'on croit ici que les jumeaux ont un autre royaume que nous. On ne le connaît pas. Parce qu'il semble que les parents de celui là...

Le papa de celui là était trop méchant. Ils étaient jumeaux, deux jumeaux. Alors son frère a dit qu'il ne peut pas élever dans une famille comme ça. Celui ci a dit que Papa est méchant mais Mama est très gentille. Je veux rester à cause de Maman. L'autre a dit que non, tu viens avec moi. Il a dit non. Et il dit que si tu restes je te fait gater avant de partir. Ça c'est l'histoire qu'on raconte.

VV: Ça veut dire que c'étais le Papa qui a fait ça. On dit.

SS: Le Papa est méchant avec tout le monde. Le jumeau comme il ne supporte pas la méchanceté il dit que: Mourrons. Partons. On ne reste pas. Mais l'autre il dit que Mama est gentille. Je veux rester. Bon, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai.

VV: C'est ça. Et en famille comment les gens font avec les enfants handicapées?

SS: Généralement, quand le ças est comme l'autre, c'est pas seulement la famille, c'est tout le monde. Tout le monde qui s'occupe. Parqu'il mange partout. Encore il ne voit pas. Quand tu lui dit plus au moins fais ton travail. Il fait. Et c'est comme ça qu'il mange partout.

VV: Ça veut dire que celui ci il n'est pas né comme ça.

SS: Il n'est pas né comme ça. Il fait seulement un peut comme un fou. Mais les handicaps généralement chez nous, chez les parents malhonnête, on les exploite. Il y a un cas qu'on va aller voir qui s'occupe de la boutique communautaire demain. Il travail beaucoup d'argent. Il a bien marché. Après il a eu ce problem. Il travaille bien d'argent. Mais sa maman l'exploite beaucoup. Parce que sa mal...., C'est comme ça, il est plutôt content. Plus comme il est Chrétien. Il a son argent. Il garde encore les plus pauvres. Il vient à l'Eglise. Il fait beaucoup de bien.

VV: Ça veut dire que toi aussi on croie un peu à ça? Aussi, on ne sait pas ce qui est vrai ou les histoires qu'on raconte?

SS: Tu ne peut pas croire... tu croies aux histoires jusqu'au chacun dit ce qu'il comprend, hein. Chacun dit son histoire. Est ce qu'on croit? Bon. Moi autant religieuse, je sais que c'est la maladie qui fait.

VV: Et toi tu es une infirmière en plus, alors tu connais les côtés medicines.

SS: Oui, je dois expliquer. Voilà, voilà, voilà.

VV: Mais c'est difficile aussi ce travail d'expliquer au gens.

SS: Oui c'est difficile. Mais on ce moque de moi quand j'explique comme ça. Comme je suis à l'Eglise...

VV: L'Etat. Est-que l'Etat supporte les gens?

SS: L'Etat les supporte un peu. Quand je devais aller au service social avec Grace il y avait des Mamans quand l'Etat les invitait et puis il y a la journée de l'enfant africain. On le fait un peu. Les enfants, parce qu'il y en a ceux qui sont mariés. Vous aller voir la suite. Tu connais Petit Pierre!? Et l'autre qui est petit comme lui. Alors pour Petit Pierre, comme il est reconnu par le service Sociale, ses enfants fréquentent

VV: Ça veut dire qu'il a beaucoup d'enfants?

SS: Petit Pierre a eu 4 enfants. 2 qui sont normale et deux qui ne sont pas normale.

VV: Ça veut dire que les deux qui sont normale fréquentent gratuit comme ça.

SS: Même ce qui ne sont pas normale. Il....

VV: Ça veut dire que l'Etat fait des fois quand même un support.

SS: Tous sont à l'école. Et de temps en temps ils ont leur réunion. Je pense que temps en temps...

On a une autre comme Petit-Pierre. Mais il a 7 enfants. Il est marié. Il a une belle femme.

VV: Et il est aussi comme Petit Pierre?

SS: Exactement comme lui. On dirait que c'est son frère.

VV: Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'Etat ne fait rien.

SS: L'Etat un peu. Pas beaucoup. Une fois on donne quelque chose, une fois non. Mais il faut faire beaucoup des dossiers. Même quand une personne a beaucoup d'enfants. Ou bien des orphelins très pauvres. S'il y a quelqu'un qui part faire des dossiers, le problème est qu'on descend vraiment sur le terrain. On voit bien.

VV: Et c'est aussi ça le problème qu'on doit faire beaucoup des papiers....

SS : Et en donnant plus d'argent. Partout. Si donc dans le groupe des Sida que j'ai, il y en a qui sont enfants et Sida et handicapé aussi. C'est un peu trop. C'est dommage que vous pouvez pas être là jusqu'au 7. Sinon vous allez les voir.

VV: Parce que là, ils viennent ici?

SS: Les élèves ils sont arrivés une fois par mois chaque fois.

VV: Avec toi?

SS: La mère, la mère fait beaucoup, pas moi. J'ai cherché des encadreurs. Chaque fois ils viennent... après ils partent.

VV: Ah, il y a d'autres qui font alors....

SS: Oui, au début la mère a accepté, mais elle ne savait pas qu'elle devrait être comme ça. Et quand l'Etat allait reconnaître ça j'ai dit que je ne veux pas, laisser. l'Etat a dit que non. Qui marche avec eux? On a fait le papier présidente. On a mis mon nom. C'est ça. Parce que l'Etat a dit que non. Tu ne peux pas être là en train de marcher avec eux et mettre une autre personne. Monastère c'est qui? En veut savoir qui.

VV: Il veut avoir une personne responsable.

SS: Oui. Ils me demandent la *procedure*, j'ai dit voilà, voilà. Qui a encore fait? J'ai dit que j'ai fait ça. Ce que j'ai fait maintenant, parce que les gens là ont beaucoup pour faire les dossiers là. Ils ont cotiser de l'argent. Alors maintenant j'ai dit je cherche un temps qu'on peut. L'année dernière il y a la femme du Président de la République qui soutient la groupe comme ça. Donc j'ai déposé le dossier à Yaoundé. Elle m'a appelé. Pas moi spécialement. Elle fait une journée qu'elle aide tous ces gens là.

Elle m'a donné beaucoup des choses. Le riz, des sac à dos, des cahiers, beaucoup de choses. J'ai partagé a 200 personnes ici.

VV: Elle est très sociale alors.

SS: Elle est très sociale. Elle a fait ça une fois là.

Alors la mère disait que non, comme elle a déjà fait comme ça. Mais j'ai dis que non. Jusqu'ici ils n'ont reçu encore rien. Si j'avais le temps pour les soutenir. Comme ça ils ont par exemple un terrain qui les appartient. Ou bien chaqu'un a son petit travail qui peut aider au moins. Moi je vais me retirer. Je vais les laisser comme ça. Ils se débrouillent seuls. Et l'Etat fait les choses. Parce qu'on a confiance que c'est la religieuse.

VV: Et c'est combien de personnes qui se réunis ici?

SS: Pour tous le mois c'est 52.

VV: Oh, c'est beaucoup, hein. Et les 52 c'est avec les encadreurs avec les gens qui s'occupe d'eux. C'est les 52 handicapées comme ça.

SS: Ils ont le Sida. Ça c'est le Sida. Là, je parle du Sida maintenant. Les handicapées sont là. Tu les comptes plus, parce que dès que tu les envoye a Bafut, ils sont bien.

VV: Et là tu as vraiment...

SS: Il y a d'autres qui vont déjà. Il y la petite qu'on a opéré et qui marche déjà bien. Si il y a quelque chose que je sais. Je donne. Sinon je suis tranquille.

VV: Ah, ça veut dire que ça c'est le Sida les 52. Et pour les 52 on a rien.

SS: On a pas de travail. Pas grand chose. Même pour les autres c'est un peu difficile mais si quelq'un a encore le Sida, c'est encore plus difficile. Il y a les enfants qu'on accouche avec. C'est ça. C'est un peu grave.

VV: C'est grave. C'est dans le dernier temps encore plus?

SS: Oui.

2.4.1 Interview 4 - Deutsch

Interviewpartner: Soeur Suzanne (SS)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: Wir würden uns gerne einen Moment mit dir unterhalten. Denn du kennst die Arbeit mit den Menschen mit Behinderung wirklich sehr gut. Könntest du uns ein bisschen erzählen, wie das hier in Babété läuft mit Menschen mit Behinderungen?

SS: Ja die Menschen mit Behinderung hier. ((nickt ein paar Mal mit dem Kopf)) Du hast gefragt, wie ich das mache. Ich besamme sie von Zeit zu Zeit, wenn ich etwas habe. Im Moment ist es seltener geworden, denn ich habe wirklich nichts mehr für sie. Ich habe keine Ressourcen mehr um ihnen etwas zu geben. Aber von Zeit zu Zeit, wenn mir jemand etwas gibt oder wenn ich Sachen erhalte. Ich habe manchmal einige Sachen für die Aids-Kranken. Ich gebe es nur den Menschen, von denen ich weiss, dass sie wirklich dringend Hilfe benötigen. Ich nehme Rücksprache mit der Ordensgemeinschaft und ich verteile es.

VV: Besuchst du sie auch zu Hause?

SS: Das ist selten geworden, denn ich habe jetzt die Boutique.

VV: Hat es viele Menschen mit Behinderung hier?

SS: Ja, es hat genug Behinderte. Man sieht sie oft in Bafut. Es hat auch viele mit Epilepsie. Für diese setze ich mich im Moment ein.

VV: Und wenn es Menschen mit Behinderung sind. Welche Behinderung haben sie?

SS: Es gibt Taubstumme. Sie hören nichts und sie sprechen nicht. Es gibt Blinde. Erinnerst du dich an die Kleine? Sie ist gestorben.

VV: Was hatte sie?

SS: Sie hatte Schmerzen im Bauch. Sie wohnte weit weg von hier. Es sind nun zwei Monate her seit sie gestorben ist.

VV: Ich erinnere mich gut an sie.

SS: Justine... Also es hat Menschen mit Behinderung. Solche, die im Rollstuhl sind. Wir werden das Morgen sehen. Ein anderes Mädchen, das wir vorher besuchen, ist eine... sie kann nicht sitzen und spricht auch nicht viel. Sie ist sehr fröhlich. Wir besuchen sie Morgen. Man muss sie kennen um zu verstehen, was sie sagt.

VV: Wie denken die Menschen hier über die Menschen mit Behinderung? Wissen sie, dass es eine Krankheit ist oder denken sie, es wäre etwas Traditionelles?

SS: Nein, Lukas, das ist einer... der Verwahrlosete. Man sagt, eine andere Person habe ihm dies getan.

VV: Wer hat das gemacht?

SS: Oder es gibt auch die Mentalität, dass man sagt, dass die Familie das gemacht hat.

VV: Das es ein Fehler der Familie ist oder was?

SS: Man kann auch sagen, dass es ein Fehler der Familie ist. Man kann auch sagen, dass es die Personen selber sind. Denn es gibt Menschen, die selber Hexerei betreiben. Man sagt auch, dass

Gott dies arrangiert hat. Es gibt auch andere Gründe. Man kann sagen, dass es ein Fehler der Familie ist. Man kann sagen, dass jemand einer anderen Person etwas Schlechtes antun wollte und dies nun auf ihn zurückfällt. Und auch die Fehler der Krankenschwestern. Wenn man jemanden mit der Spritze sticht und es kommt nur Eiter glaubt man, dass es ein Fehler der Krankenschwester war.

VV: Und, wie kannst du mit den Menschen sprechen? Erklärst du es ihnen?

SS: Ich erkläre es ihnen. Ich versuche es zu erklären. Denn es gibt Impfungen, die man den Kindern geben kann. Die Polio, die man in jeder Etappe des Lebens gibt. Wenn das Kind da ist, erhält es bereits Wasser ins Maul. Wenn die Mutter dies vernachlässigt, kann die Krankheit kommen. Das geht nicht.

VV: Das ist nicht der Fehler der anderen.

SS: Ja, das ist nicht der Fehler von anderen. Aber passt auf, dass ihr anderen Menschen nichts Schlechtes antut...

VV: Gestern haben wir jemanden gesehen, der hierher gekommen ist. Er sprach nicht. Er war einfach so... Der Junge ist ein bisschen...

SS: Ah ja. Er ist hier. Er sieht nicht, er sieht nur von weitem. Aber seine Behinderung... seine Behinderung. Er ist intelligent. Aber man sagt... es waren Zwillinge. Denn hier glaubt man, dass die Zwillinge in einem anderen Königreich leben als wir, eines das wir nicht kennen. Denn es scheint die Eltern von diesem... Sein Vater war sehr böse. Es waren Zwillinge, zwei Zwillinge. Also, sein Bruder.. er hat gesagt, er könne in so einer Familie nicht aufwachsen. Dieser hier hat gesagt, dass Papa böse ist, die Mutter aber sehr lieb. Aus diesem Grund wolle er bei der Mutter bleiben. Der andere hat gesagt, nein, du kommst mit mir. Er hat aber Nein gesagt. Er hatte gesagt, wenn du bleibst, werde ich dich bevor ich gehe zerstören. Das ist die Geschichte, die man sich erzählt.

VV: Heisst das, dass es der Vater war, der das gemacht hat.

SS: Der Vater ist böse mit der ganzen Welt. Der Zwilling, der diese Boshaftigkeit nicht mehr ausgehalten hat, hat gesagt: Wir sterben oder wir gehen. Wir bleiben nicht. Aber der andere hat gesagt: "Mama ist sehr lieb. Ich will bleiben." Gut ich weiss nicht, was stimmt und was nicht.

VV: Das ist es. Und in der Familie, wie gehen sie mit Kindern mit Behinderung um?

SS: Normalerweise, wenn es ein Fall ist wie dieser, ist es nicht nur die Familie, die sich darum kümmert, sondern alle.

VV: Alle kümmern sich darum?

SS: Denn er isst überall. Er sieht nichts. Wenn du ihm sagst, mach deine Arbeit. Macht er es. Aus diesem Grund isst er überall.

VV: Das heisst, er ist nicht so geboren?

SS: Er ist nicht so geboren. Er tut nur so wie ein Verrückter. Aber im Grunde sind die Menschen mit Behinderung bei uns, sind es aber unehrliche Eltern, dann nutzen sie die Behinderung aus. Es gibt einen Fall, wir sehen ihn Morgen. Er kümmert sich um die Gemeindeboutique. Er verdient viel Geld. Er arbeitet gut trotz seiner Probleme. Aber seine Mutter nutzt ihn aus, wegen seiner Krankheit. Aber er ist ziemlich zufrieden. Er ist Christ und sorgt sich um die Ärmsten. Er kommt in die Kirche. Er tut sehr viel Gutes...

VV: Das heisst, dass du auch ein bisschen daran glaubst. Man weiss ja nicht, ob es wahr ist oder ob es Geschichten sind, die man sich erzählt?

SS: Du kannst das nicht glauben... Du glaubst die Geschichten soweit jeder das versteht. Jeder erzählt seine Geschichte. Was glauben wir? Gut. Ich als Nonne, ich weiss, dass die Krankheit dies bewirkt.

VV: Und zudem bist du eine Krankenschwester, dadurch kennst du die medizinische Seite.

SS: Ja, ich muss erklären. Voilà, voilà, voilà.

VV: Das ist eine schwierige Aufgabe, den Menschen deine Arbeit zu erklären.

SS: Ja, das ist schwierig. Aber man macht sich lustig über mich, wenn ich das erkläre. Weil ich in der Kirche bin und mich scheinbar nicht auskenne mit dem Leben da draussen...

VV: Der Staat. Unterstützt der Staat die Menschen?

SS: Der Staat unterstützt ein bisschen. Als ich mit Grace beim Sozialamt war, hatte es Mütter, die vom Staat eingeladen wurden und es gibt Tage der afrikanischen Kinder. Man macht ein bisschen etwas für die Kinder, denn es gibt Menschen mit Behinderung, die verheiratet sind. Ihr werdet sehen. Du kennst doch Petit Pierre? Und der andere, der so klein ist wie er. Petit Pierre, dessen Behinderung anerkannt ist, erhält Unterstützung, so dass seine Kinder in die Schule gehen können.

VV: Heisst das, dass er viele Kinder hat?

SS: Petit Pierre hat 4 Kinder. 2 sind normal und 2 sind nicht normal, so wie er.

VV: Heisst das, dass die zwei Kinder, die normal sind, die Schule gratis besuchen?

SS: Selbst die, die nicht normal sind...

VV: Also der Staat unterstützt manchmal trotzdem ein bisschen.

SS: Alle gehen in die Schule. Von Zeit zu Zeit haben sie ihre Reunion. Von Zeit zu Zeit. Wir haben einen anderen wie Petit Pierre. Aber er hat sieben Kinder. Er ist verheiratet mit einer hübschen Frau.

VV: Ist er so wie Petit Pierre?

SS: Genauso wie er. Man könnte meinen, dass es sein Bruder wäre.

VV: Man kann also nicht sagen, dass der Staat nichts macht.

SS: Der Staat, ein bisschen. Nicht viel. Hin und wieder gibt man ein bisschen etwas, manchmal ja, manchmal nein. Aber man muss sehr viele Dossiers erstellen. Auch wenn eine Person viele Kinder hat. Sogar die Waisenkinder, die ganz Armen. Wenn jemand geht und die Dossier ausfüllt, muss man wirklich hingehen. Nur dann sieht man, wie die Situation ist.

VV: Ist das auch ein Problem, dass man so viele Papiere ausfüllen muss.

SS: Und man muss viel Geld geben. Überall. In der Gruppe der Aidskranken. Es gibt Kinder, die haben Aids und sind zudem auch behindert. Das ist sehr viel. Es ist schade, dass ihr nicht bis am 7. bleiben könnt. Sonst könntet ihr sie sehen.

VV: Warum, kommen sie hierher?

SS: Die Schulkinder kommen einmal im Monat.

VV: Zu dir?

SS: Die Oberin, die Oberin macht sehr viel. Nicht ich. Ich suche die Ausbilder. Manchmal kommen sie, nachher gehen sie.

VV: Ah es gibt noch andere, die helfen.

SS: Ja, am Anfang hat die Oberin akzeptiert, dass ich mit den Aidskranken arbeite. Aber sie wusste nicht, wie das laufen sollte. Sie hat das Kloster als Verantwortliche eingetragen. Als der Staat das gemerkt hat, haben sie mich gefragt. Ich habe gesagt, ich kann nicht dafür verantwortlich sein. Der

Staat hat nein gesagt. Wer kümmert sich um sie? Dann haben sie die offiziellen Papiere gemacht und man hat meinen Namen als Verantwortliche hingesetzt. So ist es. Wenn der Staat Nein sagt, ist es Nein. Du kannst dich nicht auf einer Seite um die Aidskranken kümmern und auf der anderen Seite eine andere Person verantwortlich für sie machen. Wer ist das Kloster? Das wollten die wissen.

Der Staat wollte einen Verantwortlichen.

VV: Sie wollen eine Person, die die Verantwortung übernimmt.

SS: Ja, sie haben mich nach der Prozedur gefragt. Wer hat das gemacht? Ich habe gesagt, dass ich das war. Ich habe gesagt, ich schreibe diese Dossiers, denn für die Menschen ist es schwierig, ein Dossier zu erstellen. Sie haben uns einen Beitrag gegeben. Nun habe ich gesagt, dass ich einen Zeitraum suche, wo wir uns treffen können. Letztes Jahr hat die Frau des Präsidenten die Aidskranken unterstützt. Nun ich habe die Dossiers nach Yaoundé gebracht. Sie hat mich angerufen. Nicht mich im Speziellen, das Kloster. Sie hat einen Tag hier verbracht, an dem sie allen Menschen hier geholfen hatte. Sie hat mir sehr viele Sachen, Reis, Rucksäcke, Hefte, ganz viele Sachen gegeben. Ich habe es unter den 200 Personen hier verteilt.

VV: Sie ist sehr sozial.

SS: Sie ist sehr sozial. Sie hat das einmal gemacht. Die Oberin sagte, wir sollten aufhören ihnen etwas zu geben. Aber ich habe nein gesagt. Bisher haben sie (die Aidskranken) noch nichts erhalten. Wenn ich die Zeit hätte, mich um sie zu kümmern. Dann könnte ich ihnen zum Beispiel ein Stück Land geben, das ihnen gehört. Oder jeder hat seine kleine Arbeit, das würde wenigstens ein bisschen helfen. Und ich würde mich zurückziehen. Sie helfen sich selber. Und der Staat macht weiter. Weil man einer Religiösen vertraut.

VV: Wie viele Personen versammeln sich hier?

SS: Den ganzen Monat 52.

VV: Oh, das ist viel. Und die 52, ist das mit den Ausbildnern, den Menschen, die sich um sie kümmern? Sind die 52 Menschen mit Behinderung?

SS: Sie haben Aids. Das sind die Aidskranken. Ich spreche von den Aidskranken. Die Menschen mit Behinderung sind hier. Du zählst sie nicht mehr, denn nachdem du sie nach Bafut geschickt hast, geht es ihnen gut.

VV: Und hier, hast du wirklich...

SS: Es hat andere, die gehen bereits. Es gibt die Kleine, die operiert wurde und bereits wieder läuft. Wenn ich von jemandem weiss, dass er etwas braucht, gebe ich es. Ansonsten bin ich ruhig.

VV: Ah, das heisst, dass es sich um die Aidskranken handelt. Und für diese 52 gibt es nichts. Man hat keine Arbeit für sie.

SS: Keine grossen Sachen. Auch für die anderen ist es etwas schwierig. Aber wenn sie zusätzlich Aids haben, ist es noch schwieriger. Es gibt Kinder, die man damit (Aids) gebärt. So ist es. Es ist schlimm.

VV: Das ist schlimm. Ist es in der letzten Zeit noch schlimmer geworden?

SS: Ja. Keine grosse Chancen... Es gibt immer mehr Kinder...

2.5 Interview 5

Name: Dr. D.

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: You have a support from private people?

D: No, no, There is no support. There is ...there is ...There is the iron I need. So if you can give subvention for education. I wonder, why you can not give subvention for healthcare. Because if there is no healthcare, there is death. If there is no education you don't have to die. ((lacht)) So I don't see where the logic is. It's matter of time. That's a matter of time. That is the most important point. They don't look how many die.

Your welcome. I like to see you... From where are you ?

VV: We are from Switzerland.

D: Ich spreche Deutsch. ((Gelächter))

VV: Wieso sprechen sie deutsch?

D: Ich habe in Deutschland studiert. ...ehrlich. Ich habe in Heidelberg studiert. I where in Heidelberg heute for die Anniversaire. 50 Jahre Universität Heidelberg.

VV: Und wie lange waren sie dort?

D: 15 Jahre. Ich habe mein ... ich habe studiert. Ich habe Facharzt da gemacht.

VV: Und sie sind zurückgekommen, das ist sehr....

D: Ist klar, ist klar..

VV: Es ist sehr viel Bedarf

D: Ist viel Bedarf und es ist ... ich meine wenn man ein Gewissen hat, dann kommt man zurück. Man soll ein Gewissen haben. Ich habe auch daran gedacht. Gehst du nach Hause jetzt oder nicht.. ..Ist klar.. Sogar meine Verwandten haben gesagt, komm nicht, so schlimm ist das hier. Wir wissen nicht, ob du das aushalten kannst. Ich habe gesagt...wenn ich nicht komme, dann hab ich insgesamt im Leben das Falsche gemacht.

VV: Super.

D: Man muss Glück haben, so wenn man ein bisschen mit Gewissen arbeitet. Und man hat Freude daran, besonders in einem Beruf wie this.

VV: Ja?

D: Da muss man irgendein Gewissen...Die Arbeit zu machen... ist nicht leicht, aber es ist eine schöne Gefühl, wenn man das erreicht. Ich freue mich. Es gibt Leute, die fragen mich, warum kommst du nicht nach Douala oder Yaoundé, da ist Geld...

VV: Dort hat es schon viele...aber hier braucht man sie...

D: Da gibts keine Industrie, da gibts keine Arbeit. Ich habe alles im Leben. Man kommt aus ohne Subvention. Aber, wie ich sage, ich habe alles, was ich brauch im Leben, ich muss nur gut schlafen können, essen können und gesund sein und ich hab bemerkt, ich hab das alles, dann hab ich alles. Ich habe Freude im Leben. Hier. Das ist meine Heimat.. Meine Kinder sind alle draussen.. studieren noch. Eine ist Facharzt wie ich, der andere ist Pharmazeut... Sie werden zurück nach Hause gekommen...ich muss langsam... ich habe die Haare schwarz gemacht, aber tatsächlich sind alle schon grau..

Ich bin ja so dankbar zu Gott, dass es mich gesund gehalten hat. Sonst kann ich mit siebzig Jahren nicht richtig arbeiten. Wenn ich meine Kollegen sehe mit siebzig.

VV: Sie sind schon siebzig?.. Wow, das sieht man nicht.

D: Ich versuche das zu verstecken, nicht nur physikalisch, auch vom Aussehen, das ist auch psychologisch. Und tatsächlich viele glauben nicht. Vor allem Dingen das Healthcare auch for ich als Arzt ist nicht klar. Einmal vielleicht nach fünf Jahren ich bin 35 Jahre hier ich bin 3 Mal so richtig zum Arzt gegangen.

VV: Auch Malaria und so.

D: Das behandle ich selbst...Was wollen sie bei Mann mit siebzig. Da gibts sooo viele Sachen, was man so jedes Jahr durchsucht, ob noch alles in Ordnung, da gibts die ganze Krebs.. du musst sehen, dass du den Krebs nicht einfach leicht nimmst bis du inoperabel.

VV: Gibts denn da auch soviel Krebs wie in Europa.

D: Ja sicher...natürlich. Man sagt ja es ist irgendeine, dass es eine Witch-Kraft. Alles was kann nicht erklärt werden (Geste) ist... ich meine ist eine leichte Erklärung es braucht kein Denken...ist eine Beruhigungsbegründung. Für alles, was man nicht kennt. Wie sollen sie das kennen. Ich habe mich gefreut sie zu sehen.

VV: Alles Gute für die Gesundheit.

D: Der Herrgott liebt mich sehr... ich hab keine Grund man macht was man hat. okey

2.5.1 Interview 5

Name: Dr. D.

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: Erhalten Sie Unterstützung von Privatpersonen?

D: Nein, nein, es gibt keine Unterstützung. Das ist die Ironie. Wenn man doch Subvention geben kann für die Bildung, wundere ich mich, warum man keine Subvention geben kann für die Gesundheitssvorsorge. Denn wenn es keine Gesundheitsvorsorge gibt, gibt es Tod. Wenn es keine Bildung gibt, gibt es aber kein Tod. Ich sehe nicht, worin hier die Logik besteht. Es ist eine Zeitentwicklung. Es ist ein Zeitproblem. Das ist der wichtigste Punkt. Sie sehen nicht, wieviele sterben. Herzlich willkommen. Ich freue mich euch zu sehen. Woher kommt ihr?

VV: Wir kommen aus der Schweiz

D: Ich spreche Deutsch. ((Gelächter))

VV: Wieso sprechen sie deutsch?

D: Ich habe in Deutschland studiert. ...ehrlich. Ich habe in Heidelberg studiert. I where in Heidelberg heute for die Anniversaire. 50 Jahre Universität Heidelberg.

VV: Und wie lange waren sie dort?

D: 15 Jahre. Ich habe mein ... ich habe studiert. Ich habe Facharzt da gemacht.

VV: Und sie sind zurückgekommen, das ist sehr....

D: Ist klar, ist klar..

VV: Es ist sehr viel Bedarf

D: Ist viel Bedarf und es ist ... ich meine wenn man ein Gewissen hat, dann kommt man zurück. Man soll ein Gewissen haben. Ich habe auch daran gedacht. Gehst du nach Hause jetzt oder nicht.. ..Ist klar.. Sogar meine Verwandten haben gesagt, komm nicht, so schlimm ist das hier. Wir wissen nicht, ob du das aushalten kannst. Ich habe gesagt...wenn ich nicht komme, dann hab ich insgesamt im Leben das Falsche gemacht.

VV: Super.

D: Man muss Glück haben, so wenn man ein bisschen mit Gewissen arbeitet. Und man hat Freude daran, besonders in einem Beruf wie this.

VV: Ja?

D: Da muss man irgendein Gewissen... Die Arbeit zu machen... ist nicht leicht, aber es ist eine schöne Gefühl, wenn man das erreicht. Ich freue mich. Es gibt Leute, die fragen mich, warum kommst du nicht nach Douala oder Yaoundé, da ist Geld...

VV: Dort hat es schon viele... aber hier braucht man sie...

D: Da gibts keine Industrie, da gibts keine Arbeit. Ich habe alles im Leben. Man kommt aus ohne Subvention. Aber, wie ich sage, ich habe alles, was ich brauch im Leben, ich muss nur gut schlafen können, essen können und gesund sein und ich hab bemerkt, ich hab das alles, dann hab ich alles. Ich habe Freude im Leben. Hier. Das ist meine Heimat.. Meine Kinder sind alle draussen.. studieren noch. Eine ist Facharzt wie ich, der andere ist Pharmazeut... Sie werden zurück nach Hause gekommen... ich muss langsam... ich habe die Haare schwarz gemacht, aber tatsächlich sind alle schon grau..

Ich bin ja so dankbar zu Gott, dass es mich gesund gehalten hat. Sonst kann ich mit siebzig Jahren nicht richtig arbeiten. Wenn ich meine Kollegen sehe mit siebzig.

VV: Sie sind schon siebzig?.. Wow, das sieht man nicht.

D: Ich versuche das zu verstecken, nicht nur physikalisch, auch vom Aussehen, das ist auch psychologisch. Und tatsächlich viele glauben nicht. Vor allem Dingen das Healthcare auch for ich als Arzt ist nicht klar. Einmal vielleicht nach fünf Jahren ich bin 35 Jahre hier ich bin 3 Mal so richtig zum Arzt gegangen.

VV: Auch Malaria und so.

D: Das behandle ich selbst... Was wollen sie bei Mann mit siebzig. Da gibts sooo viele Sachen, was man so jedes Jahr durchsucht, ob noch alles in Ordnung, da gibts die ganze Krebs.. du musst sehen, dass du den Krebs nicht einfach leicht nimmst bis du inoperabel.

VV: Gibts denn da auch soviel Krebs wie in Europa.

D: Ja sicher...natürlich. Man sagt ja es ist irgendeine, dass es eine Witch-Kraft. Alles was kann nicht erklärt werden (Geste) ist ...ich meine ist eine leichte Erklärung es braucht kein Denken... ist eine Beruhigungsbegründung. Für alles, was man nicht kennt. Wie sollen sie das kennen. Ich habe mich gefreut sie zu sehen.

VV: Alles Gute für die Gesundheit.

D: Der Herrgott liebt mich sehr... ich hab keine Grund man macht was man hat. okey

2.6 Interview 6

Name: Soeur Priska, Leiterin des Rehabilitationszentrums in Bafut (P)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: Quelles personnes, quelles maladies sont ici?

P: Les enfants avec les pieds bots, les genoux cagneux. Et les enfants avec le EMC, on a ça pas beaucoup. Aussi les enfants avec le Meningitis.

VV: ((zu uns gerichtet)) Ernuolle (ein Mädchen aus dem Waisenhaus) ist auch hier gewesen mit der Meningitis.

P: On a aussi les enfants avec les male formations. Les mamans ne peuvent pas accoucher, on avait les enfants avec le polio on n'a plus beaucoup. Les anciens qui ne marchent pas, on as les mamans ou les papa avec des paraplégie et hémiparaplégie... les gens avec des accicent qui sont tombé des arbres. On a aussi les cas avec des aveugles, on a une école speciale pour ça. Nous avons les amies qui nous aident. Les Suisses qui viennent ici pour aider. Aussi des cas avec des chaises roulantes, Quand tu as finit de travailler, tu as fini avec des traitements. On les demande, ce qu'ils ne veulent pas peuvent aller en corps. Ils peuvent apprendre avec les chaussures, les panier, les trucs.

VV: Vous faites alors tous de la debut à la fin. ...On peut faire les photos ?

P: Tu dois les demander. 50 enfants sont a Bafut.

((Führung durch die Schuhwerkstatt))

VV: Ça veut dit que - Ça coute combien pour un enfant les chaussures comme ça?

P: Les chaussures ça coute ça dépent. Ça la c'est 50 Mille et ça la c'est 30 Mille.

VV: Ça c'est quoi la différence ici?

P: Parce que ce la celle légée, c'est pour l'été comme ça i lest moins chère. Ça depant aussi le taille de l'enfant, eh.

VV: Elle a du opérée les deux genoux sie elle fait ça en Afrique elle devant venir ici.

P: Oui, oui, oui eh. On a peur ici, y a nous construire une maison pour faire ça. Ils viennent les docteurs qui viennent d'Italie et Holland pour faire ça, les genoux et les aches.

VV: Mais vous n'avez pas encore fait?

P: Non, nous avons pas faire, nous cherchons des substitutions.

VV: Parce que comme ça les gens arrive pas?

P: On a peur ici.

VV: C'est bien, ((zu uns gerichtet)) sie operieren die Knie und Hüften.

VV: Il y a une salle d'opération?

P: Oui il y a aussi une salle d'operation.

VV: ((zu uns gerichtet)) Sie suchen noch Geld für die Finanzierung.

VV: Vous êtes combien?

P: Nous sommes sept à l'hôpital. Mais nous sommes 17 en communautaire. À l'école et à l'hôpital.

They are working here. So they do normales shoes. Quand ils ont finit le traitement ils viennent ici pour apprendre. If they...Quand ils vont finir ici apprendre - celui qui est le chef ici. Quand il est seule de réussir finir à prendre ou fabriquer. Quand il a finit à apprendre on demander les gens pour les y installer chez eux. On les envoie un peu l'argent pour manger. On va s'aller un peu en ville demander.

VV: Après ils partent dans le village?

P: Oui il a deux maintenant pour.. On fait beaucoup.

VV: ((zu den zwei Arbeitern in der Schuhwerkstatt)) Good work, have a nice time.

P: On a 25 enfants aveugles. Ils vont à l'école. Il y a trois qui apprennent la braille, il y a deux qui apprennent à faire les papiers, il y a treize qui vont à l'école primaire. Il y a deux qui vont à l'école et il y a deux qui sont à l'Université de Buea qui font la maîtresse maintenant.

VV: Mais s'ils vont à l'école primaire. C'est aussi avec la braille ?

P: On les apprend ici. Quand ils viennent ici ils font un an ici pour apprendre le braille. Ils sont un an ici pour apprendre le braille.

VV: Et après ils peuvent aller dans l'école normale, pas spéciale ?

P: Normale, pas spéciale. Ils vont avec les autres. Qui voient. Ils sont toujours les premiers en classe. This are books from the blind children. You can take some more pictures. This is a brochure about here. Il y a beaucoup des informations. Vous voyez comment sont les pieds quand on n'a pas négliger.

VV: Merci pour votre disponibilité.

2.6.1 Interview 6 - Deutsch

Name: Soeur Priska, Leiterin der Reha in Bafut (P)

Interviewer: Verena Vonlanthen (VV)

VV: Welche Personen, welche Krankheiten gibt es hier?

P: Kinder mit Klumfüssen und X-Beinen. Und Kinder mit EMC, das gibt es nicht so viel. Auch gibt es Kinder mit Hirnhautentzündung.

VV: ((an uns gerichtet)) Ernuolle ist auch hier gewesen mit der Meningitis.

P: Es gibt auch Kinder hier, die Verkrüppelungen haben. Die Mütter können nicht gebären. Es gibt nicht mehr viele mit Kinderlähmung, aber es hat noch welche. Es sind schon die Älteren, die nicht gehen können. Es gibt Frauen und Männer, welche ganz oder teilweise gelähmt sind... Leute, die einen Unfall hatten, oder von einem Baum gefallen sind. Es gibt auch die Fälle der Blinden, wir haben sogar eine Blindenschule. Wir haben Freunde, die uns helfen. Schweizer, welche hierher kommen um zu helfen. Auch hat es Fälle mit Rollstühlen. Wenn du fertig bist mit der Therapie und auch fertig bist mit der Behandlung, dann fragt man dich, was du machen möchtest. Sie können lernen wie man Schuhe macht, Körbe flechtet, oder solche Sachen.

VV: Ihr macht also alles, vom Anfang bis zum Ende...Dürfen wir Fotos machen?

P: Du musst sie fragen. 50 Kinder sind in Bafut.

((Führung durch die Schuhwerkstatt))

VV: Das heisst – Wie viel kosten solche Schuhe für ein Kind?

P: Die Schuhe, die kosten, es kommt drauf an. Das hier kostet 50'000 und das 30'000.

VV: Was ist der Unterschied hier?

P: Das hier ist leichtes Material, das ist für den Sommer und deshalb billiger. Es kommt auch auf die Grösse des Kindes an, eh.

VV: Sie musste beide Knie operieren. Wenn sie das macht, muss sie hierher kommen ?

P: Ja, ja, eh. Man hat Angst hier. Wir bauen deshalb ein neues Haus hier um das zu machen. Es kommen Ärzte aus Italien und Holland um die Beine und Hüften zu operieren.

VV: Aber ihr habt das noch nicht gemacht?

P: Nein, wir suchen noch Leute, die uns finanziell unterstützen.

VV: Weil die Leute das so nicht schaffen?

P: Man hat Angst hier.

VV: Das ist gut, ((an uns gerichtet)) Sie operieren die Knie und Hüften.

VV: Hat es einen Operationssaal?

P: Ja, es hat einen Operationssaal.

VV: ((an uns gerichtet)) Sie suchen noch Geld für die Finanzierung.

VV: Wie viele seid ihr?

P: Wir sind sieben im Spital. Aber in der Gemeinschaft sind wir 17. In der Schule und im Spital.

Sie arbeiten hier. Sie machen normale Schuhe. Wenn sie mit der Behandlung fertig sind, beginnen sie hier mit der Lehre. Wenn sie... Wenn sie hier die Lehre abgeschlossen haben - derjenige, der der Chef ist. Wenn er es geschafft hat, beginnt er zu fabrizieren. Wenn man fertig ist, eh versuchen die

Leute sich in ihrem Dorf installieren zu können. Wenn genügend Geld vorhanden ist. Man fragt ein bisschen in der Stadt.

VV: Nachher gehen sie in ihr Dorf?

P: Ja, im Moment gibt es Zwei.. Man macht viel.

VV: ((zu den zwei Arbeitern in der Schuhwerkstatt)) Ich wünsche euch eine gute Arbeit, habt eine gute Zeit.

P: Wir haben 25 blinde Kinder. Sie gehen in die Schule. Es gibt drei, die lernen Braille. Es gibt Zwei, die lernen wie man Körbe flechtet, 13 gehen zur Sekundarschule und zwei sind in der Primarschule. Zwei sind in der Schule und zwei sind an der Universität in Buea und machen die Ausbildung zum Lehrer.

VV: Aber wenn sie die Primarschule besuchen. Das ist dann mit Braille?

P: Man lernt es sie hier. Wenn sie hier her kommen, lernen sie innerhalb eines Jahres die Braille-Schrift. Sie sind ein Jahr hier um Braille zu lernen.

VV: Und nachher, können sie in eine normale Schule gehen oder in eine Spezialschule?

P: Ja, in eine normale Schule, keine Spezialschule. Sie gehen mit den anderen. Denjenigen die sehen. Sie sind immer die Ersten in der Klasse. Das sind Bücher von den blinden Kindern. Ihr könnt noch einige Bilder machen. Das ist eine Broschüre über sie. Sie enthält viele Informationen. Ihr seht, wie die Beine aussehen, wenn man sie nicht vernachlässigt.

VV: Vielen Dank für ihre Zeit.